

Westfälische Wilhelms-Universität
Münster

Studien zum 'Dornenkranz von Köln'

Schriftliche Hausarbeit
im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
für das Lehramt für die Sekundarstufe II
im Fach Deutsch

vorgelegt von
Dirk Venns
aus Warendorf

Themensteller: Prof. Dr. Volker Honemann

Münster, im Mai 1997

1	EINLEITUNG	1
1.1	Gegenstand und Ziel der Untersuchung	1
1.2	Vorgehensweise	2
2	DER DRUCK	5
2.1	Druckbeschreibung	5
2.2	Hinweise auf getrennte Druckabschnitte	10
2.3	Überlieferungsverbund des Druckes	13
3	DER DRUCKER	17
3.1	Die Bedeutung des Druckers für die Drucklegung	17
3.2	Johannes Koelhoff als innovativer Drucker	18
3.3	Das Verlagsprogramm	20
3.3.1	Einzelne volkssprachige Drucke unter Berücksichtigung von Überlieferung und Publikum	22
3.3.2	Auswertung des Verlagsprogramms	29
4	TEXTINTERPRETATION	32
4.1	Aufbau und Inhalt	32
4.1.1	Vorrede	32
4.1.2	Teil 1	36
4.1.3	Teil 2	50
4.1.4	Teil 3	72
4.1.5	Schlußteil	81
4.1.5.1	Schlußschrift des Schreibers	81
4.1.5.2	Exkurs: Eid	83
4.2	Interpretation zentraler Aspekte	93
4.2.1	Das Stadtlob	93
4.2.1.1	Das Stadtlob zwischen Topos und Realität	93
4.2.1.2	Auswahl der Vergleichstexte	94
4.2.1.3	Untersuchung einzelner Elemente	98
a)	Bevölkerung und Gebäude	98
b)	Stadtgründung	99
c)	Stellung im Reich	103
d)	Heiligkeit der Stadt	108
4.2.1.4	Fazit	114
4.2.2	Körpermetapher und Autoritätszitate als Elemente der Argumentation	116
4.2.2.1	Körpermetaphorik	116
4.2.2.2	Autoritätszitation	123
4.2.3	<i>gemeyn best</i> als zentraler Begriff	128
5	EXKURS: DIE PREDIGT ÜBER EDELLEUTE IM VERBUND MIT DEM 'DORNENKRANZ'	136

6	GATTUNGSZUORDNUNG UND GEBRAUCHSZUSAMMENHANG.....	142
6.1	Gattungskonstituierende Merkmale des Textes.....	142
6.2	Überlieferungsverbund mit dem Ablaß- und Heiltumsverzeichnis als Hinweis auf den Gebrauchsscharakter des Textes	148
7	SCHLUSSBETRACHTUNG.....	153
8	LITERATURVERZEICHNIS.....	156
9	ABBILDUNGEN	178

1 EINLEITUNG

1.1 Gegenstand und Ziel der Untersuchung

In der Offizin Johannes Koelhoff's des Älteren wird im Jahr 1490 ein Werk mit dem Titel *Der doernen krantz van Collen*¹ gedruckt. Dieses Prosawerk des Spätmittelalters versteht sich selbst als Lehre für die drei Stände in Köln. Entsprechend zeichnet sich der Textaufbau durch eine Gliederung in drei selbständige Teile aus. Dem Werk liegt laut Schlußschrift des anonymen Verfassers eine 1468 fertiggestellte Vorlage zugrunde, die jedoch nicht überliefert ist, so daß der Druck bis auf weiteres als einziger Textzeuge des 'Dornenkranzes' anzusehen ist. Der Text in dieser Druckfassung soll Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein.

Dem Werk ist bisher in der Forschung wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Allgemeine Charakterisierungen des 'Dornenkranzes' als „eine moralisch-erbauliche Abhandlung von den drei Ständen in der Welt, dem Klerus, den Regenten und den Untertanen“ (STAMMLER)² und „als bedeutendste in Köln selbst entstandene moraltheologische Abhandlung“ (BECKERS)³ sind stets mit dem Hinweis auf ein Forschungsdesiderat verbunden worden. BECKERS' vorsichtige Vermutung, der Text sei von einem anonymen Augustinermönch für die politische Führungsschicht der Stadt Köln geschrieben worden,⁴ stützt sich nicht auf konkrete Belege. Zuweilen ist auf die Beziehung des 'Dornenkranzes' zu der sogenannten 'Koelhoff'schen Chronik', einer bei Johannes Koelhoff dem Jüngeren gedruckten Universalchronik mit stark stadtkölnischer Ausrichtung, und deren unmittelbarer Vorlage, der 'Agrippina' Heinrichs von Beeck, hingewiesen worden.⁵ In übergreifenden Untersuchungen zur Ständelehre oder zur didaktischen Literatur des Spätmittelalters wird der 'Dornenkrantz' nicht erwähnt. Es gibt einige spärliche Hinweise zum Titelblatt, zur Verwendung der Drucktypen und zum Überlieferungsverbund der Druckausgabe. Diese Phänomene werden jedoch allesamt isoliert und ohne direkten Bezug auf den 'Dornenkrantz'-Text betrachtet, so daß konkrete Ergebnisse zum vorliegenden Druck nicht erzielt werden.⁶

¹ Im folgenden kurz als 'Dornenkrantz' bezeichnet.

² STAMMLER, *Dornenkrantz*, Sp. 211.

³ BECKERS, *Zurückdrängung des Ripuarischen*, S. 61.

⁴ Vgl. BECKERS, *Zurückdrängung des Ripuarischen*, S. 61; BECKERS, *Mittelfränkische Rheinlande*, S. 47.

⁵ Vgl. CORSTEN, *Kölnische Chronik*, S. 20; BECKERS, *Rezension Corsten*, S. 258.

⁶ Vgl. CORSTEN, *Ulrich Zell*, S. 111, Anm. 13; RAUTENBERG, *Heiligenlegenden*, S. 161-165.

Aufgrund dieser Forschungslage kann die Aufgabe der folgenden Untersuchung nicht darin bestehen, Einzelprobleme und -fragestellungen erschöpfend zu beantworten. Ihr Ziel soll vielmehr sein, einen ersten, möglichst breit angelegten Zugang zum 'Dornenkranz' zu eröffnen, um eine Einordnung des Textes in die Literatur des Spätmittelalters zu ermöglichen. Das übergeordnete Untersuchungsinteresse soll dem Gebrauchscharakter des Textes gelten. Um diesen aufzuzeigen, sind sowohl inhaltliche und formale Aspekte des Textes, die sich eventuell gattungs- und auch gebrauchsbestimmend auswirken können, als auch dessen Überlieferung eingehend zu untersuchen.

Grundsätzlich ist von einem wandelbaren Text auszugehen, dessen konkrete Ausformungen und Überlieferungsformen durch verschiedene Schichten beeinflusst werden, „die produktiv und rezeptiv an der Literatur teilhaben“.⁷ Dies gilt vor allem für volkssprachige Prosawerke des 15. Jahrhunderts, bei denen sowohl die Produktion als auch die Weitergabe der Texte durch eine stark ausgeprägte Rezeptionsbereitschaft bestimmt sind.⁸ Die Aufgabe besteht darin, den Entstehungs- und Gebrauchsraum im Umfeld von Autor, Bearbeiter, Drucker, Verleger und Publikum möglichst detailliert zu beleuchten. Eine Einschränkung erfährt dies allerdings dadurch, daß der Text nur als Druck vorliegt. Textentwicklungen, zum Beispiel von einer handschriftlichen Vorlage zu der Druckfassung, sind daher nicht konkret festzustellen, sondern allenfalls aufgrund rezipierter Texttraditionen zu vermuten. Eine Konzentration auf textimmanente Aspekte scheint daher in dieser Grundlagenarbeit ratsam zu sein.

1.2 Vorgehensweise

Zunächst sollen die vorhandenen Textzeugen des 'Dornenkranzes' — dies sind die vier nachweisbaren Druckexemplare — beschrieben werden (Kapitel 2). Die druckspezifischen Besonderheiten werden auf mögliche Aussagen zur Text- und Überlieferungsgeschichte hin zu problematisieren sein. Aufgrund der Merkmale der Drucklegung sind verschiedene Überlieferungsformen denkbar, die es zu erörtern gilt. Als konkret faßbare Mitüberlieferung ist in diesem Zusammenhang der Druck 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln' zu nennen.

⁷ Vgl. GRUBMÜLLER, Spätmittelalterliche Prosaforschung, S. 160f.

⁸ Vgl. KUHN, Entwürfe, S. 79.

Da sowohl der Verfasser als auch das Publikum des Buches anonym bleiben, kann nur der Drucker Johannes Koelhoff als feste Größe der an der Überlieferung des Textes beteiligten Personen näher betrachtet werden (Kapitel 3). Die Aufnahme des 'Dornenkranzes' in sein Druckprogramm, das bisher von der Forschung ebenfalls nicht eingehender untersucht worden ist, muß als bewußte, wirtschaftlich motivierte Entscheidung angesehen werden. Die Untersuchung von Koelhoffs Druckprogramm ermöglicht Aussagen über bevorzugte Texttypen, eventuell bestehende Beziehungen zu Autoren und mögliche Absatzmärkte seiner Drucke. Die Betrachtung der volkssprachigen Drucke wird darüber hinaus auch die Kölner Literaturszene für diesen Bereich ein wenig beleuchten. Das Verlagsprogramm kann so als Kriterium für die Rezeption des 'Dornenkranzes' in Köln dienen. Für eine topographische Einschränkung auf den intendierten Gebrauch im Kölner Raum gibt der Text deutliche Hinweise.

Neben diesen außerhalb des Textes liegenden Komponenten der Gebrauchssituation muß natürlich der Text eingehend betrachtet werden (Kapitel 4). Da im Rahmen dieser Arbeit eine Transkription nicht geleistet werden kann, wird eine ausführliche Inhaltsparaphrase in den Text einführen (Kapitel 4.1). Die im 'Dornenkranz' verwendeten Holzschnitte sind dabei in ihrem jeweiligen Textzusammenhang zu betrachten. Ergänzt wird die Paraphrase um einzelne kommentierende Erläuterungen zu möglichen Quellen, Texttraditionen und parallelen Phänomenen in der Literatur des Spätmittelalters. Die deutliche Dreiteilung des 'Dornenkranzes' legt es nahe, diesen Arbeitsschritt für die einzelnen Teile getrennt durchzuführen. So können Eigenheiten des jeweiligen Abschnittes im Anschluß an den kursorischen Durchgang erörtert werden. Hier soll es vor allem um die Auswertung von Hinweisen zum intendierten Publikum und zur Intention des Textes gehen, also um die vorläufige Einordnung von textimmanenten Aussagen zur Gebrauchssituation.

Nach dieser Betrachtung der einzelnen Teile des 'Dornenkranzes' werden einige ausgewählte Aspekte im Überblick behandelt, die für das Textverständnis von zentraler Bedeutung sind (Kapitel 4.2). Auf inhaltlicher Ebene ist hier das Stadtlob hervorzuheben, das für eine explizit städtische Ausrichtung dieser Ständelehre sorgt. Die Interpretation des Stadtlobes im 'Dornenkranz' wird einen ersten Schritt dazu darstellen, die Verhältnisse zur 'Koelhoffschen Chronik' und zur 'Agrippina' zu klären. Auf stilistischer Ebene ist zum einen exemplarisch die Verwendung von

Körpermetaphern und Autoritätszitate zu untersuchen. Sie untermauern die didaktische Ausrichtung des Textes, weil sie der Erläuterung und Stützung von zentralen Aussagen dienen. Zum anderen wird der schlagwortartige Gebrauch des Begriffs *gemeyn best* zu untersuchen sein. Auf die Wertvorstellung des *gemeynen besten* wird an zentralen Stellen der Argumentation verwiesen. Mit welchen Inhalten dieser Begriff in Verbindung gebracht wird, kann Aufschluß darüber geben, ob und inwieweit der 'Dornenkranz' als Handlungsanweisung verstanden werden kann.

Auf eine Untersuchung der für den 'Dornenkranz' festzustellenden ripuarischen Sprachvarietät⁹ wird verzichtet, lassen sich doch in der Stadt Köln im ausgehenden 15. Jahrhundert keine gravierenden Sprachschichtunterschiede festmachen.¹⁰ Eine Untersuchung könnte somit für den Gebrauchszusammenhang des Textes, insbesondere für eine Ausrichtung auf ein bestimmtes Zielpublikum keine näheren Aufschlüsse liefern.

Nicht mehr dem 'Dornenkranz'-Text zuzurechnen, dennoch im vorliegenden Druck zu einer Einheit mit diesem verbunden, ist eine Predigt über Edelleute. In einem Exkurs wird untersucht, ob es textimmanente Gründe für diesen Überlieferungszusammenhang gibt (Kapitel 5). Daneben wird man auch nach Konsequenzen dieser Zusammenstellung für das Textverständnis des 'Dornenkranzes' fragen müssen.

Zum Abschluß der Untersuchung sollen anhand der gewonnenen Ergebnisse mögliche gattungskonstituierende oder zumindest charakteristische Elemente des gesamten Textes und seiner einzelnen Teile herausgearbeitet werden (Kapitel 6). Neben dem gemeinsamen Druck mit der Predigt kann die Mitüberlieferung mit den 'Ablässen und Heiltümern der Stadt Köln' Hinweise auf einen historischen Gebrauchszusammenhang liefern. Dabei wird die explizit stadtkölnische Ausrichtung des Werkes zu thematisieren sein.

⁹ Vgl. die oben genannten Aufsätze von BECKERS und STAMMLER.

¹⁰ Vgl. HOFFMANN/MATTHEIER, *Stadt und Sprache*, S. 1850.

2 DER DRUCK

Einziges Textzeug des 'Dornenkränzes' ist die Druckausgabe. Eine vorher bestehende oder später einsetzende handschriftliche Tradition muß aber grundsätzlich mit bedacht werden. Das im Explicit genannte Abfassungsjahr 1468 deutet auf das Vorhandensein zumindest einer Druckvorlage hin. Daneben können natürlich noch weitere handschriftliche Vorlagen im Druck verarbeitet worden sein. Die Analyse von Druckgestaltung und Text kann dafür Hinweise geben.

Dem vorliegenden Druck wird man zwar nicht die differenzierte Aussagekraft einer Handschrift oder gar eines Autographs zumessen können, dennoch läßt auch der Vorgang der Drucklegung Schlüsse über den Text und seine Rezeption zu. Die Gestaltung des Druckes muß dabei als die erste für uns greifbare Rezeption des Werkes interpretiert werden. Dadurch, daß der Drucker bzw. der Setzer das Werk für den Verkauf an ein anonymes Publikum in spezifischer Weise aufbereitet hat, ermöglicht die Druckgestaltung Aussagen über den möglichen Absatzmarkt des Druckes und somit über eine intendierte Gebrauchssituation des Textes.

2.1 Druckbeschreibung

Um die Besonderheiten der Drucklegung erläutern zu können, soll kurz der Aufbau des 'Dornenkränzes' skizziert werden. Zunächst muß erwähnt werden, daß es sich bei dem vorliegenden Druck um einen Überlieferungsverbund handelt, der sich aus mindestens zwei (ursprünglich wahrscheinlich nicht zusammengehörigen) Teilen zusammensetzt. Der Drucker hat den 'Dornenkranz'-Text, dessen Ende durch die Schlußschrift des Schreibers zu fassen ist, mit einer Predigt zusammengefügt. Daß es sich dabei um eine vom Drucker vorgesehene Einheit handelt, die sich nicht erst durch den Buchbinder ergeben hat, wird durch das Kolophon am Ende des gesamten Druckes deutlich. Denkbar ist allerdings auch, daß diese Symbiose schon in einer handschriftlichen Vorlage bestand.

Der 'Dornenkranz' ist entsprechend der ständedidaktischen Ausrichtung des Werkes dreigeteilt. Eine Vorrede (Bl. 2a ff.) wird diesen drei Teilen vorangestellt. Der erste Teil enthält Anweisungen für den geistlichen Stand (Bl. 4a ff.), der zweite für den Stand der Prälaten und Regenten (Bl. 21a ff.) und der dritte für den Stand der Untertanen (Bl. 61b ff.). Im Druck wird diese Dreiteilung jeweils durch

Kolumnentitel verdeutlicht. Aufgrund des Kolumnentitels zwar noch zum dritten Teil gehörend, inhaltlich jedoch selbständig und übergreifend, beginnt ab Bl. 76b eine Beschreibung des Eides. Der 'Dornenkranz' wird beschlossen durch das Explicit auf Bl. 84b. Daran schließt sich auf den Blättern 85a bis 88a eine Predigt über Edelleute an. Das Kolophon auf Bl. 88a nennt den Drucker Johannes Koelhoff sowie den 9. Oktober 1490 als Datum der Fertigstellung des Druckes.

Exemplare des Druckes sind in Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz), Darmstadt (Landes- und Hochschulbibliothek), Göttingen (Staats- und Universitätsbibliothek) und Köln (Universitäts- und Stadtbibliothek) vorhanden.¹ Eine Autopsie des Druckes wurde am Kölner Exemplar vorgenommen. Als Arbeitsgrundlage diente eine Mikrofilmkopie des Göttinger Druckexemplars. Bei Aussagen über die Berliner und Darmstädter Exemplare stütze ich mich auf Mitteilungen der entsprechenden Bibliotheken.² Danach sind alle Drucke satz- und lagenidentisch, so daß summarisch folgende bibliographische Beschreibung gegeben werden kann.³

Dornenkranz von Köln. Köln: Johannes Koelhoff der Ältere, *up sent Gereoins auent* [9. Okt.] 1490. 4°.

88 Bl. Sign. $a^8 b^6 c^6 A^6 - K^6 L^8$ [Sign. *cij, Kij, Liiij* nicht mitgedruckt; *Siiij* statt *Giiij* gedruckt]
 Typen: 19 : 94/95G (Text),
 15 : 175G (Überschriften),
 18 : 290G (nur Überschrift Bl. 21a), 21: 65G (nur auf Bl. 34b),

¹ Darüber hinaus sind den Herausgebern des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke (GW) nach freundlicher Auskunft von Herrn Holger Nickel keine Exemplare bekannt. Nach Aussage von Herrn Nickel gehen die Herausgeber des GW davon aus, daß alle vier Exemplare satzidentisch sind. Grundlage der schon für den Druck vorbereiteten künftigen Beschreibung im GW werde die in VOULLÉME, Buchdruck Kölns, Nr. 388, sein. Diese Beschreibung sei mit dem Berliner Exemplar verglichen worden.

² Zum Berliner Exemplar, das sich entgegen der Angaben bei SCHMITT, Inkunabeln Berlin, S. 224, wieder in der Staatsbibliothek zu Berlin befindet, auf die Mitteilungen von Herrn Holger Nickel, zum Darmstädter auf die freundliche Auskunft von Herrn Kurt-Hans Staub. Die Untersuchung von verwendetem Papier, Rubrizierung, handschriftlichen Notizen, Besitzeinträgen und Bucheinbänden wäre zwar lohnend, schien mir im Rahmen dieser Untersuchung aber zu aufwendig. Für die abschließende Klärung einiger Detailfragen ist dies aber sicherlich unabdingbar.

³ In Anlehnung an die „Anleitung zur ausführlichen Beschreibung der Wiegendrucke für den Gesamtkatalog“ in GW, Bd. 8 (1969) S. *5-*10.

Zitiert wird hier und im folgenden unter Auflösen der Abkürzungen und Ligaturen. Die unterschiedlichen Schreibweisen für s und r werden nicht berücksichtigt. Ansonsten wird buchstabengetreu unter Beibehaltung von Groß- und Kleinschreibung und Interpunktion nach der vorliegenden Mikrofilmaufnahme des Göttinger Exemplars wiedergegeben.

Gedruckte Zeilentrennstriche (Divis), Hinweise auf Zeilen- und Seitenwechsel sowie auf die Größe der Initialen bzw. deren Stellvertreter sind nur in dieser bibliographischen Beschreibung aufgenommen. Später werden Minuskel für Repräsentanten bzw. Majuskel für gedruckte Lombarden verwendet. Handschriftliche Notizen und Rubrizierungen sind nicht berücksichtigt worden. Hinweise auf offensichtliche Druckfehler sowie Erläuterungen zu Satz- und Wortbedeutung (sofern notwendig) werden in den Fußnoten gegeben. Die Blattzählung geht von einem vollständigen Druckexemplar aus.

teilw. Lombarden (GfT 197) als Initiale,
 teilw. Minuskel als Repräsentant für Initiale.
 4 Holzschnitte. Druckermarke Ia.

Bl. 1a (Titel): *Der doernen kranz van Collen // Holzschnitt: Christus am Kreuz, umgeben von einem Kranz mit den Namen von 37 Kölner Heiligtümern. Darüber die xylographische Inschrift: Sancta Colonia diceris hinc. quia sanguine tincta // Sanctorum. meritis quorum stas vndique cincta. // Darunter: Collen eyn kroyn. Bouen allen steden schoyn // Bl. 1b leer.*

[Vorrede]

Bl. 2a (Sign. aij.) *Die vurrede des boichs // (v³) ur der gebuert jnd // na der geburt Cristi synt gewest vnd // noch syn drye graede der geleuigen // in der hilliger kyrchen ...*

[Teil 1]

Bl. 4a (Sign. aiiij.) Z. 24: *Eyn vurrede dem byd==/dende staede. // (v³)mb want dan die ware // mynne [...]*

Bl. 20b Z. 22: *Hye endet dat yrste deil // des boichs/ dat is/ van dem biddende staede. //*

[Teil 2]

Bl. 21a (Sign. Ai) (Randleisten links u. oben): *Dat ander deyl // Vnd is van dem stait der prelaten vnd Regen-//ten. Welch stait in .ix. deilen begriffen is die welche // durch die .ix. boistauen des words Agrippina ver-//standen moegen werden // Eyne vuer rede des staitz // der beschermunge off prelaten // (A³)Ls dan vuergeroyrt [...]*

Bl. 34b Holzschnitt: *Circulus vniuersorum.*

Bl. 45b Holzschnitt: *Dye figure der gerechticheit.*

Bl. 60b Z. 3: *Vnd hie mit sij geschlossen Agrippina // in dem Anderen staede der Reygerungen. [...]*
 Z. 11: *Alle ouerschafft is van go-//de vnd vlyust van yme ordicklicher gewalt vp sant Peters Stathelder den Paese. [...] Dat allit in der nae geschreuenre figuren clair-//lich gemyrckt vnd verstanden werden mach.*

Bl. 61a Holzschnitt: *Alle ouerschaff. is van gode.*

[Teil 3]

Bl. 61b (Randleisten links u. oben): *Van deme derden stade der // Arbeyder vnd gemeynen // vnderdanen vurrede. // (o³)Mnis anima potestatibus sublimioribus subdita // sit [...]*

[Exkurs]

Bl. 76a (Sign. Kii) Z. 7: *(S³)O nu dyt zu samen gelesen werck van lief-//den gotz Eren vnd gemeyns guetz beste bra-//chte is [...]*

[Explicit]

Bl. 84b Z. 26: *Vnd so wer dyt liest vnd mit vlysse besynnet der // mach gunstlichen myrcken die meynunge vnd besseren den // synn deser materien. Vnd vynden sy gebrech/ dat sy // dat van lieffden korrygeren. vnd bydden got vur. den // der dit zusammen gesatz vnd geschreuen hait Des na//me got bekant is. Geschreuen .M.CCCC.lxviiij. // Deo gratias //*

[Predigt]

Bl. 85a: *Eyn Sermoin van Edel//luyden dye sich durch yre verkeyrtheit vnedel ma-//chen Jn dem dat sy got vnd syn sacramente vnteren // [...]*

[Kolophon]

Bl. 88a Z. 23: *Dat boich hait gedruckt Johan Koelhoff van // Lubeck Burger in Coellen tzu Eren vnd loff gotz // synre lieuer moder Marien vnd der patronen vnd patro//nerschen der seluer Stede vnd zu besserunge synre mit-//Burger der staede vurgeroirt. Vnd is geeynt in dem // jair vns heren .MCCCC.XC. vp sent Gereoins // auent vnser werden patroyns vnd beschyrmers. //*

Bl. 88b Koelhoffs Druckerzeichen mit den Buchstaben ik.

Bibliographische Nachweise

ISTC ic00755270; BC 156; VOULLIÉME, Buchdruck Kölns, Nr. 388; VOULLIÉME, Inkunabeln Berlin, Nr. 799; BUSCH, Kölner Inkunabeln, VII, S. 132, Nr. 5; ENNEN, Inkunabelkatalog Köln, S. 85, Nr. 218; SCHRAMM, Bilderschmuck, Nr. 318-321; SCHREIBER, Holz- und Metallschnitte, Nr. 3865.

Exemplarnachweise

Berlin, Staatsbibliothek (Sign.: Inc 799).

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek (Sign.: Inc II, 674).

Göttingen, Staats- und Universitätsbibliothek (Sign.: 8° H. Rhen. 3038 Inc.), mit 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln' zusammengebunden, Titelholzschnitt als Titel des gesamten Buchs.

Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek (Sign.: Ennen 133), mit 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln' zusammengebunden, Titelblatt fehlt.

Der im Quartformat gedruckte 'Dornenkranz' hat im Kölner Exemplar eine Blattgröße von ca. 19 x 13 cm und einen Satzspiegel von 15 x 9 cm. Die Lagen setzen sich in der Regel aus sechs Blättern (Sexternionen) zusammen, ein übliches Maß für die Wiegendruckzeit.⁴ Die Ausnahmen in der ersten und letzten Lage mit jeweils acht Blättern lassen sich durch ihre Randstellung erklären. Der Text ist in einer gut lesbaren, aber nicht besonders aufwendigen Bastarda-Texttype, Koelhoffs Type 19,⁵ gesetzt. Als Auszeichnungstypen findet man in den Kolumnentiteln und Überschriften innerhalb des Textes Koelhoffs Type 15 sowie ausschließlich auf der ersten Seite des zweiten Teils (Bl. 21a) die Type 18.⁶ Auf Bl. 34b wird die kleine Type 21 für die ergänzende Kommentierung des Holzschnittes verwendet.⁷ Alle Drucktypen sind schon in früheren Drucken anzutreffen. Mit ihnen wird ein hoher Gebrauchswert des Druckes erreicht. Auf einen eher für den 'Alltagsgebrauch' als für die Repräsentation oder für einen wissenschaftlichen Betrieb abgestimmten Druck deutet auch das Quartformat.⁸

Ähnliches gilt für den Buchschmuck. Zierleisten findet man zu Beginn des zweiten Teils auf Bl. 21a sowie am Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Abschnitts auf den Blättern 59b, 60a und 61b. Koelhoff verwendet dabei insgesamt zwei unterschiedliche Querleisten und eine Längsleiste. Die Anfänge des zweiten und dritten Teils erhalten durch die Zierleisten den Charakter eines Titelblattes.

Koelhoff verwendet insgesamt vier Holzschnitte⁹ und ein Druckersignet¹⁰. Neben dem als Titel konzipierten Holzschnitt mit der typographischen Überschrift *Der doernen krantz van Collen*¹¹ findet man nur im zweiten Teil seitenfüllende bzw. durch die kleine Schrifttype ergänzte Holzschnitte. Sie tragen ebenfalls typog-

⁴ Vgl. HAEBLER, Inkunabelkunde, S. 40f.

⁵ Vgl. GfT, Tafel 197.

⁶ Vgl. GfT, Tafel 196.

⁷ Vgl. GfT, Tafel 194.

⁸ Vgl. zu möglichen Interpretationsrahmen, die sich aus den Druckformaten ergeben, aber auch zu den Vorbehalten NICKEL, Inkunabelformate, S. 317-323.

⁹ Vgl. die Abbildungen im Anhang. — Die ausführlichere Beschreibung der Holzschnitte erfolgt in Kap. 4.1 im Zusammenhang mit der Textanalyse.

¹⁰ Vgl. GfT, Tafel 330; WENDLAND, Signete, S. 46.

¹¹ Vgl. SCHRAMM, Bilderschmuck, Nr. 318; Maße nach SCHREIBER, Holz- und Metallschnitte, Nr. 3865: 131:109 mm.

graphische Überschriften: *Circulus vniuersorum* (Bl. 34b)¹², *Dye figure der gerechticheit* (Bl. 45b)¹³ und *Alle ouerschaff. is van gode* (Bl. 61a)¹⁴. Über Vorlagen für die Holzschnitte ist nichts bekannt. Einige Holzschnitte haben weitere Verwendung in späteren Drucken Koelhoffs und seiner Nachfolger mit teilweise anderen Überschriften gefunden: *Der doernen krantz van Collen* beim jüngeren Koelhoff in der 'Koelhoffschen Chronik' von 1499 mit der Überschrift *Die geistliche platze bynnen Coelne*, der Holzschnitt *Dye figure der gerechticheit* mehrfach bei Heinrich von Neuss und Hermann Bungart,¹⁵ *Alle ouerschaff. is van gode* ohne Überschrift auf der Rückseite des Titelblattes in 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln', in der 'Koelhoffschen Chronik' mit der Überschrift *Alle ouerschaff ind herschapie is van gode* und in dem Druck 'Medulla artes grammaticae' von 1495 des jüngeren Koelhoff.

Die Textanalyse wird die besondere Einbindung der Holzschnitte in den jeweiligen Textzusammenhang herausstellen, was den Schluß nahelegt, daß sie speziell für den vorliegenden Druck angefertigt worden sind, eventuell sogar nach der handschriftlichen Vorlage des Druckes.¹⁶ Die spätere Verwendung der Holzschnitte deutet aber auch auf ihre prinzipielle Austauschbarkeit hin. Dadurch, daß sie problemlos in einem anderen Kontext verwendet werden können, muß man diesen 'sekundären' Charakter auch beim 'Dornenkranz' in Erwägung ziehen.

Die Holzschnitte und Zierleisten sind im Kölner Exemplar — der Titelholzschnitt fehlt hier — jeweils in blau, rot, grün, braun, gelb/gold und grau koloriert. Die Initiale auf Bl. 2a ist blau, die übrigen Initialen rot über die gedruckten Repräsentanten gezeichnet. Die Großbuchstaben sind bis auf wenige Ausnahmen rubriziert, ein in der Inkunabelzeit übliches Verfahren.¹⁷ Darüber hinaus sind rote Rubrum-Zeichen in die dafür vom Setzer frei gelassenen Räume eingefügt. Diese Merkmale lassen sich im übrigen auch an der Mikrofilmaufnahme des Göttinger Exemplars feststellen. Es muß darauf hingewiesen werden, daß Rubrizierung und

¹² Vgl. SCHRAMM, Bilderschmuck, Nr. 319; Maße nach SCHREIBER, Holz- und Metallschnitte, Nr. 3865: 95:94 mm.

¹³ Vgl. SCHRAMM, Bilderschmuck, Nr. 320; Maße nach SCHREIBER, Holz- und Metallschnitte, Nr. 3865: 137:88 mm.

¹⁴ Vgl. SCHRAMM, Bilderschmuck, Nr. 321; Maße nach SCHREIBER, Holz- und Metallschnitte, Nr. 3865: 135:95 mm. — Hier *ouerschaff.* statt *ouerschafft* gedruckt.

¹⁵ Vgl. ZARETZKY, Kölner Bücher-Illustrationen, S. 134; ENNEN, Inkunabelkatalog Köln, S. XII.

¹⁶ Ähnliches läßt sich z. B. auch für die 'Koelhoffsche Chronik' nachweisen, in der einige Holzschnitte Abbildungen in der 'Agrippina' des Heinrich von Beeck nachempfunden sind. — Vgl. allgemeiner zu der Verwendung von Zeichnungen als direkte Vorlage für Holzschnitte OTT, Handschriften-Tradition, S. 105-114.

¹⁷ Vgl. CORSTEN, Buchdruck, S. 182; OTT, Handschriften-Tradition, S. 106.

Kolorierung in der Regel vom Käufer gesondert in Auftrag gegeben wurden.¹⁸ Inwieweit diese durchgängige Rubrizierung auf eine mögliche Wertschätzung des Werkes hindeutet, kann nicht beurteilt werden.

Handschriftliche Notizen gibt es im Kölner Exemplar nur wenige, auf sie wird bei der Textanalyse hingewiesen. Das Göttinger Exemplar ist dagegen ohne jede Notiz.

2.2 Hinweise auf getrennte Druckabschnitte

Johannes Koelhoff druckt die Signaturen der einzelnen Lagen rechts unter den Satzspiegel. Bei drei Bogen benötigt man auf den Rectoseiten der ersten drei Blätter Bogensignaturen, um sie nach dem Druck in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen zu können. Warum Koelhoff allerdings auch noch das vierte Blatt mit einer Signatur versieht, ist nicht genau nachvollziehbar.¹⁹ Einige Signaturen sind ausgelassen, einmal ist fälschlicherweise *Siiij* statt *Giiij* gedruckt.

Besonders auffällig im Druck dieser Signaturen ist der Wechsel von Klein- zu Großbuchstaben. Während die Lagen des ersten Teils die Signaturen *a* bis *c* mit der entsprechenden Zählung tragen, beginnt der zweite Teil des Textes mit der Signatur *Ai* auf einer neuen Lage.²⁰ Dieser Wechsel von Minuskel und Majuskel als Signaturen läßt sich in dieser Weise in keinem anderen Druck Koelhoffs nachweisen. In sonstigen Inkunabeldrucken ist die Verwendung unterschiedlicher Lagensignaturen in der Regel eine Kennzeichnung von Setzerabschnitten oder Einzelbänden.²¹ Notwendig ist ein solches Verfahren natürlich, wenn das Alphabet der Klein- bzw. Großbuchstaben bereits erschöpft ist, was für den 'Dornenkranz' aber nicht gilt. Dies ist ein Hinweis darauf, daß der erste Teil und die beiden anderen Abschnitte nicht gemeinsam, sondern in getrennten Arbeitsgängen gesetzt worden sind. Eine solche Trennung des zweiten und dritten Teils sowie der Predigt ist aus formalen Gesichtspunkten nicht zu begründen, da diese nicht mit einer neuen Lage beginnen. Als getrennter Arbeitsgang ist sowohl ein Nachdruck bzw. separater Druck als auch die gleichzeitige Arbeit mehrerer Setzer denkbar. Für weitere Setzerabschnit-

¹⁸ Vgl. GELDNER, Inkunabelkunde, S. 129-133.

¹⁹ Dieses Verfahren findet man auch in der 'Koelhoffschen Chronik'. (Vgl. CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 12.) — Vgl. dazu allgemeiner CORSTEN, Buchdruck, S. 168.

²⁰ Vgl. die Abbildungen ausgewählter Seiten im Anhang.

²¹ Vgl. CORSTEN, Buchdruck, S. 168.

te, die eventuell auch auf die Verwendung mehrerer Druckvorlagen hindeuten könnten, gibt es im Druck keine Hinweise.

Ein weiteres Indiz für einen Druck in zwei eventuell auch zeitlich zu trennenden Arbeitsschritten liefern die verwendeten Initialen bzw. die hervorgehobenen Buchstaben. Ihnen kommt im Text eine besondere Bedeutung zu, weil sie in den einzelnen Teilen folgende Akrosticha bilden: 1. Teil: *Collen ein kroin boven allen steden schoin*; 2. Teil: *Agrippina*; 3. Teil: *Collen*. Auf sie wird innerhalb des Textes mehrmals verwiesen:

[...] *daemit Coellen wyrdichlichen begaifft is Schone bouen allen Steden eyn krone, as vurschreuen in den heufftboichstauen eyns ytlichen Artykels begreffen is.* (Bl. 19b)

Weilch stait in .ix. deilen begriffen is die welche durch die .ix. boistauen des words Agrippina verstanden moegen werden. (Bl. 21a)

In wilchen boichstauen .C.o.l.l.e.n. wijr den dijrdn deill deser materien eynden willen van den vnderdanen vnd arbeydem staede des hilligen vleckten. (Bl. 57a)

Wilch stait in Sees deyl vndersheyden sall werden durch die Sees boichstauen des wirdigen namen .Collen. (Bl. 62b)

Herumb vyß desen Sees boichstauen .C.o.l.l.e.n. vurgeroirt moechten die vndersaissen yrem stade genoich syn. (Bl. 74a)

Im ersten Teil werden die entsprechenden Buchstaben des Akrostichons links neben dem Satzspiegel ausgerückt. Teilweise ist darüber eine Krone gesetzt. Diese Kronen finden sich im übrigen auch noch im zweiten Teil: Der Abschnitt über die Geschichte der Stadt Köln wird mit drei Kronen über der eigentlichen Überschrift hervorgehoben. Um das Herausstellen der für das Akrostichon benötigten Anfangsbuchstaben zu ermöglichen, sind teilweise Umbrüche vor dem Zeilenende nötig, die durch ein mitgedrucktes Rubrum gekennzeichnet sind.

Völlig anders sind die Akrosticha des zweiten und dritten Teiles gestaltet. Ausgerückte Buchstaben finden sich dort nicht mehr. Besonders hervorgehobene Initialen kennzeichnen nun die entsprechenden Buchstaben. Teilweise sind für die Initialen nur Minuskeln als Repräsentanten für die vom Rubrikator vorzunehmende Ausgestaltung der Lombarden gedruckt, zum Teil findet man aber auch mitgedruckte Lombarden²². Auffällig ist zudem, daß im dritten Teil das Akrostichon komplett mit gedruckten Lombarden gebildet wird, während im zweiten Teil beide Möglichkeiten der Gestaltung vorkommen. Ein Grund für diese unregelmäßige Verwendung der Drucktype im zweiten und dritten Teil könnte der mangelnde Typenvorrat an Lombarden sein.²³

²² Vgl. GfT, Tafel 197. — Vgl. auch die Abbildungen ausgewählter Seiten im Anhang.

²³ Auf einleuchtende Weise hat CORSTEN die unregelmäßige Verwendung der Lombarden in der 'Koelhoffischen Chronik' mit dem Typenvorrat erklären können. (Vgl. CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 23-26.)

Auf ein weiterführendes Problem ist von CORSTEN in verschiedenen Beiträgen hingewiesen worden.²⁴ Es ist noch nicht endgültig nachgewiesen, wann die eingedruckten Lombarden erstmals in der Koelhoffischen Offizin verwendet wurden. Selbst in der 1499 fertiggestellten 'Koelhoffischen Chronik' des jüngeren Koelhoff finden sich zu Beginn keine gedruckten Lombarden, sondern nur Repräsentanten. Erst nach und nach treten eingedruckte Lombarden hinzu, und für das Ende des Druckes kann man schon mehrere Alphabete dieser Drucktype rekonstruieren.²⁵ Nach dem 'Dornenkranz' scheint die 'Koelhoffische Chronik' der erste datierte und firmierte Druck aus der Koelhoffischen Offizin zu sein, in dem diese Lombarden durchgängig verwendet wurden. CORSTEN vermutet daher, daß Teile des 'Dornenkranzes' von dem jüngeren Koelhoff nachgedruckt worden sind.²⁶ Dies wäre demnach nicht vor 1499, dem Druckbeginn der 'Chronik',²⁷ geschehen. Auf formaler Ebene müßte man zur Klärung dieses Problems bei den verschiedenen Drucken mit Lombarden, also auch bei den undatierten Passien-Drucken²⁸ des jüngeren Koelhoff, den Zustand dieser Drucktypen vergleichen. Auch die noch zu leistende Textanalyse kann hierfür einige Kriterien bereitstellen.

Für einen getrennten Druck der einzelnen Teile spricht auch die unterschiedliche Textgestaltung. Im ersten Teil läßt der Setzer häufig eine Zeile nach einem inhaltlich abgeschlossenen Abschnitt frei. In unregelmäßigen Abständen beginnt er einen neuen Abschnitt mit einer Zeile, die in einer größeren Auszeichnungstype gesetzt ist. Insgesamt entsteht so ein eher inhomogenes Bild. In den übrigen Teilen des Druckes kommen dagegen leere Zeilen nur noch vor Holzschnitten vor, ansonsten ist der Satz völlig geschlossen. Die Auszeichnungstype wird nur für die Überschriften der einzelnen Abschnitte der Teile verwendet.

²⁴ Vgl. CORSTEN, Ulrich Zell, S.111-114; CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 25.

²⁵ So sind auf den Blättern mit der Blattzählung *ij* und *iiij* noch Repräsentanten gesetzt. (Vgl. z. B. die Faksimile-Ausgabe der 'Koelhoffischen Chronik' des Exemplars der Kölner Diözesan-Bibliothek. Köln 1972.) Später ist das Fehlen der Lombarden mit drucktechnischen Gegebenheiten zu erklären. (Vgl. CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 24-26.)

²⁶ Vgl. CORSTEN, Ulrich Zell, S. 111, Anm. 13. — In einem Brief vom 18.11.1996 bestätigte mir Herr Corsten nochmals seine früher geäußerten Vermutungen: „Nach wie vor gibt es keine Belege dafür, daß der ältere Koelhoff die bei seinem Sohn vorkommenden Lombarden verwendet hat. Es spricht darum alles dafür, daß sein Sohn den zweiten Teil des 'Dornenkranz' entweder zuerst unter der Presse hatte oder ihn nach dem als verloren zu betrachtenden Druck des Vaters nachgesetzt hat.“

²⁷ In dem genannten Brief revidiert CORSTEN seine früher geäußerte Ansetzung für den Druckbeginn auf Anfang 1499.

²⁸ Ausführliche Beschreibung dieser Drucke und Datierung „nach 1499“ aufgrund der eingedruckten Lombarden bzw. „vor 1499“, wenn diese fehlen, bei RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 251f., 258, 260, 265, 267.

Die Autopsie des Kölner Exemplars hat zudem den Verdacht einer möglichen Trennung der Teile erhärtet. Zwischen den Lagen *c* und *A*, also vor dem zweiten Teil, ist ein deutlicher Einschnitt im Buchblock festzustellen.

Alle drucktechnischen Merkmale scheinen also für eine Teilung des 'Dornenkranzes' in zwei Druckabschnitte zu sprechen. Eine zeitliche Trennung kann man sich nur dann erklären, wenn man auch von einem zumindest teilweise getrennten Verkauf der einzelnen Teile ausgeht. Dennoch bleibt zu bedenken, daß sich kein Druck der einzelnen Teile oder einer mit Veränderungen im Satz erhalten hat, sondern der 'Dornenkranz' einzig in der vorliegenden Überlieferungseinheit existiert. Aussagen über die tatsächliche Absatzform dieses Druckes müssen also hypothetisch bleiben. Eine noch zu leistende eingehende Untersuchung des Papierzustands aller vorhandenen Druckexemplare könnte darüber hinaus für die zeitliche Ansetzung der Drucklegung der einzelnen Teile hilfreich sein.²⁹

2.3 Überlieferungsverbund des Druckes

Das Kölner Druckexemplar weist neben der Einheit von 'Dornenkranz'-Text und Predigt noch einen weiteren, allerdings andersartigen Überlieferungsverbund auf. Es ist in einen am Buchrücken teilweise restaurierten, sonst noch gut erhaltenen, mit Streicheisenlinien und Buchbinderstempel versehenen Schweinsleder-Einband Kölner Provenienz des 15./16. Jahrhunderts eingebunden.³⁰ In diesem zeitgenössischen Einband ist der 'Dornenkranz' mit dem knapp zwei Jahre später von Koelhoff gedruckten Werk 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln' zusammengebunden. Dieser Verbund liegt auch beim Göttinger Exemplar vor, über dessen Einband ich allerdings keine Aussagen machen kann.

Bei dem Ablassverzeichnis handelt es sich um ein nach Kalendertagen geordnetes Verzeichnis aller Kölner Ablässe und um ein Heiltumsverzeichnis von Kölner Kirchen und Klöstern. Bibliographische Beschreibung:

²⁹ Für das Kölner Exemplar konnte kein Wasserzeichen des Papiers festgestellt werden. (So schon ENNEN, Inkunabelkatalog Köln, S. 85, Nr. 218.)

³⁰ Einschätzung von Herrn Wolfgang Schmitz, UStB Köln, bei der Autopsie des Druckes am 31.10.96. — Ein Besitzeintrag, der auf der Einbandrückseite eingeklebt ist, kann leider nicht mehr zugeordnet werden, da er eingerissen ist. Das dem Besitzeintrag hinzugefügte Wappen konnte nicht identifiziert werden.

Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln. Köln: Johannes Koelhoff der Ältere, *des saterdages voir sent peter cathedra* [18. Februar] 1492. 4°.

76 Bl. Sign. a⁸ b⁶ c⁶ d⁸ e⁶ f⁶ g⁶ h⁶-f⁶ m⁴; gezählt: *blat ij - blat lxxij*. 30 Z.

Typen: 19 : 94/95G (Text),

15 : 175G (Überschriften),

18 : 290G (nur auf Titelblatt).

2 Holzschnitte. Druckermarke: Ia.

Bl. 1a (Titel): *Der aflais der tzo // verdienen is in die prinzi=//pael kyrchen cloesteren vnd capellen bynnen der // werdige hilliger stat Collen vp die hillige dage // durch dat gantze iair na den kalender getzeygent // Darunter drei Kronen und Holzschnitt (Kreuzigungsgruppe mit Maria und Johannes).³¹*

Bl. 1b: Holzschnitt (identisch mit *Alle ouerschaff. is van gode.*, allerdings ohne typographische Überschrift).

[Vorrede]

Bl. 2a (Sign. *aij*, Blz. *blat ij*): *In den namen vns heren. // [2]Ayst vns goit doyn. die wijl wyr tzijt hain // spricht der Apostel Paulus [...]*

[Abläßverzeichnis]

Bl. 3b: *Jaersdach // Jm doem der syn almyssen gyfft tzo dem bouwe // off tzyrait der kyrchen der verdyent xxij. iair/ vi^m/ cc. // xxx. dagen/ [...]*

Bl. 71b Z. 14: *[...] verlassunge aller // sunden der yr cloester visitiert des manendages/ des // goedesdages/ des vridages/ des saterdages vnd // des sonnendages in der vasten/ in der eren van vnsere // lieuer vrouwen. AMEN. // CHyer endet der aflayß der tzo verdyenen is byn//nen der wyrdiger stat van Collen.*

[Heiltumsverzeichnis]

Bl. 72a (Blz. *blat lxxij*): *Dit is ydt heildom der // wyrdiger stat Colne. // (n³)A alle genaden vnd aflayß der wyrdiger // stat Colne Jn dyssem buychelgyn vlysty-//chen vergadert vnd beschreuen [...]*

Bl. 74a (Sign. *mij*) Z. 17: *Des eynen yecklichen gunnen wyl god almech-//tich. AMEN. // Jtem tzo dyssen voirschre//uen aflays hoert ouch der // DoerneKrauß/ dair men ouch vyl schoen vnd // myrckliche stuycken in vynden mach. // CHyer na volget dat register off dye tayffel. //*

[Register]

Bl. 74b: *Hier begynt dat register // van den aflayß/ vnd in welchem blade men dye hilli-//ge dage vynden mach/ as dyt regyster vyßwyset. //*

[Kolophon]

Bl. 76a Z. 16: *Hyer endet die loueliche beschryuonghes des aflayß vnd heyldoms dysser // wyrdiger hyllicher Stat Colne Gedruyckt tzo der // eren godes vnd maria synre wyrdiger moeder. vnd // alle hyllichen vnd patronen/ dysser wyrdiger hyl-//liger Stat Collen By mych Johan Koelhoff van Lubeck burgher tzo Collen. Jn dem iair vns // heren .M.CCCC. vnd xcij. des saterdages voir sent peter cathedra. AMEN.*

Bl. 76b: Koelhoffs Druckerzeichen mit den Buchstaben *ik*.

Bibliographische Nachweise

ISTC ia00157300; GW 8; BC 191; VOULLIÉME, *Buchdruck Kölns*, Nr. 248; ENNEN, *Inkunabelkatalog Köln*, S. 85, Nr. 217.

Exemplarnachweise

Burgsteinfurt, Fürstl. Bentheimische Bibliothek (GW beschreibt nach diesem Exemplar).
Göttingen, Staats- und Universitätsbibliothek (Sign. 8° H. Rhen. 3038 Inc.), Bl. 1 fehlt.
Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek (Sign.: Ennen 133), Bl. 1 fehlt.

³¹ Das Titelblatt des Burgsteinfurter Exemplars ist abgebildet in GfT, Tafel 408. Der Holzschnitt ist erstmals bei Koelhoffs 'Christenspiegel'-Druck von 1489 verwendet worden. (Vgl. SCHRAMM, *Bilderschmuck*, Nr. 284.) Er wird auch in der 'Koelhoffschen Chronik' auf Bl. 44b benutzt.

Dieser Überlieferungsverbund des 'Dornenkranzes' mit dem Ablassverzeichnis in der Form eines Sammelbandes³² kann für das Kölner Exemplar aufgrund der zeitlichen Einordnung des Einbandes in unmittelbare Nähe des Druckes datiert werden. Dem Göttinger Exemplar des Ablassverzeichnisses ist zudem das Titelblatt des 'Dornenkranzes' vorgebunden. Auf einen auch vom Drucker gewollten Verkaufszusammenhang beider Werke weist weiterhin die Schlußbemerkung in dem Verzeichnis hin: *Jtem tzo dyssen voirschreuen aflays hoert ouch der DoerneKranß/ dair men ouch vyl schoen vnd myrckliche stuycken in vynden mach* (Bl. 74a)³³. Trotz dieses Hinweises ist das Ablass- und Heiltumsverzeichnis auch alleine überliefert.

Aufgrund dieser Überlieferungssymbiose ist an einen gemeinsamen Verkauf des Heiltumsverzeichnisses mit dem Auflagenrest des 'Dornenkranzes' zu denken. Möglich ist allerdings auch eine Neuauflage bzw. ein teilweiser Neudruck des 'Dornenkranzes', um ihn mit dem Ablassverzeichnis nochmals vertreiben zu können. Die Aussagekraft des Kolophons im 'Dornenkranz' darf dabei nicht überbewertet werden, denn es gibt für die Inkunabelzeit mehrere Beispiele, in denen sämtliche bibliographischen Angaben des Druckkolophons in einem Nachdruck wörtlich übernommen wurden.³⁴

Hinzuweisen ist auch noch auf eine besondere Überlieferung des Darmstädter 'Dornenkranz'-Exemplars. Dieses befand sich im Besitz des Barons Hüpsch, eines bedeutenden Sammlers Kölner Handschriften und Drucke, dessen Sammlung nach seinem Tod 1805 geschlossen nach Darmstadt ging.³⁵ Die Nachlaßemissäre fertigten einen handschriftlichen Katalog von den Drucken in der Ordnung an, in der sie in der Wohnung Hüpschs vorzufinden waren. In dieser Auflistung wird unter Nr. 336 auch der 'Dornenkranz' zusammen mit anderen Werken aufgeführt.³⁶

*De passie unses heren [...] Coelln 1489*³⁷

³² Zur Bezeichnung als 'Sammelband' vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 29.

³³ Durch diesen Hinweis werden die beiden Schriften zu einem sogenannten 'Linked book'. (Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 165, Anm. 60.)

³⁴ Vgl. HAEBLER, Inkunabelkunde, S. 137f., 163ff.; CORSTEN, Buchdruck, S. 191; v.a. HELLINGA, False Statements, S. 1-27. — In diesem Zusammenhang hebt HELLINGA, S. 4, hervor: „In such cases it is often forgotten that a colophon, a statement appended to a text giving particulars about its genesis or production, is a text in its own right, and is therefore open to interpretation according to the time, place and circumstances of its origin, as every text is.“

³⁵ Zur Sammlung Hüpsch vgl. LÖFFLER, Kölnische Bibliotheksgeschichte, v.a. S. 42; zum Übergang der verschiedenen Kölner Drucke in den Besitz der Großherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt BUSCH, Kölner Inkunabeln, VI, S. 97-107 u. S. 385-393, VII, S. 129-141, VIII S. 30-48.

³⁶ Vgl. Bl. 40v der Handschrift Hs 3512 der LuHB Darmstadt. (Freundlicher Hinweis und Übersendung einer Kopie mit Zuordnung der einzelnen Drucke durch Herrn Kurt-Hans Staub.)

³⁷ Konnte von Herrn Staub keinem Darmstädter Druck zugeordnet werden.

*U.L.F.- Claghen*³⁸ *de passie // van S. Catharinen*³⁹ *Barbara*⁴⁰ // *Margarethen*.⁴¹ *Coelln circa 149[.]*
*Historie van den 100 Junfern circa 1480*⁴²
*Passie van S. Cunera*⁴³
Der Dornenkranz van Coelln // De laude Coloniae
*Niederdeutsche Moralia und Episteln S. Ceryllus tho Hasselt 1490*⁴⁴

Die Drucke sind heute jeweils in neue Einbände gebunden, könnten aber eventuell zur Zeit der Erstellung dieses Katalogs in zwei oder mehr Einbänden zusammengebunden gewesen sein. Darüber sind jedoch keine sicheren Aussagen möglich. Der Titelzusatz *De laude Coloniae* charakterisiert zwar gut die besondere Stellung des Stadtlobes im 'Dornenkranz', muß aber ebenfalls unter dem Vorbehalt der unsicheren zeitlichen Datierung betrachtet werden.

³⁸ Nach Herrn Staub: 'Unser lieber Vrouwe Klage' [Köln:] J(ohann) K(oelhoff d.J.) [um 1500]; BC 342. — Dagegen nach RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 251: 'Klage unserer lieben Frau' (Köln: Heinrich von Neuss [um 1509]; BC 463.

³⁹ 'Sankt Katharinen Passie' [Köln: Johannes Koelhoff d.J., vor Jahreswechsel 1498/1499]; vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 260, PB K1; BC 308.

⁴⁰ 'Sankt Barbaren Passie' [Köln: Johannes Koelhoff d.J., vor Jahreswechsel 1498/99]; vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 251, PB B1; BC 302; GW 3334.

⁴¹ 'Sankt Margareten Passie' [Köln: Johannes Koelhoff d.J., vor Jahreswechsel 1498/99]; vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 265, PB M1; BC 309.

⁴² 'Legende und Historie der elftausend Jungfrauen' [Köln: Johannes Guldenschaff, um 1485]; vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 287f., U III,1; BC 95.

⁴³ Kein Nachweis in Bibliographien vorhanden.

⁴⁴ Pseudo-Eusebius Cremonensis: 'Epistola de morte Hieronymi', etc., niederl. Hasselt [Peregrinus Barmentlo] 2. I. 1490; GW 9478.

3 DER DRUCKER

3.1 Die Bedeutung des Druckers für die Drucklegung

Die Erfindung des Buchdrucks ging nicht einher mit einem völligen Wandel des literarischen Lebens, sondern unterstützte und förderte Tendenzen, die schon in der Handschriftenzeit in Ansätzen zu beobachten waren. Auf der Seite der Buchproduktion ist dies die serielle und arbeitsteilige Handschriftenproduktion, die sich „gegen Ende des 14., besonders aber im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts [...] in Gegenden mit regen Fernhandelsbeziehungen, vor allem aber in Städten mit einem bereits entwickelten, auf Arbeitsteilung beruhenden Gewerbe“¹ etablierte. Spezifische Merkmale dieser seriellen Produktion bildeten sich heraus und fanden ihre Fortsetzung im Buchdruck. Das gedruckte Buch zeichnete sich, ähnlich wie die seriell angefertigte Handschrift, durch eine prinzipielle Offenheit des Gebrauchs und die Anonymität des Adressatenkreises aus. Wollte der Drucker oder Bearbeiter demnach eine nicht originär für den Druck geschriebene Vorlage für seine Zwecke vorbereiten, so mußte er für die Übertragung auf die neue generalisierte Kommunikationssituation sorgen.² Die Drucklegung geschah in der Regel auf eigenes Risiko des Druckers und nur in den seltensten Fällen als Auftragsarbeit. Wirtschaftliche Aspekte bestimmten daher sowohl die Auswahl der Textvorlage als auch deren inhaltliche und formale Umgestaltung für den Druck.

Der Drucker mußte sich dabei in erster Linie an Bedürfnissen seines Zielpublikums orientieren. Daß die Auswahl eines Textes aber auch eine Entscheidung war, die unmittelbar von der Person des Druckers abhing, zeigt schon der vergleichende Blick auf Verlagsprogramme verschiedener Offizinen, in denen unterschiedliche Interessen der Drucker deutlich werden.³

¹ OTT, *Handschriften-Tradition*, S. 77.

² Vgl. MÜLLER, *Jeh Vngenant*, S. 157.

³ Rückschlüsse der Drucke von Kleindruckern auf deren spezifisches Zielpublikum hat SCHMITT, *Möglichkeiten der Verbreitung*, gezogen; KÜNST, *Augsburger Frühdrucker*, hat das Druckprogramm der Augsburger Drucker untersucht und ist dabei zu Aussagen sowohl über bevorzugte Autoren als auch über besonders beliebte Texttypen gekommen; LEIPOLD, *Frühe deutschsprachige Druckprosa*, geht noch einen Schritt weiter und leitet aus dem Verlagsprogramm Anton Sorgs einen Funktionstyp „Frühe deutschsprachige Druckprosa“ ab.

3.2 Johannes Koelhoff als innovativer Drucker

Zu Johannes Koelhoff dem Älteren aus Lübeck, dem Drucker des 'Dornenkranzes', gibt es bisher keine umfassende Untersuchung, obwohl er in keiner Abhandlung über den Kölner Frühdruck fehlt. In den älteren Untersuchungen wird er meist charakterisiert als „einer der fruchtbarsten und unternehmendsten kölnischen Buchdrucker des 15. Jahrhunderts“⁴, „nächst Quentell der bedeutendste und fleißigste unter den Kölner Druckern des XV. Jahrhunderts“⁵. Diese Beurteilungen werden nicht nur mit der großen Anzahl der Drucke aus seiner Offizin begründet, sondern vor allem mit den Neuerungen, die er im Kölner Buchdruck etablierte.

Er soll bei Wendelin von Speyer in Venedig gelernt und gearbeitet haben. Für diesen Aufenthalt gibt es zwar keinen urkundlichen Beleg, CORSTEN geht allerdings aufgrund der geschäftlichen Beziehungen zu Johannes Ewiler, der enge Kontakte zu Wendelin von Speyer unterhielt, und der Ähnlichkeit von Koelhoffs Drucktype 1 mit der Type 2 des Wendelin von Speyer von einer Lehrzeit in Venedig aus.⁶ Koelhoff führte in Köln erstmals eine venezianische Rotunda ein, die auch in Oberitalien in Mode war.⁷ Diese Schrift galt als gut lesbar und raumsparend, so daß wirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Einführung dieser Schrift eine große Rolle gespielt haben dürften.⁸

Koelhoffs erster nachgewiesener Druck in Köln, Johannes Niders 'Praeceptorium divinae legis', kann auf das Jahr 1471 datiert werden.⁹ Ein Nachdruck dieses Werkes von 1472 enthält schon als weitere „bahnbrechende Neuerung“¹⁰, die Koelhoff von anderen Druckern in Köln unterscheidet, die mitgedruckten Lagensignaturen. Diese ersetzen die von den Handschriften übernommenen gedruckten Kustoden bzw. die von Hand durchgeführte Lagensignatur. Koelhoff gilt dabei als einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der diese 'Erfindung' einführte, die dann schnell auch bei anderen Druckern gebräuchlich wurde.¹¹

⁴ ENNEN, Inkunabelkatalog Köln, S. VIII.

⁵ VOULLIÈME, Buchdruck Kölns, S. XX.

⁶ Vgl. CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks, S. 61-64.

⁷ Vgl. CORSTEN, Blütezeit des Kölner Buchdrucks, S. 11.

⁸ Vgl. LÜLFING, Koelhoff, S. 319. — In dem Ausstellungskatalog '500 Jahre Buch und Zeitung in Köln' wird zudem festgestellt, daß die Übernahme einer solchen Schrift „von geistiger Aufgeschlossenheit“ zeuge und dahinter ein „klares Programm“ des Druckers stehe. (Vgl. BLUM, 500 Jahre Buch, S. 14f.)

⁹ Vgl. CORSTEN, Koelhoff, S. 263.

¹⁰ CORSTEN, Koelhoff, S. 263.

¹¹ Vgl. GELDNER, Inkunabelkunde, S. 69-71.

Neben seiner Tätigkeit als Buchdrucker war Koelhoff — fast selbstverständlich für die Frühdruckzeit¹² — auch Verleger seiner Drucke. Nachgewiesen sind Geschäftsbeziehungen zu Johannes Ewiler, der für ihn Bücher in Dänemark, Schweden und Livland vertrieb.¹³ Ähnliche Beziehungen unterhielt er auch zu den beiden Magistern Dietrich und Gerhard Brandis aus seiner Heimatstadt Lübeck.¹⁴

In allen Untersuchungen zu Kölner Buchdruckern wird zudem erwähnt, daß Koelhoff auch als Kaufmann im Handel mit unterschiedlichsten Waren tätig war.¹⁵ Es verwundert daher nicht, daß CORSTEN zu der — vielleicht etwas überspitzten — Einschätzung kommt, Johannes Koelhoff sei der „erste[] Vertreter des Frühkapitalismus im Kölner Buchdruck“¹⁶ gewesen.

Über Koelhoffs Kontakte zu anderen Personen und Institutionen ist wenig bekannt. Er wird als Zeuge bei der Verabschiedung einer reformierten Regel des Minoritenklosters im Jahr 1479 erwähnt, was darauf schließen läßt, daß er ein angesehenener Bürger Kölns war.¹⁷ Über weitere Beziehungen zu den Franziskanern bzw. zu anderen Klöstern gibt es jedoch keine direkten Hinweise. Nachgewiesen ist dagegen Koelhoffs Immatrikulation an der juristischen Fakultät der Universität.¹⁸ Er wird sich wohl nur deshalb eingeschrieben haben, um seine engen Kontakte zu dieser Fakultät — Koelhoff galt als ihr ‘Haus- und Hofdrucker’ — zu untermauern. Den korporativen Schutz der Universität brauchte er nicht in Anspruch zu nehmen, da er seit Beginn seiner Druckertätigkeit in der Zunft der Goldschmiede geführt wurde.¹⁹

Johannes Koelhoffs Beziehungen zu anderen Druckern lassen sich nur aus den Druckwerken ableiten. So kann man nachweisen, daß er einen Druck von Bartholomäus von Unkel vollendet hat und einige kleinere Offizinen für sich arbeiten ließ.²⁰ Ferner lieh er sich einen Holzschnitt von Claes Leeuw aus Antwerpen und

¹² Vgl. GELDNER, Inkunabelkunde, S. 150.

¹³ Vgl. CORSTEN, Buchproduktion und -handel, S. 95; CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks, S. 62.

¹⁴ CORSTEN stellt die Vermutung auf, daß diese beiden neben ihrer Vertriebstätigkeit auch als wissenschaftliche Berater und Korrektoren Koelhoffs tätig gewesen sein könnten. (Vgl. CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks, S. 61.)

¹⁵ Vgl. die schon erwähnten Aufsätze von CORSTEN; GELDNER, Inkunabeldrucker, S. 93; JUCHHOFF, Kölner Buchdruck, S. 122.

¹⁶ CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks, S. 61.

¹⁷ Vgl. CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks, S. 61.

¹⁸ Der Matrikeleintrag *Joh. Koelhoeff de Colonia; iur[a]; i[uravit] et s[olvit]* aus dem Jahr 1487 (vgl. KEUSSEN, Matrikel, S. 222, n.396.8) war von VOULLIÈME, Buchdruck Kölns, S. LXV, noch auf Johannes Koelhoff d.J. bezogen worden. Dies ist allerdings von CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 29, widerlegt worden.

¹⁹ Vgl. CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks, S. 61.

²⁰ Vgl. CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks, S. 66.

erwarb Holzstöcke unter anderem von Heinrich Knoblochzer in Straßburg.²¹ Eine besondere Beziehung verband Koelhoff wohl mit dem Kölner Erstdrucker Ulrich Zell. Festzumachen ist dies an einem Buchgeschenk Zells an das Kloster der Kreuzherren. Es handelt sich um einen (mißlungenen) Druck Koelhoffs, den Zell wahrscheinlich von Koelhoff geschenkt bekommen hatte. Deutlicher greifbar sind Zells Beziehungen zu der Koelhoffschen Offizin allerdings erst nach dem Tod Johannes Koelhoffs des Älteren, als er bei dessen Sohn als Lohndrucker vor allem für volkssprachige Drucke beschäftigt war.²²

Nach dem Tod Johannes Koelhoffs im Jahr 1493²³ übernahm sein Sohn Johannes Koelhoff der Jüngere die Offizin. Er druckte mit den Typen seines Vaters weiter und setzte auch dessen Holzschnitte häufiger ein. Dieses Material ging 1502 in den Besitz Heinrichs von Neuss über.²⁴

3.3 Das Verlagsprogramm

Die Aufnahme des 'Dornenkranzes' in Koelhoffs Verlagsprogramm muß als eine bewußte, d. h. wohl vor allem wirtschaftlich motivierte Entscheidung des Druckers angesehen werden. Kriterien dieses Entscheidungsprozesses können auch Verständnishilfen für die Untersuchung des 'Dornenkranzes' darstellen.²⁵ Es ist daher sinnvoll, Koelhoffs Verlagsprogramm — und hier vor allem das der volkssprachigen Drucke — zu betrachten.²⁶ Denn diese Werke spiegeln sowohl literarische Traditionen als auch Publikumserwartungen wider. Eine gleichermaßen vielversprechende gattungsorientierte Untersuchung von Drucken quer durch die Kölner Offizinen, wie dies URSULA RAUTENBERG an den Legenden der in Köln verehrten Heiligen vorführt,²⁷ ist wegen der disparaten Erscheinung des 'Dornenkranzes'

²¹ Vgl. LÜLFING, Koelhoff, S. 318.

²² Vgl. CORSTEN, Ulrich Zell, S. 116f. — CORSTEN führt die wohlwollende Erwähnung Ulrich Zells in der berühmten Bemerkung über die Erfindung der Buchdruckerkunst in der 'Koelhoffschen Chronik' auf eben diese gute Beziehung der beiden Druckereien zurück.

²³ In dem Kolophon des Druckes „Lectura libri institutionum“ des Nicasius de Voerda vom 6. April 1493 wird erwähnt: „[...] industria Johannis Koelhoff civis eiusdem in ipso opere ad superiores vocati procaragmatizatum.“ (Zitiert nach VOULLIÈME, Buchdruck Kölns, S. XXI.)

²⁴ VOULLIÈME, Buchdruck Kölns, S. LXVII.

²⁵ Vgl. dazu STEER, Gebrauchsfunktionale Text- und Überlieferungsanalyse, S. 7f.: „Aus dem Wie der Weitergabe eines Textes durch Schreiber, Redaktoren und Drucker an ein bestimmtes Lesepublikum und aus dem Wozu dieser Weitergabe will sie [sc. die Überlieferungsgeschichte] auf das Was, den Inhalt, den Gehalt, die Form und Struktur, die Dynamik und die historische Wirkmächtigkeit des Texts schließen.“

²⁶ Zur möglichen Aussagekraft von Verlagsprogrammen vgl. KUHN, Entwürfe, S. 83.

²⁷ RAUTENBERG, Heiligenlegenden.

nicht möglich. Um dennoch die Kölner 'Literaturszene' mit zu berücksichtigen, wird im folgenden immer wieder auf Überblicksdarstellungen zur Literatur und den Druckwerken in und um Köln zurückgegriffen.²⁸

Die Einschätzung von VOULLIÈME, die Kölner Inkunabeln seien ihrem Inhalt nach ein „getreues Spiegelbild der Universität“²⁹, trifft auch auf das Verlagsprogramm Johannes Koelhoffs zu. Es finden sich auch bei ihm lateinische Werke aller Bereiche der Kölner Universität, vor allem natürlich der Theologie. Daneben fällt sein Programm durch den Druck von großvolumigen Predigtsammlungen auf, deren Verkaufserfolg später auch andere Kölner Drucker veranlaßt hat, sich auf diesem Gebiet zu betätigen.³⁰ Als weitere feste Größe seines Programms sind die juristischen Werke anzusehen. Koelhoff ist der erste Kölner Drucker, der für den universitären Unterricht bestimmte Sentenzen-Kommentare herausgibt.³¹ Auch darüber hinaus läßt sich eine enge Verbindung zur juristischen Fakultät beobachten. So gibt er in der Folgezeit mehrere Schriften von Angehörigen dieser Fakultät heraus und hat „nahezu ein Monopol für den Druck kanonistischer und legistischer Veröffentlichungen erworben“³².

Die volkssprachige Literatur ist in Köln nur mit ca. 50 Werken vertreten, was 4% aller Drucke des 15. Jahrhunderts entspricht.³³ Hiervon entfallen auf Koelhoff wahrscheinlich 26 Werke, also immerhin 15,5% seines gesamten Verlagsprogramms.³⁴ Koelhoff nimmt hier also sicherlich eine Sonderstellung und eine Vorrei-

²⁸ Zu nennen sind für die volkssprachigen Drucke vor 1500 RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 7-19; BECKERS, Zurückdrängung des Ripuarischen, S. 43-73. — Bei BECKERS, Mittelfränkische Rheinlande, und JUCHHOFF, Was lasen die Kölner, wird die geistliche Literatur ausgespart, statt dessen geben sie einen guten Überblick über die 'unterhaltende' Literatur. — BECK, Geistliche Literatur, berücksichtigt nur Werke der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und gibt damit Aufschluß über die Nachwirkung und den Erfolg vieler Koelhoff-Drucke.

²⁹ VOULLIÈME, Buchdruck Kölns, S. LXXIX.

³⁰ Vgl. dazu JUCHHOFFS Einschätzung, Koelhoff habe „den Markt der in der Seelsorge stehenden praktischen Theologen versorgt“. (JUCHHOFF, Universität und Typographen, S. 159.)

³¹ CORSTEN stellt eine zeitliche Übereinstimmung zwischen Druck der einzelnen Bände der Sentenzen-Kommentare und den entsprechenden Vorlesungen fest. (Vgl. CORSTEN, Universität und Buchdruck, S. 128.)

³² JUCHHOFF, Universität und Typographen, S. 162.

³³ Eine Bewertung des geringen Anteils der volkssprachigen Drucke in Köln ist aufgrund fehlender Angaben für den gesamten deutschsprachigen Raum nicht möglich. (RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 10, geht von einem Anteil von 5-7%, KOPPITZ, Buchproduktion, S. 17f., gar von 20% aus.) KOPPITZ, Überlieferung, S. 71, glaubt, eine Sonderstellung Kölns im volkssprachigen Druck damit begründen zu können, daß es dort „offenkundlich keine Tradition der Verbreitung deutschsprachiger literarischer Werke“ gegeben habe. BECKERS, Mittelfränkische Rheinlande, S. 34-49, führt allerdings genügend Beispiele einer volkssprachigen Tradition in Handschriften an, kann aber auch keine plausiblen Gründe für den geringen Anteil volkssprachiger Drucke in Köln geben (vgl. BECKERS, Zurückdrängung des Ripuarischen, S. 57).

³⁴ Zu den Prozentangaben vgl. VOULLIÈME, Buchdruck Kölns, S. LXXX; HOFFMANN/MATTHEIER, Stadt und Sprache, S. 1847; die dort genannten absoluten Zahlen für die volkssprachigen Drucke mußten allerdings aufgrund einiger neu ermittelter Drucke ein wenig revidiert werden.

terfunktion im Kölner Buchdruck ein.³⁵ Es verwundert daher nicht, daß der erste volkssprachige Kölner Druck, der 'Seelentrost' aus dem Jahr 1474, von Koelhoff gedruckt wurde.

3.3.1 Einzelne volkssprachige Drucke unter Berücksichtigung von Überlieferung und Publikum

Koelhoffs volkssprachige Drucke sollen im folgenden unter besonderer Berücksichtigung der vor der Drucklegung bestehenden Überlieferungssituation und möglicher Aussagen über Leserkreise dieser Inkunabeln betrachtet werden.³⁶ Auf das amtliche Schrifttum, hierunter fallen die vier Einblattdrucke Koelhoffs, die städtische Angelegenheiten zum Inhalt haben und Auftragsarbeiten darstellen,³⁷ wird nicht näher eingegangen. Ebenso wenig soll das Lehrbuch 'Formulare und deutsch Rhetorica'³⁸ berücksichtigt werden. Diese Drucke können nicht dem Bereich Belehrung/Unterhaltung zugeordnet werden, der hier als grobe Typbestimmung des 'Dornenkranzes' verwendet werden soll.

Von den übrigen volkssprachigen Drucken sollen zunächst kurz die Werke betrachtet werden, die nicht dem religiösen Bereich zuzuordnen sind. Dazu sind der 'Aesopus' von 1489³⁹ sowie die Schwankbücher 'Salomon und Markolf' (nicht vor 1487)⁴⁰, 'Boiffen Orden' (um 1490)⁴¹ und 'Stynchyn van der Krone' (1489/90 und um 1492)⁴² zu zählen.

Bei der Ausgabe von Steinhöwels weit verbreiteter und beliebter Übersetzung des 'Aesopus' hebt sich Koelhoff nicht von den zahlreichen anderen Druckern dieses Werkes ab, das im Druck eine „explosionsartige Verbreitung“⁴³ gefunden hat. Er lehnt sich sogar stark an die Erstausgabe von Johannes Zainer an, dessen Holzschnitte er nachschneiden läßt.⁴⁴ Koelhoffs Druck enthält auf 110 Blatt immerhin

³⁵ Vgl. SCHMITZ, Sprachwechsel, S. 219.

³⁶ Heuristische Grundlagen sind VOULLIÈME, Buchdruck Kölns; BC = BORCHLING/CLAUSSEN, Niederdeutsche Bibliographie; GW = Gesamtkatalog der Wiegendrucke; ISTC = Incunable Short-Title Catalogue (Stand April 1996).

³⁷ SCHMITZ, Kölner Einblattdrucke, Nr. 19, 32, 33, 35.

³⁸ BC 163.

³⁹ BC 142 = GW 364 (riparisch; Bestimmung der Sprachvarietät hier und im folgenden nach BECKERS, Zurückdrängung des Ripuarischen.)

⁴⁰ BC 171 (niederdeutsch).

⁴¹ BC 152 = GW 4613 (riparisch).

⁴² BC 173 u. 236 (riparisch).

⁴³ WEINMAYER, Gebrauchssituation, S. 127.

⁴⁴ Vgl. LÜLFING, Koelhoff, S. 319.

184 Holzschnitte.⁴⁵ Dies kann als Versuch gewertet werden, ein erfolgreiches Konzept zu übernehmen. Daß Koelhoff dabei in erster Linie für das heimische Publikum druckt, wird durch seine ripuarische Umsetzung, die erste ihrer Art,⁴⁶ deutlich.

Die drei zu betrachtenden Schwankbücher weisen auffällige Gemeinsamkeiten in der Gestaltung auf: Es handelt sich jeweils um Heftchen von nicht mehr als 20 Blatt mit auffälligen Titelholzschnitten.⁴⁷ Man könnte vermuten, daß diese Bücher ein ähnliches Publikum suchten wie die kleinen Passien-Drucke des jüngeren Koelhoff, die in der gleichen Aufmachung dargeboten wurden.⁴⁸ Als regionale Eingrenzung der Verbreitung der Drucke kann der weitere Kölner Umkreis angesehen werden.⁴⁹ Die vor der Drucklegung festzustellende Überlieferungssituation ist allerdings sehr unterschiedlich. Der Druck 'Salomon und Markolf', eine in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene Prosaübertragung des mittellateinischen 'Dialogus Salomonis et Marcolfi', fußt auf einer langen Stofftradition und einer großen handschriftlichen Verbreitung. Mit ihm setzt die niederdeutsche Texttradition von drei erhaltenen Drucken ein.⁵⁰ Dagegen stehen der 'Boiffen Orden' und 'Stynchyn van der Krone' isoliert und ohne weitere Überlieferungszeugen da. 'Stynchyn van der Krone' ist ein strophischer Schwankroman, der aufgrund der zahlreichen zeitgeschichtlichen und lokalen Anspielungen in Köln um 1419/1420 entstanden sein dürfte. Die literarischen Traditionen des 'Boiffen Ordens', einer Schwanksammlung mit Statuten für das Vagantenleben, lassen sich in den niederländischen Raum zurückverfolgen.⁵¹

Neben diesen weltlich-unterhaltenden Werken hat Koelhoff vor allem belehrend-unterhaltende Texte mit religiöser Ausrichtung gedruckt. Deutlich der katechetischen Literatur zuzurechnen sind seine kleineren volkssprachigen Werke: 'Ene

⁴⁵ SCHRAMM, Bilderschmuck, Nr. 100-283.

⁴⁶ Vgl. DICKE, Steinhöwel, Sp. 273.

⁴⁷ Vgl. die Abbildungen in der Textausgabe von FRANTZEN/HULSHOF, Drei Kölner Schwankbücher, S. 28, 44.

⁴⁸ Aus diesem Grund vermuten FRANTZEN/HULSHOF, Drei Kölner Schwankbücher, Einleitung o.S., die letzte Ausgabe von 'Stynchyn' sei zusammen mit den anderen beiden Drucken von dem jüngeren Koelhoff erst nach 1493 gedruckt worden. Dagegen spricht allerdings die Neudatierung in BECKERS, Stynchyn van der Krone, Sp. 475.

⁴⁹ Zu 'Salomon und Markolf' vgl. SCHMITZ, Sprachwechsel, S. 210: „für Absatz in Westfalen bestimmt“; zu 'Stynchyn van der Krone' BECKERS, Stynchyn van der Krone, Sp. 477: „Kölner Leseublikum“.

⁵⁰ CURSCHMANN, Salomon und Markolf, Sp. 537.

⁵¹ Vgl. FRANTZEN/HULSHOF, Drei Kölner Schwankbücher, S. XXIf.

guede Vermaninge en ene Tafel des kerstlyken Levens' (um 1475, 10 Bl.)⁵², 'Ave Maria und Salve Regina' (um 1478, 8 Bl.)⁵³, 'Die Zehn Gebote' (um 1480, 12 Bl.)⁵⁴ und ein Einblattdruck mit deutschen Gebeten (Vater unser, Ave Maria, Glaubensbekenntnis, Zehn Gebote; um 1490)⁵⁵. Diese Werke können kleineren Katechismustafeln entlehnt sein, wie sie in großer Zahl in mittelalterlichen Handschriften zu finden sind. Ihr Gebrauch in der Laienkatechese, zum Lesen, Vorlesen und Auswendiglernen von Gebeten und einfachen religiösen Wahrheiten, scheint sich schon aus den Titeln und Initien zu ergeben.⁵⁶ Vielleicht haben diese kleinformatigen Drucke auch Käufer aus den Reihen der zahlreichen Köln-Pilger gefunden, wie dies für die Kölner Passien-Drucke zu beobachten ist.⁵⁷

Diesen Kleindrucken ist auch noch das Gedicht 'St. Anselmi Fragen an Maria' (1492, 22 Bl.)⁵⁸ hinzuzufügen. Koelhoffs Druck ist die ripuarische Umsetzung einer mittelniederdeutschen Übertragung der lateinischen 'Interrogatio Sancti Anselmi de Passione Domini'.⁵⁹ Die mittelniederdeutsche Fassung ist handschriftlich seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts überliefert. Es handelt sich um eine eindringliche Schilderung des Passionsgeschehens, das in einem Dialog zwischen Anselm von Canterbury und Maria dargeboten wird.

Als Kleindruck wird auch das 'Sybillenboich of Sybillenprophecie' (um 1490, Fragment von 19 Bl.)⁶⁰ vertrieben worden sein. Es handelt sich dabei um eine Menschheitsgeschichte in ca. 1000 Reimpaarversen, in der die Weissagerin Sibylle im Mittelpunkt steht.⁶¹ Schon in den Handschriften ist die selbständige Überlieferung dieses kleinen Textes in Einzelausgaben zu beobachten. Dieses wird von der

⁵² BC 9 (ripuarisch).

⁵³ BC 23 = GW 3101 (niederdeutsch).

⁵⁴ GW 10572 (bei BECKERS, Zurückdrängung des Ripuarischen, nicht verzeichnet).

⁵⁵ BC 167 (ripuarisch). SCHMITZ, Kölner Einblattdrucke, Nr. 55.

⁵⁶ Z.B. BC 9: [...] *daer men claer in vindet wat en guet kersten mensche schuldych ys to weten ende die alle gude kerstene schuldich syn in eren husen to hebben voer sick suluen ere kyndere ende ghesynde*. Vgl. dazu auch die Katechismustafeln bei WEIDENHILLER, Katechetische Literatur, S. 25-100.

⁵⁷ Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 243ff.

⁵⁸ BC 195 = GW 2043 (ripuarisch). — Johannes Koelhoff d.J. legt dieses Werk 1499 nochmals auf. (Vgl. BC 310 = GW 2045.)

⁵⁹ Vgl. insgesamt EGGERS, St. Anselmi Fragen an Maria, Sp. 373-375.

⁶⁰ BC 174 (ripuarisch); Datierung nach BC. PALMER/SCHNELL, Sibyllenweissagung, Sp. 1148, datieren „um 1500“ und geben als Drucker Koelhoff d.Ä oder d.J. an.

⁶¹ Zum Inhalt vgl. PALMER/SCHNELL, Sibyllenweissagung, Sp. 1146f.; BECK, Geistliche Literatur, S. 140-144.

früh einsetzenden Drucktradition aufgenommen.⁶² Überlieferungs- und Druckzentren sind bei diesem weitverbreiteten Erzählstoff nicht auszumachen.

Darüber hinaus sind noch zehn größere volkssprachige Drucke Koelhoffs zu betrachten, die sich häufig nicht in das Schema 'katechetische Literatur' einfügen lassen. Oftmals vereinigen sie mehrere stoffliche und erzählerische Traditionen, wodurch sich auch ein differenzierteres Bild vom intendierten Publikum ergibt.

Zu diesen Drucken zählt auch der 'Seelentrost' (1474 und 1489)⁶³, Koelhoffs erster deutschsprachiger Druck und gleichzeitig der erste volkssprachige Kölner Druck überhaupt. Koelhoff druckt den sogenannten 'Großen Seelentrost', der zu den „Hauptwerken des mnd. Prosaschrifttums zu zählen ist“⁶⁴, zusammen mit dem 'Kleinen Seelentrost'. Beide Werke bieten eine umfangreiche Exempelsammlung und sind, einem gängigen Muster folgend, als Lehrgespräch über die Zehn Gebote bzw. die Sieben Sakramente konzipiert. Sie verstehen sich als Blütenlese aus verschiedenen Werken,⁶⁵ ohne wirklich auf alle aufgeführten Schriften zu rekurrieren.⁶⁶ Der anonyme Autor des 'Großen Seelentrostes' ist nach PALMER sicherlich ein Geistlicher.⁶⁷

Insgesamt kann man im 'Seelentrost' eine Vielzahl verschiedener Erzähltypen ausmachen,⁶⁸ die sich nicht alle dem katechetischen Bereich zurechnen lassen, sondern oftmals in erster Linie unterhaltenden — wenn auch zugleich belehrenden — Charakter haben. Die einzelnen Auslegungen bleiben dabei auf wenig differenziertem Niveau, so daß WACHINGER als „intendiertes Publikum dieses Werkes [...] Laien, vielleicht auch Nonnen, Laienbrüder oder Novizen“⁶⁹ vermutet. Der 'Große Seelentrost' stehe damit deutlich in einer seit dem vierten Laterankonzil (1215) zu beobachtenden Bemühung um eine allgemeine Laienkatechese.⁷⁰

⁶² Der fragmentarisch erhaltene Druck von Johannes Gutenberg, zu datieren auf „um 1451-53“, gilt als der älteste gedruckte Text in deutscher Sprache. (Vgl. PALMER/SCHNELL, Sibyllenweissagung, Sp. 1149.)

⁶³ BC 2 u. 149 (riparisch).

⁶⁴ PALMER, Seelentrost, Sp. 1031.

⁶⁵ Im Prolog heißt es: *Libellus iste collectus est de diuersis libris: De bybblia, de passionali, de hystoria scolastica, de hystoria ecclesiasticam, de speculo hystoricali, de decretis et decretalibus, de koronicis diuersis, de uita patrum, [...]*. (Zitiert nach der Textausgabe von SCHMITT, Seelentrost, S. 1. Das in BC 2 und 49 aufgeführte Incipit lautet ähnlich.)

⁶⁶ Vgl. dazu die einzelnen — noch lückenhaften — Nachweise bei ANDERSSON-SCHMITT, Quellen des Großen Seelentrostes, S. 22-28.

⁶⁷ Vgl. PALMER, Seelentrost, Sp. 1032. — WACHINGER, Exempelsammlungen, S. 239, vermutet einen Dominikaner als Autor.

⁶⁸ Vgl. die Aufzählungen dieser Typen bei WACHINGER, Exempelsammlungen, S. 244.

⁶⁹ WACHINGER, Exempelsammlungen, S. 245.

⁷⁰ Vgl. WACHINGER, Exempelsammlungen, S. 242.

Beide Werke lassen nur eine ungefähre Datierung ihrer Abfassungszeit auf die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts zu; der Entstehungsort läßt sich auf das ostniederländisch-niederrheinisch-westfälische Grenzgebiet festlegen.⁷¹ Dies sind zugleich die Hauptzentren der reichhaltigen handschriftlichen Überlieferung.

Johannes Koelhoff ist der erste, der 1474 diese Handschriftentradition aufnimmt und den 'Seelentrost' druckt.⁷² In Köln wird 1484 durch Ludwig van Renchen nach der gleichen Vorlage oder sogar nach Koelhoffs Druck und mit nur wenigen orthographischen Unterschieden eine weitere Ausgabe gedruckt, ehe Koelhoff seine zweite Auflage 1489 herausgibt. Der Druck scheint also im Kölner Raum sehr erfolgreich gewesen zu sein. Daneben gibt es noch zwei Augsburger Drucke und mehrere niederländische.

Koelhoffs zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten nur durch die Einbindung von zehn Holzschnitten⁷³ und einigen Bordüren. Diese Veränderungen lassen sich mit einer prinzipiellen Umorientierung der Druckgestaltung in der Koelhoffschen Offizin erklären: Seit der erstmaligen Verwendung eines Holzschnittes im Jahr 1487 werden alle volkssprachigen Drucke mit Illustrationen ausgestattet.

Mit den 'De vier uijssersten' (um 1476 und 1487)⁷⁴ nimmt Koelhoff ebenfalls ein Werk in sein Druckprogramm auf, das eine breite handschriftliche Überlieferung des lateinischen Originals sowie seiner mittelniederländischen, niederdeutschen und hochdeutschen Übertragungen seit dem Ende des 14. Jahrhunderts aufweist.⁷⁵ Koelhoffs erster Druck in niederländischer Sprachvarietät steht dabei am Anfang der volkssprachigen Inkunabeln dieser Schrift. Lateinische Ausgaben hat es schon vorher gegeben.⁷⁶ In diesem der ars-moriendi-Literatur zuzurechnenden Werk werden die Vier Letzten Dinge (Tod, Gericht, Hölle und Himmel) mit Hilfe einer Vielzahl von Zitaten aus der Bibel und anderer Autoritäten thematisiert. Der Verfasser verfährt dabei in der Art eines Kompilators, der keine neuen Ideen beisteuern will. Die von STAMMLER vorgenommene Einordnung als „Andachts-

⁷¹ SCHMITT, Seelentrost, S. 136.

⁷² Zu den Inkunabelausgaben vgl. die Liste bei SCHMITT, Seelentrost, S. 32*-34*, Erläuterungen S. 117*.

⁷³ SCHRAMM, Bilderschmuck, Nr. 290-299.

⁷⁴ BC 12 = GW 7515 (niederländisch) und BC 117 = GW 7516 (riparisch).

⁷⁵ Vgl. insgesamt zu dem Werk BRYN, Gerard van Vliederveen, Sp. 1217-1221. — BRYN betont, daß die von BC, GW und anderen vorgenommene Zuweisung des Werkes an Gerard van Vliederveen, einem Angehörigen des Deutschherren-Ordens in Utrecht, keineswegs sicher ist.

⁷⁶ Vgl. GW 7473, 7474, 7478 und 7482.

büchlein⁷⁷ wird durch die Druckausgaben bei Koelhoff bekräftigt: Er benutzt in beiden Ausgaben das kleine Oktav-Format, das bei ihm sonst nur noch in zwei weiteren Drucken vorkommt. Der zweiten, ripuarischen Ausgabe liegt im übrigen eine andere lateinische Vorlage zugrunde.

Bei dem 'Speghele des Kersten Geloven' (um 1480)⁷⁸ handelt es sich um eine „Katechismustafel mit breitem Kommentar“⁷⁹ in Niederdeutsch, deren Ursprung im 15. Jahrhundert wohl in den Niederlanden zu suchen ist und von der es einige handschriftliche Zeugen aus dieser Zeit gibt. Der erste Druck vor Koelhoff stammt von Gerard Leeu in Gouda. Dem Inhalt nach ist das Werk der religiösen Laienunterweisung zuzuordnen, was auch an dem nach didaktischen Gesichtspunkten gegliederten Aufbau deutlich wird: Lateinischen Zitaten folgt stets die Übersetzung, einzelne Punkte werden durchnummeriert und am Ende zusammengefaßt.⁸⁰

Die 'Sermonen op die Eivangelien' (1482)⁸¹ sind eine ripuarische Übertragung der 'Sermones dominicales' des Jacobus de Voragine.⁸² Es handelt sich um eine Predigtsammlung in der Tradition der scholastisch-thematischen Predigtform. Sie fällt durch Zitation vieler Autoritäten auf und ist daher sicherlich auch als Predigtmuster rezipiert worden. Für die volkssprachige Überlieferung der lateinischen Vorlage gibt es allerdings keine verlässlichen Angaben. Vielleicht ist Koelhoffs Druck auch hier der erste seiner Art.

Mit dem 'Christenspiegel' (1489)⁸³ druckt Koelhoff ein Werk Dietrich Koeldes in ripuarischer Sprache, das vor allem im Druck (seit 1470) und weniger in Handschriften eine große Verbreitung im niederländischen und norddeutschen Raum gefunden hat.⁸⁴ Es handelt sich um ein als 'Handbüchlein' konzipiertes Werk für

⁷⁷ STAMMLER, Prosa, Sp. 926.

⁷⁸ BC 50. Dort wie auch bei BECKERS, Zurückdrängung des Ripuarischen, S. 61, Anm. 76, Zuweisung an Dietrich Koelde. Diese Verfasserangabe wird allerdings von GOTTSCHALL, Spiegel des Christenglaubens, Sp. 100, und BANGE, Speculum-Literatur, S. 132-134 u. S. 152, Nr. 34, nicht geteilt.

⁷⁹ GOTTSCHALL, Spiegel des Christenglaubens, Sp. 101.

⁸⁰ Vgl. GOTTSCHALL, Spiegel des Christenglaubens, Sp. 103.

⁸¹ BC 56 (ripuarisch).

⁸² Vgl. hierzu insgesamt KUNZE, Jacobus de Voragine, v.a. Sp. 450-452.

⁸³ BC 145 = GW 7145 (ripuarisch).

⁸⁴ Vgl. DE TROEYER, Dietrich Koelde, Sp. 20f. — Unter anderem gibt es einen Kölner Druck von 1486 in ripuarischer Sprache. (Vgl. GW 7144) Die einzige bekannte Handschrift (vielleicht eine Druckabschrift) ist um 1490 im Fraterherrenhaus in Deventer geschrieben worden. (Vgl. DREES, Christenspiegel, S. XXXI, Nr. 8.)

den christlichen Laien mit zahlreichen praktischen Verhaltensregeln und Lebenslehren. Koelhoff druckt dieses Werk im Oktav-Format zusammen mit dem 'Büchlein innerlicher Übungen'. Der Druckerfolg läßt sich eventuell auch mit dem Bekanntheitsgrad des Autors begründen, der die Kölner Universität besuchte, 1480 als Augustiner-Eremit in Löwen den 'Christenspiegel' schrieb und seit ca. 1485 nach seinem Übertritt zu den Franziskanern in der gesamten Kölner Ordensprovinz als Prediger wirkte.⁸⁵ Ein unternehmerisches Risiko ist dieses kleinformatige Buch sicherlich nicht gewesen, zumal der Absatz durch mehrere Vorgängerdrucke bereits sicher schien.

Im niederdeutschen Sprachgebiet ein wenig isoliert steht Koelhoffs Druck 'Die vierundzwanzig Alten oder der goldene Thron' von Otto von Passau (1492)⁸⁶. Dieses Ende des 14. Jahrhunderts entstandene Werk, ein „Bestseller des 15. Jhs.“⁸⁷, hatte seine Überlieferungszentren vor allem im elsässischen, bayerischen und schwäbischen Bereich; für das mittel- und norddeutsche Gebiet läßt sich der Text zunächst nur in Köln nachweisen.⁸⁸ Ein Absatzgebiet seines Drucks wird Koelhoff somit wohl nur in Köln und dessen direkter Umgebung gefunden haben. Das Werk stellt eine umfassende christliche Lebenslehre dar, unterteilt nach den 24 Alten der Apokalypse. Otto von Passau verweist auf mehr als 100 Autoritäten, deren Zitaton mit genauen Quellenverweisen „als Versuch gedeutet werden [könnte], 'kritischen' Laien unter Eröffnung der Quellen kanonische Lehrstücke zu vermitteln“⁸⁹.

Aufgrund der Überlieferungssituation ergeben sich für die Handschriften folgende Lesergruppen: in Klöstern in erster Linie Nonnen und Laienbrüder, beim Laienpublikum nur selten fürstliche Repräsentanten, häufiger die gehobenen städtischen Bürgerschichten.⁹⁰ Vielleicht hat Koelhoff diese städtische Käuferschicht im Sinn, wenn er Ottos Werk im großen Folio-Format druckt, wie es sonst bei volkssprachigen Drucken nur für den 'Seelentrost' und den 'Aesopus' der Fall ist.

⁸⁵ Vgl. DE TROEYER, Dietrich Koelde, Sp. 20. — Interessant ist, daß der ältere Koelhoff in seinem Druck von 1489 noch *Dederich van Osenbruck eyn broder van sent Augustinus orden tzo Coellen* als Autor nennt, während der jüngere Koelhoff in einem Druck von 1498 *broder Dederich van Munster van der Mynrebroder der obseruancien orden* nennt. (Vgl. GW 7145 u. 7146)

⁸⁶ BC 204 (riparisch).

⁸⁷ STAMMLER, Prosa, Sp. 1027.

⁸⁸ Vgl. insgesamt SCHNYDER, Otto von Passau, Sp. 229-234.

⁸⁹ SCHNYDER, Otto von Passau, Sp. 231.

⁹⁰ SCHNYDER, Otto von Passau, Sp. 233.

3.3.2 Auswertung des Verlagsprogramms

Dieser Überblick über das volkssprachige Verlagsprogramm Johannes Koelhoffs bestätigt die Einschätzung URSULA RAUTENBERGS: Für das gesamte Spektrum der volkssprachigen Literatur in Kölner Druckwerkstätten ist die 'editio princeps' häufig bei Koelhoff anzutreffen.⁹¹ Daraus läßt sich Koelhoffs Bemühen ablesen, nach neuen, bisher ungedruckten Werken zu suchen und mit diesen neue Publikumschichten zu erschließen. Daß er für diese Drucke einen Absatzmarkt gefunden hat, zeigt die Neuauflage der Werke in seiner eigenen Offizin oder in der anderer Drucker.

Die meisten volkssprachigen Drucke aus der Koelhoffschen Offizin weisen ripuarische Sprachvarietät auf und nur zwei eine niederländische. Die Auswahl der Sprache ist dabei in der Regel nicht durch die Vorlage bestimmt, sondern orientiert sich — wie spätere Nachdrucke in einer anderen Sprachvarietät zeigen — an dem Zielpublikum des Druckes. Das Ripuarische galt weit über die Stadt Köln hinaus im westfälischen, niederdeutschen und niederländischen Raum als verständliche Sprache.⁹² Dieses Absatzgebiet ist daher für die ripuarischen Drucke Koelhoffs anzunehmen. Eine regionale Eingrenzung des Publikums oder ein sonstiger Hinweis auf bevorzugte Absatzmärkte ist für die meisten Drucke nicht festzustellen. Somit muß man auch für den ebenfalls in ripuarischer Sprachvarietät gedruckten 'Dornenkranz' dieses weitgefächerte Absatzgebiet vorläufig unterstellen.

Betrachtet man Koelhoffs Verlagsprogramm unter dem Gesichtspunkt der Texttypen, so fällt zunächst auf, daß es fast alle Bereiche abdeckt, die in Köln vertreten sind. BECKERS unterscheidet zehn Gattungskategorien im Kölner volkssprachigen Druck:

1. Lehrbücher, 2. Amtsschriften, 3. Geschichtsschreibung/Zeitgeschehen, 4. praktisches Alltagswissen/Gelehrsamkeit, 5. Erzähltexte, 6. katechetische und moraltheologische Schriften, 7. Gebet- und Andachtsbuchliteratur, 8. ars-moriendi-Literatur, 9. Legenden und 10. Bibelübersetzungen.⁹³

Im Bereich 'praktisches Alltagswissen' gibt es in Köln nur wenige Drucke aus der Inkunabelzeit. Dieser Texttyp ist bei Koelhoff nicht vertreten. Der Bereich 'Erzähltexte' fällt in Köln durch den Mangel an Prosaroman-Drucken auf. Er wird fast ausschließlich durch Koelhoffs Drucke der schwankhaften Erzählungen sowie des

⁹¹ Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 21.

⁹² Vgl. SCHMITZ, Sprachwechsel, S. 218.

⁹³ Vgl. BECKERS, Zurückdrängung des Ripuarischen, S. 44-69; es sind nur die Gattungen der vor 1500 nachzuweisenden Literatur berücksichtigt.

‘Aesopus’ ausgefüllt. Als Bibelübersetzung ist in Köln nur der niederdeutsche und niederfränkische Paralleldruck von 1478/79 überliefert. Man begnügte sich mit volkssprachigen Plenarien und Evangelienauslegungen. Aus diesem Bereich ist von Koelhoff nichts überliefert.

Die meisten seiner Drucke lassen sich der Gattung ‘katechetische und moraltheologische Schriften’ zuordnen. Dies deckt sich mit einer Beobachtung von KOPPITZ, nach der in Köln die „theologisch-gelehrte und volkstümlich-erbauliche und legendarische Literatur eine Heimstatt wie sonst nirgendwo hatte“⁹⁴. Bei Koelhoff kann man dazu die kleinformatischen Erbauungsbücher, den ‘Seelentrost’, den ‘Christenspiegel’, den ‘Speghel des Kersten Geloven’ und ‘Die vierundzwanzig Alten’ zählen. In gewisser Hinsicht fügt sich auch der ‘Dornenkranz’ in diese Texttypenzuordnung.

Der Überblick verdeutlicht, daß Koelhoff auf dem Gebiet der Laienkatechese über einige Erfahrung verfügt, er also mit dem ‘Dornenkranz’ kein Neuland betritt. Die Erwartungen des Publikums moraltheologischer Schriften wird er kennen und seine Druckwerke dementsprechend darauf abstimmen. Aufgrund des Texttyps wird man aber in der Inkunabelzeit nicht mehr auf eine nach Laien vs. Kleriker unterscheidbare Leserschicht schließen können. Vor allem in der Stadt ist ein Anstieg der Lesefähigkeit und damit auch des Bildungsinteresses der Laien zu beobachten.⁹⁵ Man kann zunächst nur allgemein unterstellen, daß „die Verfasser katechetischer Traktate [...] als Publikum die gesamte lesefähige christliche Öffentlichkeit im Auge“⁹⁶ hatten. Spezifizierungen durch besondere Publikumsverweise oder eindeutige Gebrauchszuweisungen, die nur für eine eingrenzbare Publikumsschicht von Interesse sind, können sich allerdings aus dem Text ergeben.⁹⁷

⁹⁴ KOPPITZ, Überlieferung, S. 74.

⁹⁵ Vgl. SCHREINER, Laienfrömmigkeit, S. 27-41; HARMENING, Katechismusliteratur, S. 100-102; BURGER, Laienfrömmigkeit, S. 403; RUH, Geistliche Prosa, S. 568.

⁹⁶ SCHREINER, Laienfrömmigkeit, S. 28.

⁹⁷ Eine solche Differenzierung des Laienpublikums an konkreten Textbeispielen führt VOLKER HONEMANN für das frühe 15. Jahrhundert vor. Die von ihm untersuchten Texte entwerfen ein differenziertes Bild vom Laien als Leser: einmal seien die „sympeleyn luden“ angesprochen, einmal die auch über die einfache Katechese hinausgehend interessierten Laien, die sich unabhängig von klerikaler Belehrung Zugang zur geistlichen Literatur verschaffen. (Vgl. HONEMANN, Laie als Leser, S. 251.) — Ein solch breites Spektrum vom „aynveltige[n] layen“ bis hin zum „frumen vnd verstanden layen“ beobachtet auch HARMENING, Katechismusliteratur, S. 100ff. Er stellt daher fest: „Über die Zuweisung des Werkes an Auftraggeber, Besitzer und Benutzer sowie an soziologisch beschreibbare Gruppen hinaus wird es Aufgabe der Forschung sein, die bildungs- und frömmigkeitsgeschichtlichen Züge dieser Gruppen sichtbar zu machen.“ (HARMENING, Katechismusliteratur, S. 102.)

Die hier untersuchten volkssprachigen Drucke zeichnen sich in der Regel durch eine eher oberflächliche Betrachtung des erörterten Themas aus. Dies ist sicherlich ein Indiz dafür, daß sie nicht in erster Linie für Gelehrte geschrieben wurden. Die in den größeren Werken zu beobachtende häufige Zitation mit genauen Quellenverweisen scheint aber auf den 'kritischen' Laien oder Geistlichen abzielen, der sich über die einfache Lektüre des Buches hinaus mit einem Thema beschäftigen will. Auch für solche Drucke scheint ein Markt in Köln und Umgebung vorhanden gewesen zu sein.⁹⁸

Die volkssprachigen Werke aus Koelhoffs Offizin lassen keine besondere Beziehung zu einem Autor, einem Konvent oder einer sonstigen Institution erkennen. Als Werk eines zeitgenössischen Autors druckt Koelhoff einzig Dietrich Koeldes 'Christenspiegel'. Da dieser Text aber schon vorher in anderen Offizinen in Druck ging, kann man nicht auf eine Beziehung zwischen Drucker und Autor, wie sie in Köln zum Beispiel zwischen dem Kartäuser Werner Rolevinck und seinem Drucker und Verleger Arnold ter Hoernen bestand,⁹⁹ schließen. Aus dem Koelhoffschen Verlagsprogramm kann man daher keine Rückschlüsse auf den anonymen Verfasser des 'Dornenkranzes' ziehen.

⁹⁸ Ein wenig problematisch ist es allerdings, vom intendierten Rezipienten eines Textes direkt auf das tatsächliche Publikum zu schließen. So stellen z. B. MAGIN/EISERMANN, *Rechtsgeschichte*, S. 281, für die 'Rechtssumme' des Dominikaners Berthold eine Inkongruenz von intendiertem Publikum und nachzuweisenden Besitzern der Handschriften fest. Ähnliches wird sich sicherlich auch bei anderen spätmittelalterlichen Texten beobachten lassen.

⁹⁹ Vgl. HENN, *Ständetraktate Werner Rolevincks*, S. 201.

4 TEXTINTERPRETATION

4.1 Aufbau und Inhalt

4.1.1 Vorrede

In einer Vorrede können in besonderer Weise Autorintentionen zum Ausdruck kommen, weil dies der traditionelle „Ort der Reflexion über das Werk“ ist, der häufig dazu benutzt wird, eine Verbindung zwischen Außenwelt und literarischer Welt herzustellen.¹ Hinweise auf Auftraggeber, Quellentraditionen, Entstehungsbedingungen und intendiertes Publikum finden sich in der Regel schon in der Vorrede, wenn man einschränkend berücksichtigt, daß diese Äußerungen durch literarische Traditionen beeinflusst sein können. Zudem muß man bedenken — und dies gilt sicherlich für den gesamten Text —, daß Adressatenhinweise nicht an ein reales Publikum gerichtet sind, sondern auch als Konstituierung einer ‘fiktiven’ Publikumsinstanz verstanden werden können.²

Die Vorrede des ‘Dornenkranzes’ bietet allerdings nur wenig Deutungsspielraum von außerliterarischen Faktoren. Man findet keine Aussagen über Quellen, Auftraggeber oder Motive des Autors. Der Prolog beginnt vielmehr direkt auf der Darstellungsebene und legt den Ursprung der Ständeeinteilung dar. Ein solcher *medias in res*-Anfang läßt sich in der volkssprachigen Sachliteratur des Mittelalters aber ebenso häufig beobachten wie ausführliche Schilderungen der Entstehungsumstände.³

Die drei Stände werden unter Berufung auf den Propheten Ezechiel jeweils einer alttestamentlichen Person zugeordnet.⁴ Der *Junfferlich off geystlich stayt* als der Stand derjenigen, *die yre reynicheit gode geoffert hauen*, wird Daniel zugeordnet. Noach steht für den *staet der prelaten vnd oeuersten Reygenten/ die dat gemeyn guet reygeren/ geystlichs vnd werentlichs staytz*. Der *Eligen luyde stayt*, also der Stand derjenigen, die verheiratet sind, wird Ijob zugewiesen (Bl. 2a). Diese Zuordnung findet sich erstmals vollständig formuliert bei Augustinus. Dieser überträgt die drei bei Ezechiel wegen ihrer Gerechtigkeitsliebe besonders ausgezeichneten Männer in sein Schema der *tria genera hominum*, nach dem es genau die drei menschlichen Lebensformen *clerici*, *plebes* und *quieti* (Priester, Laien, Mönche)

¹ UNGER, Vorreden, S. 223.

² Vgl. WEINMAYER, Gebrauchssituation, S. 14-16.

³ Vgl. UNGER, Vorreden, S. 238 u. 244.

⁴ Vgl. Ez 14, 12ff.

gibt.⁵ Diese Auslegung war seit Augustinus allgemein akzeptiert, allerdings auch immer wieder geringfügigen Umdeutungen unterworfen. Seit dem 12. Jahrhundert findet man dann immer häufiger die Ständegliederung nach dem Schema der 'funktionalen Dreiteilung' in der Unterscheidung „jener, die beten, jener, die kämpfen, und jener, die arbeiten (oratores, bellatores, laboratores)“.⁶ Hier wird also anders als im älteren Schema der Laienstand unterteilt sowie der Klerus und der Ordensstand zusammengefaßt. Besonders im Spätmittelalter findet man aber „die verschiedenen Schemata in immer neuen Verknüpfungen und Variationen“⁷, so daß nicht von einer normativen Einteilung gesprochen werden kann. Die Schemata erfuhren neue, differenziertere Betrachtungen in der scholastischen Theologie⁸ und wirkten in der durch die Predigt initiierten Ständedichtung des Spätmittelalters weiter, wo allerdings eine Tendenz zur Konkretisierung dieser Einteilungen zu beobachten ist.⁹

In der Vorrede des 'Dornenkranzes' werden die Berufung auf den Propheten Ezechiel und der Hinweis auf die drei alttestamentlichen Vorbilder von Augustinus übernommen. Dennoch stellt die Einteilung nicht das genaue Abbild der augustini-schen *tria genera hominum* dar, sondern zeigt die erwähnte Tendenz zur Variation. Dem ersten Stand werden die Mönche und die Geistlichen zugeordnet, dem zweiten geistliche Prälaten und weltliche Regenten, dem dritten die übrigen Laien. Die Stufung orientiert sich also zum einen an der Einteilung Kleriker vs. Laien, berücksichtigt aber in besonderer Weise die Rangstufen der ausgeübten Ämter und damit die Unterscheidung Regieren vs. Gehorchen.

Traditionell ist wiederum die Aufgabenzuweisung der einzelnen Stände. Betont wird das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis. Die jeweiligen Aufgaben, die darin bestehen, für die anderen Stände entweder zu *bidden*, zu *beschyrmen* oder zu *ar-beyden*, erinnern stark an das Schema der 'funktionalen Dreiteilung'. Die Vorbestimmtheit der jeweiligen Tätigkeit begründet der Autor des 'Dornenkranzes' mit Aussagen der Aristotelischen Metaphysik und mit dem von ihm häufig verwendeten Hinweis auf *Nature Creature vnd Schriffture*¹⁰.

⁵ Vgl. OEXLE, *Tria genera hominum*, S. 489.

⁶ OEXLE, *Stand*, S. 186f.

⁷ OEXLE, *Stand*, S. 191.

⁸ Vgl. OEXLE, *Stand*, S. 194-196; HEINEMANN, *Ständedidaxe I*, S. 46-65.

⁹ Vgl. die Beispiele bei HEINEMANN, *Ständedidaxe II*.

¹⁰ Diese stereotype Wendung findet sich auf den Bll. 2a, 2b, 38b, 49b, 72a.

In diesem Zusammenhang erwähnt er auch die für den gesamten Text zentralen Begriffe Frieden und Einheit. Die Auslegung des Friedensbegriffs erfolgt in direkter Anlehnung an Augustinus' Werk 'De civitate dei'.¹¹ Der Frieden wird auf verschiedene Bereiche der Schöpfung bezogen. So unterscheidet er zum Beispiel den Frieden des *lichams*, der *vnvernufftigen selen* sowie der *vernufftigen selen* und ordnet diesen jeweils Eigenschaften zu, die immer das Attribut *ordyniert* tragen (vgl. Bl. 2b Z. 25 - Bl. 3a Z. 17). Der zumeist wörtlichen Übertragung des augustinischen Textes fügt er nur gelegentlich Erläuterungen hinzu, zum Beispiel: *ordyniert tempererunge off meyssicheyt der deyle dye zum lijcham gehoeren* als Übersetzung von *ordinata temperatura partium*. Darüber hinaus finden sich noch weitere Verweise auf Augustinus und die Bibel¹².

Insgesamt dienen die Ausführungen über die Ständeeinteilung dazu, den dreiteiligen Aufbau des Werkes und die Intention des Autors zu begründen:

Vp dat nu gotz vrede by vnd in vns blyue vnd eyn yecklicher in syme staede vlijslichen arbeyden moege desen gotlichen vreden vnd eyndracht des gemeynen guetz in Collen helpen mit der genaden gotz zu behalden/ mach man zum yrsten seyn den kostlichen schatz des geistlichen staytz/ vnd dair na zum anderen den prelaten stayt vnd regenten der geistlicheit vnd werentlicheit. Zum derden den gemeynen wercklichen stayt. (Bl. 3b f.)

Hier und in weiteren Publikumsanreden wird keiner der drei Stände als Zielpublikum besonders hervorgehoben,¹³ nicht einmal eine Unterscheidung nach Laie und Kleriker wird vorgenommen. Vielmehr spricht der Autor alle Christen an, die in der Stadt Köln leben. Dies verbindet er bereits mit Elementen des Stadtlobes¹⁴:

Herumb myrck eyn yecklicher van den die in desen Edelen vleben Coellen geroiffen syn den got van hymmel gheadelt ghehilliget vnd gewyrdiget hait/ wat behoerlicher bequemer myddel he in syme staede in Coellen vynde dair durch he in syme staede ghenoch moege syn vnd den vreden vnd eynicheit des gemeynen guetz kristlicher ordenunghe helffe behalden. (Bl. 3a)

Auch wenn man aus dieser Aussage nicht direkt auf das reale Publikum schließen kann, so entwirft der Autor damit doch eine fest definierte 'Publikumsinstanz'; eine Identifikationsmöglichkeit wird hier nur das stadtkölnische Publikum haben.

Die Intention des Autors ist allgemein seelsorgerischer Art. Frieden, Eintracht und göttliche Ordnung will er (insbesondere in Köln) gefestigt sehen, indem jeder

¹¹ Vgl. Augustinus, 'De civitate dei', XIX, 13 (CChr.SL 48, S. 678f.). — Direkt im Anschluß an die im 'Dornenkranz' übersetzte Stelle befindet sich Augustinus' berühmte Definition: „Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio“, die der Autor sicherlich gekannt haben wird.

¹² Vgl. Lc 24,36; Io 20,2.

¹³ Nach UNGER, Vorreden, S. 243ff., wird der Leser in katechetischen Werken meistens nicht mehr unter besonderen Standesgesichtspunkten angesprochen.

¹⁴ Vgl. ausführlicher Kap. 4.2.1.

den Anforderungen seines Standes gerecht wird. Für den dritten Stand wird dies nochmals explizit mit der Heilserwartung am Jüngsten Tag begründet.

[...] gevunden sullen werden an deme junxsten dage in dem bette/ in dem velde vnd in der moelen/ van den eyn deil behalden sullen werden/ vnd die anderen verdoympt viß yecklichen staede. (Bl. 4a)¹⁵

Dieses Verfahren, die Ausführungen am Ende in einer kurzen Darstellung christlicher Wahrheiten zu bündeln, findet sich auch in den anderen Textteilen. Der didaktische Charakter des Werkes tritt darin offen zutage.

¹⁵ Dieses Bild aus Mt 24,40f. ist seit Augustinus für die Unterscheidung von 'Gerechten' und 'Ungerechten' herangezogen worden. (Vgl. OEXLE, *Tria genera hominum*, S. 489.)

4.1.2 Teil 1

Der erste Teil des 'Dornenkranzes', der dem *geistlichen off biddenden stait* zugeordnet ist, besteht aus einem 'Rundgang' durch Köln, bei dem an verschiedenen Heiltümern eine Gebets-'Station'¹ im Zusammenhang mit der Passion Jesu geboten wird. Wie allen Teilen geht auch diesem eine Vorrede voraus, in der die Tätigkeit des betenden Standes erklärt wird. Unter Berufung auf Augustinus, Gregor den Großen und Johannes Gerson (dieser durch die Bezeichnung *Cantzeler van Paris* [Bl. 4b] näher charakterisiert) wird die Bedeutung des Betens als Bitte um Gottes Hilfe begründet. Für jeden Menschen sei die Bitte um das Seelenheil schon aufgrund der Erbsünde notwendig.

Als besondere Möglichkeit, Gott um Hilfe zu bitten, wird die Anbetung der Heiligen angesehen:

Wae vynden wyr yn [sc. Gott] Wyr vynden yn in deme geiste vnd in der wairheit durch behoerlich vnd bequeme myddel. Vnd die myddel synt die lieue hilligen die got vns zu eyne vnderpande gelaissen hait die got gesoicht vnd geert wil hauen. (Bl. 5a)

Die Heiligenverehrung soll dabei *umb Sees myrcklicher punten wille* geschehen.² Der Autor geht der Frage nach, warum die Heiligen angebetet werden sollen, *wie wail dat gebeyne is in esschen* bzw. *in puluer rastet* (Bl. 5a f.). In traditioneller Weise werden im 'Dornenkranz' die Heiligen in erster Linie als Fürsprecher gesehen, die aufgrund ihrer zu Lebzeiten geleisteten Verdienste bei Gott für das Heil der Betenden eintreten können.³ Daneben werden sie auch als Fürsprecher beim Jüngsten Gericht auftreten. Dem Ort des Heiltums komme eine besondere Bedeutung zu, da Gott *myrakel by deme heyltum wyrckt* (Bl. 5a). Die Heiligen seien zudem *eyn leuendich tempel des hillighen geistes* (Bl. 5a) gewesen. In ihren Taten sei der Heilige Geist wirksam geworden, eine biblisch begründete Auffassung, die von Augustinus geprägt wurde und sich auch bei Thomas von Aquin nachweisen läßt.⁴ Die den Heiligen im Mittelalter häufig zugewiesene Funktion, Schutz vor Unheil zu gewähren,⁵ findet sich in diesem Begründungszusammenhang nicht.

¹ Der Begriff 'Station' wird hier und im folgenden nicht als Kreuzweg-Station im heutigen Sinne verwendet, da es eine eindeutige Festlegung auf 14 Stationen im Mittelalter noch nicht gab. (Vgl. LUCCHESI PALLI, Kreuzweg, Sp. 627f.)

² Von einer ähnlichen Aufzählung, die in einigen Punkten auch in der Argumentation mit der im 'Dornenkranz' übereinstimmt, berichtet BEISSEL, Verehrung der Heiligen, S. 92 u. 112f. Dabei bezieht er sich auf einen Baseler Druck aus dem Jahr 1502.

³ Vgl. zu der Funktion der Heiligen als Fürsprecher ANGENENDT, Heilige und Reliquien, S. 106-108 u. 190-193.

⁴ Vgl. ANGENENDT, Heilige und Reliquien, S. 111.

⁵ Vgl. DINZELBACHER, 'Realpräsenz' der Heiligen, S. 121ff.

Die Heiligenverehrung ist nach den einleitenden Erläuterungen des Textes ein Mittel, um für das Seelenheil zu sorgen. In besonderer Weise sei dies, so der 'Dornenkranz', in Köln möglich:

Wilchen kostlichen hoichwyrdighen ganck vyndet he dan in Coellen In synderheit vnder anderen an eyne zyrckelichen vmbganck der Rijcher heren huysen .xxxvj. dae ane vnder laiß groisse wyrtschaff is. (Bl. 5b)

Mit den reichen Herrenhäusern sind die Stätten der Reliquien gemeint. Die Bezeichnung *wyrtschaff* korrespondiert mit dem im Text häufiger verwendeten Motiv der Seelenspeisung durch die Heiligenverehrung.

Im Anschluß an die Vorrede beschreibt der Text 37 — und nicht wie angekündigt 36 — Kölner Kirchen, Klöster und Stifte. Parallel zu der Beschreibung dieses Rundganges verweist der Autor auf Stationen im Leben Jesu, besonders auf das Passionsgeschehen. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Ebenen wird durch Parallelen im Leben der jeweiligen Heiligen und der Passion Jesu motiviert. Die Anbetung der Heiligen wird so in direkter Beziehung zu Jesu Leidensweg gesehen und die Heilsgeschichte somit gewissermaßen nach Köln hineingetragen.

Die Darstellung des Rundganges soll im folgenden kurz unter besonderer Berücksichtigung dieser Motivparallelen paraphrasiert werden.

Als erste Station wird der als Kölner Stadtpatron verehrte St. Pantaleon⁶ genannt, der als Arzt Menschen von der *slangen* gesund gemacht habe (Bl. 6b). Hier könne man der Menschwerdung Christi gedenken, die die Menschen von der Erbsünde befreit habe. Als weitere in der Benediktinerabtei anzubetende Heilige werden noch St. Cosmas und St. Damianus, ebenfalls heilige Ärzte⁷, sowie St. Alban und St. Maurinus genannt. Nicht erwähnt wird der dort beerdigte Gründer der Abtei, der heilige Erzbischof Bruno I. von Köln.⁸ Auch auf die Verdienste des Benediktinerordens wird nicht hier, sondern erst an einem späteren Heiltum hingewiesen.

⁶ Einer der Kölner Stadtpatrone, der der Legende nach Leibarzt des Kaisers Maximian war und aufgrund seines christlichen Glaubens verfolgt wurde. (Vgl. Reclams Heiligenlexikon, S. 461f.) — Die Namen der Heiligen und Heiligtümer werden in modernisierter Schreibweise angegeben.

⁷ Vgl. dazu die Legende in der 'Legenda aurea', S. 737-740.

⁸ Vgl. DIEDERICH, Stift - Kloster - Pfarrei, S. 42-46. — In dem Druck 'Ablässe und Heiligtümer der Stadt Köln', der mit dem 'Dornenkranz' überliefert ist, wird St. Pantaleon folgendermaßen aufgeführt: *Vort synt bynnen Collen tzwelff herrliche man Closter. Zom yrsten Sent panthaleons van sent Benedictus orden. Da reesten dye hyllige merteler Sent Albyn vnd Mauryn abt. Ouch sent Bruno busschoff van Collen (Bl. 73a).*

Die nächste Station ist St. Mauritius, ein Benediktinerinnenkloster.⁹ Der hl. Mauritius wird als Anführer der sogenannten Thebaischen Legion¹⁰ vorgestellt. Als Motivparallele wird hervorgehoben, daß er *van deme vpgange der sonnen mit synen gesellen in dese lande* (Bl. 7a) gekommen sei, wo er und *vj. dusent. vj. hundert vnd. lxxj.* (Bl. 7a)¹¹ Soldaten das Martyrium erlitten haben. Ebenso habe Jesus, *der die ewige sonne selue was* (Bl. 7a), seinen Vater verlassen, um für die Menschen zu sterben.

Die Übereinstimmungen von Passion Christi und Leben der Heiligen, die der 'Dornenkranz' an den folgenden Heiltümern darstellen will, lassen sich nur selten direkt aus der Vita des jeweiligen Heiligen ableiten. Das Gleichnis von St. Reinold¹², der wie Jesus seine Familie verlassen habe, leitet über zum Passionsgeschehen. Bei St. Aposteln und St. Apern gedenkt der Autor des Letzten Abendmahls. An der Kapelle Centurio, einen *steyn wurp* (Bl. 8b) vom Hospital St. Gereon entfernt, wird des Gebets auf dem Ölberg gedacht, bei dem die Jünger nur einen Steinwurf von Jesus entfernt lagerten. Bei St. Gereon¹³ wird das Blut der Märtyrer der Thebaischen Legion mit dem *bloedigen sweys* (Bl. 9a) Christi verglichen. St. Christopherus habe sein Leben lang Jesus gesucht, ebenso sei Jesus von den Juden vor seiner Verhaftung gesucht worden. An der Kirche Herrenleichnam, seit 1426 ein Stift der Augustiner-Chorherren,¹⁴ wird Augustinus für seine schriftstellerische Leistung gelobt und aller Heiligen dieser Kongregation gedacht:

Sent Augustinus hait den Namen gotz groß geoffenbairt/ me dan in dusent vnd dryssich boicher [...] O wat groisser scharen hilliger mynschen hait der hemel vntfangen die vnder der Regel sent Augustyn in tziyt widder den duuel/ dye werlt/ vnd yr eygen vleysch gestreden hauen. (Bl. 10a)

Jesu Verhör bei Hannas, der, so der Autor, wie Augustinus ein Bischof gewesen sei, wird als Passionsgeschehen aufgeführt. In der Kirche Zu den Elftausend Jungfrauen¹⁵ und im Kloster St. Maria in Bethlehem soll der folgenden Passionsstationen, der Verhöre durch Kajaphas und Pilatus, gedacht werden. Christi Dornenkrönung wird bei St. Makkabäer mit dem Martyrium der Makkabäischen Brüder in Verbindung gebracht. Von ihrer Mutter *Thebea* seien diese Märtyrer in ihrem fe-

⁹ Vgl. DIEDERICH, Stift - Kloster - Pfarrei, S. 49.

¹⁰ Vgl. BERCEM, Thebaische Legion, Sp. 14.

¹¹ Diese Zahl findet sich schon in Hagens Reimchronik, S. 33, Vers 397.

¹² Hier *Sent Reynart* genannt; dieser soll als Ritter dem Waffendienst entsagt haben und in ein Kloster eingetreten sein. (Vgl. Reclams Heiligenlexikon, S. 490.)

¹³ Vgl. DIEDERICH, Stift - Kloster - Pfarrei, S. 25f.

¹⁴ Vgl. DIEDERICH, Stift - Kloster - Pfarrei, S. 52.

¹⁵ Die heutige Bezeichnung St. Ursula ist erst seit dem 17. Jahrhundert belegt. (Vgl. DIEDERICH, Stift - Kloster - Pfarrei, S. 39.)

sten Glauben bestärkt worden.¹⁶ Dies wird zum Anlaß genommen, an alle Propheten des Alten Testaments zu erinnern, denen auch Johannes der Täufer zugerechnet wird. Johannes ist Patron der nächsten Station, des Klosters St. Johann und Cordula¹⁷. Der von Johannes dem Täufer überlieferte biblische Spruch: *Syet dat lamp gotz dat dair dreget der werlt sunde* (Bl. 12a)¹⁸ wird mit dem Ausspruch von Pilatus: *Ecce homo. Syet den mynschen* (Bl. 12a)¹⁹ in Korrelation gesetzt. Eindringlich wird auf das Bild des gemarterten Jesus hingewiesen:

*Van desem artykel willen wyr niet lichtelichen scheyden vp dat vns dat Ellendige bylde
Ecce homo. As Jhesus stoynde vur den joeden nummer viß vnser selen en kome.* (Bl. 12b)

Am 14. Heiltum, der Kirche St. Kunibert des gleichnamigen Kölner Bischofs, wird aller Bischöfe gedacht, *Wilcher busschoue in der hilliger kyrchen niet myn dan .ix. hundert is* (Bl. 13a). Begründet wird dies damit, daß die Menschwerdung Christi durch Priester verkündet werde, die ihre Vollmacht von Bischöfen empfangen haben. Die nächste Station der Passion, die Übergabe Christi an Herodes, wird mit St. Servatius in Verbindung gebracht, da dieser von Petrus die Gewalt über die Christen erhalten habe.²⁰ Ausführlich wird unter Berufung auf *synre historie* (Bl. 13b) das Leben von St. Lupus erzählt.²¹ Vergleichsmoment zu der Passion stellt das 'wolfartige' Verhalten der Juden gegenüber Jesus dar. An die besonderen Schmerzen Marias während des Leidensweges Jesu wird bei St. Maria ad Gradus erinnert. Die Marienverehrung wird damit begründet, daß Maria *aller armer sunder vnd sunderschen tusschen gode vnd den mynsche eyn barmhertzich myddel* (Bl. 14a) sein könne. Dem Gericht bei Pilatus soll im Dom gedacht werden *umb sunderlicher vil gelichenisse willen* (Bl. 14b). Zum einen sei der Dom der Ort, an dem das geistliche und weltliche Gericht zusammengefaßt werde, denn *alle gerichtte in geistlicher vnd werentlicher gewalt/ steyt as begynlich an vnser vater dem payse vnd vort busschoue/ na ordenunge geistlicher recht* (Bl. 14b). Ausdrücklich wird auf das *werentlich swert* hingewiesen, das ebenfalls vom Papst auf den *konyn-gen der Roemscher kronen* übertragen werde und von diesem *affstigende bys zu*

¹⁶ Vgl. II Mcc 7,1-41. — Den Namen *Thebea* konnte ich nicht nachweisen. Auf Bl. 56a wird die Mutter *Machabea* genannt.

¹⁷ Cordula war eine der Elftausend Jungfrauen. Der Autor behauptet daher, daß die Straße zum Rhein hinunter wegen des Martyriums dieser Frauen *bloyt gasse* heiße (Bl. 12b). Eine solche Bezeichnung ließ sich bei KEUSSEN, Topographie, allerdings nicht ermitteln.

¹⁸ Vgl. Io 1,29.

¹⁹ Vgl. Io 19,5.

²⁰ Der Legende nach soll Petrus St. Servatius erschienen sein und diesem einen silbernen Schlüssel überreicht haben, mit dem er den Christen das ewige Leben aufschließen konnte. (Vgl. Reclams Heiligenlexikon, S. 511f.)

²¹ Die Erzählung folgt ziemlich genau der 'Legenda aurea', S. 519f.

dem mynsten richter (Bl. 14b).²² Als Heilige, die man im Dom anbeten könne, werden Papst Silvester und die Heiligen Drei Könige genannt.

Das Tragen des Kreuzes wird mit der Kapelle Heilig Geist in Verbindung gebracht, denn, so der Autor, der Heilige Geist trage die Leiden, wenn man in wahrer Liebe die Passion Christi nachvollziehe. Bei St. Laurentius wird allen *Echtmail hundert dusent merteler* gedacht, *die alle van dem stoil zu Rome gehilliget syn* (Bl. 15a), denn sie hätten ebenfalls in der Nachfolge Christi das Kreuz getragen. Des Weinens Marias und aller Frauen während Jesu Leidensweg durch Jerusalem soll in der Ratskapelle St. Maria in Jerusalem²³ gedacht werden. Das Tragen des Kreuzes bis auf den Kalvarienberg wird mit der Legende von St. Alban in Verbindung gebracht. Dieser Heilige sei mit seinem abgeschlagenen Kopf von Mainz bis auf den *berch der merteler* gegangen.²⁴ In der Kirche St. Martin soll man der Entkleidung Jesu gedenken. Darüber hinaus könne man hier den hl. Benedikt anrufen:

Hye mach men mit an roeyffen synen patroin sent Benedictus. in dem orden sent Mertyn eyn moenich was. vnd vnder dem oerden zu Rome Canoniziert vnd gehilliget syn me dan .v.M.CCCC.vunffvndvunffzich hilliger moeniche (Bl. 16a).

Dem Reichen von Essig und Galle solle man in dem Marienhospital gedenken, da dort die hl. Elisabeth, *die eyne spijserynne was der armen*, Patronin ist.²⁵ Das Ausstrecken Jesu auf dem Kreuz wird mit der Ausbreitung des Glaubens auf alle Bistümer verglichen, derer man gut in der Bischofskirche St. Nikolaus gedenken könne.

Bei der Kirche St. Maria im Capitol, dem 26. Heiltum dieses Rundganges, wird eine Verbindung zum Kapitol in Rom hergestellt, dem Ort zahlreicher Kreuzigungen. Hier könne man in besonderer Weise dem Mitleiden Marias unter dem Kreuz gedenken. Dies wird durch die Aufzählung einiger Parallelen von Jesu und Marias Leiden in der Art eines Gebets verstärkt:

Jesus vnd Maria in eynre naturen. Jesus hertze Marien hertze. Jesus hangen an dem kruytze. Marien stayn vnder dem kruytze Jesus gesichte Marien gesichte. Jesus spreken Marien hoeren. Jesus wunden Marien bevynden. Jhesus bloyt Marie trene. Jesus martel Marien smertze. Jesus doyt Marien steruen. Jesus geist Marien sele. Jesus speer Marien swert dae van Simeon geprophetiirt hadde.²⁶ Jesus styche Marien gevolen Jhesus glorie Marien gebruychen vnd aller seligen in cristo vnsem heren etc. (Bl. 16b)

²² Vgl. zu dieser Vorstellung den Holzschnitt *Alle ouerschaff. is van gode* (Bl. 61a).

²³ Vgl. DIEDERICH, *Stift - Kloster - Pfarrei*, S. 59.

²⁴ Vgl. *Reclams Heiligenlexikon*, S. 33.

²⁵ Gemeint ist hier sicherlich Elisabeth von Thüringen, die v.a. wegen ihrer Wohltätigkeit verehrt wurde. (Vgl. *Reclams Heiligenlexikon*, S. 196-199.)

²⁶ Vgl. Lc 2,35.

Aus dieser in der mittelalterlichen Passionsliteratur häufig anzutreffenden Verknüpfung von Passion Christi und Leiden Marias begründet sich die Bedeutung der Marienverehrung.²⁷

An der nächsten Station, der zu Ehren von St. Petrus geweihten Kapelle St. Notburgis, soll der Offenbarung des Petrus in der Grotte gedacht werden.²⁸ Dem mit Jesus gemeinsam gekreuzigten Mörder Dismas, der als erster mit Jesus in den Himmel aufgestiegen sei,²⁹ wird der hl. Stephanus, der erste Märtyrer, zugeordnet. St. Jakob soll stellvertretend für alle Apostel angebetet werden, denen Jesus nach seinem Tod erschien. In der Kirche St. Georg³⁰ wird an die Überwindung des Drachens, des Symbols der Unterwelt, erinnert. Daher solle man die *Ellendigen selen niet vergessen in dem vegevuyre* (Bl. 17b). Angesichts der Seelen von Freunden und Verwandten wird beim Karmeliter-Kloster³¹ — wie üblich werden die Heiligen dieses Ordens hervorgehoben — empfohlen, daß man die *altveder moechte [...] an Royffen dat sy vur den throne gotz nydder vielen vnd Jhesum vermaenden [...] dat Jhesus allen Ellendigen selen vnd in bysunder ynser vrunde selen troist vnd genade geuen wolde* (Bl. 18a).

An der Kirche St. Johann Baptist, der 32. Station, wird an Johannes den Täufer und den Evangelisten Johannes erinnert. Auf die Wunder, die während Jesu Kreuzigung geschahen, wird bei St. Katharina hingewiesen, *wilche jonffer vunftzich meyster ouerwan vnd zu krysten gelouuen quamen* (Bl. 18b).³² Der Kreuzabnahme Jesu soll beim Kloster Sion gedacht werden. Erinnert wird dabei an das Leben des hl. Bernhard, zu dem sich Jesus von dem Kreuz herabließ.³³ Die Auferstehung Jesu wird im Zusammenhang mit der Legende von St. Severin, dem heiligen Bischof von Köln, gesehen. Eine genauere Begründung dieser Parallele erfolgt nicht. Es wird aber sicherlich auf die Erscheinung des hl. Martin angespielt.³⁴ Einleuchtender

²⁷ Vgl. JUNG, Passion, Sp. 1762.

²⁸ Vgl. dazu 'Legenda aurea', S. 278.

²⁹ Vgl. 'Legenda aurea', S. 257.

³⁰ Hier *Sent Joris* genannt (Bl. 17b). Zur Legende vgl. Reclams Heiligenlexikon, S. 248-252.

³¹ Hier nach der lateinischen Bezeichnung 'Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo' als Orden *Vnser lieuen vrauwen broderen* bezeichnet. Hingewiesen wird auch auf die Himmelfahrt auf dem feurigen Wagen des Ordenspatrons Elias und auf dessen Nachfolger Eliseus. (Vgl. BENKER, Karmeliten, Sp. 1252f.; Reclams Heiligenlexikon, S. 191.)

³² Katharina von Alexandrien bekehrte 50 heidnische Philosophen zum christlichen Glauben, wofür sie am Rad gemartert wurde. (Vgl. Reclams Heiligenlexikon, S. 352-353.)

³³ Eine von vielen Legenden über Bernhard von Clairvaux besagt, daß der Gekreuzigte sich zur Umarmung zu ihm geneigt und ihn geküßt habe. (Vgl. Reclams Heiligenlexikon, S. 84.)

³⁴ Vgl. 'Legenda aurea', S. 870.

ist wiederum der Hinweis bei St. Magdalena auf Maria Magdalena. Diese Heilige sei als erste dem auferstandenen Jesus begegnet.

Als 37. und letzte Station wird die Kartause St. Barbara aufgeführt, wo man der Himmelfahrt Christi gedenken solle. Als Parallele wird der von Barbara angewiesene Bau von drei Fenstern als Zeichen der Dreifaltigkeit angesehen.³⁵ Auf den Orden der Kartäuser wird nicht näher eingegangen.

Im Anschluß an die Aufzählung der Heiligtümer faßt der Autor den ersten Teil des 'Dornenkranzes' zusammen. Der Hinweis, daß man einiges für sein Seelenheil getan habe, leitet zu einer längeren Ausführung zur menschlichen Seele über. In einem fast lyrischen Stil wird die Übernatürlichkeit der Seele beschrieben. Dies mündet in den feierlichen Vergleichen:

Die sele is eyne gelichenisse der gotheit [...] eyne bylde der hilliger dryueldicheit [...] eyne spiegel der ewicheit [...] eyne scheuwerynne der gotlicher klarheit [...] eyne erfffgename der ewiger selicheit [...] eyne dochter des hemelschen vaders [...] eyne suster gotz soens [...] eyne vrundynne vnd gemale der vertreuwet is. dem hilligen geiste [...]. (Bl. 20b)

Aus diesen Vergleichen leitet der Autor jeweils die Anweisung ab, für das Seelenheil zu sorgen.

Schon zu Beginn des Rundganges wird dem Leser nahegelegt, diesen *zyrcelichen vmbganck* (Bl. 5b) entweder in seinem Gebet nachzuvollziehen oder aber ihn tatsächlich nachzugehen, sofern ihn keine Ordensregel daran hindert:

Also en mach man niet nutzlicher bydden dan in dem namen Jhesu vnd durch syne byttere martylie vnd lijden/ vnd in dessem vmbgange van huyse tzu huyse gayn/ vnd syn gebet doyn bys dat he sunderlingen eyne tusschen dach vnd nacht in deser kronen dat ende zu syne anfangen bracht haue in synre slaffkameren Off der ydt vermach Stede vnd huysen vißwendich persoanlich mit soicken/ den dat ordens off verbuntnisse haluen niet hynderlichen en were. (Bl. 5b f.)

Hier werden also sowohl scheinbar konkrete Aussagen über den angesprochenen Leser als auch über den Gebrauch des Textes gemacht. Überblickt man allerdings den gesamten ersten Teil, so ist eine eindeutige Aussage über einen möglichen Adressaten dieses Abschnitts nicht möglich. Der Rundgang hat den Charakter einer Anweisung zum Gebet und zur Heiligenverehrung. Diese Anweisungen werden häufig unpersönlich geäußert, zum Beispiel: *Dairumb man hye den artikel betrachten, besynnen, vnd oeuerdencken mach wie [...]* (Bl. 7a). Hieraus kann man keine Rückschlüsse auf ein mögliches Publikum ziehen. Die direkteren Anreden lassen

³⁵ Vgl. Reclams Heiligenlexikon, S. 72.

sich dagegen genauer charakterisieren. Nur zweimal findet man die Anrede *man gotz* (Bl. 10b, 15a) mit anschließender Anweisung. Aus diesen Publikumsanreden könnte eventuell auf Geistliche bzw. Ordensmitglieder geschlossen werden. Die überwiegende Anzahl der Publikumsapostrophen bezieht sich jedoch allgemein auf alle Christen. Variationen der Anreden sind hier: *andechtige menschen, andechtige hertzen, ynnige hertzen, ynnich mensche, andechtige beder, krysten menschen, menliche sele, wair anbeder, lutere andechtige gemoede*.³⁶ Einmal werden beim Hinweis auf das Martyrium der Elftausend Jungfrauen die Einwohner Kölns angesprochen: *O wie hoewerdicklichen sulden alle Inwohner deser Stat Coellen yn dat zu hertzen laissen gayn* (Bl. 12b). Aufgrund dieser Befunde fällt es schwer, das intendierte Publikum auf den *geistlichen off biddenden stait*, wie es durch die Vorrede und die Kolummentitel vorgegeben wird, einzuschränken.

Das obige Zitat macht auch Aussagen zu dem 'Gebrauch' des vorliegenden Textes. Der Leser soll während dieses Rundganges sein Gebet im Angesicht der Passion Christi verrichten. Die Verrichtung des Gebets wird auch an den einzelnen Stationen angemahnt. Der Innigkeit des Gebets und dem daraus resultierenden wahrhaftigen Mitleiden der Passion kommen besondere Bedeutung zu. Die Verknüpfung von Tugenden mit dem Leiden Jesu ist hierfür ein Beispiel:

Die wijsheit gotz dychde dat lyden/ die gerechticheit gotz wolde dat lijden. Die barmherticheit begerde des lijdens/ die wairheit droich dat lyden. Die oytmoedicheit beugede sich vnder dat lyden. Dye sanfftmodicheyt vntfynck dat lyden. Die gedult leydet dat lyden/ die mynne vollenbrachte dat lyden in gewair got vnd mynsch vnsen heren Jhesu Christo etc. (Bl. 15a)

So werden im ersten Teil des 'Dornenkranzes' die Passion Christi, die Verehrung der Märtyrer als Nachfolger Christi und das eigene Mitleiden im Gebet in besonderer Weise miteinander verbunden.³⁷ Aus dieser Konstellation läßt sich eventuell auch die Zuweisung dieses Teils an den betenden Stand erklären, denn die „asketisch-monastische Lebensform [wurde] seit alters als Nachfolge Christi verstanden [...]. Die Asketen haben darin die Märtyrer beerbt.“³⁸ Diese Tradition könnte sich hier zumindest auf die inhaltliche Gestaltung ausgewirkt haben, fak-

³⁶ Vgl. Bll. 5b Z.6, 7b Z.10 u. 17, 8a Z.2, 8 u. 25, 9a Z.5 u. 13, 9b Z.15, 10b Z.18, 12a Z.25, 13a Z.7, 12 u. 24, 13b Z.2 u. 11, 14a Z.9 u. 26, 15b Z.18.

³⁷ Vgl. hierzu ein ähnliches Verfahren bei Johannes von Paltz, das BURGER, *Volksfrömmigkeit*, S. 319, herausgearbeitet hat: „Der erfahrene Seelsorger Paltz sieht es als ein Bedürfnis einfacher Christen an, die Ereignisse der Heilsgeschichte an Orten und einzelnen sinnlich wahrnehmbaren Fakten oder an Worten festzumachen.“

³⁸ KÖPF, *Passion Christi*, S. 25f.

tisch ist der Text aber wohl nicht mehr unbedingt nur für den Asketen gedacht, sondern für den Christen allgemein.³⁹

Hinweise auf die Intentionen des Textes finden sich in den Bemerkungen nach dem abgeschlossenen Rundgang durch Köln:

[...] so wyr durch die genade gotz in cristus verdienst vnd aller hilligen in cristo ghereyniget vnd vnser wunden vnd kranckheit genesen syn/ van willcher/ vnser begyn vur gewest is zu sent Panthaleon. dae wyr ouch mit gode Enden willen niet na den visserlichen kyrchen vnd bylden/ sunder in dem werden leuen vnd lijden cristi vnd syner lieuer hilligen der gebeyne in deser kronen in puluer rasten vnd gehilliget off geeeyrt werden/ mit den die buyssen off bynnen deser kronen mit anhangen/ in kyrchen off klusen/ [...]. (Bl. 19b)

Nach Abschluß des Rundgangs hat der Leser also etwas für sein Seelenheil getan, indem er Jesu Leiden und das der Heiligen nachvollzogen hat. Eine besondere Auszeichnung der Stadt Köln sei es, so der Autor, daß man in ihr auf einfache und bequeme Weise so viele Heilige bzw. deren Reliquien anbeten könne. Es wird dabei indirekt auch auf die Heiligen hingewiesen, die in diesem Text keine Erwähnung gefunden haben, die also *buyssen deser kronen* sind, aber dennoch für den Ruhm Kölns sorgen. Man kann in der Bemerkung, daß man *niet na den visserlichen kyrchen vnd bylden, sunder in dem werden leuen vnd lijden cristi vnd syner lieuer hilligen* (Bl. 19b) das Heil suchen soll, einen Hinweis darauf sehen, daß nicht nur an einen realen Rundgang gedacht ist. Ein Nachvollziehen des Leidens in einer *slaffkameren* (Bl. 5b) ist demnach von der gleichen Bedeutung wie das Aufsuchen der einzelnen Reliquien. Der vorliegende Text bietet sich damit als ein Hilfsmittel zur innigen Heiligenverehrung und Heilsvorsorge an.

Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang auf das gedruckte Titelblatt⁴⁰ hingewiesen:

[...] daemit Coellen wyrdichlichen begaiff is Schone bouen allen Steden eyn krone/ as vurschreuen in den heufftboichstauen eyns ytlichen Artiykels begreffen is. Dairumb Sy billich hillich genant wyrt. want sy an allen enden mit dem bloede der hilligen merteler geuerwet vnd mit dem verdienste der lieuen hilligen in allen eynden vmbgeuen vnd vmbgreiffen is So men dat klairlich vnd genoichelich an schauwen mach in der figuren vp dem yrsten blade des boichs gedruckt. dae deser spruch in latynschen worden geschreuen steyt. (Bl. 19b)

Der Holzschnitt dieses Blattes muß also in einer engen Beziehung zu den Ausführungen dieses ersten Teils gesehen werden. Auf dem Titelblatt befindet sich unter der typographischen Überschrift *Der doernen krantz van Collen* ein Holzschnitt, in

³⁹ Vgl. hierzu auch die Untersuchung zu Ulrich Pinders 'Speculum passionis Domini nostri Christi' von 1507, in der KÖPF, *Passion Christi*, S. 41, zu dem Ergebnis kommt, das Werk sei „ein christliches Hausbuch, nicht mehr für Asketen, sondern für Weltmenschen und Laien - eine Anleitung zu christlichem Leben aus dem Passionsgeschehen“.

⁴⁰ Vgl. die Abbildung im Anhang.

dessen Zentrum der gekreuzigte Christus dargestellt ist. Umgeben wird diese Kreuzigungsdarstellung von zwei konzentrischen Kreisen, in deren Zwischenraum sich ein Dornenkranz als Zweigeflecht⁴¹ windet. Zwischen den Zacken der einzelnen Dornen sind die Heiltümer strahlenförmig in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie auch in dem Rundgang des ersten Teiles vorkommen. Insgesamt erweckt diese Darstellung den Eindruck, als wolle sie den Blick des Betrachters auf den Gekreuzigten fokussieren. Der 'Weg' in dieses Zentrum führt über die aufgeführten Heiltümer. Auch durch die Darstellung wird also ein Zusammenhang zwischen der Passion Christi, symbolisiert durch die Dornenkrone sowie die Kreuzigungsdarstellung, und der Heiligenverehrung hergestellt. Dies wird dann in dem Text des ersten Teils weiter ausgeführt.

Neben diesen symbolischen Bezügen der Darstellung finden sich in dem Holzschnitt auch sehr konkrete Verweise auf die Stadt Köln. Es werden die 37 Kirchen, Stifte und Klöster genannt, die auch im Text aufgeführt werden. Die Reihenfolge der Heiltümer steht dabei in einem direkten Bezug zur Topographie des mittelalterlichen Köln.⁴² Die erste Kirche ist wie beim Rundgang im Text St. Pantaleon im Südwesten der Stadt.⁴³ Die weiteren Heiltümer beschreiben einen Rundgang an der mittelalterlichen Stadtmauer entlang. Innenliegende Kirchen werden nicht aufgeführt. Jede Einrichtung läßt sich eindeutig einer realen Stätte zuordnen, und es scheint, als habe der Autor kein 'außenliegendes' Heiltum ausgelassen. Als 18. Station wird der Dom direkt über dem Kreuz aufgeführt.⁴⁴ Da der Holzschnitzer nur Platz für 36 Heiltümer gelassen hat, muß die 37. Station, die Kartause St. Barbara, mit der Bezeichnung *Barbram carthuß* etwas außerhalb des äußeren Kreises eingeschnitzt werden. Vielleicht läßt sich dieser Fehler daraus erklären, daß auch in dem Text auf Blatt 5b (siehe das obige Zitat) nur von 36 Einrichtungen die Rede ist, im folgenden aber 37 aufgeführt werden. Das muß dem Künstler allerdings

⁴¹ Die Darstellung als Zweigeflecht ist üblich für das Spätmittelalter. (Vgl. LUCCHESI PALLI, Dornenkrone, Sp. 513.)

⁴² Dieser Zusammenhang von Topographie und Reihenfolge der Heiltümer ist erst neuerdings von RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 165, erkannt worden. Bisherige Auslegungen sind meist von einer wahllosen Reihenfolge ausgegangen, da sie sich nur an dem Wiederabdruck in der 'Koehlhoffschen Chronik' orientiert haben und dabei natürlich nie den Rundgang des 'Dornenkranzes' im Sinn hatten. (Vgl. z.B. BRAUNFELS, Kölnprospekt, S. 135; STOHLMANN, Zum Lobe Kölns, S. 49, Anm. 91; HEIMANN, Laudationes Coloniae, S. 21; MILITZER, Selbstverständnis, S. 18.)

⁴³ Vgl. zum folgenden die Rekonstruktion des Kölner Stadtplans nach dem Stand um 1500 bei KEUSSEN, Topographie, Tafel 7.

⁴⁴ Dies liegt aber wohl nicht daran, daß die Auflistung der Heiltümer mit dem Dom beginnt, wie dies RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 165, annimmt.

schon recht früh aufgefallen sein, denn der Untertitel wird um diese Ergänzung herum eingeschnitten.

Erläuternden Charakter zu diesem Bild haben die beiden xylographischen Texte. Die über der Abbildung stehenden Hexameter, auf die auch auf Bl. 19b (siehe das obige Zitat) Bezug genommen wird, lauten:

*Sancta Colonia diceris hinc. quia sanguine tincta
Sanctorum. meritis quorum stas undique cincta.*

(Heiliges Köln wirst du deshalb genannt, weil du mit dem Blut der Heiligen benetzt und von deren Verdiensten allseits umschirmt stehst.)⁴⁵

Der Untertitel des Holzschnittes, *Collen eyn kroyn. Bouen allen steden schoyn*, bildet gleichzeitig das Akrostichon des ersten Teils des 'Dornenkranzes'. Beide Texte stellen einen besonderen Zusammenhang der Holzschnitt-Darstellung mit dem Lob der Stadt Köln her.⁴⁶ Die Verbindung von Stadtlob und Heiligenverehrung wird durch den Hexameter ausgedrückt, die Darstellung als Kranz bzw. Krone durch den volkssprachigen Spruch. Der Rundgang zeichnet zudem noch das Bild einer idealen, kreisförmigen Stadt, die an ihrem Äußeren von Heiligtümern umgeben ist.⁴⁷ Dies korreliert mit der Darstellung des Holzschnittes: Der Betrachter fühlt sich von den Heiligen schützend umgeben, sofern er ins Zentrum des Bildes blickt.⁴⁸ So findet sich die Situation, von Heiligen umgeben zu sein, sowohl in dem Holzschnitt als auch in der suggerierten Topographie Kölns. Text und Holzschnitt entwerfen demnach gemeinsam das Bild einer idealen Stadt. Diese schützende Funktion der Heiligen findet sich auch in konkreten Formen der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Köln, zum Beispiel im Prozessionswesen, wieder.⁴⁹

Der Holzschnitt wird in der 'Koelhoffschen Chronik' mit der typographischen Überschrift *Die geistlichen platze bynnen Coelne* einleitend vor der Aufzählung der Kölner Heiltümer wiederverwendet. Dort wird allerdings nicht der Rundgang des 'Dornenkranzes' vorgenommen, sondern die Heiltümer werden in der Reihenfolge des zusammen mit dem 'Dornenkranz' vertriebenen Heiltumsverzeichnisses

⁴⁵ Übersetzung nach MILITZER, Selbstverständnis, S. 18.

⁴⁶ Vgl. dazu ausführlicher Kap. 4.2.1.

⁴⁷ Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 166.

⁴⁸ Vgl. MILITZER, Selbstverständnis, S. 19.

⁴⁹ Vgl. die verschiedenen Prozessionen, bei denen Heilige durch die Stadt getragen wurden. (Vgl. AMBERG, Gottesdienst, S. 222-228.) Auch Prozessionen, die entlang der Stadtmauer führten, sind belegt: Die sog. 'Silvesterprozession' umschritt z.B. die alte Römermauer (vgl. ebd. S. 215f.), die 'Prozession am Fest der hll. Nägel und der Lanze', die vom Rat der Stadt organisiert und finanziert wurde, führte außerhalb der neuen Stadtmauer entlang (vgl. ebd. S. 212-215). Direkte Übereinstimmungen mit dem Rundgang im 'Dornenkranz' habe ich allerdings nicht feststellen können. Zu der großen politischen Bedeutung des Prozessionsweges für das Selbstverständnis der Stadt im englischen Raum vgl. RUBIN, Fronleichnamsprozession, S. 315f.

aufgeführt,⁵⁰ so daß es nicht zu einer Übereinstimmung von Text und Bild wie im 'Dornenkranz' kommt. Der Holzschnitt ist also in der 'Chronik' als Buchschmuck verwendet worden und nicht in der gleichen Weise in den Text eingebunden wie im 'Dornenkranz'. Aus dieser Wiederverwendung des Titelblattes ergibt sich auch, daß der erste Teil des 'Dornenkranzes' vor der 'Chronik' in den Druck ging.

Eine besondere Ähnlichkeit des Holzschnittes besteht zu einer Abbildung in der ungefähr zeitgleich entstandenen 'Agrippina' des Heinrich von Beeck.⁵¹ Zwar noch nicht in dem Autograph⁵², aber schon in der ältesten Abschrift befindet sich auf fol. 2v eine Skizze⁵³, in deren Mitte der gekreuzigte Jesus vor dem doppelköpfigen Reichsadler dargestellt ist. Den Gekreuzigten umgeben wieder zwei konzentrische Kreise. Strahlenförmig außerhalb dieser Kreise sind die Reichsstädte angeordnet, an erster Stelle Köln. Die Überschrift dieser Darstellung lautet: *Collen de krone bouen allen rychsteden.*

Die Hexameterverse des Titelblattes finden sich ebenfalls in der 'Agrippina'. Schon in dem Autograph auf fol. 63v sind verschiedene heilige Bischöfe Kölns um das Stadtwappen angeordnet; darunter befindet sich der bekannte Hexameter.⁵⁴

Für den Hexameter konnte kein älterer Beleg nachgewiesen werden. Für den volkssprachigen Spruch⁵⁵ gibt es einen weiteren Beleg in Aufzeichnungen zum Stadtrecht und zur Bürgerfreiheit Kölns. Er ist in einer Handschrift überliefert, die um das Jahr 1460 angelegt worden ist.⁵⁶ Das Werk stellt eine Mahnung an alle Einwohner und besonders den Rat der Stadt dar, die bürgerliche Freiheit aufrecht zu erhalten. Viele Artikel beginnen daher mit dem Hinweis *Ouch iss der stat ind*

⁵⁰ Vgl. Kap. 6.2.

⁵¹ Vgl. Hinweis von CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 20.

⁵² Autopsie der Handschriften im Historischen Archiv der Stadt Köln mit der Signatur 'Chroniken und Darstellungen 19' (Autograph) und 'Chroniken und Darstellungen 20' (älteste Abschrift) am 30.10.96.

⁵³ Vgl. die Kopie der Skizze in einer fast identischen späteren Abschrift ('Chroniken und Darstellungen 21') in VON DEN BRINCKEN, Köln 1475, Tafel 10.

⁵⁴ Vgl. die Abbildung nach 'Chroniken und Darstellungen 20' in MILITZER, Selbstverständnis, S. 15. — In der 'Koelhoffischen Chronik' ist der Titelholzschnitt dieser Abbildung nachempfunden. (Abbildung bei CORSTEN, Buchdruck, S. 197.)

⁵⁵ Leider geht MILITZER in seinem Aufsatz „Collen eyn kroyn boven allen steden schoyn ...“ mit keinem Wort auf den Ursprung dieses Spruchs ein. — In der Edition der 'Koelhoffischen Chronik', S. 257, Anm. 2, bemerkt der Herausgeber, den Spruch kenne bereits die 'Agrippina'; dies konnte ich nicht verifizieren. — RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 209, glaubt, daß ein ähnlicher Spruch *O Colne aller stede eyn crone* schon in der Reimchronik Gottfried Hagens vorkomme. Dort findet man aber nur ähnliche Reime auf *crone-schoene*, allerdings ohne Bezug auf die Stadt Köln. (Vgl. Hagens Reimchronik, S. 27, Verse 184f., S. 30, Verse 282f., S. 32, Verse 351f.) — SCHWENCKE, Lubece, S. 10, weist darauf hin, daß der in der Lübecker Bibel von 1494 vorkommende Spruch *Lubece aller Steden schone von riken ehren dragestu de krone* auf manchem Holzschnitt ausmachbar sei, ohne dafür allerdings Belege anzuführen.

⁵⁶ Vgl. STEIN, Akten I, S. 717, Nr. 335.

der burger recht ind vryheit. Der Verfasser, nach STEIN wahrscheinlich ein Privatmann, nimmt eine ausgleichende Position zwischen den Schöffen und dem Rat der Stadt ein, so daß ein Zusammenhang mit den Streitigkeiten beider Institutionen in der Mitte des 15. Jahrhunderts zu vermuten ist.⁵⁷ Als ersten Punkt führt dieser Text aus:

*Kunt sy, dat Coellen, de kroen boeven allen steiden schoene, hait vunff namen, de man alle samen sall beduden allen luden.*⁵⁸

Nicht nur dieser Beleg, sondern auch die häufige Verwendung dieser oder ähnlicher Wendungen in der Literatur des 15./16. Jahrhunderts⁵⁹ deuten auf eine feste literarische Tradition dieser Vorstellung, die wohl kaum durch den 'Dornenkranz' initiiert, sondern vielmehr von ihm rezipiert worden ist. Daß es sich dabei zum Ende des 15. Jahrhunderts um eine *Opinio communis* handelt, wird besonders an der 'Koelhoffschen Chronik' deutlich, in der ausdrücklich auf den Sprichwort-Charakter des Spruchs hingewiesen wird.⁶⁰

Wie schon erwähnt, wird durch die abgebildete Dornenkrone ein Bezug zur Passionsdarstellung hergestellt. Hieraus leitet sich auch der Titel 'Dornenkranz' ab, auf den allerdings im gesamten Text nirgends direkt Bezug genommen wird. Die Verwendung dieses Begriffes (bzw. synonym dazu gebraucht: Dornenkrone) erfolgt im Text auf dreierlei Weise. Zum einen wird damit auf die Dornenkrone Christi und somit auf die Passion hingewiesen.⁶¹ Auf der anderen Seite wird auf die symbolische Bedeutung der Krone Christi verwiesen, an der die Heiligen als Edelsteine leuchten.⁶² Nicht ganz eindeutig ist die Bedeutung des Begriffes *kronen* in den schon erwähnten Textstellen mit konkreten Anweisungen an die Leser:

[...] dat he sunderlingen eyns tusschen dach vnd nacht in deser kronen dat ende zu syne anfang bracht hae in synre slaffkameran [...]. (Bl. 5b)

[...] vnd syner lieuer hilligen der gebeyne in deser kronen in puluer rasten vnd gehilliget off geeeyrt werden/ mit den die buyssen off bynnen deser kronen mit anhangen/ in kyrchen

⁵⁷ Vgl. STEIN, Akten I, S. 717.

⁵⁸ STEIN, Akten I, S. 717.

⁵⁹ Viele Belege für den Anfang des 16. Jahrhunderts bei RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 203-210.

⁶⁰ Vgl. 'Koelhoffsche Chronik', S. 257: *item ein ander sprechwort: Collen ein kroin boven allen steden schoin*; Bl. 288: *ind van ir wirt gesaget der loveliche spruch: Coellen ein kroin boven allen steden schoin*. — Daneben wird der Spruch in der Chronik noch mehrfach zitiert. (Vgl. S. 453 u. 464.)

⁶¹ Vgl. Bl. 11b, 12b, 14a.

⁶² Vgl. Bl. 11b: *Wat kostlicher kronen ist dat dae alle seligen an luchten in yren dogeden als edel gesteyne. Zu deser werdiger kronen/ ermaynt/ guberniert/ erneirt/ bewairt vnd beschyrmpt die moder der krystenheit alle yre kynder vp dat sy an dem lesten dage an deser kronen vunden werden etc. [...] Thebea [...] mit yren kynderen verdienden an deser kronen zu luchten durch yr manchueldige lijden*; Bl. 68a: *want sy werden dae durch polyert vnd gereyniget. Edel gesteyne zu werden/ der kronen dae der hymmelsche vader syne eynigen soen vnsen heren Jhesum mit kroeynt in Ewichheit*.

off klusen: daemit Coellen wyrdichlichen begaifft is Schone bouen allen Steden eyn krone.
(Bl. 19b)

Hier kann entweder der Kranz-Charakter des Rundganges angesprochen sein, und damit insbesondere die konkrete Situation Kölns, oder der vorliegende Text selbst, der durch das Titelblatt ebenfalls als Kranz bzw. Krone zu charakterisieren ist. Eine scharfe Trennung zwischen der realen und der literarischen Ebene ist eventuell auch gar nicht intendiert, vielmehr wird der Text als literarisches Äquivalent zum realen Rundgang angesehen.

Das Titelblatt kann auch als 'Inhaltsverzeichnis' des ersten Teils gesehen werden und erhält damit einen besonderen pragmatischen Charakter. Es faßt den wohlorganisierten Aufbau in einem Bild zusammen und kann so statt des Textes gelesen werden. Es erhält damit die Funktion einer Erinnerungsstütze für das Passions- und Heiligengedenken, das im Text immer wieder gefordert wird. Der Leser kann anhand dieses Holzschnittes die Stationen in Gedanken nachgehen und sich im Gebet vertiefen, ohne nochmals den Text zu lesen. Es muß allerdings erwähnt werden, daß es für einen solchen Gebrauch des Holzschnittes im Text keine direkten Hinweise gibt.

4.1.3 Teil 2

In der Vorrede des zweiten Teils wird der Inhalt des ersten nochmals kurz skizziert und die Parallele der Ständeeinteilung mit den alttestamentlichen Personen Daniel, Noach und Ijob, wie sie schon im Prolog des gesamten Werkes erläutert wurde, aufgegriffen. Der Autor versucht also, einen Zusammenhang der ersten Teile des 'Dornenkranzes' herzustellen. Der Aufbau des zweiten Teils orientiert sich an dem Akrostichon *Agrippina*:

Dat ander deyl Vnd is van dem stait der prelaten vnd Regenten. Weilch stait in .ix. deilen begriffen is die welke durch die .ix. boistauen des words Agrippina verstanden moegen werden. (Bl. 21a)

Die Abschnitte, hier häufig *artykel* genannt, werden in der Vorrede kurz erläutert. Sie lauten:

1. *Von der vnordenung in der hilliger kyrchen* (Bl. 22a)
2. *Van ordenunge der selen rijche* (Bl. 23b)
3. *Van ordenunge des Roemschen Rijchs* (Bl. 30b)
4. *Wye alle ordenunge van hemel komen* (Bl. 35a)
5. *Wie die persoin des andren graytz sijn sullen* (Bl. 39a)
6. *Wae myt gotliche ordenunge in eiclichen staede behalden werde* (Bl. 44a)
7. *Wye men rayt geuen vnd nemen sal* (Bl. 49b)
8. *Wat regiment eynre Stat zo behoert* (Bl. 52a)
9. *Van den wyrdicheyden der Stat Collen* (Bl. 54a)

Um den Aufbau des zweiten Teils des 'Dornenkranzes' deutlich zu machen, soll im folgenden der Inhalt dieser neun Abschnitte paraphrasiert werden.

Der erste Abschnitt beginnt mit einem auch als Motto des gesamten zweiten Teils aufzufassenden biblischen Spruch¹: *Alle dinck hait got geschaffen in maiss. zale. vnd gewichte* (Bl. 22a). Diese von Gott gegebene Ordnung näher zu erläutern, wird Hauptbestandteil der Anweisung für den zweiten Stand sein. Zunächst erläutert der Autor die Bedrohung dieser Ordnung durch *Eygen mynne* (Bl. 22a). Unter Regenten, die sich dieser Eigenliebe hingeben, müsse das Gemeingut zugrunde gehen, denn sie seien *beroufft der gemeynsamheyt gotz* (Bl. 23a). Dem sündigen Leben — erwähnt werden die Sünden *hass, zorn, traecheyt, gyrichey, Vnkuytheit, Guylsicheit*² — wird ein Leben in göttlicher Ordnung gegenübergestellt. In einer didaktisch geschickten Art der auf- und absteigenden Reihung von

¹ Vgl. Sap 11,21: „sed omnia mensura et numero et pondere disposuisti“. — Dieser ordnungsgedanke ist für Thomas von Aquin das „beherrschende Grundgesetz des Universums“. (Vgl. HEINEMANN, Ständedidaxe I, S. 59.)

² *gulsicheit*: Gefräßigkeit, Gierigkeit. (SCHILLER/LÜBBEN, Mittelniederdeutsches Wörterbuch II, S. 165.)

Argumenten gibt der Text sowohl Folgen der Eigenliebe als auch der Hinwendung zu Gott an.

In den folgenden Abschnitten wird die göttliche Ordnung auf verschiedenen Ebenen näher beschrieben, im zweiten Abschnitt zunächst die Ordnung des Seelenreiches, auch *Monasticum* (Bl. 24a) genannt. Die Seele enthalte eine von Gott gegebene Ordnung, die es dem Menschen zum einen ermögliche, diese Ordnung in sich selbst zu betrachten, und ihm zum anderen die Fähigkeit gebe, über andere zu regieren. Anliegen der folgenden Ausführungen über die Seele ist demnach das Erkennen dieser Ordnung in sich selbst:

dat eyn mynsche syn eygen rijche lere bekennen. dat die hoichste wijsheyt is. Van dem hymmel waert dyt Greickxse wort gesproken. Noris Elythos.³ Dat is so vil as Bekenne dich selue. (Bl. 27b)

Der Autor bietet zunächst mehrere Einteilungsmöglichkeiten des Seelenreiches und versucht, diese durch Vergleiche näher zu erläutern. Als erstes unterscheidet er die Seele nach den Bereichen Sinnlichkeit, Vernunft und Verständnis. Den Bereichen ordnet er jeweils einen der drei Stände zu.

Als alternative Einteilung werden unter Berufung auf Thomas von Aquin die Aufteilung der Seele in *lichem*, *verstentnisse* und *mynschen willen* (Bl. 24b) sowie die zugehörigen Parallelen Himmel, Engel und Gott erläutert.⁴ Diese Einteilung wird als eine hierarchische mit Weisungsbefugnis von oben nach unten vorgestellt. Jedem Bereich werden die *passien* Liebe, Freude, Furcht und Trauer⁵ zugeordnet, die von den vier *angedogeden*⁶ *vursijchicheyt*, *gerechticheyt*, *starckheyt* vnd *meisicheyt* (Bl. 25a) kontrolliert werden müßten.

Diese Aspekte finden sich auch in einer ausführlichen Wiedergabe von Augustinus' Überlegungen zur Seele wieder. In fast wörtlicher Anlehnung an das pseudo-

³ Dieser griechische Ausdruck konnte nicht nachgewiesen werden. Eventuell handelt es sich um die fehlerhafte Wiedergabe einer Inschrift am Apollotempel in Delphi: *gnothi seauton*, die im Mittelalter Anknüpfungspunkt für philosophische Erörterungen der Selbsterkenntnis war. (Vgl. SPEER, Selbsterkenntnis, Sp. 413ff.)

⁴ Da die Auslegungen hier wenig differenziert erfolgen, kann nicht mit Sicherheit eine Übernahme von thomistischem Gedankengut festgestellt werden. In dem angegebenen Werk, *Sent Thomas in dem .iij. boich Contra gentiles*, wird zwar in verschiedenen Kapiteln das Verhältnis von Körper, Verstand und menschlichem Willen thematisiert, ohne allerdings die im 'Dornenkranz' vereinfachende Analogie von Himmel, Engel und Gott zu verwenden. (Vgl. z.B. Thomas von Aquin, *Summa contra gentiles* III, 1, Kap. 53-57, 78-82; III, 2, Kap. 84-90.)

⁵ Diesen menschlichen Affekten wird in der spätmittelalterlichen Theologie eine herausgehobene Bedeutung für die Frömmigkeit zugewiesen. (Vgl. SCHREINER, Laienfrömmigkeit, S. 44-46.)

⁶ Diese Bezeichnung für die Kardinaltugenden wird auf Bl. 26a sehr anschaulich erklärt: [...] *die dae sint beginlich vnd as angelen off hengelen dae alle doegeden anhangen. vnd wernen gelich dye doeir off poertze die in den angelen off hengelen hanget/ vp vnd zo.*

augustinische Werk 'De spiritu et anima'⁷ werden weitere Parallelen von Seele und Welt aufgeführt:

Doch is dye Sele gelijch der erden durch den sinne. Dem wasser durch die ymagynacie die hildersche. Der lucht durch dye Rede off vernufft. Dem firmamente durch dat verstenenyssse. Dem hymmele durch verstenlycheyt. Durch dat wesen hayt dye sele gelijchnisse myt den steinen. durch dat leuen gelichnis mit den beumen/ den dyeren durch die synne vnd ymaginacie. Den mynschen durch redelicheit/ den engelen durch verstant. Got durch verstentlicheyt. (Bl. 26a f.)

Die Analogien von Seele und Welt werden ausdrücklich als gottgewollt herausgestellt, denn der Mensch solle seine Seele begreifen.⁸ Wieder in direkter Anlehnung an 'De spiritu et anima' führt der Autor als weiteres Vergleichsmoment noch die neun Engelchöre⁹ *Engele, Ertzengel, Virtutes, mechtigen Engelen, Principatus, Dominationibus, Thronen, Cherubin, Seraphin* (Bl. 26b ff.) an, deren jeweilige Aufgaben mit den genannten Eigenschaften der Seele in Verbindung gesetzt werden.¹⁰

Mit der Erörterung dieser unterschiedlichen Analogien beabsichtigt der Autor in erster Linie, die in der Seele festgelegte Ordnung Gottes zu veranschaulichen. Diesen didaktischen Aspekt verfolgt er auch in den weiteren Ausführungen:

Doch off yemant were der diese vureschreuen wairheynt nyet zo grunde gemyrcken off verstayn kunde/ haue kurtze dyt vur synen verstantlichen oughen [...]. (Bl. 27b)

Als Verständnishilfe führt der Text nun den scheinbar uneigennütigen Dienst am Menschen durch alle Glieder der Schöpfung sowie durch die Engel an. Dies verbindet er mit der rhetorischen Frage: *wer moecht bezalen off vergelden den dyenst* (Bl. 28b), die mit einem feierlichen Ausruf beantwortet wird:

Vurwair vurwair so moys dit Rijch der mynschen groys vnd hoichwerdich van gode bouen allen creaturen gewijrdiget vnd myt priuilegien geadelt syn. want got vmb synen willen mynsch is worden/ vnd van dem mynschen mynschlichen nature an sich nam. (Bl. 28b)

Jeder, der den Dienst der Welt annehme, ohne dahinter Gott zu vermuten, müsse daher nach Aussage des Textes ein *vermessenre blynder mynsch* (Bl. 28b) sein. Ebenso wenig könne jemand über andere regieren, der sein eigenes Hausgesinde nicht in Ordnung halte. Es wird daher empfohlen, daß man *durch eynen starcken vasten gelouuen hoffnunge vnd liefde/ sijn eygen rijch gode vp drage* (Bl. 29a), damit Gott in diesem Seelenreich 'regiere'.

⁷ Vgl. 'De spiritu et anima', I, 3-5. (PL 40, Sp. 781-783.)

⁸ Der Autor beruft sich u.a. auf Gn 1,26: „et ait faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram“.

⁹ Eine identische Aufzählung dieser Engelchöre findet sich im Abschnitt 4 auf Bl. 35b wieder.

¹⁰ Vgl. PL 40, Sp. 782f.

Als letzter Vergleich dieses Abschnittes wird der aus sieben Planeten bestehende Sternenhimmel zu den vier Angeltugenden und den drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe in Beziehung gesetzt. Die göttliche Liebe wird dabei mit der Sonne verglichen, von der alle anderen Planeten ihre Kraft beziehen.

Im Anschluß an die zahlreichen Beschreibungsmöglichkeiten des Seelenreiches, deren Umfang sich eventuell aus der grundsätzlichen Schwierigkeit erklären läßt, die Seele zu definieren, wird im dritten Abschnitt auf die Ordnung des Römischen Reiches eingegangen. Auch hier will der Autor wieder die göttliche Ordnung besonders sichtbar machen:

Vp dat die wijsheyt vnd gotz ordenunghe neyt alleyn inwendich in dem eynigen mynschen Rijche¹¹ verborgen bliue sunder ouch vßwendich gotz Ere vnd syn gebot in deme gantzen deyle aller krysten mynschen als glidder bekant vnd gehalden werde. (Bl. 31a)

Nach Auffassung des Autors gebe es ein weiteres Abbild der himmlischen Hierarchie der Engelchöre auf der Erde: Die unterste Hierarchie könne in drei Chöre eingeteilt werden, und zwar in den ersten der *Leyen. Gebuere off Burgere*, den zweiten der *Rittere vnd Schiltknecht* und den dritten der *werentliche[n] heren vnd fursten* (Bl. 31a). Bei der mittleren, der geistlichen Hierarchie, wird zwischen *Closterluyde[n]*, *Pryore[n]* sowie *Ebte[n] vnd Generail Mynister[n]* unterschieden und bei der obersten Hierarchie zwischen denen, *den selen sorge befolen is*, also Priestern, *busschoue[n]* und dem *payss* (Bl. 31a). Es fällt auf, daß diese Einteilung nicht der in der Vorrede des 'Dornenkranzes' vorgenommenen entspricht, sondern eher an das Schema der *tria genera hominum* mit der Unterscheidung von Laien, Mönchen und Priestern angelehnt ist. Dieser Widerspruch zum gesamten Aufbau des Werkes wird allerdings im Text nicht problematisiert.

Statt dessen behält der Text im folgenden die Unterscheidung von weltlichem und geistlichem Stand bei. So wird zunächst der *kyrchen stayt* (Bl. 31b) näher betrachtet. Die große Anzahl der unterschiedlichen kirchlichen Ämter — die im Text sehr detailliert aufgeführt werden — wird als Indiz für die göttliche Macht gesehen: *Wer wijl dit kleyne achten so vijl prelaten vnd geystliche dyenre der goetlicher ordenunghe* (Bl. 31b).

Bei der Erläuterung der Unterteilung des weltlichen Standes wird zunächst ausdrücklich die Unterordnung des Kaisers unter den Papst festgestellt:

¹¹ Mit dem *eynigen mynschen Rijche* wird im 'Dornenkranz' häufiger das Seelenreich bezeichnet.

So is der Roemsche keyser geystlich euangelyer gesaluet der synen gewalt van vnsen geystliche vader dem Pays vntfenget. (Bl. 32a)

Ohne Namensnennung werden die sieben Kurfürsten erwähnt. In direkter Anlehnung an das Quaternionensystem¹² nimmt der Text weitere Einteilungen der Hierarchie des *Roemschen rijchs* (Bl. 32a) vor. Die vier *Bouheren* des Reiches, auch als *bouren* bezeichnet, werden explizit genannt: Regensburg, Konstanz, Salzburg und Köln, dessen Name von *Coloni* abgeleitet werden könne. In diesem Zusammenhang wird schon auf die besondere Stellung Kölns im Reich hingewiesen, auf die nach Aussage des Textes erst im letzten Abschnitt genauer eingegangen werden soll.

Nach diesen Ausführungen über die Ordnung des Römischen Reiches, die eher den Charakter einer faktenreichen Aufzählung haben, verweist der Text nochmals auf die Ordnung der menschlichen Seele. An dieser durch Gott erschaffenen Ordnung soll sich jeder orientieren. Zum einen erkenne man in sich

die groisse eyndrechtige eynunge vnd natuerliche mynne die eyn gelyd off krafft zu dem anderen hayt/ die ouersten zu den myddelsten. vnd vndersten/ die vndersten vnd myddelsten zu den oeuersten. (Bl. 33b)

Ferner müsse man an der Seele erkennen, daß keine Kraft auf Eigennutz gründe. Um dies näher zu erläutern, wird auf den menschlichen Körper verwiesen, dessen einzelne Glieder ohne Eigenliebe dem ganzen Körper dienen: *Sy dyenen dem gantzen vnd vergessen yrs selffs* (Bl. 33b).¹³ Daraus wird unter Berufung auf Platon¹⁴ die *Maxime* abgeleitet, dem Gemeinwohl zu dienen und dabei nicht nur den *Rijchen/ maegen. off vrunden. zu helpen Sunder ouch dem armen/ dem fremdem vnd vnbekanten. want sy deylle des gantzen synt* (Bl. 34a).

In dem Abschnitt über die Ordnung des Seelenreiches hat der Autor schon auf die Engelchöre als Vergleichsebene zurückgegriffen. Auch im vorhergehenden Abschnitt war das triadische System Vorbild für die Einteilung. In dem vierten Abschnitt wird nun die Hierarchie der Engel im Zusammenhang mit der göttlichen Ordnung näher erläutert.

Dem Abschnitt geht der Holzschnitt *Circulus vniuersorum* (Bl. 34b) voraus: In einem Kreis befinden sich entlang der vertikalen Achse drei Kreise, auf der linken Seite von oben nach unten bezeichnet mit *Ordemunge des hemels, Der erden, Ind*

¹² Vgl. Kap. 4.2.1.3.

¹³ Zur Körpermetaphorik vgl. Kap. 4.2.2.1.

¹⁴ Vgl. Kap. 4.1.5.2.

der hellen, auf der rechten Seite mit *Supreme regionis Intellectualis, Medie regionis Racionalis* und *Infime regionis deusissima¹⁵ et grossissima tenebrositatis*. Diese Kreise sind in drei weitere unterteilt, deren Beschriftung jeweils lautet: *premi ordinis, medij ordinis* und *Infimi ordinis*. Auch diese sind wiederum jeweils in drei Kreise unterteilt, die jedoch nicht mehr beschriftet sind. In dem Holzschnitt ist demnach die triadische Einteilung auf die drei Bereiche Himmel, Erde und Hölle übertragen. Diese triadische Struktur als Spiegel des dreifaltigen Gottes, ein Hauptaspekt der mittelalterlichen Ordnungsvorstellung,¹⁶ durchzieht den gesamten 'Dornenkranz'. Die Aufteilung der Reiche wird in dem in sehr kleiner Type gesetzten zweispaltigen Text unterhalb des Holzschnittes kurz erläutert. In dem in der gleichen Type gesetzten, über dem Holzschnitt befindlichen Text wird Gott als Anfang und Ende von allem gepriesen. In sehr eindringlichen Worten, wie sie sonst im 'Dornenkranz' nicht anzutreffen sind, wird darin der einige Gott als der alleinige Schöpfer beschrieben:

Idt is eyn werck. vnd eyn werckman. eyn keyserdom vnd eyn regente/ eyn Furst vnd eyn gemeyn goit. eyn here vnd vader. van dem alle vaderschaff in hemel vnd erden. Der is eyn in allen dyngen. alle vnd alle. vnd eyn in eyn. (Bl. 34b)

Auf den Holzschnitt wird direkt zu Beginn des Abschnittes ausdrücklich verwiesen: *[J]Nnicklichen myt vernufftigen ougen diese nageschreuen wairheyt an zu seyn As dan die figure vp der ander sijden inne helt* (Bl. 35a). Es wird kurz der triadische Aufbau von Himmel, Erde und Hölle in dreimal drei Chöre ausgeführt. Dies entspricht zwar der bildlichen Darstellung, die Bezeichnungen des Holzschnittes oder des erläuternden Textes werden allerdings nicht übernommen. Eine vollständige Einbindung des Holzschnittes in den Text ist somit nicht feststellbar.

Im folgenden wird der Einfluß der beiden äußeren Hierarchien Himmel und Hölle auf die Erde unter Berufung auf *Augustijn in dem boiche van desen drien Rijche off woynsteden* (Bl. 35a) näher beschrieben. Der Autor gibt dabei eine teilweise wörtliche Übersetzung mit einigen erläuternden Bemerkungen aus dem pseudo-augustinischen Werk 'De triplici habitaculo'.¹⁷ Die beiden äußeren Reiche

¹⁵ Es muß heißen: *densissima*. — Übersetzung: Unterste Region: dichteste und undurchdringlichste Finsternis.

¹⁶ Vgl. MEYER/SUNTRUP, Zahlenlexikon, Sp. 214-331, v.a. Sp. 214-219.

¹⁷ Vgl. PL 40, Sp. 991: „Medium autem nonnullam habet similitudinem [...] Similes quippe similibus junguntur, id est boni bonis, et mali malis.“ — Übersetzt wird dies mit: *Auer die myddelste Region off wonunge deser werelt dye hayt gelichnyse myt den anderen zweijn vissersten wonungen [...] Eyn eicklich gelich wijrt sijme geliche zu gefoetet. die gueden den gueden. die boesen den boesen.* (Bl. 35a f.)

übten danach auf das mittlere Reich ihren Einfluß aus und zögen jeweils einen Teil der Menschen zu sich hin.

Das Verhältnis von Himmel, Hölle und Erde wird weiterhin anhand der Engelchöre erläutert. Jedem der deutlich in drei Hierarchien eingeteilten neun Engelchöre ordnet der Text ausgestoßene Engel zu, deren Platz durch eine besonders ausgezeichnete Gruppe von Menschen eingenommen wird.¹⁸ Die jeweilige Sünde der gefallenen Engel wird dabei in Beziehung zur charakteristischen Tugend der entsprechenden Menschengruppe gesehen.¹⁹ Aussagen über den Verbleib oder eine mögliche hierarchische Ordnung der gefallenen Engel werden nicht gemacht.²⁰ Zum Beispiel sei aus dem obersten Chor *Seraphin* der Engel *Lucifer myt sijnen gesellen* aufgrund seiner Gier und seines Neides gefallen.²¹ Den Platz nähmen nun die Patriarchen ein.

Der Autor nimmt hier die gleiche Einteilung vor wie im zweiten Abschnitt auf Bl. 26b ff., wo er nach augustinischem Vorbild die Seelenkräfte jeweils einem Engelchor zuordnete. Hier versucht er nun, allerdings ohne Berufung auf einen Gewährsmann,²² auf Entsprechungen der Engelchöre, der Menschen und der abgefallenen Engel hinzuweisen. Bei der hierarchischen Gliederung in drei Ternare orientiert er sich an der für das Mittelalter entscheidenden Ausgestaltung²³ in dem Werk 'De caelesti hierarchia' des Pseudo-Dionysius Areopagita, dessen Rezeption im Mittelalter mit dem Kommentar des Hugo von St. Viktor einsetzte.²⁴ Die Reihenfolge der einzelnen Chöre ist jedoch nicht diesem Werk entnommen,²⁵ sondern

¹⁸ Eine entsprechende Zuordnung von Engelchören, gefallenen Engeln und Menschen konnte nirgends nachgewiesen werden. Erwähnenswert erscheinen aber folgende zwei Belege: Ein anonymen Dichter des 13. Jahrhunderts berichtet von acht Gruppen, die zu Gott aufsteigen; dies sind: Engel, Patriarchen, Apostel, Märtyrer, Confessoren, Unschuldige Kinder, Jungfrauen und Witwen. (Vgl. DINZELBACHER, Hierarchien im Jenseits, S. 34.) Elisabeth von Schönau berichtet von einer Vision über die sich bei Christus befindenden Personen; sie führt folgende Gruppen an: Apostel, Märtyrer, andere Heilige, Märtyrerinnen, Jungfrauen, Witwen, Engel. (Vgl. DINZELBACHER, Hierarchien im Jenseits, S. 38f.)

¹⁹ Zur Verbindung von Tugenden und Engeln vgl. MICHL, Engel, Sp. 161.

²⁰ Eindeutige Lehrmeinungen zu dem Verbleib der gefallenen Engel sind im Mittelalter nicht festzumachen, auch wenn man häufig — z.B. bei Berthold von Regensburg und Mechthild von Magdeburg — den Verweis auf einen von diesen gebildeten zehnten Chor findet. (Vgl. GRÜBEL, Hierarchie der Teufel, S. 39-42.)

²¹ Hochmut (bzw. Gier) und Neid sind die am häufigsten genannten Gründe für den Engelfall und werden insbesondere Luzifer zugeschrieben. (Vgl. GRÜBEL, Hierarchie der Teufel, S. 39; MICHL, Engel, Sp. 190f.)

²² Es findet sich einzig ein Hinweis auf *Luce.x.* (Bl. 35b); vgl. Lc 10,18: „et ait illis videbam Satanam sicut fulgur de caelo cadentem“.

²³ Vgl. MICHL, Engel, Sp. 173; GRÜBEL, Hierarchie der Teufel, S. 29f.

²⁴ Vgl. LUTZ, Angelologie, S. 355.

²⁵ Ps.-Dionysius gibt folgende Reihenfolge: *seraphim, cherubim, throni // dominationes, virtutes, potestates // pincipatus, archangeli, angeli.* (Vgl. LUTZ, Angelologie, S. 341.)

identisch mit der von Gregor d. Gr. in der 34. Homilie vorgenommenen, wo dieser allerdings eine Einteilung in zwei plus fünf plus zwei Chöre vornimmt.²⁶ Von theologisch-gelehrten Autoren wird seit dem 13. Jahrhundert zumeist auf die unterschiedlichen Einordnungen von Dionysius und Gregor hingewiesen und in der Regel eine der beiden Vorlagen bevorzugt.²⁷ Hier ist nach LUTZ eine Entwicklung in der Auslegung zu beobachten: „Zunächst wird oft nur die Dreiteilung der Hierarchie auf die gregorianische Chorliste angewandt, schließlich aber die dionysische Liste übernommen.“²⁸ Im ‘Dornenkranz’ bleibt die Auslegung also hinter der im 15. Jahrhundert üblichen Festlegung auf die dionysische Folge der Engelchöre zurück. Spielarten dieser Vermischung wirken allerdings auch in anderen volkssprachigen Werken und Predigten der Zeit weiter nach.²⁹

Im Anschluß an die Ausführungen zur himmlischen Hierarchie gibt der ‘Dornenkranz’ einige Exempel für die drei *gubernierunge der hillger Engele* (Bl. 37b). Für die erste Aufgabe (*beschyrmen*) wird als Exempel das Eintreten des Engels Rafael, der den Dämon Aschmodai fesselte, damit Tobias Sara ehelichen konnte,³⁰ angegeben. Für das Erlösen vom Bösen (*verloesen*) wird das Eintreten gegen den assyrischen König Sanherib, in dessen Lager 150.000 Soldaten von Engeln erschlagen wurden, angeführt.³¹ Als dritte Aufgabe wird das *bewaren* anhand der Exempel von den drei Jünglingen im Feuerofen und von Daniel in der Löwengrube erläutert.³²

Mit dem klassischen Hinweis³³ auf den Korintherbrief wird die von Gott gegebene Ordnung zum Abschluß noch an dem ‘Corpus’ der christlichen Kirche erläutert:

Desen artikel zu sliessen myt sent paulus zu den Corinthien da he spricht Yr syt der licham cristi. gelyt van dem gelydde Vnd etzliche hayt got gesatz in die hillige kyrche. zum yrsten Apostelen. zum anderen propheten. zum dyrden Doctore. dairna die krefffte etc. vnd erzelt voirt. sij synt neyt alle apostelen noch alle propheten noch alle doctore etc. (Bl. 38a)³⁴

²⁶ *seraphim, cherubim // throni, dominationes, principatus, potestates, virtutes // archangeli, angeli.* (Vgl. LUTZ, *Angelologie*, S. 341.)

²⁷ Vgl. LUTZ, *Angelologie*, S. 370f.

²⁸ LUTZ, *Angelologie*, S. 375.

²⁹ Vgl. LUTZ, *Angelologie*, S. 376.

³⁰ Vgl. Tb 3,25.

³¹ Vgl. IV Rg 19,35.

³² Vgl. Dn 3,1ff. u. Dn 6,2ff.

³³ Vgl. Kap. 4.2.2.1.

³⁴ Vgl. I Cor 12,27ff.: „vos autem estis corpus Christi et membra de membro / et quosdam quidem posuit Deus in ecclesia / primum apostolos / secundo prophetas / tertio doctores / deinde virtutes / exin gratias curationum / opitulationes / gubernationes / genera linguarum / numquid omnes apostoli / numquid omnes prophetae / numquid omnes doctores“.

Christus wird mit dem Haupt und die Christen mit den Gliedern dieses Körpers identifiziert. An diese Körpermetaphorik knüpft auch ein Hinweis auf Hugo von St. Viktor an, bei dem man weiteres über die himmlische Ordnung erfahren könne. Als Veranschaulichung gibt der Text zum Ende dieses Abschnittes ein auffallend langes lateinisches Zitat aus Hugos Dionysius-Kommentar³⁵:

Quasi multa membra in vno corpore/ vt diuersitas³⁶ donorum/ vnitatis et pacis societatem/ ad inuicem confirmet quatenus vnumquodque membrum se a totius corporis compage diuidere non presumat/ cum boni plenitudinem quam in se minus habet/ in aliorum societate possideat. etc. (Bl. 39a)³⁷

Entgegen der sonstigen Gepflogenheit des 'Dornenkranzes' bleibt dieses Zitat unübersetzt. Ebenso unüblich für den zweiten Teil ist es, daß vor dieser Textstelle im Druck ein Durchschuß gesetzt ist. Es ist daher durchaus denkbar, daß die Stelle erst für den Druck dem Text hinzugefügt worden ist.

Im fünften Abschnitt des zweiten Teils erläutert der Autor, *wie die persoin des anderen gratz sijn sullen* (Bl. 39a). Ausgangspunkt dieser Empfehlungen für den zweiten Stand bildet die biblische Erzählung von dem Rat, den Mose von seinem Schwiegervater Jitro bekommt:

Jetro straipte synen eydem. vnd meynte. Idt were yme zu vill des volckx yrunge vnd vngerechtheit zu Rijchten vnd eyne eichlichen syns rechten genoch sijn He sulde zu eme nemen deme dat volck hulpen regijren .lxx. man die mechtich weren/ die da got vorchten. in den die wairheit were. vnd die da hassden die sunden der grycheyt. (Bl. 39b)³⁸

Direkt aus diesem Exempel leitet der Text einen Tugendkatalog³⁹ für den zweiten Stand ab. Drei dieser Tugenden werden nur kurz abgehandelt: Die Regenten sollten mächtig sein, Gott fürchten und die Wahrheit lieben.

³⁵ Vgl. Hugo von St. Viktor, 'Commentariorum in Hierarchiam Coelestem S. Dionysii Areopagite', X, 2. (PL 175, Sp. 944.)

³⁶ Nach PL 175, Sp. 944: „ut ipsa diuersitas“.

³⁷ Der Textanschluß lautet bei Hugo: „[...] uniantur quasi multa membra [...]“ (PL 175, Sp. 944.) — Übersetzung: ([...] sie sollen verbunden werden) wie die vielen Glieder in einem einzigen Körper, wo die Unterschiedlichkeit der Gaben, der Einheit und des Friedens die Gemeinschaft wechselseitig bekräftigt, insofern ein jedes Glied nicht erwartet, sich von der Zusammenfügung des ganzen Körpers zu trennen, mit der Fülle des Guten, welche in sich selbst weniger hat, (als es) in der anderen Gemeinschaft besitzt.

³⁸ Vgl. Ex 18,21: „provide autem de omni plebe viros potentes et timentes Deum / in quibus sit veritas et qui oderint avaritiam / et constitue ex eis tribunos et centuriones et quinquagenarios et decanos“.

³⁹ Vgl. auch die „seit Cicero klassischen Adelstugenden der *fortitudo*, *iustitia*, *prudentia* und *temperantia*“ (HENN, Ständetraktate Werner Rolevincks, S. 205), die im 'Dornenkranz' auf Bl. 25a ff. verwendet werden. Hier erfahren die vier Kardinaltugenden eine Gewichtung in bezug auf eine Hinwendung zu Gott. Diese Umakzentuierung der Werte ist durchaus typisch für die spätmittelalterliche didaktische Literatur. (Vgl. FRANZ, Tugenden und Laster, S. 316; HEINEMANN, Ständedidaxe II, S. 372.)

Die vierte Tugend, die *sunden der gyricheyt* zu hassen, wird besonders intensiv mit einem enormen Aufgebot an Autoritätenverweisen ausgeführt. Diese Tugend wird vor allem in Verbindung mit Bestechungen betrachtet.⁴⁰ Der Autor unterscheidet sechs verschiedene Folgen der Korruption, jeweils unter Berufung auf einen biblischen Spruch oder eine andere Autorität⁴¹. Diese Auflistung wird mit einem umfangreichen Verweis auf Autoritäten, die allesamt eine Nähe zur Fürstenspiegelliteratur aufweisen, bestärkt:

So wer desen artyckel klare vnd vnderscheydelicher will lesen der soeche dat boich der philosophye in den historien der alden Roemer. vnd sunderlinghen/ den die gerichte befoelen synt. wat Theophrastus⁴² Tullius⁴³ Seneca⁴⁴ van diogene⁴⁵ zu deme groissen Alexandro spricht van Scipio Gwylianus dem Romer⁴⁶ wat sijn lere was Helinandus⁴⁷. (Bl. 42a)

Eindringlich gibt der Autor zu bedenken, daß die Macht der Regenten nur von Gott komme. Er weist ausdrücklich auf die Unbeständigkeit des Herrschaftsanspruchs hin. Dies wird zum einen kurz mit dem Bild des Glücksrades verdeutlicht. Zum anderen wird Gott mit einem Rechenmeister über die Schöpfung verglichen, der die Legepfennige auf seinem Rechentisch, auf dem jeder Pfennig wie die Menschen in der Welt einen fest zugewiesenen Platz habe, wieder in den *sack der Eerden*[!] (Bl. 43a) werfe und sie neu sortiere.⁴⁸ Dies mögen diejenigen bedenken, die

⁴⁰ Vgl. dazu auch die besondere Bedeutung, die dem Eid und der Bestechung im letzten Teil des 'Dornenkranzes' beigemessen wird.

⁴¹ Diese Verweise fallen in der Regel sehr kurz und ohne konkreten Hinweis auf bestimmte Bibelstellen oder Werke aus.

⁴² Theophrastos von Eresos (um 370 bis 287 v. Chr.), Nachfolger von Aristoteles. Die Nennung seines Namens deutet im Mittelalter meist nur auf die Kenntnis der auf ihn verweisenden Autoren, wie Cicero und Seneca, hin. (Vgl. HEYSE, Theophrast, Sp. 670f.)

⁴³ Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v. Chr.); im Mittelalter wurde er meist *Tullius* genannt. (Vgl. KESTING, Cicero, 1274-1282.)

⁴⁴ Seneca (ca. 4 v. Chr. bis 65 n. Chr.); seine Morallehre wurde intensiv in der Fürstenspiegelliteratur des Mittelalters rezipiert. (Vgl. DÜCHTING/LAARMANN, Seneca, Sp. 1749-1751.)

⁴⁵ Auf ein provokantes Gespräch Alexanders des Großen mit dem *hogen philosophum Diogenem* wird bereits auf Bl. 41b verwiesen. Für Diogenes von Sinope ist eine solche Anekdote überliefert, von der u.a. sein Zeitgenosse Theophrastos und auch Cicero berichten. (Vgl. DÖRRIE, Diogenes, 47f.)

⁴⁶ Ein Scipio *Gwylianus* konnte in Pauly's Realencyclopädie, Bd. IV, Sp. 1425ff., nicht nachgewiesen werden. Vielleicht handelt es sich um Scipio Africanus, von dem bereits Cicero ausführlich berichtet (z.B. in 'De re publica', 'Somnium Scipionis'). (Vgl. KESTING, Cicero, 1274f.)

⁴⁷ Eine Person aus der antiken Welt mit Namen Helinandus konnte nicht nachgewiesen werden. Eventuell ist Hélinand de Froidmont (um 1160 bis nach 1229), ein afz. und mlat. Dichter, Chronist und Verfasser eines verschollenen Fürstenspiegels, gemeint. (Vgl. BOURGAIN, Hélinand, Sp. 2120f.; BERGES, Fürstenspiegel, S. 295f.) Die Nennung dieses Namens wirkt in der Aufzählung antiker Personen ein wenig deplaziert. — Aus der Kenntnis der einzelnen Namen läßt sich der syntaktisch recht undeutliche Satz eventuell so deuten: Man solle nachsehen, was Theophrast, Cicero und (bzw. oder) Seneca über Diogenes' Gespräch mit Alexander dem Großen berichten; darüber hinaus, was diese (oder einer von diesen) über Scipio und seine Lehre sagen; ebenso solle man lesen, was Helinandus lehre.

⁴⁸ Hier wird an eine gängige mittelalterliche Rechenpraxis angeknüpft, bei der auf einem Rechentisch horizontale Linien den Zahlenwert gemäß dem römischen Ziffernsystem markierten.

wie Luzifer nach Höherem strebten. Vielmehr gehöre zu einem guten Regenten, *dat hey sich kunne Regijeren vnd dainae syn huys vnd hussgesynde* (Bl. 44a), und ihre *gewalt vnd macht streckt sich vnd geyt neit vuerder dan so vijl sy myt recht doyn moegen. dat moegen sy vnd neyt me. in maiffen na geschreuen Want dat recht ys yr maysse dae myt sij sych Regijren sullen* (Bl. 44a).

Die hier festgestellte Verbindung von Ordnung und Recht leitet über zum sechsten Abschnitt, wo unter der Überschrift *Wae myt gotlich ordenunge in eicklichen staede behalden werde* (Bl. 44a) in erster Linie die Bedeutung des Rechts und der Gerechtigkeit für die göttliche Ordnung und damit für die Erhaltung des Gemeinwohls behandelt wird.

Aus dem von Gott gegebenen *Ewige[n] gesetz dat die hoichste Rede genant wijrt* (Bl. 44b) und das die Ordnung der Schöpfung bestimme, ergebe sich ein natürliches Gesetz für die Menschen:

[...] Desem gotlichen gesetz/ dat dae inluchtende ys des mynschen natuerliche gesetz⁴⁹. dat got in deme eynigen rijch hayt. vnd vnse here Jesus geleyrt hayt in den hilligen Euangelien So wat eyn eicklicher gerne eme hayt/ syme neesten dat ouch vmb got zu gunnen. Vnd des he gerne erlaissen were. yn des zu erlaissen. (Bl. 44b)⁵⁰

Aus diesem Gesetz werde wiederum jedes Gesetz der Menschen wie *keyser rechten/ geistlich rechte vnd vort Statuten der lande vnd Steden* (Bl. 44b) abgeleitet. Die weitere Auslegung dieses Sachverhalts wird sehr stark an dem auf Bl. 45b folgenden Holzschnitt festgemacht. Die darauf dargestellten verschiedenen Arten der Gerechtigkeit sollten dabei folgendes deutlich machen:

Vp dat get klare die gesetz vnderscheyden werden willen wyr kurtz syen die vißdeylunge der gerechticheit/ gemeyn guet zu Reygeren. vp dat man syen moege durch wat middel die oeuersten die gerechticheit in Eren halden vnd gemeyn best bestayn moege etc. (Bl. 45a)

Schon hier wird auf die Abbildung in der *figuren hie by getzeychent stayt* (Bl. 45a)⁵¹ verwiesen. Der Aufbau des Holzschnittes und die einzelnen Stufen der Ge-

Sog. Legepfennige wurden auf diese Linien entsprechend der darzustellenden Zahl gelegt. Damit konnte man leicht auch mit römischen Ziffern rechnen. (Vgl. HESS, Rechnung Legen, S. 69-74.) — Dieses Motiv wird auf Bl. 58a nochmals im Zusammenhang mit dem Generationswechsel aufgenommen.

⁴⁹ Auf Bl. 47a auch als *gesetz der naturen* bezeichnet. — Im 'Dornenkranz' wird die traditionelle Vorstellung eines ewigen natürlichen Gesetzes, das die Vernunft des Menschen und den Willen Gottes verbindet, aufgegriffen. Dieses findet sich bereits bei antiken Philosophen. (Vgl. VAN ENGEN, Naturrecht, Sp. 1051.)

⁵⁰ Vgl. Mt 7,12: „Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines et vos facite eis / haec est enim lex et prophetarum“.

⁵¹ Vgl. die Abbildung im Anhang.

rechtigkeit werden erläutert. Diese Erklärung wird auf Bl. 46a von neuem aufgenommen.

Auf dem Holzschnitt mit der typographischen Überschrift *Dye figure der gerechticheit* (Bl. 45b) ist nach Aussage des Textes der Thron Salomons dargestellt, auf dem die personifizierte 'Gerechtigkeit', Waage und Zepter in der Hand haltend, sitzt und zu dem sechs beschriftete Stufen führen.⁵² Der Thron wird von zwei aus dem Himmel kommenden Händen gehalten. Flankiert wird der Thron von zwei Löwen, die im Text als *hochwyrdicheit* und *strenckgicheit der gerechticheit* (Bl. 46a) identifiziert werden. Zu den Seiten der sechs Stufen befinden sich ebenfalls jeweils zwei kleinere Löwen, denen im Text Eigenschaften zugeordnet werden, die sich direkt auf die einzelnen Bezeichnungen der Gerechtigkeit beziehen. Die Inschriften der einzelnen Stufen werden im Text näher erläutert. Die oberste Stufe, mit *Justitia dominatiua* beschriftet, sei die *heyrllicher gerechticheit* (Bl. 46a) der Herren und Fürsten. Die *Justitia militaris*, die Gerechtigkeit der Ritter, enthalte deren Eid, für das Gemeinwohl einzutreten. Die *Justitia potestatiua* Sorge dafür, daß diejenigen, die Ämter innehätten, diese gerecht ausführten. Die *Justitia legislatiua* stehe dafür ein, daß Gesetze gerecht gemacht würden, und ermögliche somit *den vnderdanen zu gebuerlicher gehoirsamkeit* (Bl. 46b). Die fünfte Stufe, mit *Epikeia siue Equitas* beschriftet, soll die Gerechtigkeit der *natuerliche[n] Redelichkeit* (Bl. 46b) symbolisieren; dies wird nicht weiter erläutert. Mit *distributiua commutatiua* ist die unterste Stufe beschriftet. Diese stehe für die gerechte Verteilung des Gemeinguts. Auf eine weitere Differenzierung dieser einzelnen Stufen wird im Text unter Hinweis auf die *keyser rechte*⁵³ (Bl. 47a), wo man mehr darüber lesen könne, bewußt verzichtet.

In den vier äußeren Ecken des Holzschnittes sind Türme abgebildet, aus deren Öffnungen heraus Männer, die durch ihre Bärte als Weise gekennzeichnet sind, auf

⁵² Die Vorstellung der sechs zu Salomons Thron führenden Stufen hat ihren Ursprung in III Kg 10,18ff und II Par 9,17-19. Die Löwen und die Stufen erhielten früh verschiedenartige symbolische Ausdeutungen. (Vgl. KERBER, Salomo, Sp. 21) — In anderen Texten konnte keine Übereinstimmung der im 'Dornenkranz' aufgeführten Stufen der Gerechtigkeit nachgewiesen werden. Die Begriffe *iustitia commutativa*, *iustitia distributiva* und *iustitia legalis* finden sich allerdings schon bei Thomas von Aquin. (Vgl. z.B. STRUVE, Organologische Staatsauffassung, S. 185f.)

⁵³ Aus diesem Verweis kann man nicht auf eine eindeutig bestimmbare Gesetzessammlung schließen, denn man kann „eine Vielschichtigkeit des Begriffs 'Kaiserrecht' im 15. Jh.“ beobachten. (MUNZEL-EVERLING, Kaiserrecht, S. 111.) Auf verschiedene Sammlungen wie den 'Sachsenspiegel', den 'Schwabenspiegel' und kleinere, später entstandene Werke wird im Mittelalter mit dem Begriff 'Kaiserrecht' verwiesen. (Vgl. KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption, v.a. S. 25.)

Spruchbänder deuten. Zwei Spruchbänder befinden sich unterhalb der Treppenstufen. Ihre Inschriften lauten:⁵⁴

*Prudentes ceci. cogniti degeneres sunt. // Mortuus ignotus nullus amicus amat.
Ingens dolus amor ignis ceca voluptas // ludus rusticitas sit gula festa dies.*

Links und rechts der Stufen sind die zwei übrigen Spruchbänder in vertikaler Richtung angebracht:

*Diues laudatur pauper honore privatur // Etas ridetur. mulier amore pulsatur.
[...] ist iudex fraus est [...] in urbe // [...] lex est [dominus] n[ullus] ullus timor pueris.*

Auch wenn die Transkription der Spruchbänder nicht vollständig gelingt, kann man den Tenor der Aussagen erahnen. Schlagwortartig reflektieren die Inschriften den Zustand einer Zeit, in der die tradierten Werte keine Bedeutung mehr haben: Ehre und Weisheit zählen nicht mehr, Liebe unter Freunden geht verloren. Statt dessen herrscht die sinnliche Begierde, und der Reichtum bestimmt das Ansehen einer Person. In diesen Feststellungen kann man die mahnenden Worte der vier Weisen erkennen, die auf mögliche Folgen des Verlustes von Gerechtigkeit und damit der göttlichen Ordnung hinweisen.

Obwohl der Holzschnitt durch zahlreiche Verweise und Erklärungen zu den Stufen der Gerechtigkeit in den Text eingebunden ist,⁵⁵ fehlt eine konkrete Erläuterung zu den vier Spruchbändern. Der Text beschränkt sich statt dessen auf eine allgemeinere Feststellung über die Folgen von ungerechtem Handeln:

vnd wae die maisse krum vnd niet recht is. so wat dair mit gemessen wyrt/ dat ist krum vnd vnslecht/ vnd neyget sich viß rechter ordenungen zu vnorden. (Bl. 47a)

Um die Bedeutung der Gerechtigkeit für das Gemeinwohl anschaulicher zu machen, wird abermals auf die Ordnung in der Schöpfung und im menschlichen Körper verwiesen. In dem Zustand, daß jedes noch so kleine Wesen auf der Welt nicht für sich alleine, sondern für die gesamte Schöpfung da sei, werde deutlich, *wat groisser gesetz vnd natuerlich vrede dair jme is* (Bl. 48a). Die Arznei, die einem Kranken gereicht werde, entspreche den Gesetzen, die zum Schutz des Gemeinwohls gemacht worden seien. An den einzelnen Gliedern des Körpers könne man schließlich auch erkennen, *dat sy alle in bereyter lieffden vnd vnderdenicheit dem*

⁵⁴ Die sehr kleinen xylographischen Texte sind mit zahlreichen Abkürzungen versehen und daher häufig nur schwer zu entziffern. Der angebotene Text stellt daher in manchen Fällen nur einen Rekonstruktionsversuch dar.

Eine Übersetzung der ersten drei Inschriften könnte lauten: 1) Die Weisen sind blind, die Erfahrenen verkommen, der Verstorbene [ist] unbekannt, kein Freund liebt. 2) Gewaltige List, Liebesglut, blinde Begierde, Spiel und Einfalt sei [wie] Freßsucht am Festtag. 3) Der Reiche wird gelobt, der Arme wird der Ehre beraubt, das Alter wird verlacht, die Frau von Gelüsten erfaßt.

⁵⁵ Eine ähnlich intensive Einbindung in den Text konnte bereits für den Holzschnitt *Circulus vniuersorum* und den Titelholzschnitt festgestellt werden.

gantzen menschen syn (Bl. 49a f.). Wenn sich aber ein Glied gegen den Körper auflehne, so müsse der ganze Körper sterben.

Neben dieser Sorge um das Gemeinwohl wird als eine Anforderung an die Gesetze die Berücksichtigung der Gleichheit besonders hervorgehoben und dies mit einer Klage über den tatsächlichen Zustand der Welt verbunden:

Auer leyder man suyt nu gewoynlichen dat dye kleyn vlyegen vnd mugghen in dem spynwebbe blyuen hanghen/ vnd die groissen bremen varen dair durch Ruyschende. So geschuyt ydt duck dat die armen in dem gesetz off statuten blyuen hangen vnd werden gevangen/ vnd die Rijchen vnd mechtigen varen dair durch vnd achten des niet. (Bl. 48b)

Die sozialkritisch anmutende Klage wird nicht konkretisiert, sondern als abermalige Mahnung zur Einhaltung der göttlichen Ordnung verstanden. Das Bild der Ungleichbehandlung von Kleinen und Großen wird man daher in erster Linie als ein topisches Element der Klage ohne konkreten Anknüpfungspunkt sehen müssen.

Motiviert durch die Feststellung, daß es aufgrund der Schwäche des Menschen schwer sei, den *Rayt der naturen vnd des geysts* ohne Fehler zu erkennen (Bl. 50a), erläutert der siebente Abschnitt die Notwendigkeit des Ratschlages.⁵⁶ Jeweils vier Anforderungen formuliert der Autor für den Ratsuchenden, den Ratgeber und den Rat. Eine klare Trennung zwischen diesen drei Bereichen gelingt ihm dabei nicht immer. So scheint es, daß sich die Einteilung in dreimal vier Teile in erster Linie aus der Bedeutung der Zahl Zwölf erklären läßt.⁵⁷ Auf diesen schematischen Aufbau wird direkt hingewiesen:

Vnd bij desen vurß zwelff stucken der dryer Artickel eyn iecklich in vier gedeilt mach sich eyn eicklich man off Regente sich erlichen rijchten. heij sij groiss off kleyn geystlich off werentlich in wat staede off graede hey sij. (Bl. 51b)

Tenor der nur knapp ausgeführten einzelnen Aspekte ist, daß ein Rat ernsthaft und gewissenhaft erfragt und gegeben werden soll. Der Rat solle dabei mit den göttlichen Geboten und dem Gemeinwohl in Einklang stehen. Eine Exemplifizierung der einzelnen Aussagen oder ein Verweis auf Autoritäten erfolgt nicht. Zum Abschluß wird einzig angemerkt, daß derjenige, der *vuerder bescheyt van sulchen punten begert der mach lichtlichen vnderwesen werden van den geleirden* (Bl. 51b f.).

⁵⁶ Nach FRANZ, Tugenden und Laster, S. 141, ist die Verbindung von Zeitklage und der Notwendigkeit, gute Ratgeber zu konsultieren, eine „traditionelle Mahnung der Fürstenspiegelliteratur“.

⁵⁷ Vgl. MEYER/SUNTRUP, Zahlenlexikon, Sp. 620-645; zur besonderen Bedeutung des Produkts 3x4 vgl. ebd., Sp. 625ff. Die Zahl Zwölf steht danach für die Verbreitung des Glaubens in der Welt (zwölf Apostel — Trinität — vier Weltteile) und für die Verbindung von Trinität und Kardinaltugenden.

Im achten Abschnitt will der 'Dornenkranz' in *Seuen dyngen* — von denen nur sechs ausgeführt werden — zeigen, *Wat eyhre gueder Stat zu behoirt* (Bl. 52a). Die ersten fünf Merkmale werden im Text nur kurz aufgezählt. In gleicher Weise ist der Autor auch in den vorhergehenden Abschnitten verfahren, in denen er ebenfalls nur ausgewählte Aspekte genauer erläutert hat. Hier legt er nun einzig den sechsten Punkt, die Forderung nach Gerechtigkeit, ausführlich aus. Er stützt sich in seiner Argumentation auf Aussagen der Bibel⁵⁸ und anderer Autoritäten⁵⁹. Dabei wird mehrmals ausdrücklich auf Sachverhalte verwiesen, die bereits in vorhergehenden Abschnitten behandelt wurden. Zur Veranschaulichung verwendet er erneut die Körpermetapher: *So ys kurtz zu myrcken/ dat eyne Stat is as eyne leuendich mynsch* (Bl. 53a). Fehle die Gerechtigkeit, so müsse der Körper leiden. Als ein weiteres Bild für die Bedeutung der Gerechtigkeit wird auf die Stellung der Harmonie in der Musik hingewiesen.⁶⁰ All dies mündet in eine allgemeine Feststellung über die von Gott gegebene Ordnung:

Doch intgemein is hie van genoich geroirt/ want idt steit dair vp. As got die ewige wijsheit is/ vnd he geschaffen hait alle dese werlt/ die in ordenung helt vnd regiert etc. (Bl. 53b)

Im neunten und letzten Abschnitt der Charakterisierung des zweiten Standes greift der Text das Lob der Stadt Köln auf, das auch schon in den vorhergehenden Ausführungen häufiger anklang.⁶¹ Im Druckbild wird dieser Abschnitt durch drei über die Überschrift gesetzte Kronen hervorgehoben, sehr wahrscheinlich in Anlehnung an die drei Kronen im Wappen der Stadt Köln, die auf die Heiligen Drei Könige als Stadtpatrone Kölns verweisen. Das Ende des Abschnittes ist nicht so deutlich markiert. Fast fließend ist der Übergang in eine allgemeine Schlußbetrachtung zum zweiten Stand. Einzig die Kolumnenüberschrift markiert diesen Übergang, denn sie wechselt ab Bl. 58b in *Dat ander deil Die zeychen wanne affneme eyne Stat*, während auf Bl. 54a bis 58a wechselnde Überschriften mit Bezug auf die Stadt Köln vorkommen.

Betrachtet man nun den Aufbau dieses Abschnittes, so fällt eine Zweiteilung auf. Zunächst wird die Ursprungssage der Stadt Köln referiert, auf die anschließend in einer Begründung der besonderen Stellung Kölns verwiesen wird.

⁵⁸ Vgl. Mai 4,2ff.

⁵⁹ Es wird auf Aristoteles, Cicero, Augustinus und Platon verwiesen.

⁶⁰ Die Übertragung des Harmonie-Gedankens in der Musik auf die Staatslehre ist pythagoreischen Ursprungs. Rezipiert wird diese Staatsmetapher z.B. in Augustinus' 'De civitate dei'. (Vgl. STRUVE, Organologische Staatsauffassung, S. 51; HEINEMANN, Ständedidaxe I, S. 11.)

⁶¹ Vgl. auch Kap. 4.2.1; dort auch kritische Betrachtung der einzelnen Aspekte.

Der Ursprung der Stadt stellt sich nach den Aussagen des Textes folgendermaßen dar: Marcus Agrippa, ein *gemeyn Raitzmanne van den Senaten der Stat Rome* (Bl. 54b), wird aufgrund seiner Männlichkeit und Weisheit von Kaiser Octavianus als Schwiegersohn ausgewählt. An Octavianus wird besonders hervorgehoben, daß er mit Hilfe der Weissagerin Sibylle Maria mit dem Jesuskind auf einem Altar gesehen haben soll:

[...] *Octauiani/ dem durch Sibylla die prophetissa in der sonnen des firmamentz vnse liue vrauwe mit yrem kynde Jesu vp eyne Elter gewijst wart zu Rome in Ara celi/ dat ytzunt jnehaint die Mynre broeder.* (Bl. 54a)⁶²

Diese Erscheinung wird später als Begründung der engen Verbindung Marias mit der Stadt Köln angeführt. Nach Aussage des Textes habe Marcus Agrippa zur Zeit der Geburt Marias, 14 Jahre vor unserer Zeitrechnung, eine Stadt am Rhein, genannt Agrippina, gegründet. Zur Zeit des Kaisers Gratian, im Jahr 380, sei die Stadt von den *frantzosen* in *Collen* (Bl. 54b) umbenannt worden. In dieser Zeit sei sie unter die Herrschaft eines Sohnes von Priamus, *eynre van den Edelen van Troyen* (Bl. 54b), mit Namen Marcus gekommen. Als weiteres geschichtliches Ereignis wird die Tötung der Elftausend Jungfrauen im Jahr 454, zur Zeit des Kaisers Marcianus, und die anschließende Zerstörung der Stadt durch die Hunnen erwähnt. Dieser kurze Überblick wird mit einem Literaturverweis abgeschlossen:

So were diese historie gantz lesen wil mach soicken in der Cronica Eusebij⁶³. vnd in der Cronica Martiniana⁶⁴. (Bl. 55a)

Ausgehend von der Sentenz *So wae eyn guet begyn ys/ dae volget gemeynlichen na eyn guet myddel/ vnd besser eynde* (Bl. 55a) versucht der Autor, mit dem Ursprung der Stadt Köln die besondere Heiligkeit in der Gegenwart und die Hoffnung auf eine gute Zukunft zu begründen. Zur Begründung des 'guten Anfangs' der Stadt werden drei Aspekte aufgeführt: der edle Gründer Marcus sei durch Gott

⁶² In der Chronik Martins von Troppau, die im 'Dornenkranz' auf Bl. 55a als Literaturhinweis angegeben wird, heißt es mit auffälliger Ähnlichkeit: „Hec visio fuit in camera Octaviani imperatoris, ubi nunc est ecclesia sancte Marie Capitolio, ubi nunc fratres sunt Minores. Ideo dicta est ecclesia sancte Marie ara celi.“ (Martin von Troppau, Chronik, S. 443.)

⁶³ Damit ist die 'Historia ecclesiastica' des „Vaters der Kirchengeschichte“ Eusebius von Kaisareia gemeint. Diese Chronik wurde im Mittelalter fortgesetzt und auch als Vorlage für andere Chroniken verwendet. (Vgl. FRANK, Eusebius, Sp. 106f.)

⁶⁴ *Martiniana* war im Mittelalter die gängige Bezeichnung für die Chronik Martins von Troppau oder für die Werke der zahlreichen Nachahmer dieser Chronik. (Vgl. VON DEN BRINCKEN, Martin von Troppau, S. 165.) — Die Chronik Martins von Troppau ist als Weltchronik angelegt, die sich an den Regierungszeiten der Kaiser und den Pontifikaten der Päpste orientiert. Die Fortsetzer und Nachahmer dieses Schemas nutzten aus, daß sich die *Martiniana* durch eine „offene Gebrauchsform“ auszeichnete. (Vgl. JOHANEK, Weltchronistik, S. 306.) Eventuell läßt sich aus dem Aufbau dieser Chronik die Nennung sowohl der Jahreszahl als auch des herrschenden Kaisers im 'Dornenkranz' erklären.

ausgewählt worden, der Zeitpunkt der Gründung treffe mit der Zeit des höchsten Friedens sowie der Geburt Marias zusammen, und drittens sei die Umbenennung ebenfalls durch eine würdige Person, den Sohn des Priamus, erfolgt. Die vorher erwähnten Momente der Ursprungsgeschichte Kölns werden hier also wieder aufgenommen.

Die 'gute Mitte' sei in Köln in erster Linie an den zahlreichen Heiligen zu erkennen:

Vort hayt Got dat myddel deser hilliger Stat gewijrdiget durch dat bloyt vnd korper der liuer hilligen dry konnynge. Der Eylffdusent meghede. der moere geselschaff vnd eyn deyll Sent Mauricius geselschaff Sant Gereon myt synen gesellen. (Bl. 55a f.)

Die Heiligen ermöglichten den Einwohnern Kölns, für ihr Seelenheil zu beten. Die Schutzfunktion der Heiligen, deren *gebeyne hie in puhuer rastet* (Bl. 56a),⁶⁵ wird am Beispiel des bekannten Vorfalles an der *Vlre portzen* ausgeführt.⁶⁶ Ausdrücklich wird zwischen zwei Stadtpatronen unterschieden: Petrus sei der *heufftman in der geystlicheit* und die Heiligen Drei Könige *Heutfflude[!] in zijtlichen sachen* (Bl. 56a). Die politischen Auseinandersetzungen, die zu den zwei getrennten Schutzheiligen für Stadt und Bischof führten,⁶⁷ lassen sich an den Aussagen des Textes aber nicht mehr ablesen.

Nach diesen Ausführungen zur Heiligenverehrung begründet der Text nochmals die besondere Würde der Stadt. Köln wird wie im Abschnitt drei als ein Bauherr des Römischen Reiches bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird auf das Akrostichon *C.o.l.l.e.n.* des dritten Teils und auf den Spruch *Eyn kroyn bouen allen steden schoin* des Titelblattes hingewiesen (Bl. 57a). Schließlich vergleicht der Autor Köln mit den heiligen Städten Jerusalem und Rom. Köln stehe über diesen beiden heiligen Städten, da in Köln niemals Heilige getötet worden seien.

Die besondere Heiligkeit und Würde der Stadt Köln wird nochmals mit der häufig verwendeten Körpermetaphorik erläutert:

Dat allen mynschen me bekant is bynnen yn selffs. dat moegen sij de bass vißwendich myrcken. (Bl. 57b)

Die Stadt wird als Herz für die ganzen *landen hervmb vp .x. off .xij milen. vnd noch bis in die See vnd van vil landen* (Bl. 57b) bezeichnet. Für einen gesunden

⁶⁵ Genannt werden noch der Papst Cyriacus, der hl. Gregor, die hl. Ursula, der englische Königssohn Ethereus (dieser wollte der Legende nach Ursula heiraten und hat sich dafür taufen lassen) und die Märtyrerin *Machabea* (nicht wie auf Bl. 12a *Thebea* genannt) mit ihren Söhnen.

⁶⁶ Vgl. Kap. 4.2.1.

⁶⁷ Im Zuge der teilweise gewaltsamen städtischen Loslösung vom Bischof wechselte das Patronat (ca. 13./14. Jahrhundert); nicht mehr der Kathedralheilige Petrus, sondern die Lokalheiligen wurden seitdem als Stadtpatronen verehrt. (Vgl. BECKER, Stadtpatrone, S. 30-37.)

Körper sei vor allem ein intaktes Herz, aus dem alles im Körper seinen Ursprung habe, von Bedeutung. Diese Körpermetapher wird noch auf das Zusammenwirken von Seele und Körper im Menschen erweitert. Es werden sechs verschiedene Seelenkrankheiten aufgeführt, die jeweils eine mehr oder weniger bewußte Abwendung von Gott darstellen. Die Krankheiten der Seele führen, so der Autor, unausweichlich zum Tod des gesamten Körpers. Diese Metapher wird nun auf die konkrete Situation der Stadt übertragen. Die Seele wird mit der Gerechtigkeit identifiziert und der Körper mit dem Gemeingut:

Dese geschickheit vurschreuen lijffs vnd sielen zu gelichen dem gemeynen Corpus des gemeynen guetz der landen off der Stede/ is beuolen den verstedigen dair viss wijslichen zu leren vnd zu erkennen wie vill die sele (dat dae is gerechticheyt) In gemeynen policien der stede off lande doitliche kranckheit off wunden in yr haue/ den in tijt zu vurkomen eir dat der doyt in dat visserste vnd lest kome des meysten Schadens. (Bl. 59b f.)

Zum Abschluß dieses Abschnittes werden unter Berufung auf das *boich oeuere die heymliche offenbarunge Meyster Emerichs van Campen*⁶⁸ vier konkrete Anzeichen für die 'Krankheit' einer Gemeinschaft aufgeführt. Der erste Punkt ist die Tyrannei der Obersten oder der Ungehorsam der Untertanen. Als zweites wird die Aneignung von Gütern der Geistlichkeit durch Regierende beklagt. Die Vermischung von geistlicher und weltlicher Gewalt (*vermengunghe beyder swerder geystlichs vnd werentlichs staitz*) wird als drittes erwähnt (vgl. Bl. 60a). Als letzten Aspekt führt der Text ohne weitere Erläuterung die Herrschaft der *entkrystz kijnder* (Bl. 60b) an.

Dieser zweite Teil des 'Dornenkranzes' endet mit einer Bemerkung, die in einigen Aspekten der Schlußschrift des Schreibers für den gesamten 'Dornenkranz' auf Bl. 84b gleicht, denn sowohl der Kompilationscharakter des Textes als auch dessen Offenheit für Korrekturen durch die Rezipienten werden betont.⁶⁹

Vnd hie mit sij geslossen Agrippina in dem Anderen staede der Reygerungen. vn zu samen vergadert. da man viß nemen vnd vorder soichen mach Redlich Reygement na inhalt der natuerlichen vnd kristener leirre/ beyder rechten/ Vnd dit doch zu korrygyren vurder dair des noyt is/ die gene de der me vnd vurder sijn wijssen van kunst vnd wairheyte des leuens etc. (Bl. 60b)

Anschließend wird noch eine kurze Erläuterung des auf der folgenden Seite abgedruckten Holzschnittes *Alle ouerschaff. is van gode* (Bl. 61a) gegeben, die im Druckbild deutlich von der Schlußbemerkung abgesetzt ist. Erläuterung und Holz-

⁶⁸ Vgl. Kap. 4.2.2.2.

⁶⁹ Vgl. zu diesen Elementen Kap. 4.1.5.1.

schnitt scheinen weniger in einem direkten Zusammenhang mit dem vorhergehenden Abschnitt zu stehen als vielmehr mit dem gesamten zweiten Teil. Denn er ist nicht wie die beiden vorhergehenden Holzschnitte direkt in den Text eingebunden, sondern steht — abgesehen von der Erläuterung — nur in einem lockeren Zusammenhang mit ihm. Auf die hier dargestellte, von Gott auf die Regenten übertragene Ordnung ist an verschiedenen Stellen des gesamten zweiten Teils hingewiesen worden, so daß man den Holzschnitt als einen Abschluß dieses Teils auffassen kann.

Der nicht beschriftete Holzschnitt ist geprägt von drei übereinander angeordneten Wappentafeln. Die obere Tafel enthält ein Kreuz und als Arma Christi Geißel, Geißelsäule und Nägel. Über diese Tafel ragt ein Ritterhelm mit Verzierungen, einer zum Friedensgruß gestreckten Hand sowie Lanze und Schwammstab, in dieser Anordnung ein Symbol für den erhöhten Christus.⁷⁰ Die mittlere Wappentafel enthält als Symbole des Papstes die gekreuzten Schlüssel Petri und die durch die drei Kronreifen kenntliche Tiara. Neben diesem Wappen befindet sich auf der linken Seite ein Kardinalshut und auf der rechten die Mitra. Die unterste Wappentafel zeigt den doppelköpfigen Reichsadler als Symbol des Kaisers. Links davon sind die Wappen der drei geistlichen Kurfürsten, der Bischöfe von Mainz, Trier und Köln, rechts die der vier weltlichen, Böhmen, Kurpfalz, Sachsen und Brandenburg, aufgeführt.

Die Erläuterung zu diesem Holzschnitt macht deutlich, daß besonders die von Gott gegebene Ordnung dargestellt werden soll:

Alle ouerschafft is van gode vnd vluyst van yme na ordicklicher gewalt vp sant Peters Stathelder den Paese. Van den in geystlichen staede vp Cardinail vnd vort vp die busschouen dyacken subdyacken vnd slecht Priester. Der Keyser intfenget gewalt van dem Paese. van deme gaynt sij vort aff bis zum vndersten. Dat allit in der nae geschreuenre figuren clairlich gemyrckt vnd verstanden werden mach. (Bl. 60b)

Übereinstimmend wird in Holzschnitt und Beschreibung die Vermittlerfunktion des Papstes besonders hervorgehoben, wie dies auch schon in den vorhergehenden Abschnitten des zweiten Teils geschehen ist. Auffallend an der Holzschnittdarstellung ist die Betonung der Leidenswerkzeuge Christi, auf die im zweiten Teil des 'Dornenkranzes' sonst nirgends rekuriert wird. Dies ist vielleicht als Rückgriff auf den ersten Teil zu deuten.

⁷⁰ Vgl. RED./TIMMERS, Arma Christi, Sp. 184.

Betrachtet man nun den zweiten Teil des 'Dornenkranzes' im Überblick, so stellt sich die Frage, ob vom hier thematisierten zweiten Stand der Prälaten und Regenten ein einheitliches Bild entworfen wird und ob dieser Stand auch mit dem intendierten Publikum übereinstimmt. Es fällt auf, daß der Text nirgends explizit die Personen des Standes der *beschermunghen* (Bl. 21a) aufführt oder genauer eingrenzt. Die in der Vorrede des 'Dornenkranzes' vorgenommene Einteilung scheint allerdings auch im zweiten Teil zu gelten: Der zweite Stand der *Prelaten, Stathelder vnd vurweser synre Crystlicher ordinancien* (Bl. 30b) umfaßt sowohl Prälaten als auch weltliche Regenten. Es wird gesagt, daß dieser Stand mit *ampten beladen vnd gebunden* (Bl. 21b), *in Regiment begriffen is* (Bl. 29a) und dazu *gehesschen vnd gewijridget syn desen deyll des hilligen Roemschen Rijchs zu reygyn* (Bl. 33a). Eine Eingrenzung auf eine bestimmte Stellung innerhalb dieser hierarchischen Ordnung ist nicht festzustellen, so daß sowohl Kaiser und Papst als auch Fürsten und Bischöfe gemeint sein können. Zuweilen findet sich eine besondere Hervorhebung der Regenten der Stadt, insbesondere dann, wenn kölnische Gegebenheiten hervorgehoben werden sollen:

Desgelichs die Coellen regyren geystlich vnde werentlich/ wylchen grayt sij halden. (Bl. 32b)

Dies gilt auch für den gesamten achten und neunten Abschnitt, in denen die Regierung der Stadt thematisiert wird. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß sich konkrete Bezüge zu städtischen Ämtern nicht herstellen lassen. Ein einziges Mal ist vom *Raytzman* (Bl. 49b) die Rede, allerdings ohne dort einen konkreten Bezug zum städtischen Amt herzustellen.

Von diesen Überlegungen zum zweiten Stand kann nun nicht direkt auf das intendierte Publikum geschlossen werden. Zwar finden sich einige Publikumsapostrophen, die direkt den Regenten die Lektüre des Textes nahelegen, zum Beispiel:

Iecklich Regente off Raytzman die zu gemeyner Regerungen geheyschen off gekoren syn/moegen desen nageschreuen Artikel des Raytz myrcken (Bl. 49b),

andererseits wird genauso häufig ein allgemeineres Publikum angesprochen, wie: *eytlich mynsche* (Bl. 28b), *icklich redelich mynsche* (Bl. 28b), *vernufftige mynsch* (Bl. 48a), *verstendige mynschen* (Bl. 53a). Diesem wird dann zumeist empfohlen, sich das Dargestellte in besonderer Weise zu merken und sich entsprechend zu verhalten. Das in seiner Allgemeinheit angesprochene Publikum muß nicht unbedingt mit einem vom Verfasser intendierten Publikum übereinstimmen, vielmehr

trägt diese Art der Anrede häufig dazu bei, die Allgemeingültigkeit einer Aussage besonders zu betonen:

Vnd bij desen vurß zwelff stucken [...] mach sich eyn eicklich man off Regente sich erlichen rijchten. heij sij groiss off kleyn geystlich off werentlich in wat staede off graede hey sij. (Bl. 51b)

Auch aufgrund des Inhalts des zweiten Teils kann man das Publikum nicht eingrenzen. So ist nur der fünfte Abschnitt *Wie die persoin des andren graytz sijn sullen* (Bl. 39a) direkt für den 'zweiten Stand' konzipiert, die übrigen haben allgemein belehrenden Charakter und thematisieren in erster Linie Grundvoraussetzungen für Herrschaft, wie die von Gott gegebene Ordnung und die Gerechtigkeit. Eine Sonderstellung nimmt hier der letzte Abschnitt ein, in dem der Autor sich selbst und auch das Publikum in besonderer Weise der Stadt Köln zuordnet. Aber auch hier nimmt der Autor keine konkrete Eingrenzung auf die Regenten der Stadt vor, sondern bezieht das Lob vielmehr auf alle Bürger.

Mit der Offenheit des angesprochenen Rezipientenkreises korreliert auch die ausdrücklich formulierte Intention des zweiten Teils. Mit Belehrungen, auf die im Text mit ständigen Bemerkungen, sich das Gesagte gut zu *myrcken*, hingewiesen wird, will der Autor den Leser auf das Reich Gottes vorbereiten:

Dan dese kleyne schrift/ mach vort sijn eyne vermanunge vnd eyne sach voerderer soichunge der hilliger schrift meynunge/ ouer eynen yckligen punten. den die des noyttrofflich sijn/ neyt myt blijnden sunder myt seynden ougen yren stait zu bewaren/ vp dat sy myt vroelicher stymmen so der huysvader des hemels royffen wirt den werckluden/ eme antworten moegen Rede vnd antwort zu geuen van yre meyerien off dorppschaft nae inhalde gotlicher worde der Euangelien Redde rationem villicationis tue⁷¹. vnd davan eyn ycklich syne gebuerlichen loen vntfangen sal van dem dat yme befolen vnd vnderworpen ys. (Bl. 22a)

Grundlage der Belehrung ist also die Heilige Schrift, aus der das zusammengetragene werden soll, was sie über die einzelnen Stände aussagt. So tritt der einzelne sich selbst und der Schöpfung mit 'sehendem Auge' entgegen und wird Gott darin erkennen. Dies ermöglicht ihm, der göttlichen Ordnung gerecht zu werden und dafür den Lohn zu empfangen. Absicht des Textes ist demnach, das Seelenheil des Adressaten zu sichern. Daß der Mensch sich auf das Jüngste Gericht beizeiten vorbereiten muß, um nicht unvorbereitet 'abberufen' zu werden, wird in Anlehnung an das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg erläutert:⁷²

Up dat sy myt Noe den prelaten stait verwaren/ vnd de sychere stajn moegen so der huisvader spreken wirt Voca operarios Royffe den die daeir ghearbeyt hauen/ yren loen

⁷¹ Übersetzung: Lege Rechenschaft über deine Verwaltung ab.

⁷² Vgl. Mt 20,8: „cum sero autem factum esset / dicit dominus vineae procuratori suo / voca operarios et redde illis mercedem / incipiens a novissimis usque ad primos“.

zu vntfangen. Wilche stamme eyn yclych mynsche alle ougenblick van got zu horen wardende ys. (Bl. 21a)

Das Wissen ist dabei der erste Schritt, das Seelenheil zu erlangen, denn es versetzt den Menschen in die Lage, Gottes Absicht zu erkennen. Durch die häufigen Literaturverweise versucht der 'Dornenkranz' diesem hohen Stellenwert des Wissens gerecht zu werden.⁷³ Daher zitiert der Autor häufig aus gelehrten Werken und der Bibel, beruft sich auf Autoritäten und verweist zum Abschluß der meisten Abschnitte noch auf weiterführende Literatur. Der ausgesprochen didaktische Stil, angefangen bei der häufigen Verwendung der Körpermetaphorik bis hin zu den zahlreichen Exempeln, ist auch ein Indiz für die primäre Aufgabe der Wissensvermittlung dieses zweiten Teils.

⁷³ Vgl. auch Kap. 4.2.2.2.

4.1.4 Teil 3

Die Vorrede des dritten Teils *Van deme derden stade der Arbeyder vnd gemeynen vnderdanen* beginnt mit einem lateinischen Zitat aus Rm 13,1:

Omnia anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a deo etc.
(Bl. 61b)

Dieses bei der Begründung des Verhältnisses von Untergebenen und Herrschenden im Mittelalter immer wieder zitierte¹ Pauluswort knüpft thematisch direkt an den Holzschnitt zum Ende des zweiten Teils an, ohne dies allerdings explizit hervorzuheben. Das Zitat wird anschließend wörtlich übersetzt und die weiteren Ausführungen des Römerbriefes teilweise in wörtlicher Anlehnung paraphrasiert.² In dem Brief wird begründet, wie sich aus dem oben zitierten Satz die Pflicht des Gehorsams gegenüber allen Herrschenden und ihren Forderungen ergibt, denn ein Widerstand gegen die Regierenden bedeute Widerstand gegen Gott:

Also wer dae widdersteit der macht. der widdersteyt gotlicher ordenungen. (Bl. 61b)

Die aus dieser Bibelstelle abgeleiteten Anweisungen für den *stade der vnderdanen* (Bl. 62b) teilt der Autor entsprechend dem Akrostichon *Collen* in sechs Teile ein:

Vnd is der yrste vnderscheit off grait Gehoirsamheit Der ander Oytmodige vnderworfenheit Der derde grait Lanckmodicheit der vierde Mynne vnd lieffde zu yren ouersten Der vunffte Eyndrechticheit Der seeste Navolgen der ouersten gebode/ mit reuerentien vnd wyrdicheit. (Bl. 63a)

Diese sechs Tugenden³ Gehorsam, Demut, Geduld, Liebe, Eintracht und Befolgen der Gebote werden im folgenden weiter ausgeführt. Dabei ist zu beobachten, daß der Autor bei der Gliederung dieser Tugenden an einen sukzessiven Aufbau gedacht hat, bei der eine Tugend sich aus der Einhaltung der vorhergehenden entwickelt. Zudem wird durch Motivwiederholung der Zusammenhang der einzelnen Abschnitte verstärkt. Im einzelnen sind hier die häufig verwendete Körpermetapher⁴, die Berufung auf die Ordnung in der gesamten Schöpfung und das Bild von der Hausregierung zu nennen. Mit letzterem wird eine seit der Antike verwendete Ordnungsvorstellung aufgegriffen, nach der sich die Ordnung bzw. Unordnung

¹ Vgl. HENN, Ständetraktate Werner Rolevincks, S. 199; SCHWER, Stand und Ständeordnung, S. 33.

² Vgl. Rm 13,1-8.

³ Vgl. dazu die für die Ständedidaxe der deutschen Literatur des 13.-15. Jahrhunderts charakteristischen Tugenden des dienenden Standes *triuwe, wårheit, arbeit, gehorsam, geduld*. (Vgl. HEINEMANN, Ständedidaxe II, S. 361, Anm. 1.)

⁴ Nach HEINEMANN, Ständedidaxe II, S. 361, ist diese Metapher gerade für die Ständedidaxe des dienenden Standes üblich.

eines kleinen, anschaulichen Bereiches, hier der Ehe oder der Haushaltung, in einem größeren zwangsläufig fortsetzt.⁵

Die erste Tugend, der Gehorsam, wird durch Wiederholung einiger prägnanter Details der Geschichte Kölns eingeleitet. Die Geschichte sei für die Untertanen allerdings nur insofern interessant und notwendig zu wissen, als sie *dair viss [...] eyn vpsyen zu gode hauen moegen* (Bl. 63a). Darüber hinaus solle jeder Mensch erkennen, wie alle Herrschaft von Gott auf die nächstniedrigere Stufe übertragen werde. Die Hierarchie der menschlichen Gemeinschaft wird vom Autor also als gottgegeben angesehen. In diesem Zusammenhang macht der Autor darauf aufmerksam, daß in allen 'unvernünftigen' Seelen der Schöpfung die Ordnung eingehalten werde und einzig im 'vernünftigen' Menschen Unordnung vorkommen könne:

Dese ordenunge wyrt niet vngeordent dan alleyn in den houerdigen mynschen die verbyndet synt. (Bl. 64a)

Diese Unordnung wird mit dem Herrschen einer Frau über den Mann, eines Kindes über den Vater, eines Jungen über den Alten, eines *gecken* über den erfahrenen Menschen zu erklären versucht. Der Autor leitet aus diesen Beispielen die Forderung ab, vernunftgeleitet zu handeln:

Vnd alle die ghene/ die sich aller meyst vernufftlichichs wesens gebruychen/ die synt gode die liefsten/ vnd anderer mynschen heren/ die myn vernufftlichlichen leuen/ na ordenunghe vurgeroyrt in dem anderen deyle [sc. der zweite Teil des 'Dornenkranzes']. (Bl. 64b)

Vernunft wird hier als Einsicht in die göttliche Ordnung verstanden.

Nach diesen Überlegungen zum Gehorsam wird zur nächsten Tugend, der Demut, übergeleitet:

Gehoirsamheit is eyn graff des mynschen willen/ vnd is eyn vpstain der oitmodicheit/ die niet vndersoickt noch widderspricht. (Bl. 65a)

Zunächst wird die Demut charakterisiert:

OYtmodicheit mit wairheit yrs leuens sullen sy hauen. want die oitmodige mynschen beuelen alle yre sachen die bouen yr beuele synt gode vnd yren oeuersten. Sij synt niet widderspennich Sij en ordelen yren oeuersten niet. Sij hauen mit yedermann mitlijden. sij nemen geluck vnd vngeval van der hant gotz etc. (Bl. 65a f.)

Anschließend gibt der Autor eine differenzierte Auslegung der Folgen eines nicht demütigen Verhaltens. Unterscheidungskriterium ist dabei die Art der Anweisung, der der Untergebene zu gehorchen hat. Je nach Intensität des Gebotes nennt der

⁵ Diese Vorstellung des Ineinander-Übergehens der einzelnen Bereiche unter stetiger Vergrößerung des Aufgabenkreises findet sich schon bei Aristoteles und wird auch von Thomas von Aquin rezipiert. (Vgl. HEINEMANN, Ständedidaxe I, S. 60.)

Text verschiedene Strafen vor Gott. Weltliche Strafen werden nicht erwähnt. In diesem Zusammenhang werden auch die Regierenden ermahnt, nicht zu befehlen, *dan in sulchen noittrofftigen sachen/ die sunder got zu vertzoernen off gemeyn best vnder zu gaen/ niet vnthalden mach werden* (Bl. 65b).

Neben der Demut gegenüber Anweisungen der Oberen hebt der Text die Demut gegenüber Bestrafungen hervor. Wie notwendig das Erteilen von Strafen gegenüber Ungehorsamen ist, wird wieder an dem Bild der Hausregierung verdeutlicht, mit dem Fazit:

Dair viß sulde he wail leren myrcken so ym in syne Regement last vnd vnwille insteit in der kleynre reygerunge syns eygen Rijchs der vernufft ouer syne synlicheit. vnd des wißwendigen Reygimentz in der huyßhaldunge van wiiff kynder vnd gesynde/ dae he doch alleyn eyn meyster vnd eyn here ouer is. Wat swarer last syne ouersten dan hauen in der reygerunge der Stede. lande. (Bl. 66b)

Aus der Einsicht *Wat kruytz sulche oeuersten dragen moissen inwendich* (Bl. 66b), einer schon fast ironisch klingenden Klage,⁶ die im Text häufiger vorgebracht wird, erwachse die *wair oitmodicheit zu gode vnd synre stathelder* (Bl. 67a). Nach dieser Feststellung wird wieder zur nächsten Tugend übergeleitet:

Dit oitmodicklichen an zu syen/ got vmb syne hulpe zu bidden/ voeget got in vns die doegent der lanckmodicheit/ in der wyr warden vnd verbeydende syn eyns besseren. (Bl. 67a)

Auch die Tugend der Geduld wird zunächst näher erläutert:

LANckmoedich sullen die vnderaissen syn. vnd mit geyme stutze na yrem voelen sich mit vreeuele Jn geyner wijse vp heuen/ widder ordelich gewalt vnd macht/ yre ouersten. der sij niet widderstant doin sullen. (Bl. 67a)

An dieser Charakterisierung der Langmut erkennt man, daß der Autor darin in erster Linie die Anerkennung einer bestehenden Macht und das Nichtaufbegehren gegen diese sieht. Dafür werden fünf Gründe genannt, wobei auf Sachverhalte rekurriert wird, die schon vorher erläutert worden sind. Nach Ansicht des Autors widerspreche Aufbegehren den Geboten der Heiligen Schrift, der kirchlichen Hierarchie und der himmlischen Hierarchie der Engel. Als viertes wird das Motiv der Reinigung von Gold auf die Läuterung des Menschen übertragen. Selbst durch die ungerechte Bestrafung eines Regenten könne man ein *Edel gesteyne [...] werden/ der kronen dae der hymmelsche vader synen eynigen soen vnsen heren Jhesum mit kroynt in Ewicheit* (Bl. 68a). Als fünftes verböten auch die *keyser Rechte vnd geystlicher rechte* (Bl. 68b) ein solches Aufbegehren. Aus dieser Langmut erwachse schließlich die nächste Tugend:

⁶ Dieses „jammervolle Los der Fürsten“ beklagt auch Werner Rolevinck in seinem Ständetraktat. (Vgl. HENN, Ständetraktate Werner Rolevincks, S. 204.)

Vnd alsus durch jnnerliche lanckmoedige besynnunge yrs staytz vnd sorgen. jntgeyn den stayt vnd sorghe yre oeuersten komen sij zu mitlijden vnd lieffden yre oeuersten. (Bl. 68b)

Auch diese Tugend charakterisiert der Autor zu Beginn der Ausführungen:

Ljeffde vnd mynne zu gode vnd yren. oeuersten dat is gode die hoichste gunst. vnd Ere vnd wyrdicheit as zo stathelderen gotz/ viss gunstigem willen vnd vnderdenicheit sullen die vndersaiszen zu yrem oeuersten hauen. (Bl. 68b)

Diese Liebe zu den Oberen wird wiederum mit der schweren Last der Regierenden begründet. Mit der Körpermetapher wird diese Vorstellung weiter ausgeführt: Leide das Haupt, so litten alle Körperteile mit, da sie in Liebe und Freundschaft mit dem Kopf verbunden seien. In einem weiteren Bild vergleicht der Autor des 'Dornenkranzes' die Seele des Menschen mit der Gerechtigkeit in einer staatlichen oder städtischen Gemeinschaft. In Anlehnung an Augustinus folgert er aus der Abwendung des Menschen von Gott:

so die [sc. Gerechtigkeit] durch suntliche oeuersten gedoedet vnd verdrucket wyrt. so synt die Stede mortkulen As sent Augustyn sayt/ in dem boich van der Stat gotz. (Bl. 70a)⁷

Wahre Liebe des Untertanen zum Oberen zeige sich auch darin, daß man dessen Gebrechen verdecke oder mit tragen helfe. In diesem Zusammenhang wird auf eine biblische Erzählung hingewiesen, in der beschrieben wird, wie Noachs Sohn Ham den betrunkenen Zustand seines Vaters anprangert, während der angetrunkene Vater von den anderen Söhnen, Sem und Japhet, bedeckt wird. Daraufhin verflucht Noah Ham zur Knechtschaft. Mit dieser Erzählung wurde im Mittelalter häufig die Unterscheidung von Herrschaft und Knechtschaft begründet.⁸

Nochmals wird auf die Körpermetapher zurückgegriffen, mit der Begründung, daß

geyne schrijfft so klaere dat begriffen mochte/ as ein yecklich mynsche dat selue bevint/ die groisse hulpe der gelydder des lijffs/ eyns yecklichen zu des anderen dienstberliche noittrouficheit. (Bl. 70b f.)

Besonderes Augenmerk wird diesmal auf die Liebe des *lichams der hilliger kyrchen geystlich/ da vnse here Jesus dat heufft van is* (Bl. 71a), gelegt. Dieser Körper bestehe zum einen aus der Vereinigung der Liebe der einzelnen Christen zueinander, vor allem aber aus deren Liebe zu dem Haupt Christi.

⁷ Vgl. Augustinus, 'De civitate dei', IV, 4: „Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?“ (CChr.SL 47, S. 101.) — Es ist interessant, daß im 'Dornenkranz' *regna* mit *Stede* übersetzt wird.

⁸ Zur Tradition der Bibelstelle Gn 9,18ff. vgl. HENNE, Soziale Ungleichheit, S. 16; HEINEMANN, Ständedidaxe II, S. 292; GRUBMÜLLER, Nôes Fluch, v.a. S. 101-105, dort S. 104 auch der Hinweis, daß Augustinus diese Vorstellung mitbestimmt hat.

Als letzte Vergleichsebene wird die gesamte Schöpfung erwähnt, denn deren Teile trügen *gelijchenisse des hoichsten goitz vißvlusse. der hilliger drijueldicheit* (Bl. 71b) in sich. Und damit sei die Liebe in jedem Element der Natur gegeben.

Eine explizite Überleitung zur folgenden Tugend, der Eintracht, wird zwar nicht gegeben, es ist allerdings vorher darauf hingewiesen worden, daß die Eintracht der Untertanen aus ihrer gemeinsamen Liebe zu den Oberen erwachse. Zur Charakterisierung der Eintracht und ihrer Bedeutung für den Staat wird gesagt:

*Eyndrechticheit sullen die vndersaissen hauen in warem vreden mit got. mit yren oeuersten vnd mit yren gelijchen. Vnd wae niet eyndrechticheit en is/ dae is geyn stat/ lant/ noch Rijch dat bestain moege. want eyn Stat en is niet anders dan eyndrechticheit der burger. Ciuitas quasi ciuium vnitas.*⁹ (Bl. 72a)

Von der Identität von Staat und Eintracht ausgehend, werden im folgenden vor allem die störenden Elemente dieser Eintracht thematisiert. Die Körpermetapher dient wiederum der Veranschaulichung:

Willen wyr des eyn natuerlich gelichnisse myrcken off vns dat vurgeroyrte zu hoegen in der betrachtungen were So schriuen die naturliche meyster die physici dat des mynschen leuen natuerlichen in den licham gelegen sy in drijen enden. (Bl. 72b)

Diese drei Lebensadern seien das Gehirn, die Leber und das Herz. Es wird zusätzlich beschrieben, wo die für diese drei Teile schädlichen Elemente vom Körper ausgeschieden werden könnten. Sei das Gehirn betroffen, so dränge die Natur den Schaden hinter den Ohren heraus. Betreffe der Schaden die Leber, so trete dieser am Bauch heraus. Wenn aber das Herz geschädigt sei, so werde der Schaden nur unter die Arme getrieben, wo es heftigen *strijt* (Bl. 73a) im Körper gebe. Das Herz könne diesen Streit nach Aussage der *natyrlichen meyster* (Bl. 73a) nur dann gewinnen, wenn auch die Füße — als Bild für die Untertanen — frei von Krankheiten seien. Als Krankheiten des Körpers werden einige Sünden aufgezählt: *woicher Ebrecherye houerdie. moert. Rouen/ stelen/ arme mynschen zu verdrucken etc.* (Bl. 73a), die aber aufgrund von Gottes Gerechtigkeit nach einer gewissen Zeit durch Strafen in Form von Dürrezeiten, Pest oder anderen Plagen ausgetrieben würden. Das Gegenbild dieser Sünden bildet den Übergang zur nächsten Tugend:

So auer liefde vrede vnd eyndrechticheit is vnder den vndersaissen intgayn yre oeuersten so volgen sy den geboden gueder lere vnd exempele yre oeuersten willichlichen nae. (Bl. 73a)

Auch zu Beginn der letzten Tugendbeschreibung wird in einem kurzen Merksatz der Wert der Tugend erläutert:

⁹ Evtl. in Anlehnung an Augustinus, 'De civitate dei', XIX, 13: „Pax ciuitatis ordinata imperandi atque oboediendi concordia ciuium.“ (CChr.SL 48, S. 679.)

Nævolgende dem zymlichen Redelichen gebode der oeuersten/ sullen die vndersayssen myt aller lieffden vnd Reuernciën bewysen. (Bl. 73b)

Diese kurze Erläuterung soll an der Stufung der verschiedenen Kreaturen der Schöpfung deutlich gemacht werden. Danach bilden den untersten Grad die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Sie dienen denjenigen, die einen Grad höher stehen, wie Pflanzen und Sterne. Den dritten Grad bilden die Tiere, denen wiederum die vorhergehenden dienen. Die vierte Stufe bildet der Mensch, der alle Kreaturen unter sich beherrscht und dem diese auch bereitwillig folgen.

Dies führt über zu einigen Schlußgedanken zum dritten Stand:

Herumb vyß desen Sees boichstauen. C.o.l.l.e.n. vurgeroirt moechten die vndersaissen yrem stade genoich syn vnd blyuen vnd dair jnne durch yr behoirlich leuen/ den oeuersten syn vrede vnd vreude vnd dat gemeyn goit in landen vnd Stede sulden lychtlicher syn zu reygeren/ dan dae des niet enwere. (Bl. 74a f.)

Die angedeutete wechselseitige Abhängigkeit zwischen der Gehorsamkeit der Untertanen, der Gerechtigkeit der Regenten und dem Wohlergehen der gesamten Gemeinschaft wird mit einem seit der Antike gebräuchlichen Bild für den Staat verdeutlicht:¹⁰ Auf einem Schiff müßten Steuermann und Ruderleute den ihnen zugewiesenen Aufgaben gerecht werden, damit das Schiff gut vorankomme. In gleicher Weise müßten Regierende und Untertanen ihre Aufgaben zum Wohl des Staates erfüllen.

In diesem Resümee wird auch das Lob der Stadt Köln wieder aufgenommen. Den Untertanen dieser Stadt müsse der Gehorsam um so leichter fallen, als ihre Stadt von Gott durch die Heiligen besonders ausgezeichnet sei, im Gegensatz zu *den vndersaissen in den anderen staden, denen niet eyne cleyne gaeue is van der guedicheit gotz* (Bl. 75a). Natürlich wird wieder auf die heiligen Patrone der Stadt verwiesen, aber auch auf *Petri stathelder* (Bl. 75a), den Bischof, und die *senaten vnd Eirwirdigen Rayt deser hilliger Stat* (Bl. 75a), die alle dazu bestimmt seien, die Untertanen *zu bewaren, versorgen vnd zu verloesen van zu komenden oeuel* (Bl. 75a).

Zum Abschluß dieses dritten Teils ermahnt der Text die Oberen noch zur Bestrafung von Menschen, die sich gegen die göttliche Ordnung stellen. Ein solches Verhalten dürfe auch aus Rücksicht oder falsch verstandener Milde nicht unbestraft bleiben, denn *eyne rechte zornunge dat is eyn moder der disciplinen* (Bl. 75b). Der Text fordert geradezu zum Zorn auf, der nicht unterbleiben dürfe. Allerdings bezieht er diese Pflicht nur auf die Oberen: *Sunderlingen byndet broderliche lieffde*

¹⁰ Vgl. STRUVE, Organologische Staatsauffassung, S. 35.

alle oeuersten vnd prelaten dair zu (Bl. 75b). Dies geht über in eine Zeitklage über die ausbleibende Bestrafung bzw. das ausbleibende aufrichtige Gebet für denjenigen, *der yre geht* (Bl. 75b):

O wie vil suyt man huyde zu dage menschen arm van geyste die sich vreuwen van yre hoffnungen vnd synt bernende van mynnen. vnd abstineren sich sere as in midlidende wijsen. Auer liefde zu der selen zu wynnen synt sy sere kalt vnd vil zu traich. (Bl. 75b)

Hier kommt die Auffassung zum Ausdruck, daß Bestrafung die Seele von der Sünde befreien kann. Konkretisiert wird dieser Aspekt allerdings nicht.

Durch die Paraphrase des dritten Teils ist schon die Absicht des Autors deutlich geworden, auf die verschiedenen Tugenden des 'dritten Standes' hinzuweisen. Nur mit einem tugendhaften Leben, so der Autor, werde der Erwartung der göttlichen Ordnung entsprochen, so daß der Mensch vor Gott sein Seelenheil erlangen könne:

Hervmb myrck eyn yecklich mysche in wilchem staede hey geroiffen sy vnd begriffen. Deme also zu leuen vnd den zu halden/ als he des gerne lone van gode vntfanghen sulde. in zijt so Jhesus spreken wil Roiffe den wyrckluden/ die gearbeyt hauen/ yren lohn zu vntfangen. (Bl. 63b)

Hiermit wird ein Leitgedanke des zweiten Teils wieder aufgenommen.¹¹ Wie auch in den Ausführungen zum 'zweiten Stand' verweist der Autor ausdrücklich auf den Kompilationscharakter und auf mögliche Verbesserungen des dritten Teils:¹²

den armen vnderssaissen dieser Eirwerdigen hilligen Stat zu goeder ermanungen. viß natuerlichen reden. schrift. vnd anderen myrcklichen bewerungen. Doch allit zu der Erfarenrer. bewerten vnd wijsen personen correxie/ tzu vnd aue/ nae me vnd min zu setzen. allit zu der eren gotz vnd gemeyns besten. (Bl. 62b)

Die Ankündigung, *viß natuerlichen reden. schrift. vnd anderen myrcklichen bewerungen* zu schöpfen, weist auf die angestrebte Anschaulichkeit des Textes hin. Das Bemühen um Verständlichkeit deckt sich mit der Beobachtung, daß in diesem dritten Teil der Körpermetaphorik ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird. Zudem gibt der Autor zu den jeweiligen Ausführungen immer wieder Exempel oder Parallelen und verweist dabei explizit auf die Funktion der Veranschaulichung. Auf den Rückgriff bzw. den direkten Verweis auf Autoritäten wird im dritten Teil allerdings weniger Wert gelegt als im zweiten. Auch weiterführende Literaturverweise zur selbständigen Beschäftigung mit einem Thema¹³, ein fester Bestandteil der Ausführungen zum zweiten Stand, werden hier nicht gegeben. Im

¹¹ Vgl. z.B. Bl. 21a: *Voca operarios Royffe den die daer ghearbeyt hauen/ yren loen zu vntfangen.*

¹² Zu diesen beiden Elementen vgl. Kap. 4.1.5.

¹³ Vgl. auch Kap. 4.2.2.2.

dritten Teil scheint also eine deutliche Gewichtung zugunsten der Anschaulichkeit und Erklärung gegeben zu sein.

Es ist festzustellen, daß sich der Text auffällig wenig mit der Differenzierung oder gar der Begründung der ständischen Einteilung beschäftigt. Die Einteilung in die drei Stände wird in keiner Weise hinterfragt, sondern entsprechend den Auslegungen der Vorrede übernommen. Auch die Zusammensetzung des dritten Standes wird nur ein einziges Mal thematisiert. Als Untertanen der Stadt nennt er drei Gruppen: *Als zum yrsten koufflude Zum anderen hantwerckx luyde. Zum derden ackerbowluyde* (Bl. 64b). Eine weitere Charakterisierung oder Differenzierung dieser Gruppen, wie sie in anderen mittelalterlichen Ständelehren begegnet,¹⁴ nimmt der Autor nicht vor. Diese Einteilung des 'dritten Standes' spiegelt auch nicht die Sozialstruktur der Stadt Köln im Spätmittelalter wider, da sie zum Beispiel die Machtstellung führender Mitglieder bestimmter Kaufleutegaffeln im Rat nicht berücksichtigt.¹⁵ Aufgrund der im Text vorgenommenen Zuordnung der weltlichen Regenten zum zweiten Stand müßten auch diese Gruppen dem Stand der Regierenden zugewiesen werden. Der Text scheint also nicht die städtische Struktur Kölns zu berücksichtigen, sondern sich eher an außerliterarischen Traditionen oder literarischen Mustern zu orientieren.

Der Nichtberücksichtigung Kölner Verhältnisse steht die konkrete Anrede an die *vnderdanen dyeser Stat* (Bl. 64b) entgegen. Dieser Hinweis auf die Untertanen der Stadt Köln wird vom Autor häufiger verwendet. Daneben wird im dritten Teil die allgemeinere Zuordnung zu *vnderdanen*, bzw. synonym dazu *vndersaissen*, gewählt. Einige Publikumsapostrophen richten sich auch an alle Stände. In diesen Fällen wird häufig allgemein an die bestehende Ordnung erinnert, die man in dem Dargestellten erkennen könne:

Hervmb myrck eyn yecklich mynsche in wilchem staede hey geroiffen sy vnd begriffen.

(Bl. 63b)

Der klaere ougen hedde der vunde dese vurgeß drij. in allen creaturen [...] Vnd der vernufftige mynsch suyt vnd erkent dat die mynne eyn bant is/ [...]. (Bl. 71b f.)

Eine direkte, auf einen anderen als den dritten Stand zu beziehende Äußerung findet sich nur ein einziges Mal, als am Ende des dritten Teils auf den gerechten Zorn der Regenten hingewiesen wird. Dies bleibt eine singuläre Erscheinung, der zudem die Funktion zukommt, die Anweisungen an die Untertanen einem höheren Interes-

¹⁴ Zu den vielfältigen Einteilungen des dritten Standes vgl. OEXLE, *Stand*, S. 188f., 192 u. 196-198; HEINEMANN, *Ständedidaxe II*, S. 374-403.

¹⁵ Vgl. HERBORN, *Führungsschicht*, v.a. S. 420-425.

se unterzuordnen. Der Autor gibt damit zu erkennen, daß die Einhaltung der göttlichen Ordnung nicht nur für das persönliche Seelenheil der Untergebenen entscheidend ist, sondern vor allem für das Gemeinwohl. Damit unterliegt das Verhalten der Untertanen in besonderer Weise der Obhut der Oberen.

Dieses Beispiel macht deutlich, wie vielschichtig die Ermahnungen und Belehrungen des Textes verstanden werden können. Natürlich können sie sich unmittelbar an den Stand der Untertanen richten. Genausogut werden sie aber von den anderen Ständen als Aufforderung zur besseren Ausübung ihrer Herrschaft über die Untergebenen verstanden. Der Text läßt beide Möglichkeiten offen, da seine Apostrophen an die einzelnen Stände nie so formuliert sind, daß die anderen ausgeschlossen werden könnten.

4.1.5 Schlußteil

4.1.5.1 Schlußschrift des Schreibers

Mit den zusammenfassenden Bemerkungen zum Stand der Untertanen endet der dritte Teil des 'Dornenkranzes'. Im Druckbild findet dies in dem Wechsel der Kolumnentitel seinen Niederschlag: Während man auf den Blättern 63 bis 75 den einheitlichen Titel *Dat derde deyl Van dem stayt der vndersaissen* findet, variiert ab Bl. 76 der 'lebende' Kolumnentitel auf den Recto-Seiten. Er gibt dann genauer den Inhalt des Blattes wieder.¹ Darüber hinaus wird das neue Kapitel auf Bl. 76a mit einer gedruckten S-Initiale eingeleitet, die sich nicht mehr in das Akrostichon *Col-len* des dritten Teils einfügt.

Eingeleitet wird dieser letzte Teil mit einem Resümee des gesamten Werkes. Daran schließen sich Ausführungen über die Liebe und den Eid an. Auf Bl. 84b findet man dann die Schlußschrift des Schreibers.

Das Resümee nimmt dabei einige Momente der eigentlichen Schlußschrift vorweg:

SO nu dyt zu samen gelesen werck van liefde gotz Eren vnd gemeyns guetz beste brachte is Dair viß die goytwilligen menschen die in den staeden begreffen synt wayle get gueder ordenungen yre gelegenheit moegen setten/ vnd baß in bequemer formen dyt zu samen voegen/ aue vnd zu leggen dair na yr verstant mytformeliche is der hilliger schrift. (Bl. 76a)

Hier findet man einen Hinweis auf den Kompilationscharakter des Textes. Als Themen des Werkes werden Liebe unter den Menschen, Gottes Ehre und Gemeinwohl angesehen, als Adressaten die *goytwilligen menschen*, die sich aus dem vorliegenden Werk 'bedienen' sollen. Ähnliche Akzente setzt auch die eigentliche Schlußschrift:

Hye mit gode dyt zu sliessen is vur genoich verkleyrt so wie gemeyn guet in drijen graeden stee/ vnd die/ sunder vrede/ mynne/ vnd eyndrechticheit yre aller/ niet wail bestayn moegen/ vnd etzliche goede lere vnd ermanunge eyne yecklichen staede sich wijslich vnd wail zu halden as dan genoichsam vur erklyert is. vnd mit haist/ etzlicher gueder personen begerde haluen/ ylende zusammen gesoicht. vnd by eyn bracht is/ van den drijen staeden die got vp erden hait/ vnd dat goytwilligen regenten vur eyn studium vort bracht is. sunderlingen den ghenen die got vnd gemeyn goyt lieff hauen. vp dat got in den dyngen groiß werde.

Vnd so wer dyt liest vnd mit vlysse besynnet der mach gunstlichen myrcken die meynunge vnd besseren den synn deser materien. Vnd vynden sy gebrech/ dat sy dat van lieffden korrygeren. vnd bydden got vur den der dit zusammen gesatz vnd geschreuen hait. Des name got bekant is. Geschreuen. M.CCCC.lxviij. Deo gratias. (Bl. 84b)

¹ Auf den Blättern 76a bis 84a lauten die Kolumnentitel: *Vanne men zornen sal. vnd van der lyeffden gotz; Van der mynne godes; Van dem eyde; Vem zogeglicht syn die valsch sweren; Van seuenreley sweren; Pene der die valsch sweren; Van den plagen der meyneydigen; Pene der die valsch sweren; Van den die sich indringen in Ampte.* [Anmerkung: Die Drucktype hat nur ein V als Majuskel.]

Hier wird auf die Entstehungsbedingungen des Werkes eingegangen und der Adressatenkreis näher spezifiziert. Es ist zu fragen, inwieweit diese Aussagen eine reale Situation widerspiegeln oder ob sie überwiegend topische Elemente verarbeiten. Die Aussage, daß das Werk *goytwilligen regenten vur eyn studium vort bracht is*, findet sich an dieser Stelle erstmals. In den vorhergehenden Apostrophen an ein (Lese-)Publikum wird eher eine an alle Christen gerichtete allgemeinere Formulierung gewählt (andächtiger, gutwilliger Mensch, Einwohner Kölns etc.). Auch in der Vorrede wird eine Festlegung auf ein bestimmtes Publikum nicht vorgenommen. Ebenso deutet der in der Schlußrede vorgenommene Zusatz *sunderlingen den ghenen die got vnd gemeyn goyt lieff hauen* eher darauf hin, daß der Adressatenkreis zu verallgemeinern ist. Es besteht daher die Möglichkeit, daß mit der vorliegenden Adressatenzuweisung nur auf literarische Konventionen, insbesondere der Fürstenspiegel, zurückgegriffen wird. Als Auftraggeberfiktion wird man den Hinweis auf die *goytwilligen regenten* nur sehr bedingt deuten können, denn dafür bleibt diese singuläre Nennung zu unauffällig.

Ein Einfluß literarischer Traditionen ist auch für den Hinweis auf mögliche Fehler im Werk, die von den Rezipienten zu verbessern sind, sehr wahrscheinlich. Dieser Hinweis findet sich nicht nur in der Schlußschrift, sondern wurde auch schon in den vorhergehenden Teilen geäußert.² „Diese Einladung zu bessern ist Schreibertradition“ und häufig ein Hinweis für mögliche Abschreiber des Textes.³ Im ‘Dornenkranz’ wird die Möglichkeit der Verbesserung aber ausdrücklich auf diejenigen bezogen, die den Text lesen. Hierdurch enthält dieser Topos also über die Bedeutung als mögliche konkrete Anweisung an Abschreiber hinaus einen Hinweis zur Selbsteinschätzung des Autors. Der Autor versteht sich nicht als Schöpfer oder Vollender eines Werkes, sondern als Kompilator. Dieses Selbstverständnis erfordert geradezu die Einsicht, daß das Werk zu verbessern oder zu ergänzen ist.⁴ Hier wird die Unvollständigkeit des Werkes noch durch den Hinweis auf die besondere Eile der Zusammenstellung näher begründet. In diesem Zusammenhang ist wohl

² Vgl. Bl. 60b (siehe Zitat in Kap. 4.1.3), Bl. 62b (siehe Zitat in Kap. 4.1.4) und Bl. 76a (siehe Zitat auf der vorhergehenden Seite).

³ MÜLLER, Jch Vngenant, S. 154.

⁴ Dies stellt UNGER, Vorreden, S. 251, auch für mittelalterliche Sachtex te fest. — MÜLLER, Jch Vngenant, S. 153f., betont dagegen eher das Fortwirken einer handschriftlichen Tradition ohne Anknüpfungspunkte im späteren Druck. Dies schließt aber m.E. nicht aus, daß auch schon in der Handschrift die von UNGER konstatierte Bedeutung für das Selbstverständnis des Autors vorliegen kann.

auch die Äußerung, der Autor habe sich aufgrund der Ungeduld etlicher Personen beeilen müssen, kaum als Hinweis auf mögliche konkrete Auftraggeber zu betrachten. Sie dient in erster Linie als Entschuldigung für eine eventuelle Fehler- und Lückenhaftigkeit des Textes und ist vor allem als Bescheidenheitstospos zu bewerten.

Eine Aussage über die Entstehungsbedingungen scheint aufgrund der Schlußschrift kaum möglich. Selbst die gezielte „Herstellung einer Situation möglicher Verständigung“⁵ kann hier schwerlich beobachtet werden.

4.1.5.2 Exkurs: Eid

Zwischen den beiden resümierenden Textstellen setzt sich der Text mit der Liebe und dem Eid auseinander. Diese Erläuterungen richten sich an keinen näher bestimmmbaren Stand und werden in predigtartigem Stil eingeleitet:

*So willen wyr vnsen heren Jhesum an Roiffen der die ewige wijsheit is vns zu begnaden vnd in yeme zu verkleren [...] vns armen nottroffigen menschen die wairheit deser vurschreuenre meynungen in ym zu smachen geuen. Want he selue gesacht hayt Der boichstaeue doedet/ vnd der geyst macht leuendich.*⁶ (Bl. 76a)

Dieses ‘Schmecken’ soll durch die Liebe geschehen, die man für Gott empfindet. Unter mehrmaliger Berufung auf *sent Dyonisius in dem boiche van den gotlichen namen jm Seesten Capittel*⁷ (Bl. 76b) werden zunächst verschiedene Arten der Liebe erörtert. Gott wird dabei als Ursprung und Ziel jeglicher Liebe gepriesen:

O wat wairheit dair jnne gelegen is/ mach man smachen der die genade hait. Vnd sal myrcken dat die mynne vnd lieffde gotz dat is/ dae alle dijnge viß gheslossen synt/ vnd alle kreaturen durch lieffde widder Reychen vnd erlangen yr begyn as vurgeß Dairumb is lieffde vnd mynne der bant aller staede ordenunge. (Bl. 77a)

Der Autor sieht also in der Liebe das Band der Ständeordnung.⁸ Geschickt werden nun im ‘Dornenkranz’ diese kurzen Ausführungen zur Liebe mit den Erläuterungen zum Eid verknüpft. Als Tertium comparationis dient dieses *bant aller staede ordenunge*:

So nu die mynne dat sloß vnd bant is aller staede ordenunge/ [...] So hayt doch eyn yecklich stayt in besunder eynen bant vnd verknouppunge zu deme anderen dae mit die mynne vnd gerechticheit [...] bekreffiget verstryckt vnd bevestiget wyrt. vnd dat is der eydt [...]. (Bl. 77b)

⁵ WEINMAYER, Gebrauchssituation, S. 11.

⁶ Vgl. II Cor 3,6.

⁷ Vgl. (Pseudo-)Dionysius Areopagita, ‘De divinis nominibus’, Kap. IV, §§11-17 (PG 3, Sp. 707-714); Kap. IV, §15 (PG 3, Sp. 714) wird im ‘Dornenkranz’ wörtlich übersetzt.

⁸ Dieses Motiv verwendet der Autor auch schon auf den Blättern 63a und 72a.

Mit diesen einleitenden Bemerkungen wird begründet, warum die Behandlung des Eides in einer Ständelehre angebracht ist. Die Ausführungen beginnen mit der seit Augustinus gängigen Definition des Eides als Anrufung Gottes zum Zeugen:⁹ *so is der eydt eynre strenge noemunge eynre bestedigung der wairheit myt getzuychenisse gotz* (Bl. 77b). Daneben wird auch der Eid mit Heiligen als Zeugen angeführt.¹⁰ Eine begriffliche Unterscheidung zwischen assertorischem Eid, der die Wahrheit einer Tatsache behaupten soll, und promissorischem Eid, der ein Versprechen für Zukünftiges geben soll, wird hier noch nicht vorgenommen. Zu erklären ist die fehlende Differenzierung eventuell damit, daß nach mittelalterlichem Verständnis Augustinus' Definition sowohl auf Wahrheitseide als auch auf Versprechenseide zu beziehen war.¹¹

Den nur kurzen und wenig differenzierten Ausführungen zur Definition des Eides schließt sich eine längere Begründung der Bedeutung des Schwurs an. Der Eid wird unter Berufung auf Alexander von Hales¹² als eine Art Glaubensbekenntnis verstanden, da man mit dem Ablegen des Eides schon Gott als höchste Wahrheit anerkenne. Damit werde der Meineid — entsprechend einer schon seit Augustinus tradierten Vorstellung¹³ — zu einer der schwersten Sünden überhaupt. Auf diesen Aspekt wird im 'Dornenkranz' mehrmals ausdrücklich hingewiesen. Die Notwendigkeit des Eides für die Gemeinschaft der Menschen wird unter Berufung auf Petrus de Palude¹⁴ damit begründet, daß das *mynschlich geslecht vil yrrungen hait* (Bl. 78a). Diesem Aspekt kommt im Mittelalter insbesondere im Hinblick auf die in der Bergpredigt geäußerte Ablehnung des Schwörens¹⁵ eine besondere Bedeutung zu. Der Hinweis des 'Dornenkranzes' auf die Notwendigkeit des Schwurs steht dabei in der seit Hieronymus zu beobachtenden Tradition einer positiven Sichtweise des Eides.¹⁶

Eine weitere Differenzierung des Eides nimmt der Autor erst mit den Ausführungen zum Meineid vor. Die nicht ganz eindeutige Trennung von Eid und Meineid

⁹ Vgl. KOLMER, Promissorisches Eide, S. 48-51. — Diese Definition wird im 'Dornenkranz' an mehreren Stellen wiederholt.

¹⁰ Vgl. ANGENENDT, Heilige und Reliquien, S. 198-202. — Die bei ANGENENDT ebenfalls aufgeführte Bestrafung eines Meineides durch Heilige wird im 'Dornenkranz' nicht erwähnt.

¹¹ Vgl. KOLMER, Promissorisches Eide, S. 51.

¹² GERWING, Eid, Sp. 1674, weist auf den Sentenzenkommentar Alexanders von Hales hin. Eventuell bezieht sich der Verfasser des 'Dornenkranzes' auf dieses Werk.

¹³ Vgl. KOLMER, Promissorisches Eide, S. 277.

¹⁴ Vielleicht dessen 1310-1315 geschriebene Sentenzenkommentare (vgl. KAEPPPEL, Scriptores, S. 244, Nr. 3286).

¹⁵ Vgl. Mt 5, 33-37.

¹⁶ Vgl. KOLMER, Promissorisches Eide, S. 276-281.

ist charakteristisch für das Mittelalter und selbst in der juristischen Literatur überwiegend anzutreffen.¹⁷ Die im 'Dornenkranz' zunächst angekündigte Unterscheidung nach Eiden für die verschiedenen Stände wird nicht eingehalten. Vielmehr entwirft der Text eine Einteilung in sieben verschiedene Tatbestände, die standesunabhängig als Meineid zu gelten haben. Wie schon in den Auslegungen der verschiedenen Stufen der Gerechtigkeit im zweiten Teil beginnt er in der Regel mit einem lateinischen Fachbegriff, der übersetzt und anschließend erläutert wird. Im einzelnen sind dies:

1. Der Eid, dem es an grundlegenden Bedingungen mangelt (*Diminutum*), 2. das Schwören der Wahrheit, obwohl man sie nicht kennt (ohne lateinischen Terminus), 3. das Eidversprechen, das nicht eingehalten wird (*Fractum iuramentum*), 4. das Beeiden eines Sachverhalts, obwohl man sich darüber unsicher ist (*Incautum*), 5. die Eidleistung unter Zwang (*Coactum*), 6. das Schwören einer Sache, obwohl man Zweifel hat (*Iuramentum dubium*) und 7. die Aufforderung zu einem falschen Schwur (*Occasionatum*).

Es stellt sich heraus, daß der Autor nicht alle Tatbestände deutlich voneinander trennt. Insgesamt scheint er sich aber im Einklang mit der traditionellen Auslegung zu befinden. So wird der erste Meineid *Diminutum* folgendermaßen charakterisiert:

Nv synt seunenreley sweren. Zum yrsten eyn genant Diminutum. Dat is eyn eyt der zu kleyne is. Der eyt is zu kleyne/ dair an dese drye dyngge gebrechen. Zum yrsten gerechticheit Zum anderen wairheit. Zum derden redelich bescheyt So wae van desen drijen dyngen gebrecht in deme eyde so is he zu kleyne vnd is meyneydich. (Bl. 79b)

Hier wird auf die seit Hieronymus topischen Elemente des Eides, *veritas, iudicium et iustitia* (Wahrheit, Urteilsvermögen, Recht), rekuriert, die als Grundvoraussetzungen jeden Eides galten.¹⁸ Eine Auslegung der einzelnen Begriffe, wie dies in teilweise kontroverser Art in scholastischen oder juristischen Texten geschieht,¹⁹ fehlt im 'Dornenkranz'.

Andere Meineidtatbestände werden differenzierter ausgelegt. So findet man bei dem erzwungenen Eid *Coactum* eine Unterscheidung nach assertorischen und promissorischen Eiden.²⁰ Für den assertorischen Eid gelte, daß man niemals unter Zwang die Unwahrheit beeden dürfe. Ein assertorischer Eid solle auch gehalten werden, wenn er unter Zwang zustande gekommen ist. Beim promissorischen Eid wird darüber hinaus noch nach der versprochenen Handlung unterschieden. Darin

¹⁷ Vgl. KOLMER, Promissorische Eide, S. 281.

¹⁸ Vgl. KOLMER, Promissorische Eide, S. 283; LANDAU, Eid, S. 387.

¹⁹ Z.B. bei Thomas von Aquin (vgl. KOLMER, Promissorische Eide, S. 284) und Innozenz III. (vgl. LANDAU, Eid, S. 387). — Ähnlich schematisch verfährt aber z.B. auch Johannes de Fonte in seiner Sentenzenübertragung (vgl. HONEMANN, Petrus Lombardus, S. 266). Zur Einteilung des Eides bei Petrus Lombardus vgl. auch KOLMER, Promissorische Eide, S. 281.

²⁰ Diese Unterscheidung findet man erstmals bei Thomas von Aquin ausgebildet. (Vgl. KOLMER, Promissorische Eide, S. 52.)

kann man einen Mittelweg zwischen den einzelnen Standpunkten der mittelalterlichen Diskussion über die erzwungenen Eide erkennen. Auf der einen Seite findet man die auf die subjektive Willensausrichtung orientierte Auslegung in Dekreten Gratians, denen auch Thomas folgte und die den erzwungenen Eiden keine Bindekraft zuerkannten, und auf der anderen Seite die härteren Auslegungen in Dekreten Innozenz' III.²¹ Eine direkte Vorlage für diese Auslegung wie auch für die gesamte Darstellung des Eides im 'Dornenkranz' konnte nicht ermittelt werden. Der Eid ist hier teilweise differenzierter dargestellt als in den Sentenzen des Petrus Lombardus, einer beliebten Vorlage für die mittelalterliche Eidauslegung,²² aber bei weitem nicht so systematisch wie bei Thomas von Aquin.

Bei den Ausführungen zu den Strafen für Meineide wird — wie für das Mittelalter üblich²³ — nicht zwischen Eidbruch und Falschheid unterschieden. Nur kurz wird differenziert nach Strafen durch Gott, die ewig andauern werden, und zeitlichen Strafen auf der Erde. Mehr Wert wird anscheinend auf die Erwähnung einiger Exempla²⁴ aus den bekannten und weitverbreiteten Geschichtswerken des Orosius²⁵ und Vinzenz' von Beauvais²⁶ gelegt.

Mit nachdrücklichem Hinweis auf diese zeitlichen und göttlichen Strafen beginnt eine Klage über Bestechung von 'Amtsträgern'. Dies wurde bereits im fünften Abschnitt des zweiten Teils ausführlich thematisiert. Während die Bestechung dort in eine allgemeine Tugendlehre eingebettet war, beschränken sich die Ausführungen hier auf Wahlmanipulationen. Es sind hier nur die Personen angesprochen, die *van*

²¹ Vgl. LANDAU, Eid, S. 386f.; KOLMER, Promissorische Eide, S. 284f. — Speziell zu den Dekreten vgl. KUTTNER, Schuldlehre, S. 314-333.

²² Vgl. KOLMER, Promissorische Eide, S. 283. — So beschäftigt sich auch Johannes Duns Scotus, auf den im 'Dornenkranz' unter dem Namen *Scotius* (Bl. 80b) Bezug genommen wird, in seinem Sentenzenkommentar 'Questiones in librum tertium Sententiarum' mit dem Eid. (Vgl. KOLMER, Promissorische Eide, S. 286.)

²³ Vgl. DRÜPPEL, Eid, Sp. 1678; HOLZHAUER, Meineid, Sp. 452f.

²⁴ Darunter findet man auch ein Exemplum um eine vor Kaiser Karl ausgetragene Erbauseinandersetzung, in deren Verlauf der Bruder aufgrund eines geleisteten Meineides zwar das gesamte Erbe zugeteilt bekommt, daraufhin aber elendig stirbt. (Vgl. Bl. 82a) — Dieses Beispiel ist schon in verkürzter Form im 'Seelentrost' im Zusammenhang mit dem zweiten Gebot anzutreffen. (Vgl. SCHMITT, Seelentrost, S. 38.)

²⁵ Genannt wird *Orosius. li. v* (Bl. 81b). Damit ist sicherlich das fünfte Buch von Orosius' 'Historiarum libri VII adversus paganos' (um 416) gemeint, einer christlichen Universalgeschichte, die „weitgehend eine Geschichte des Unheils in der Welt“ ist und im Mittelalter häufig rezipiert wurde. (Vgl. LIPPOLD, Orosius, S. 421f.)

²⁶ Im Text wird mehrmals auf *Innocentius in speculo historiali* (Bl. 81a, 82a, 83b) Bezug genommen. Da von einem Innozenz, auch von Papst Innozenz III., kein entsprechendes Werk existiert, gehe ich davon aus, daß es sich hier um einen Fehler in der Druckvorlage handelt. Es wird sicherlich Vinzenz' Werk 'Speculum historiale' gemeint sein. Diese Universalchronik eignete sich in besonderer Weise als bequemes Nachschlagewerk zur Materialbeschaffung und wurde daher auch in vielfältiger Weise in geistlicher Gebrauchsprosa rezipiert. (Vgl. WEIGAND, Vinzenz von Beauvais, v.a. S. 205-220.)

ordenungen der lande off Stede dair zu gehoeren Amptluyde off Reede zu kyesen (Bl. 82b). Jene seien besonders gefährdet, *gastladen* und *geschencke* anzunehmen, um entgegen ihrem Eid nicht mehr diejenigen zu wählen, die *sy bekenen doegentlich zu Reygerungen zu syn zu gotz Ere vnd gemeynen besten* (Bl. 82b). Das Annehmen solcher Geschenke, aber auch das Zurückschrecken vor Drohungen wird scharf verurteilt. Es wird in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, daß alle Macht von Gott gegeben sei. Damit werde ein Mißbrauch der Macht zu einer Auflehnung gegen Gott.

Diese Ausführungen werden zu einer allgemeinen Klage über die Rechtlosigkeit der Menschen ausgedehnt:

Suyt man niet offenberlichen in landen vnd steden dat so groiss klage is dat wenich luyde zu yrem rechten komen moegen/ vnd manch arm mynsch rechtloß blyuen vnd steruen moyß [...]. (Bl. 84a)

Die Klage wird zu der Feststellung ausgedehnt, daß *an allen enden gebrech is zwyer leyder vnd voerrer der in allen sachen noyt is*; diese zwei seien *wijsheit gotz vnd syne gerechticheit* (Bl. 84a). Daran schließt sich zum Ende der Ausführungen zum Eid die Weltklage an: *dairumb vallen alle ordenunge in vnordenunge* (Bl. 84b).

Die ungewöhnliche Ausführlichkeit, mit der im 'Dornenkranz' der Eid auf immerhin 14 Seiten des Druckes erörtert wird, eröffnet die Frage nach dem besonderen Grund dieser Erläuterungen. Hierbei ist die Stellung des Eides in der Literatur und im mittelalterlichen Leben zu berücksichtigen.

Auf literarischer Ebene findet sich neben dem schon erwähnten Bereich der gelehrten theologischen und juristischen Auseinandersetzung eine Rezeption des Eides noch in mittelalterlichen Fürstenspiegeln.²⁷ In einem von WOLFGANG STAMMLER edierten Fürstenspiegeltraktat findet man zudem auffällige Parallelen zum 'Dornenkranz'. Der Traktat 'Eyne kurtze wahrheit von gemeynem regement der stete lande vnd lude vnd sin selbest', nach STAMMLER einem „rheinische[n] Thomasschüler“ des 15. Jahrhunderts zuzuschreiben, thematisiert auf vier Blättern einer Mainzer Handschrift das menschliche Zusammenleben und die Bedrohungen

²⁷ Vgl. den Hinweis auf den Überlieferungsverbund von Ausführungen zum Eid und Fürstenspiegeltraktaten bei BRINKHUS, Fürstenspiegelkompilation, S. 23; ebd., S. 94f., Edition des Abschnitts *Des fürsten sweren* der von BRINKHUS untersuchten bayerischen Fürstenspiegelkompilation des 15. Jahrhunderts. — Auf die häufige Erwähnung des Eides in frühmittelalterlichen Bußbüchern soll hier nicht eingegangen werden. (Vgl. dazu LANDAU, Eid, S. 384f.) Ebenso wird die erzählende Literatur ausgespart. (Vgl. dazu den ersten Überblick bei ROTH, Meineid, S. 290-295.)

für die gottgegebene Ordnung.²⁸ Ähnlich wie der 'Dornenkranz' beruft sich der Text häufig auf die göttliche Ordnung, die sowohl im Körper des Menschen als auch in dessen Seele deutlich werde. Den Bedrohungen dieser Ordnung durch Tod, Krieg, Eigennutz und Ungerechtigkeit werden Ehe, Macht und Eid entgegengestellt. Der Eid wird hier mit dem gleichen Bild wie im 'Dornenkranz' charakterisiert:

[...] so ist der gerechtekeit eyn bant geordnet vnd gesatzet widder die vngerechtekeyt vnd daz ist der eydt, der dye gerechtekeyt in allen mentschen by eynander heldet.²⁹

Auch bei den zentralen Aspekten der Rechtfertigung des Eides und der besonderen Bedeutung des Eides für die Gerechtigkeit lassen sich signifikante Parallelen feststellen, wie nachfolgende Übersicht zeigt:

'Dornenkranz'

Bl. 78b

*Dairumb is dat ende aller gerechticheit der eydt Weren die luyde goyt van consciencien so endorfften sy niet sweren/ as Jhesus vnse here geleyrnt hait.
Vr jae sal jae syn/ vnd vr neyn sy neyn.*³⁰

Bl. 78b

So men vphoeue vnd aff dede den eydt so were alle dynck verstoert. Dairumb wae regenten yren eydt recht halden die synt as leuendige borne dae Reyne wasser aue vluyst in die vnderdanen.

'Eyne kurtze warheit von gemeynem regement ...'

Bl. 2b

*Dar vsß verstanden vnd gemerket wirt, daz das ende aller gerechtikeit der eydt ist. Weren dye lude gut von consciency, so endorffet man des eydes nit, als vnser herre Jhesus leret:
„Vwer ja sal ja sin, vnd vwer neyn neyn, vnd waz dar vber ist, daz ist von vbel!“*

Bl. 3a

So man nu den eydt vffhibt vnd bricht, so kummen alle dinge in verstorunge. Her vmb so sullen dye regenten syn die lebendige gerechtekeit als born vnd fonteynen, da reyne vnd klare wasßer abe fließen sollen, das die vndersasßen gebesseret mugen werden.

In diesen Passagen zeigen die beiden Texte eine annähernd wörtliche Übereinstimmung. Der Satzbau ist fast identisch und auch die Wortwahl weicht nur wenig voneinander ab. Dieses läßt sich noch an einer dritten Parallelstelle beobachten, die allerdings nicht über den Eid handelt und hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt wird:

²⁸ Eine Edition der Handschrift Fragm. II. 437, 4 der Stadtbibliothek Mainz und eine kurze Einführung zum Text bei STAMMLER, *Regierungskunst*, S. 145-147; darüber hinaus Nachweis bei SINGER, *Fürstenspiegel*, S. 57f. — Der Begriff 'Fürstenspiegel' soll hier nicht problematisiert werden. Der vorliegende Traktat hat aber sicherlich den allgemeinen Charakter eines Fürstenspiegels, wie ihn BRINKHUS, *Fürstenspiegelkompilation* S. 6, entwirft, ohne allerdings dem Kriterium der „ethischen Sinndeutung der Fürstengewalt“ (BERGES, *Fürstenspiegel*, S. 4) zu genügen.

²⁹ STAMMLER, *Regierungskunst*, S. 146, Bl. 2b.

³⁰ Vgl. Mt 5,37: „sit autem sermo vester EST EST NON NON / quod autem his abundantius est a malo est“.

'Dornenkranz'

Bl. 34a

*Dair umb gaff Plato dat gesetz allen Regenten
dat zwey dyng an yn hauen vnd halden sulden*

*Dat yrste: dat sy dat gemeyn goit in yre
regyerunge also sulden ansyen/ dat sy yres
eygen nutz dair ynne vergessen sulden*

*Dat ander dat Sy dat gemeyn goit also in
gemeyn sulden besorgen vnd anseyn. dat neyt
des gemeinen/ goitz verderfflich wurde off
schade intfenge.*

'Eyne kurtze warheit von gemeynem
regement ...'

Bl. 3b

*So wer nu sich selbes, syn huß, stede, lant oder
lude wol regeren will, den leret Plato vnd gibet
ym zwey gebotte, die er halten muß.*

*Daz erste: daz gemeyne gut also ansehe, daz er
sines eygenen nutzes dar in vergesßen sulle.*

*Daz ander: daz er gemeyn gudt also in gemeyn
ansehe, daz er in besunder dar yne nit
vergesßen noch verderlichen werde, als der daz
eyn beheldet vnd deß anderen nit achtet.*

Insgesamt gesehen sind die Ausführungen in dem Traktat, der sich nur über vier Blätter erstreckt, oberflächlicher und weniger ausführlich als im 'Dornenkranz'. Es fehlt etwa die Darstellung der unterschiedlichen Eide und der Meineidstrafen. Gemeinsame Tendenzen im Argumentationsstil sind jedoch unübersehbar: Rückgriff auf die Körpermetapher, Betonung der göttlichen Ordnung, Hervorhebung der Bedeutung der Gerechtigkeit. STAMMLER vermutet auch aufgrund der vielen „etc.“ im Text, daß man es „entweder [...] mit einem Entwurf des Autors selbst zu tun [habe], vielleicht sogar zu einer Predigt, oder mit einem Auszug eines Kopisten, der zu faul war, den ganzen Text abzuschreiben“³¹.

Da der Traktat nach STAMMLER nur in einer einzigen Handschrift des 15. Jahrhunderts nachzuweisen und auch keine Vorlage zu ermitteln ist, kann die Frage nach einer möglichen Abhängigkeit der Texte kaum beantwortet werden. Die Parallelstellen können unter Umständen auch auf gemeinsam verwertete Sentenzensammlungen oder Florilegien hindeuten. Schon STAMMLER vermutet, daß der Traktat aus einem Florilegium geschöpft habe, da das Platon-Zitat kaum auf ein Original zurückgehe.³²

Dieses Beispiel macht deutlich, daß die Auslegung des Eides in einem — im weitesten Sinn — didaktischen Werk keine Einzelercheinung des 'Dornenkranzes' ist. Man wird davon ausgehen müssen, daß der 'Dornenkranz' auch auf literarische Traditionen bzw. konkrete Quellen zurückgreift. Die Verwendung von tradierten Elementen muß daher bedacht werden, wenn nun im folgenden die außerliterarische Bedeutung des Eides berücksichtigt werden soll. Sonst besteht die Gefahr, daß man die Erwähnung des Eides und insbesondere die Klage über die Beste-

³¹ STAMMLER, Regierungskunst, S. 146.

³² Vgl. STAMMLER, Regierungskunst, S. 145.

chung als Hinweise auf reale Zustände mißversteht,³³ für die es in der Kölner Geschichte zahlreiche Anknüpfungspunkte gibt.³⁴

Im Bereich der mittelalterlichen Stadt, der für den 'Dornenkranz' in erster Linie als außerliterarischer Bezugspunkt relevant ist, kommt dem Eid eine enorme Bedeutung zu:

„Die Stadt baute auf Eiden auf. Das gilt für die Entstehung gleichermaßen wie für die spätere Behauptung nach außen und für den Zusammenhalt im Innern. Der innerstädtische Frieden beruhte ebenso auf der *pax iurata* wie das städtische Recht.“³⁵
 „Das Stadtrecht [ist] i.e.S. von Hause aus, begrifflich und historisch ursprünglich, Eidesrecht gewesen [...], eidlich gegründete Verwillkürung.“³⁶

Der Eid steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der städtischen Verfassung und damit mit Ordnung und Frieden in der Stadt. Die meisten der in der Stadt geahndeten Delikte „wären ohne Eidpflicht überhaupt keine strafrechtlichen Rechtsbrüche“³⁷. Eine Unterscheidung zwischen Eidbruch, Meineid und anderen Delikten ist im mittelalterlichen Stadtrecht nicht üblich, denn „es gibt kaum einen Tatbestand des Bürgerstrafrechts, mit welchem der Begriff [sc. des Eidbruchs] nicht zusammengebracht wird“³⁸. Ein Meineid konnte also schon dann vorliegen, wenn städtische Vorschriften von (vereidigten) Bürgern verletzt wurden. Es verwundert daher nicht, daß auch in Kölner Verwaltungsakten der Eid eine besondere Stellung einnimmt.

So wurde zum Beispiel 1451 vom Kölner Rat beschlossen, daß alle, die *bynnen Coelne in werntlichen wesen yre woenunge ind unthalt haint, yre eyde sall lassen doin, sij sijn, wie sij sijn, die boeven 15 jaire als sijn*³⁹. Mit dem Eid auf den Verbundbrief wurde ein besonderes Treueverhältnis von Stadtgemeinschaft und Einzelbürger begründet.⁴⁰ In besonderer Weise wurden natürlich die Ratsherren ver-

³³ Vgl. dazu PETERS, Literatur in der Stadt, S. 243, Anm. 56: „Die Warnung vor Bestechung gehört jedoch zu den traditionellen Themen von Fürstenspiegeln und erfährt auch hier [sc. Johannes Roth's 'Von der Fürsten Ratgeben'] keine spezifische Konkretisierung, die einen aktuellen Vorfall vermuten läßt.“

³⁴ Es sei hier nur auf einen Tatbestand hingewiesen, der sich auch in der 'Agrippina' des Heinrich von Beeck findet. Dort wird die Bestechung der Kurfürsten durch Karl IV. bezüglich der Wahl seines Sohnes Wenzel zum deutschen Kaiser beklagt. (Vgl. VON DEN BRINCKEN, Privilegien Karls IV., S. 262f.)

³⁵ KOLMER, Promissorische Eide, S. 211.

³⁶ EBEL, Bürgereid, S. 143.

³⁷ EBEL, Bürgereid, S. 162.

³⁸ EBEL, Bürgereid, S. 159.

³⁹ STEIN, Akten I, S. 367, Nr. 171.

⁴⁰ Vgl. dazu die Eidpflicht der Kölner Neubürger: *Ouch soilen sij [sc. die Neubürger] unsen herren v. r. [sc. vom Rat] ind yre steide van Coelne getruwe ind hoult sijn, ir beste zo werven ind yre ergste zo warnen, wa sij dat wissent ind verneyment ind bij yn zo blijven ind den verbuntbrief, as de ynneheldt ind usswijst, vaste ind stede zo halden [...]*. (STEIN, Akten I, S. 288, Nr. 112.)

eidigt. So lautet der Eid, den *eyn yecklich nuwe rait* schwören soll, im Eidbuch der Stadt Köln aus dem Jahr 1450, einer Kopie des Verbundbriefes:

*Hee sall vur sicheren ind na lijfflichen zo den heiligen sweiren, goitz ere, der steide ere ind vrijheit zo behalden ind eyn gemeyne beste truwelichen zo besorgen [...].*⁴¹

Einige Leitideen des städtischen Zusammenlebens werden hier genannt, nämlich für Gottes Ehre, Ehre und Freiheit der Stadt sowie den gemeinen Nutzen zu sorgen. Diese Maximen werden auch im 'Dornenkranz' häufig thematisiert.

Das Problem der Bestechung wird ebenfalls in den Eidbüchern der Stadt Köln behandelt, allerdings nicht wie im 'Dornenkranz' auf Bestechung vor einer Wahl beschränkt:

*Vort were sache, dat eynghe claige off sache vur den rait queme off darff yemant des raitz, van dem en sall geyn raitzman genos noch gave neymen noch dadyngen, dat yem zu nuotze comen moege dat jair, hee zu raide sijtzt, ind ouch darna ayn argeliste. Dede yemans daroyver, de is meynedyjch ind sal nyet me, dewijle hee leyfft, in der stede rait gecoyren werden.*⁴²

Die herausgehobene Position des Eides im 'Dornenkranz' hat demnach eine Entsprechung im realen städtischen Leben. Es finden sich somit einige Aspekte des Textes auch im außerliterarischen Bereich wieder. Denkbar wäre also, daß der 'Dornenkranz' nicht nur allgemeine Tendenzen des städtischen Lebens reflektiert, sondern auch auf konkrete Situationen reagiert. Dies läßt sich aber nur schwer nachweisen, ist doch der einzige explizite Hinweis auf Kölner Verhältnisse in bezug auf den Eid sehr vage:

*vnd vp eyne groisse pene die alden senaten vnd Eyrwyrdige Rayt*⁴³ *deser hilliger Stat ernstlichen verboden hayt sulche swaren gebrechen.* (Bl. 83b)

Diese allgemeine Bemerkung weist nicht auf eine direkte Kenntnis Kölner Rechtsgewohnheiten hin, sondern kann auch als Versuch gewertet werden, den Ausführungen erst im nachhinein einen Bezug zur Stadt Köln zu verleihen. Denn schließlich behandelt der Text ausnahmslos eine Differenzierung des Eides aus theologischer und moralischer Sicht. Stadtrelevante Aspekte lassen sich nur an der Bedeutung des Eides für die Ordnung und an den Ausführungen zur Bestechung festmachen. Zudem ist darauf hinzuweisen, daß der Eid auch in den nicht-städtischen Verfassungen des Mittelalters eine große Bedeutung hatte.

So wird man wohl sagen können, daß sich konkrete oder praktische Anweisungen für ein städtisches Publikum nur schwerlich im 'Dornenkranz' feststellen las-

⁴¹ STEIN, Akten I, S. 325, Nr. 159.

⁴² STEIN, Akten I, S. 214, Nr. 62.

⁴³ Die Bezeichnung *alden senaten vnd Eyrwyrdige Rayt* wird schon auf Bl. 75a verwendet; ähnlich auch in der Vorrede der 'Agrippina' (A), fol. 2r.

sen. Vielmehr wird im allgemeinen auf moralische und christliche Maximen verwiesen, die jedoch in höchstem Maße für das auf den Eid aufbauende Zusammenleben in der Stadt relevant sind.

4.2 Interpretation zentraler Aspekte

4.2.1 Das Stadtlob

4.2.1.1 Das Stadtlob zwischen Topos und Realität

Die Paraphrase der einzelnen Teile des 'Dornenkranzes' hat verdeutlicht, daß dem Stadtlob eine besondere Bedeutung zukommt. Schon auf dem Titelholzschnitt ist die panegyrische Darstellung der Stadt Köln Thema sowohl der bildlichen Darstellung als auch des beigegebenen Textes. Daher muß man — wie dargelegt wurde — auch den ersten Teil des 'Dornenkranzes' unter dem Aspekt des Stadtlobes betrachten. Heiligenverehrung wird hier in der besonderen Form eines Stadtrundganges mit dem Lob der Stadt verbunden. Im zweiten Teil wird das Lob Kölns noch weitaus deutlicher dargestellt: Es wird als letzter und besonders hervorgehobener Punkt der Ausführungen zum zweiten Stand behandelt. In ihm laufen die vorhergehenden Erläuterungen zusammen. Im dritten Teil kommt dem Stadtlob zwar nicht mehr eine solch exponierte Stellung zu, es wird jedoch immer wieder auf die besondere Stellung Kölns hingewiesen.

Es ist zu fragen, ob sich in solchen Äußerungen das städtische Selbstbewußtsein der Einwohner des spätmittelalterlichen Köln ausdrückt oder sie nur Spielarten verschiedener Topoi sind, auf die der Autor zurückgreift. Gerade in einem nicht dem fiktionalen Bereich zuzuordnenden Text, wie ihn der 'Dornenkranz' darstellt, kann das Stadtlob Ausdruck einer spezifisch städtischen Mentalität sein.¹ Mit seinem besonderen pragmatischen Charakter läßt ein solcher Text auch Rückschlüsse auf ein intendiertes städtisches Publikum zu. Um unter diesem Aspekt die Ausführungen des 'Dornenkranzes' zum Stadtlob auf ihre mögliche Funktion innerhalb des Textes zu befragen, muß berücksichtigt werden, daß Stadtbeschreibungen „in literarischen Traditionen [stehen], und zwar in weit höherem Maße, als das im Mittelalter bei Literatur ohnehin der Fall zu sein pflegt“, denn „das Stadtlob ist ein aus der Antike übernommener Literatur-Typus, der dem Mittelalter niemals ganz verlorengegangen ist“². Es muß also zu klären versucht werden, inwieweit diese Topoi auch in den 'Dornenkranz' eingehen. Neben diesen Rückgriffen auf antike

¹ Vgl. dazu die grundsätzlichen Überlegungen von JANOTA, *Stadt und Literatur*, S. 66f.: „Für diesen Zweck [sc. Grundlagenanalyse zur Konstruierung des Bezirks 'städtische Literatur'] empfehlen sich wohl eher die didaktische Literatur, die Gebrauchsliteratur aller Schattierungen, Predigttaufzeichnungen und die religiöse Fachprosa [...]. Diese volkssprachliche städtische Rezeption zeigt, daß in den genannten Textbereichen wichtige Momente für die Ausprägung einer städtischen Mentalität faßbar sind.“

² BOECKMANN, *Deutsche Städte*, S. 961.

Rhetorikvorstellungen, die, vermittelt durch andere mittelalterliche Stadtbeschreibungen, rezipiert wurden,³ kann im Stadtlob natürlich auch die Sicht des Autors von der 'realen' Stadt deutlich werden, ohne daß man davon ausgehen darf, daß die Realität konkret abgebildet wird.⁴ Im Einzelfall wird kaum zu unterscheiden sein, ob der Autor die Stadt in Anbetracht ihrer 'realen' Verhältnisse lobt oder ob er topische Versatzstücke montiert. Es soll daher im folgenden vielmehr versucht werden, die Eigenständigkeit des 'Dornenkranzes' herauszuarbeiten, so daß man zu einer Bewertung des Stadtlobes im Hinblick auf seine Intention und Funktion in dem vorliegenden Text kommen kann.⁵ Hilfreich kann dafür ein Vergleich mit anderen Formen der Stadtbeschreibung und des Stadtlobes sein; dies nicht so sehr, um nach einer möglichen Vorlage zu suchen, sondern um aus unterschiedlichen Gewichtungen einzelner Aspekte auf Besonderheiten des 'Dornenkranzes' schließen zu können.

4.2.1.2 Auswahl der Vergleichstexte

Aus den verschiedenen Literaturgattungen (und möglichen bildlichen Darstellungen), in denen die 'Laudationes Coloniae' thematisiert werden,⁶ muß eine Auswahl getroffen werden. Es soll hier der Bereich der Kölner Chronistik vergleichend herangezogen werden. Dies läßt sich zum einen aus der im 'Dornenkranz' zu beobachtenden Darstellung des Stadtlobes mit Rückgriff auf die Stadtgeschichte begründen und zum anderen aus den auffälligen Parallelen des Textes zu zwei Vertretern dieser Gattung, nämlich der 'Agrippina' und der 'Koelhoffischen Chronik'.

³ In mittelalterlichen Rhetoriken hat das Stadtlob keinen Platz gefunden. (Vgl. SCHMIDT, Städte-lob, S. 119.) CLASSEN, Descriptiones, S. 61, beobachtet aber eine starre Form der mittelalterlichen Rezeption der antiken Vorstellungen. Dagegen gibt KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 26-29, zu bedenken, daß ein völlig starres Schema auch in den antiken Rhetoriken nicht zu erkennen sei. Allerdings sieht auch er in den untersuchten spätantiken Theorien einen gemeinsamen Grundbestand an Gesichtspunkten, die dem Städtelob zuzurechnen sind.

⁴ Vgl. dazu KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 5, der gerade in dem „Spannungsverhältnis zwischen literarischem Modell und erfahrbarer Realität“ das sieht, „was der literarischen Behandlung des Stadt-Themas einen unaustauschbaren Erkenntniswert verleihen kann“.

⁵ KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 147, kommt z.B. nach der Untersuchung eines Textbeispiels zum Stadtlob zu dem Ergebnis: „Für sich betrachtet sind die angeführten stadtbeschreibenden Passagen nur rhetorische Versatzstücke. Doch ihr Gebrauchszusammenhang hebt sie aus dem Bereich bloßer Idealität heraus und bringt an ihnen Momente einer stadtplanenden Rationalität zur Erscheinung.“

⁶ Vgl. die verschiedenen Beispiele bei HEIMANN, Laudationes Coloniae, S. 5f. — Zu den Stadtlobelementen in den Kölner Drucken der Heiligenlegenden vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 191-218.

Zusätzlich zu diesen beiden Werken soll als ältere Chronik die 1270 verfaßte Reimchronik Gottfried Hagens mit dem Titel *Dat boich van der stede Colne* berücksichtigt werden. Zwar behandelt sie in erster Linie nur einen kleinen, wenige Jahre zurückliegenden Zeitraum der Kölner Geschichte, nämlich die Auseinandersetzungen im Kölner Patriziat,⁷ bietet jedoch anfangs einen Überblick über die Gründungslegende Kölns, um dadurch ihre Parteinahme für die Overstolzen zu begründen. Als Ziel von Hagens Werk kann die „Warnung seiner Mitbürger vor den die Freiheit und das Wohl des Gemeinwesens untergrabenden Folgen innerer Zwietracht“⁸ angesehen werden. Dabei beruft er sich ständig auf die Heiligkeit Kölns, die er mit mehreren Legenden zu untermauern versucht. Mit diesen „Mitteln der geistlichen Didaxe“ nimmt er sogar häufig Stellung gegen die erzbischöfliche Macht und begründet mit ihnen seine „Überzeugung, daß städtisches Recht [...] mit der göttlichen Ordnung [übereinstimme]“.⁹

Die um 1470 entstandene ‘Agrippina’ ist die „erste universalhistorisch orientierte Stadtchronik“¹⁰ Kölns. In ihr gibt der nicht eindeutig zu identifizierende Autor Heinrich von Beek einen umfassenderen Blick auf die Kölner Geschichte.¹¹ Diese Chronik kann zudem als ein „beredtes Zeugnis des reichsstädtischen Selbstverständnisses Kölns“¹² im ausgehenden 15. Jahrhundert angesehen werden, so daß ein Vergleich mit dem ungefähr zeitgleich entstandenen ‘Dornenkranz’ nicht nur aufgrund der bereits erwähnten Parallelen in den Bildmotiven besonders lohnt.¹³ Von der ‘Agrippina’ existieren ein zwischen 1469 und 1472 niedergeschriebenes Autograph¹⁴ und mehrere, teilweise vom Autor selbst angefertigte und gegenüber

⁷ Zu den Machtkonstellationen innerhalb des Patriziats und den sich daraus entwickelnden und vom Bischof geförderten Konflikten vgl. WENZEL, *Höfische Geschichte*, S. 202-208.

⁸ BECKERS, *Gottfried Hagen*, Sp. 386.

⁹ WENZEL, *Höfische Geschichte*, S. 193.

¹⁰ BECKERS, *Heinrich von Beek*, Sp. 693.

¹¹ Die volkssprachigen Kölner Chroniken, die zeitlich vor der ‘Agrippina’ entstanden sind, behandeln meist nur einen eng begrenzten und nur wenig zurückliegenden Zeitraum. Beispiele dafür sind die ‘Weverslaicht’, die Ereignisse der Jahre 1369 bis 1371 aus der Sicht der siegreichen alten Geschlechter behandelt, ‘Dat nuwe boich’, eine für den Rat der Stadt angefertigte Darstellung der Zeit von 1360 bis 1396 sowie die unter der Bezeichnung ‘Kölner Zeitbücher’ zusammengefaßten chronikalischen Beschreibungen eines Jahres, meist in der Form von Übersetzungen lateinischer Annalen. (Vgl. MENKE, *Geschichtsschreibung*, S. 12-57.) Besondere Ausformungen des Stadtlobes lassen sich an ihnen nicht festmachen, so daß auf diese Chroniken nicht gesondert eingegangen werden soll.

¹² BECKERS, *Heinrich von Beek*, Sp. 693.

¹³ Auf den engen Zusammenhang von ‘Agrippina’, ‘Koelhoffischer Chronik’ und ‘Dornenkranz’ ist bereits von BECKERS, *Rezension Corsten*, S. 258, hingewiesen worden.

¹⁴ Nach ENNEN/ECKERTZ, *Quellen I*, S. XXVI, angeblich am 6. Juni 1469 vollendet. Dieses Datum findet sich in der neueren Forschungsliteratur allerdings nirgends wieder, so daß von einem Mißverständnis bei ENNEN/ECKERTZ ausgegangen werden kann.

dem Autograph ergänzte Abschriften.¹⁵ Zu einem Teil stellt sie eine Kaiser-Papst-Chronik nach dem Vorbild der Chronik Martins von Troppau dar. Die Kaiser, Päpste und Kölner Bischöfe werden in drei Spalten aufgelistet und erläutert. Dazwischen stehen längere Ausführungen zu ausgewählten Abschnitten der Weltgeschichte und zu Kölner Ereignissen. Erläuterungen und Quellenangaben sind am Rand notiert. Heinrich von Beeck verwendet für seine zunächst bis ins Jahr 1419 reichende Chronik auch die oben genannten kölnischen Chroniken, in überwiegender Zahl aber überregionale Geschichtswerke.¹⁶ Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang die Vorreiterrolle Heinrichs: „Wegweisende Vorbilder einer Tradition gab es nicht. Hier war alles offen, so daß ein Werk wie die ‘Agrippina’ fast den Eindruck eines Experiments macht.“¹⁷ Den ausgesprochenen Kompilationscharakter des Werkes betont der Autor schon in der Vorrede:

*So will ich zu gotz eren vnd gemeyn besten, vnd yn besondere den Eyrwirdige Senate der stad Colne yre hoeg vernufft vnd gedechtnysse Zu hulpe van oyrspruonge myddel vnd bys Zu dyesere Zyt alle dat nuotzluchste setzen dat ich yn bewerten hystoren van Collen vinden han.*¹⁸

Zu dieser Kompilation gehören auch gebündelte Urkunden-Abschriften, die der Chronik beigelegt sind und die — nach Vermutung VON DEN BRINCKENS — Heinrich zu der Abfassung seines Werkes angeregt haben könnten, denn in ihnen spiegeln sich in gleicher Weise wie in der Chronik das Selbstbewußtsein Kölns wider.¹⁹ VON DEN BRINCKEN kommt schließlich zu der Einschätzung, „daß man Heinrich von Beeck geradezu als Herold des reichsstädtischen Selbstverständnisses der Kölner bezeichnen möchte“²⁰. Da sich angeblich schon im Jahr 1470 eine Handschrift im Eigentum der städtischen Kanzlei befand,²¹ kann man in der Chronik vielleicht eine Auftragsarbeit der Stadt sehen.²²

¹⁵ Die Handschriften befinden sich im Historischen Archiv der Stadt Köln und tragen die Signaturen ‘Chroniken und Darstellungen 19’ (Autograph) und ‘Chroniken und Darstellungen 20-23’ (Abschriften). Weitere Streuüberlieferung verzeichnet CARDAUNS, Chroniken, S. 226-229. Eine Edition liegt nicht vor. Zitiert wird im folgenden in der Regel nach dem Autograph, ‘Agrippina’ (A), oder der ältesten Abschrift, ‘Agrippina’ (B), die ich im Historischen Archiv eingesehen habe. Teilweise greife ich auch die Verweise in der kommentierten Teilausgabe der ‘Koelhoffschon Chronik’ auf.

¹⁶ Vgl. VON DEN BRINCKEN, Privilegien Karls IV., S. 262; BECKERS, Heinrich von Beeck, S. 694.

¹⁷ MENKE, Geschichtsschreibung, S. 58.

¹⁸ ‘Agrippina’ (A), fol. 2r.

¹⁹ Vgl. VON DEN BRINCKEN, Privilegien Karls IV., S. 262.

²⁰ VON DEN BRINCKEN, Köln 1475, S. 42.

²¹ So zumindest ENNEN/ECKERTZ, Quellen I, S. XXVI; aber auch dies wird in der neueren Literatur nicht weiter diskutiert.

²² Dagegen meint MENKE, Geschichtsschreibung, S. 58, zur Agrippina: „Aber es darf nicht vergessen werden, daß ein solches Werk nicht von einer festen Öffentlichkeit getragen wurde, sondern aus rein ‘privaten’ Antrieben erwächst. Es sind Bemühungen nur eines einzelnen, die auch zu ganz vereinzelt Formen führen.“

Besondere Bedeutung erlangt die 'Agrippina' als direkte Vorlage der 1499 bei Johannes Koelhoff dem Jüngeren gedruckten 'Koelhoffschen Chronik'²³, deren Originaltitel *Die Cronica van der hilliger Stat van Coellen* lautet. Zwar wird das Werk Heinrichs von Beeck nirgends ausdrücklich als Quelle genannt, dennoch wird aus ihr teilweise seitenlang zitiert.²⁴ Daneben benutzt der anonyme Verfasser, nach den Untersuchungen von CORSTEN vermutlich ein Augustiner-Eremit des in der Nähe der Koelhoffschen Offizin liegenden Konvents an der Großen Sandkaule,²⁵ unzählige andere Quellen aus dem Bereich der Chronistik und der Theologie.²⁶

Über Intention und mögliches Publikum der Chronik stellt BECKERS fest:

„Absicht des häufig in der Ich-Form hervortretenden, sich namentlich aber nicht nennenden Verfassers war es, durch ausführliche Unterrichtung über die Geschichte Kölns und des Reichs bei den Lesern (Zielpublikum war zweifellos in erster Linie die patrizische Führungsschicht der Stadt) stolze Liebe zur Heimat und zum Reich zu wecken, dabei aber zugleich, vermittels zahlreicher in die Darstellung eingeflochtener kommentierender Bemerkungen, sittlich-moralische Wertmaßstäbe für die Beurteilung politischer Vorgänge zu setzen und insbesondere die soziale Verantwortung der Regierenden in Staat und Kirche bewußt zu machen.“²⁷

Der Autor spart in seinen Ausführungen nicht mit Kritik an den Zuständen im Klerus und im Rat der Stadt,²⁸ so daß es nicht verwundert, daß — wohl auf Betreiben des Kölner Klerus — die Chronik unter ein Zensuredikt fiel, das ihren Absatz natürlich sehr behinderte.²⁹ In unserem Zusammenhang ist die 'Koelhoffsche Chronik' vor allem deshalb interessant, weil das Anliegen ihres Verfassers — ähnlich wie das Heinrichs von Beeck — in erster Linie die Beschreibung der Würde, Freiheit und Heiligkeit Kölns ist, der Aspekt des Stadtlobes also eine besondere Stellung einnimmt.³⁰

²³ Vgl. GW 6688, BC 312.

²⁴ Vgl. die zahlreichen Nachweise in der kommentierten Teilausgabe der 'Koelhoffschen Chronik'; CARDAUNS, Chroniken, S. 231, vermutet, daß die 'Agrippina' mit der in der 'Koelhoffschen Chronik' auftauchenden Wendung *der stat chroniken* gemeint sein könnte.

²⁵ Vgl. CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 39-43.

²⁶ Vgl. die ausführlichen Untersuchungen bei CARDAUNS, Chroniken, S. 216-235.

²⁷ BECKERS, Koelhoffsche Chronik, Sp. 8.

²⁸ Vgl. BECKERS, Koelhoffsche Chronik, Sp. 9; v.a. HENN, Welt- und Geschichtsbild, S. 246.

²⁹ Vgl. BECKERS, Koelhoffsche Chronik, Sp. 9; CARDAUNS, Chroniken, S. 246; VOULLIÈME, Buchdruck Kölns, S. LXXX-XCIII.

³⁰ Vgl. HENN, Welt- und Geschichtsbild, S. 236.

4.2.1.3 Untersuchung einzelner Elemente

a) Bevölkerung und Gebäude

Im folgenden sollen nun die Elemente des Stadtlobes im 'Dornenkranz' mit ihrer Ausgestaltung in den genannten Chroniken³¹ verglichen werden. Faßbar wird das Stadtlob vor allem in den Bereichen der Stadtgründung, der Stellung Kölns im Reich und der Heiligkeit der Stadt. Nur am Rande werden die Bürger der Stadt lobend erwähnt, einmal im Rückblick auf die frühen Einwohner:

Man vyndt van anbegijn dat die Burger van dieser hilliger Stat vrome Eysame menne vnd herren sijn gewest/ vnd nyet geneyget bloyt zu vergiessen Sy en haynt nye hilligen gedoit. (Bl. 55a)³²

Die zeitgenössischen Einwohner werden ebenfalls in sehr allgemeiner Form gelobt:

want die mynschen sijnt intgemeyn gueder complexien. verstendich. kloick. vursichtich. eysam. (Bl. 55b)

Begründet wird dies mit dem guten Einfluß, den die Natur auf Köln ausübe. Dieses sehe man auch *an deme gebeuwe der kyrchen vnd hueser vnd in alle dem dat vp kunst vnd abelheyt geyt* (Bl. 55b). Dies sind die einzigen Textstellen, in denen die Einwohner und die Gebäude der Stadt ausdrücklich gelobt werden. Beide Bereiche werden hier nur kurz aufgeführt, ohne daß auf sie später zurückgegriffen wird. Dies unterscheidet sie deutlich von den übrigen Elementen des Stadtlobes. Man kann also annehmen, daß der Autor mit dem Lob von Einwohnern und Gebäuden der Stadt — im übrigen topische Elemente der Stadtbeschreibung³³ — einem Vorbild gerecht werden will, wie es ihm vielleicht aus anderen Stadtbeschreibungen bekannt sein dürfte. Es muß in diesem Zusammenhang allerdings erwähnt werden, daß im 'Dornenkranz' viele der als klassisch geltenden Themen der Stadtbeschreibung, wie Lage der Stadt, Beschaffenheit der Umgebung, Befestigungen, öffentliche Einrichtungen, wissenschaftliche Institutionen,³⁴ nicht zu finden sind.

Weit ausführlicher breitet der Text dagegen die Stadtgründung Kölns aus und zeigt dabei im Vergleich zu anderen Chroniken Kölns bestimmte Auswahlkriterien.

³¹ Auf die lateinische Chronistik ist hier allein der Eingrenzung willen verzichtet worden. Es sei allerdings auf das um 1400 entstandene Werk 'Laudes Coloniae' hingewiesen, einer weitaus enger an der Tradition des Stadtlobes angelehnten panegyrischen Darstellung Kölns. Sie wird in Kap. 6.2 im Zusammenhang mit den 'Ablässen und Heiltümern der Stadt Köln' eingehender betrachtet.

³² Im Kölner Exemplar ist der Ausschnitt *Burger van dieser hilliger Stat [...] nye hilligen gedoit* unterstrichen und mit der Randbemerkung *Nota bene* versehen.

³³ Vgl. CLASSEN, *Descriptiones*, S. 34; KUGLER, *Stadt in der Literatur*, S. 27f.

³⁴ Vgl. CLASSEN, *Descriptiones*, S. 34; KUGLER, *Stadt in der Literatur*, S. 27f.

b) Stadtgründung

Die Vorgehensweise des Autors bei der Beschreibung der Gründungsgeschichte Kölns ist schon in der Analyse des entsprechenden Abschnitts im zweiten Teil des 'Dornenkranzes' herausgearbeitet worden. Der Text gibt zunächst einige Details zur Kölner Geschichte an, die er dann zu einem Lob der Stadt ausdehnt. In ähnlicher Weise verfährt der Autor der 'Koelhoffschen Chronik'. Auch dort werden geschichtliche Ereignisse mit dem Lob der Stadt verknüpft. Der Aufbau, in dem die Absicht der Autoren zu erkennen ist, die Teleologie der Geschichte zu untermauern, ist daher in beiden Werken vergleichbar. Unterschiede ergeben sich allerdings in der Auswahl der einzelnen geschichtlichen Details und ihrer Einordnung in einen göttlichen Heilsplan, den beide Werke — wie die mittelalterliche Geschichtsschreibung überhaupt — deutlich zu machen versuchen.³⁵ Grundsätzlich muß gesagt werden, daß die 'Koelhoffsche Chronik' und auch die 'Agrippina' natürlich weit- aus umfangreicher über die Stadtgründung berichten als der 'Dornenkranz'. Im 'Dornenkranz' wird man also von einer bewußten Auswahl einzelner Details der Kölner Geschichte ausgehen müssen.

Der Autor des 'Dornenkranzes' bietet für die eigentliche Gründung Kölns nur eine Version: Marcus Agrippa, von seinem Schwiegervater, dem durch seine Vision der Gottesmutter Maria besonders ausgezeichneten Kaiser Octavianus, beauftragt, gründet die Stadt ungefähr 14 Jahre vor Christi Geburt. In ähnlicher Weise findet sich diese Gründungslegende in der 'Agrippina', dort auf *15 jair vur gotz geburt*³⁶ datiert, und in der 'Koelhoffschen Chronik', die ein wenig vorsichtiger mit der Datierung ist: *bi 14, 15 of 16 jaeren vur der gebort Cristi*.³⁷ Beide verweisen in diesem Zusammenhang auf Vinzenz' von Beauvais 'Speculum historiale'.³⁸ Wird dieser Hintergrund der Stadtgründung im 'Dornenkranz' als einziger erwähnt und somit quasi als zutreffend festgelegt, so findet man in der 'Koelhoffschen Chronik' mehrere Varianten der Stadtgründung, die einzeln diskutiert und zum Teil verworfen werden. Die auch im 'Dornenkranz' und in der 'Agrippina' erwähnte Version wird dabei als die wahrscheinlichste bewertet: *Van der veirder ind aller bewertster*

³⁵ Vgl. HENN, Welt- und Geschichtsbild, S. 233f.

³⁶ 'Agrippina' (A), fol. 12v.

³⁷ 'Koelhoffsche Chronik', S. 280. — Weiterer kleiner Unterschied: Im 'Dornenkranz' und in der 'Koelhoffschen Chronik' wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Octavianus nur eine Tochter hatte, während die 'Agrippina' einmal von zwei Töchtern spricht. (Vgl. 'Koelhoffsche Chronik', S. 280: *hadde ein einige dochter*, 'Dornenkranz', Bl. 54a: *der eyniger dochter Octaviani*; 'Agrippina' (A), fol. 12v, Randbemerkung: *Octavianus hatte zwa dochter*.)

³⁸ 'Koelhoffsche Chronik', S. 283; 'Agrippina' (A), fol. 3v.

*opinionen, wanne ind van wem die stat Coellen aller eirst angehauen ind up gebouwet si.*³⁹ Auf so eine *bewertste historie* (Bl. 54b) beruft sich auch der 'Dornenkranz'. Man kann wohl davon ausgehen, daß dem Autor die verschiedenen Stadtgründungslegenden bekannt gewesen sein dürften, er also eine bewußte Auswahl getroffen hat. Diese wird die in Köln allgemein anerkannte gewesen sein, wie die Erwähnung in der 'Koelhoffschen Chronik' und in der 'Agrippina' zeigen.

Auch das aus dieser Gründungsgeschichte abgeleitete Lob scheint zunächst in allen drei Werken ähnlich zu sein. Motiviert durch die Vision des Kaisers Augustus wird der Zeitpunkt jeweils ausdrücklich mit der Geburt Marias in Verbindung gebracht. Diese zeitliche Koinzidenz wird sowohl in der 'Koelhoffschen Chronik' als auch im 'Dornenkranz' als besondere Hervorhebung der Stadt Köln durch Gott bewertet. Natürlich wird auch der Gründer Marcus Agrippa ausdrücklich gelobt. Während die 'Koelhoffsche Chronik' allerdings mit wörtlichem Zitat aus der 'Agrippina' den *hogen fursten und herren Marc Agrippa*⁴⁰ lobt, hebt der 'Dornenkranz' seine Stellung als *gemeyn Raitzmanne van den Senaten der Stat Rome* (Bl. 54b) hervor und knüpft daran ein Lob der *myddelmeysigen*:

[...] sunder die wijrdicheyt der hilligen Stat/ as vorgeroirt vnd goit Regiment. dat da ligget. niet an den mechtigen noch Rijchen. Ouch niet an den armen. sunder an den myddelmeysigen. As etliche historien halden dat Marcus eyn anheuer deser Stat Collen/ gewest sij. eyn gemeynwijse Raitzman van der gemeyne van Rome. (Bl. 58a)

Der Autor legt also besonderen Wert auf die soziale Stellung Agrippas. Zwar wird an anderer Stelle auch seine Würde hervorgehoben, dies tritt allerdings gegenüber der Einordnung als 'gemeines Ratsmitglied' zurück. Der Autor begründet mit diesem geschichtlichen Indiz seine Auffassung, daß das Wohl der Stadt von den *myddelmeysigen* Einwohnern abhängig sei.

Folgerichtig erwähnt der Text keine weiteren hochgestellten Persönlichkeiten der Kölner Geschichte, wie dies in den anderen Geschichtswerken zu beobachten ist. Besonders augenfällig wird dies an einer Abstammungslegende der führenden Kölner Geschlechter, die in den sonstigen Chroniken eine herausragende Stellung einnimmt, im 'Dornenkranz' aber völlig fehlt. Nach dieser Legende soll Kaiser Trajan um das Jahr 100, also nach der Christianisierung Kölns durch den hl. Matern, römische Bürger nach Köln geschickt haben. In knapper Form findet sich diese Legende bereits in Gottfried Hagens Reimchronik. Mit einer genealogischen

³⁹ 'Koelhoffsche Chronik', S. 280.

⁴⁰ 'Koelhoffsche Chronik', S. 285; 'Agrippina' (A), fol. 12v.

Zugehörigkeit der Geschlechter zu einer *vrien art* begründet Gottfried das gemeinsame Eintreten gegen Aufständische:⁴¹

*de wever stereden ire kneichte
weder de edele geslechte,
dei her kumen sint van vrier art
sint da Colne alre eirst kirsten wart.*⁴²

Voll entfaltet findet man diese Legende dann in der 'Agrippina' und in der 'Koelhoffschen Chronik', wo sogar die Namen der römischen Bürger mit ihren Wappen aufgeführt werden.⁴³ Diese Namen sind identisch mit den führenden Familien, aus denen vor 1398 die Mitglieder des alten Engen Rates der Stadt Köln gewählt wurden, die aber auch nach ihrem Sturz nicht an Sozialprestige verloren hatten.⁴⁴ Da sich diese Legende auch in einem in Unkenntnis von 'Koelhoffscher Chronik' und 'Agrippina' im Jahr 1446 entstandenen Familienbuch von Werner Overstolz, einem Mitglied einer der führenden Familien, findet, kann man davon ausgehen, „daß die Legende im 15. Jahrhundert 'communis opinio' geworden war“⁴⁵ und so auch dem Autor des 'Dornenkranzes' bekannt gewesen sein dürfte. Der Ursprung der Legende geht dabei mindestens in das 14. oder in die Mitte des 13. Jahrhunderts zurück, wie die Anspielung in Hagens Reimchronik und die Stellung der Geschlechter vor 1398 zeigt. Die 'Koelhoffsche Chronik' zeigt deutlich die Gründe, warum man sich in mittelalterlichen Städtechroniken gerne auf die Stadt Rom als Ursprung bezog.⁴⁶ Zum einen überträgt sie die ständische Gliederung des antiken Rom auf die 15, also drei mal fünf, Geschlechter. Zum anderen begründet sie damit die Freiheit der Stadt Köln:

*Zom andern mail sal Coellen billich vri sin ind bliven, want 100 jair nae der geburt Christi wart Trajanus keiser, [...] daevan schrift Vincentius,⁴⁷ dat der selve keiser bracht mait sich naemais Roemer heruis zo Coellen, ind die noempt men noch hude zo dage die 15 alden geslechte. ind also wart Coellen mit vrien burgeren besetzt.*⁴⁸

Daneben bringt die 'Koelhoffsche Chronik' diese 15 Geschlechter noch in Verbindung mit der Christianisierung Kölns durch den hl. Matern, wie dies auch schon in

⁴¹ Vgl. zu dem Selbstverständnis dieser Geschlechter WENZEL, Aristokratisches Selbstverständnis, S. 14-20.

⁴² Hagens Reimchronik, S. 118f., Verse 3380ff.

⁴³ Vgl. 'Koelhoffsche Chronik', S. 324f.; 'Agrippina' (B), fol. 14r f. In der 'Koelhoffschen Chronik', S. 326f., werden diese Namen noch auf 3x15 Geschlechter ausgedehnt.

⁴⁴ Vgl. MILITZER, Selbstverständnis, S. 24f.

⁴⁵ HERBORN, Bürgerliches Selbstverständnis, S. 504.

⁴⁶ Vgl. HIESTAND, Civis Romanus sum, v.a. S. 107-109.

⁴⁷ Nach Auffassung von CARDAUNS ist damit die Bemerkung bei Vinzenz von Beauvais, 'Speculum historiale', XXVI, 12, gemeint: „Colonia prius dicta est Agrippina ab Agrippa genero Augusti, postea a Traiano, qui ibi imperio allectus colonias civium Romanorum eo deduxit, Colonia.“ (Zitiert nach 'Koelhoffsche Chronik', S. 283, Anm. 4.)

⁴⁸ 'Koelhoffsche Chronik', S. 456.

der über Matern sehr ausführlich berichtenden Reimchronik Hagens zu finden ist. Diese römischen Bürger hätten einen großen Anteil an der erfolgreichen Ausbreitung des Christentums in Köln gehabt.⁴⁹ Die heilsgeschichtliche Bedeutung überträgt die Chronik ins Allgemeine:

Hie is zo mirken: so wanne die oversten ind regenten eirber, verfarend ind wise man sin ind dairzo sin vurgenger iren undersaissen ind wandelen den rechten wech, wie dan is die wandelunge ind der stait der vurweser, in sulcher wise wandert die gemeine ind die undersaissen ouch van noit wegen nummer dat groiste deil, got geve it si in werltlichen of in geistlichen staede.⁵⁰

Hier erkennt man eine deutlich andere Gewichtung als im 'Dornenkranz', in dem das Wohl der Gemeinschaft eben nicht von den Führenden, sondern von dem mittleren Stand abhängig gemacht wird. Mit dieser Intention des Autors muß man wohl auch das Fehlen dieser Abstammungsgeschichte und auch des gesamten Bereichs der Christianisierung Kölns im 'Dornenkranz' erklären.

Die fehlende Erwähnung von Persönlichkeiten der Kölner Geschichte läßt sich im 'Dornenkranz' auch für den geistlichen Bereich beobachten. Sowohl der mit der Christianisierung Kölns in Verbindung gebrachte hl. Matern als auch die anderen heiligen Bischöfe Kölns werden im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte nicht erwähnt, obwohl an deren Legende der göttliche Heilsplan besonders gut zu zeigen gewesen wäre.⁵¹ Auch im ersten Teil des 'Dornenkranzes' werden diese Heiligen im Gegensatz zu anderen ausführlichen Legendenbeschreibungen nur kurz mit Namen und Amt erwähnt. Der hl. Bruno wird an der Station der Benediktinerabtei, wo er als deren Gründer begraben liegt, überhaupt nicht genannt. Hierin könnte man einen Ausdruck des gespannten Verhältnisses der Stadt Köln zu ihren Erzbischöfen sehen.⁵² Dafür liefert der Text aber keine weiteren Indizien, vielmehr scheint er sich um Neutralität und Ausgleich zwischen den Konfliktparteien zu bemühen, wie dies auch an der gleichberechtigten Erwähnung der Stadtpatrone zu erkennen ist. Naheliegender ist demnach, daß diese Persönlichkeiten nicht in den Vordergrund der Stadtgeschichte gerückt werden sollen.

Die Kölner Chroniken berichten von einer weiteren Abstammungslegende. Unter einem Nachkommen des Trojaners Priamus soll die ursprünglich nach ihrem

⁴⁹ Vgl. 'Koelhoffische Chronik', S. 321f.

⁵⁰ 'Koelhoffische Chronik', S. 324.

⁵¹ Vgl. dazu den im Kölner 'Annolied' (entstanden in der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts) verwendeten „doppelten Kursus“ von heidnisch-antiker Zeit und anschließendem christlichen Zeitraum, wodurch „die 'Stadt' als positives Leitbild des Glaubens etabliert wird“. (KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 88-90, zit. S. 90.)

⁵² Vgl. MILITZER, Selbstverständnis, S. 20.

Gründer *Agrippina*⁵³ benannte Stadt in *Collen* umbenannt worden sein. Hagens Reimchronik schreibt die Namensänderung noch dem hl. Matern zu: *dus wart sente Maternus zo Agrippinam gesant, / de nante sie Colne alzehant*.⁵⁴ In den anderen Chroniken findet sich dagegen die Zurückführung auf trojanische Abstammung, wodurch ein weiteres Mal hervorgehoben wird, daß die Kölner „im Hinblick auf die *translatio imperii* gewissermaßen die legitimen Erben Roms“⁵⁵ sind. In der ‘Agrippina’ und der ‘Koelhoffschen Chronik’ wird die Umbenennung unter Berufung auf Eusebius⁵⁶ einem *Marcomirius* zugeschrieben.⁵⁷ Im ‘Dornenkranz’ wird dieser Heerführer trojanischer Abstammung *Marcus* (Bl. 54a) genannt und diese Namensgleichheit mit dem Stadtgründer Marcus Agrippa und vor allem mit dem Evangelisten Markus in Verbindung gebracht:

Die hillige kjrch gebryucht den namen Marcus. vnd sijn zeichen den leuwen in groisser wirdicheyt. Want sent Marcus hait geschreuen van der vperstentnissen Jesu. It en is sunder geystliche myrcklichen bedudunge nyet. dat Marcus Agrippa der yrste begynner sijn sulde. in zijt des aller groisten eindrechtichsten vreden vp ertrich. Dairvmb got dese Stat in zijt des vriden/ eyn Stat des friddens gemaicht hait. (Bl. 57a)

Diese Analogiebildung findet sich in den anderen Chroniken nicht, scheint also eine spezifische Herleitung des ‘Dornenkranzes’ zu sein. Auch hier läßt sich wieder beobachten, daß der Autor nicht so sehr die trojanische Herkunft in den Vordergrund stellen, sondern in erster Linie eine göttliche Fügung konstruieren will. Durch die Umbenennung in *Collen* wird so Gottes besondere Auszeichnung der Stadt Köln sichtbar.

c) Stellung im Reich

Ein weiterer Bereich des im ‘Dornenkranz’ entfalteten Stadtlobes ist Kölns Stellung im Reich. Dies ist in besonderer Weise auch Leitthema der ‘Agrippina’ und der ‘Koelhoffschen Chronik’, denn diese leiten aus der Stadtgeschichte die Freiheit Kölns ab. Alle drei Werke beziehen sich zur Veranschaulichung der Stellung Kölns im Römischen Reich auf das sogenannte Quaternionensystem. Dieses System, dessen Ursprung wahrscheinlich auf die Heerschildordnung des 13. Jahrhunderts zu-

⁵³ Dieses etymologische Vorgehen, eine Abstammung zu konstruieren, war im Mittelalter ein beliebtes Verfahren. (Vgl. HIESTAND, *Civis Romanus sum*, S. 104f.)

⁵⁴ Hagens Reimchronik, S. 24, Vers 78f.

⁵⁵ HENN, *Welt- und Geschichtsbild*, S. 247.

⁵⁶ Auf Eusebius beruft sich auch der ‘Dornenkranz’.

⁵⁷ Vgl. ‘Koelhoffsche Chronik’, S. 364f.; ‘Agrippina’ (A), fol. 24v f.

rückgeht,⁵⁸ teilt die Reichsstädte in zehn Stände mit jeweils vier Mitgliedern.⁵⁹ Eine theoretische Fundierung dieser Vorstellung liefern erstmals der Züricher Chorherr Felix Hemmerli in dem um 1450 entstandenen 'Liber de nobilitate' und der Jurist Peter von Andlau aus Basel in seiner 1460 fertiggestellten Schrift 'Libellus de caesarea monarchia'.⁶⁰ Möglich ist, daß sich Heinrich von Beeck auf eine dieser Schriften in seiner besonders ausführlichen Darstellung des Quaternionensystems stützt.⁶¹ Nicht auszuschließen ist aber, daß er Vorstellungen aufgegriffen hat, die allgemein bekannt waren und sich daher nicht mehr unbedingt auf eine dieser theoretischen Erläuterungen zurückführen lassen.⁶² Als Besonderheit in Heinrichs Darstellung muß die erstmalige Verwendung des Doppeladlers zur Veranschaulichung des Quaternionensystems hervorgehoben werden.⁶³ Auf den zehn Flügeln des Adlers sind die einzelnen Wappen der entsprechenden Stände eingezeichnet. Eine Aufzählung der Städte, die identisch mit der in den genannten theoretischen Schriften ist,⁶⁴ folgt im Anschluß an diese bildliche Darstellung. Die 'Koelhoffische Chronik' lehnt sich sowohl in ihrem Holzschnitt als auch in der Aufzählung der Städte detailliert an die 'Agrippina' an.

Der 'Dornenkranz' gibt in weitaus kürzerer Form ein ähnliches System. Danach gebe es im Reich *iiij. Hertzogen. iiij. Burchgreuen. iiij. Marchgrauen. vnd. iiij. Lantgrauen. iiij. schlechte Greuen. veyr Vryen veyr Ryttere. veyr Stede. veyr Dorpper. vnd. iiij. Bouheren des Roemschen rijchs* (Bl. 32a). Der einzige Unterschied zur Reihenfolge in der 'Agrippina' besteht im Vertauschen von *Burchgreuen, Marchgrauen* und *Lantgrauen*. In beiden Werken wird Köln dem untersten Stand der *Bouheren* zugeordnet und dies explizit mit dem Namen der Stadt in Verbindung gebracht:

[...] *dan alleyne die bouren off bouheren des Rijch. der ys Coellen eyn. Regensburch dye ander. Costantz dye derde. vnd Saltzburch dye veirde Stat. die Coloni genant werden. dat is. so vijll as eyn Boumann des landes/ dae van Collen den namen van dem Roemschen Rijch kregen hayt.* (Bl. 32a)

⁵⁸ STENGEL, Quaternionen, S. 256-259.

⁵⁹ Dies entspricht sicherlich nicht der tatsächlichen Stellung dieser Städte im Mittelalter. (Vgl. VON DEN BRINCKEN, Köln 1475, S. 8.)

⁶⁰ Vgl. COLBERG, Felix Hemmerli, Sp. 997-1001; STRUVE, Peter von Andlau, Sp. 421f.; WREDE, Kölner Bauer, S. 89-91. — Nach COLBERG, Felix Hemmerli, Sp. 1001, benutzte Peter von Andlau Hemmerlis Schrift.

⁶¹ Vgl. WREDE, Kölner Bauer, S. 92. — BECKERS, Heinrich von Beeck, Sp. 694, vermutet das Werk Peters von Andlau als Vorlage.

⁶² Vgl. MILITZER, Selbstverständnis, S. 23.

⁶³ Vgl. HYE, Doppeladler, S. 81. — Die Skizze im Autograph ist in der ältesten Abschrift, 'Agrippina' (B), fol. 90v, vollständig ausgeführt. Abbildungen bei CORSTEN, Kölnische Chronik, S. 2; VON DEN BRINCKEN, Köln 1475, Tafel 4; WREDE, Kölner Bauer, S. 93.

⁶⁴ Vgl. KORTH, Kölnische Bauer, S. 118f.; WREDE, Kölner Bauer, S. 92.

Die 'Agrippina' benutzt ebenfalls ausdrücklich die Bezeichnung *Coloni* für den untersten Stand, während die theoretischen Texte noch *rustici* verwenden.⁶⁵ Auf die etymologische Herleitung⁶⁶ von *colonus*, lateinisch für 'Bauer', zu *Collen* gehen nur die 'Agrippina' und, in direkter Anlehnung an diese, die 'Koelhoffische Chronik' sehr ausführlich ein. Beide begründen darüber hinaus, daß mit den Bauern nicht der unterste, sondern der wichtigste Stand gemeint sei.⁶⁷ Die 'Koelhoffische Chronik' geht noch weiter und sieht sogar Parallelen zwischen der Bezeichnung Jesu als Ackermann und der Stadt Köln als Bauer: „Jeder Zweifel an einer an sich eher anrühigen Gleichsetzung Kölns mit einem Bauern war damit beseitigt [...]“.⁶⁸ Die wichtige Bedeutung dieses Standes für das Reich scheint der Autor des 'Dornenkranzes' schon mit seiner Bezeichnung Kölns als *Boumann* bzw. *bouhere* zu implizieren:

Noch eyn groysse wijrdicheyt/ Dat Coellen lange nae gotz geboirt/ dae dat Roemsche Rijch besetzt wart in syn substancien/ des eyn gelijt gekoren is. Want Coellen eyne is van den vier Steden. des rijchs bouhere/ as vurgeroyrt is. (Bl. 56b)

Diese einfache und weniger spektakuläre Begründung als die in den Chroniken findet sich auch schon in den theoretischen Texten vorbereitet, wenn dort die *rustici* folgendermaßen eingeführt werden: *Item fundatum est imperium super quatuor rusticos, quorum primus est rusticus Coloniensis [...]*.⁶⁹

Trotz dieser geringen Differenzen ist allen betrachteten Werken gemein, daß sie aus der dem Quaternionensystem entlehnten Stellung Kölns die herausragende Position der Stadt ableiten. Inwieweit dies dem allgemeinen Selbstverständnis der Einwohner Kölns entsprach oder inwieweit sich daraus eine Abhängigkeit der Werke bzw. ein Rückgriff auf eine gemeinsame Vorlage erklären läßt, kann hier aufgrund fehlender weiterer Quellen allerdings nicht gesagt werden.

Im 'Dornenkranz' wird zum Lob Kölns auch die Zugehörigkeit des Stadtherrn zu den sieben Kurfürsten aufgeführt. Köln gehöre damit zu den *vocales stymmeheren* (Bl. 32a) und nicht zu den *consonantes* (Bl. 31b). Dieselbe begriffliche Zuordnung findet sich auch in der 'Agrippina' und der 'Koelhoffischen Chronik'.⁷⁰ Diese

⁶⁵ Vgl. KORTH, Kölnische Bauer, S. 119; WREDE, Kölner Bauer, S. 90.

⁶⁶ KORTH, Kölnische Bauer, S. 124, hebt ausdrücklich hervor, daß diese etymologische Zuordnung von Köln zum Stand 'Bauern' nicht von Peter von Andlau gedacht war.

⁶⁷ Vgl. 'Koelhoffische Chronik', S. 452f.; 'Agrippina' (A), fol. 57r f.

⁶⁸ MILITZER, Selbstverständnis, S. 23.

⁶⁹ Aus dem 16. Kapitel von Felix Hemmerlis 'De principibus et nobilibus, super quibus Romani imperii fundatur potentatus' zitiert nach WREDE, Kölner Bauer, S. 90.

⁷⁰ Vgl. 'Koelhoffische Chronik', S. 450, 457; 'Agrippina' (A), fol. 56r.

eigentlich dem Bischof zustehende Position überträgt der 'Dornenkranz' auf die Stadt Köln und deren Bürger:

Vnd sunderlingen die vryen Burgere wie sij dem rijch verbunden sijnt/ vynt man in yren keyserlichen gulden bullen etc. Sy synt ouch stymmeheren want sy van der substancien vnd des Rijch korpus gelidder synt. Nu mach man wijgen wie Coellen so wirdichlichen geadelt ist bouen so vijl groisser Stede in duydschen vnd welschen landen [...]. (Bl. 32b f.)

Dieses Lob wird von der 'Koelhoffschen Chronik' in einer 20 Punkte umfassenden Liste zum Stadtlob aufgenommen.⁷¹ Man könnte also annehmen, daß sich die Auffassungen von Kölns Stellung im Reich im 'Dornenkranz' und den betrachteten Chroniken deckten. In diesem Zusammenhang ist allerdings auf eine im Detail unterschiedliche Intention dieses Lobes hinzuweisen. Heinrich von Beeck und der anonyme Autor der 'Koelhoffschen Chronik' heben immer wieder die Freiheit Kölns im Reich hervor,⁷² die sich fast zwangsläufig aus Stadtgründung und Stadtgeschichte ergebe. Die Geschichte Kölns wird von den Autoren bisweilen auch so umgedeutet, daß die Würde und Freiheit Kölns daraus abgeleitet werden können.⁷³ Die Freiheit der Stadt beinhaltet dabei zum einen, daß Köln keinem Stadtherrn mehr unterworfen war. Zum anderen war Köln als 'Freie Reichsstadt' auch frei dem Reich gegenüber, da es zum Beispiel von einigen Steuerpflichten und vom Eingriff des Kaisers in die Gerichtsbarkeit der Stadt befreit war.⁷⁴ Schon lange vor der urkundlichen Anerkennung dieser Privilegien durch Kaiser Friedrich III. im Jahr 1475 bestand in Köln das Bewußtsein von städtischer Freiheit.⁷⁵ Im 'Dornenkranz' scheint dieser Aspekt aber nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Zwar wird auch zu zeigen versucht, daß *Collen eyn kroyn bouen allen steden schoyn* ist, ohne jedoch den direkten Bezug zum Reich herzustellen. Auf das Reich wird aber in der 'Agrippina' und natürlich auch in der 'Koelhoffschen Chronik' häufiger aus-

⁷¹ Vgl. 'Koelhoffsche Chronik', S. 454-464.

⁷² Vgl. z. B. 'Koelhoffsche Chronik', S. 328: *want ghein stat in dem keiserrechte van duitscher spraeche is me vri genant dan Agrippina*; S. 454: *Zo dem eirsten so setze ich die eirste vriheit ind wirdicheit, dat deses hillige stat angehauen is durch Marcus Agrippa den eidem des groissen sere vornoempton keisers Octavianus*; S. 457: *dat men die gelidder des hilligen richs vri ind ungelezt sal halden in dem lichnam*; S. 457: *dairuis is ever clairlich zo verstain vriheit disser stat, di anderen vrien ind richsteden ein heuft gesat is.* (Diese Beispiele ließen sich noch beliebig ergänzen.)

⁷³ Vgl. MILTZER, Selbstverständnis, S. 26; HENN, Welt- und Geschichtsbild, S. 236; HIESTAND, *Civis Romanus sum*, S. 104.

⁷⁴ Vgl. VON DEN BRINCKEN, Köln 1475, S. 10ff.

⁷⁵ Diese Freiheit der Stadt betont in Ansätzen schon Gottfried Hagens Reimchronik (vgl. z.B. S. 95, Verse 2541ff.); bei Hagen findet sich bereits die Wendung *Colne der heilger vrier steide* (Hagens Reimchronik, S. 92, Vers 2447).

drücklich hingewiesen: *Collen de krone bouen allen rychsteden* heißt es in einer dem 'Dornenkranz'-Titelblatt sehr ähnlichen Abbildung der 'Agrippina'.⁷⁶

Die Hervorhebung der Stadt Köln hat für den Autor des 'Dornenkranzes' eine andere Gewichtung. Er leitet daraus keine direkten Ansprüche der Stadt ab, sondern knüpft daran die Ermahnung an die Bürger Kölns, sich dieser besonderen Stellung im Reich und der Auszeichnung durch Gott bewußt zu werden. Die Einwohner Kölns müßten dieser herausragenden Position der Stadt mit ihrem Verhalten gerecht werden.

In einem weiteren Punkt, der Auffassung von Papst- und Kaisertum, differieren die Vorstellungen vom Reich in den Chroniken und im 'Dornenkranz'. Dies steht zwar nicht direkt mit dem Stadtlob in Verbindung, legt aber doch das in einigen Nuancen unterschiedliche Weltbild der Autoren offen. Übereinstimmend sehen sie alle weltliche Macht und Ordnung als von Gott gegeben an. Dies wird auch durch die Verwendung desselben Holzschnittes *Alle ouerschaff. is van gode* in der 'Koelhoffschen Chronik' und im 'Dornenkranz' anschaulich gemacht. Während der 'Dornenkranz' aber in Übereinstimmung mit diesem Holzschnitt den Kaiser dem Papst unterordnet (vgl. Bl. 60b: *Der keyser intfenget syne gewalt van dem Paese*), schließt sich der Verfasser der 'Koelhoffschen Chronik' „nicht der hierokratischen Interpretation des Gewaltverhältnisses an, wonach der Papst über beide Schwerter verfügt und der Kaiser das weltliche Schwert durch päpstliche Übertragung erhält“⁷⁷, sondern betont einige Male, daß geistliche und weltliche Macht gleichberechtigt nebeneinander stehen. In der 'Koelhoffschen Chronik' wird in Übereinstimmung mit der 'Agrippina' dieser Aspekt ausdrücklich mit dem Lob Kölns in Verbindung gebracht, denn

*ir geistliche vader vnd bischof hait ouch mit anderen fursten einen roemschen konink zo kiesen und den zo kroenen, den die roemsche kirche vur einen keiser haven und halden mois.*⁷⁸

Dadurch, daß der Papst die Kaiserwahl der Kurfürsten anerkennen muß, wird deren Ansehen und damit das der Stadt gesteigert. Eine solche Auffassung findet man im 'Dornenkranz' nicht. Vielmehr wird durchgängig die Abhängigkeit des Kaisers vom Papst betont:

Want alle gerichte in geistlicher vnd werentlicher gewalt/ steyt as begynlich an vnsen vader dem payse. (Bl. 14b)

⁷⁶ Vgl. 'Agrippina' (B), fol. 2v.

⁷⁷ HENN, Welt- und Geschichtsbild, S. 243.

⁷⁸ 'Koelhoffsche Chronik', S. 450; vgl. 'Agrippina' (A), fol. 56r.

So is der Roemsche keyser geystlich euangelyer gesaluet der syne gewalt van vnsen geystlichen vader dem pays vntfenget. (Bl. 32a)

Aus der unterschiedlichen Sicht der Bedeutung von Papst und Kaiser in den Chroniken und im 'Dornenkranz' wird man sicherlich auch auf eine grundsätzlich verschiedene politische Haltung ihrer Autoren schließen können. Inwieweit die Autoren mit ihren Werken allerdings politische Ziele verfolgten, kann hier nicht beantwortet werden.

d) Heiligkeit der Stadt

Der wichtigste Aspekt des Stadtlobes ist im 'Dornenkranz' die Heiligenverehrung in Köln. Ausgedrückt wird dieser Stellenwert der Heiligen schon in den Hexametern des Titelblattes, die, wie bereits erwähnt, auch in der 'Agrippina' und in der 'Koelhoffschen Chronik' verwendet werden:

*Sancta Colonia diceris hinc. quia sanguine tincta
Sanctorum. meritis quorum stas undique cincta.*

Die Bezeichnung als *Sancta Colonia* fußt auf einer bis ins 9. Jahrhundert zurückzuverfolgenden, zunächst erzbischöflichen Tradition, die mit Köln als Stadt erstmals im 12. Jahrhundert in Verbindung gebracht wird, als die Wendung auf Kölns ältestem Stadtsiegel erscheint: *Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fidelis Filia*.⁷⁹ Anfangs wurde diese Bezeichnung eher aus propagandistischen Motiven verwendet, wenn es darum ging, Ansprüche der Stadt besonders zu untermauern.⁸⁰ Die Vorstellung von der heiligen Stadt war keineswegs eine Kölner Eigenart, sondern eine weit verbreitete Selbsteinschätzung vieler mittelalterlicher Städte, deren Vorbild „neben der biblischen Urform, der *civitas sancta* Jerusalem, das päpstliche Rom“⁸¹ war. In den Kölner Chroniken findet sich diese Bezeichnung schon recht früh: Gottfried Hagen greift sie ständig auf und verwendet sie wie selbstverständlich schon in seinem Prolog:

*so bidde ich dat ir mir doit volleist / zo eime boiche, dat ich wil beginnen / van dingen, de zo Colne enbinnen / der heiliger stede sint gescheit.*⁸²

Natürlich ist die Bezeichnung *Sancta Colonia* auch eine feste Wendung in der 'Agrippina' und in der 'Koelhoffschen Chronik', wo sie bereits im Titel verwendet

⁷⁹ Vgl. DIEDERICH, Stift - Kloster - Pfarrei, S. 17f.

⁸⁰ Vgl. MILITZER, Selbstverständnis, S. 16f.; HAVERKAMP, Heilige Städte, S. 151.

⁸¹ HAVERKAMP, Heilige Städte, S. 126.

⁸² Hagens Reimchronik, S. 22, Verse 5-8. — Weitere Belege: Verse 16, 217, 1254, 1274, 2390, 2447, 2623, 5715, 5760, 6170.

wird: *Die cronica van der hilliger stat van Coellen*. Aufgrund einer Vielzahl anderer Belege außerhalb der Chronistik ist deutlich zu erkennen, daß im 15. Jahrhundert die Auffassung von der Heiligkeit der Stadt zum städtischen Selbstverständnis Kölns gehörte.⁸³ Die Verwendung im 'Dornenkranz' ist daher kein gewagter Vergleich, sondern Spiegelbild der herrschenden Überzeugung.

Zudem korrespondiert die Auffassung von der Heiligkeit der Stadt mit einer für das gesamte Mittelalter zu beobachtenden religiösen Sichtweise der Stadt.⁸⁴ Die Vorstellung von der Stadt als ein „einheitliches religiös-politisches Gefüge“⁸⁵ findet ihre Fortsetzung auch im mittelalterlichen Stadtlob. In Anlehnung an Rom- und Jerusalembeschreibungen wird die Auflistung von Kirchen, Klöstern und Heiltümern zu einem festen Bestandteil des Stadtlobes.⁸⁶ Eine für das mittelalterliche Stadtlob charakteristische Liste bietet etwa die 'Koelhoffische Chronik' im Anschluß an den Wiederabdruck des 'Dornenkranz'-Titelblattes. Diesem dem Druck 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln' entnommenen Katalog Kölner Kirchen und Klöster geht in der Chronik die 20 Punkte umfassende Liste zum Lob der Stadt Köln voraus. Mit diesem Kirchenkatalog macht der Chronist die „Heiligkeit gleichsam quantifizierbar“⁸⁷. Daran wird deutlich, daß zumindest die Chronik dieser Vorgabe des klassischen Stadtlobes folgt und durch den Hinweis auf die große Zahl der Heiltümer den Ruhm einer Stadt verstärkt.

Der im ersten Teil des 'Dornenkranzes' vorgegebene Rundgang geht aber in einigem darüber hinaus. Zunächst stehen nicht so sehr die Bauten im Vordergrund, sondern die Reliquien der Heiligen, die in diesen Gebäuden in *pulver rasten*⁸⁸. Ausdrücklich weist der Verfasser darauf hin, daß man *niet na den visserlichen kychen vnd bylden* schauen soll, sondern die Heiligen ansehen soll, *der gebeyne in deser kronen in pulver rasten* (Bl. 19b).⁸⁹ Dennoch legt er Wert auf die topographische Anordnung dieser heiligen Orte. Es wird nicht nur eine Liste geboten, die — für sich alleine genommen — die Menge der religiösen Stätten darstellen könnte, sondern die Heiltümer werden in bewußter Weise als Rundgang angeordnet.

⁸³ Vgl. MILITZER, Selbstverständnis, S. 17ff. u. S. 27.

⁸⁴ Zu dieser religiösen Sichtweise in deutschen Städtechroniken vgl. SCHMIDT, Städtechroniken, S. 89-101.

⁸⁵ SCHMIDT, Städtechroniken, S. 89.

⁸⁶ Vgl. SCHMIDT, Städtelob, S. 122; CLASSEN, Descriptiones, S. 31-36.

⁸⁷ MILITZER, Selbstverständnis, S. 18.

⁸⁸ Diese Bezeichnung verwenden auch die 'Koelhoffische Chronik' und die 'Agrippina'.

⁸⁹ Vgl. dazu BOOCKMANN, Deutsche Städte, S. 969, der gleichfalls in den Stadtbildern von Autoren und Malern des 15. Jahrhunderts die Tendenz erkennt, daß „die ästhetische Wertschätzung mehr dem Ort der Heiligen und nicht so sehr der Kirche“ galt.

Dadurch wird mit direktem Bezug zur realen Topographie das Bild einer von Heiligen umgebenen Stadt gegeben. Es handelt sich daher im 'Dornenkranz' nicht um den Entwurf einer Idealstadt, sondern es wird ein real nachvollziehbarer Rundgang geboten.⁹⁰ Der Aufbau des ersten Teils suggeriert einen erfahrbaren Weg, den der Betende in der Art einer Prozession nachvollziehen kann. Dieser Heiligenrundgang wird als besondere Auszeichnung Kölns verstanden:

Wilchen kostlichen hoichwyrdighen ganck vyndet he dan in Coellen In sunderheit vnder anderen an eyne zyrckelichen vmbganck der Rijcher heren huysen. (Bl. 5b)

An dieser Bewertung wird auch deutlich, daß es sich um eine bewußte Auswahl handelt, die an der Stadtmauer orientierte Route also nicht zufällig ausgewählt wurde.

Die Auszeichnung der Stadt mit Reliquien wird im 'Dornenkranz' als Argument für die Vorstellung der *civitas sancta* verwendet.⁹¹ In diesem Zusammenhang wird auf die vom Blut der Heiligen getränkte Erde hingewiesen. Daß diese Auffassung in einer langen Kölner Tradition steht, wird an der Legende der elftausend Jungfrauen und der hl. Ursula deutlich. Diese Jungfrauen sollen vor den Mauern Kölns von den Hunnen getötet worden sein, was bereits um 1100 Ansatzpunkte für ein Stadtlob bot.⁹² Die bei Ausgrabungen im 12. Jahrhundert gefundenen vermeintlichen Skelette der Elftausend sorgten dann für eine nicht zu unterschätzende „hagiographische Dynamik“.⁹³ Insbesondere die Erweiterung der Stadtmauer wurde später — so auch von den hier behandelten Chronisten — als Einschluß der mit Blut getränkten Erde in das Stadtgebiet und damit als Zeichen der Heiligkeit Kölns ausgelegt.⁹⁴ Dies ist ein weiteres Indiz für die Bedeutung der Stadtmauer im Hinblick auf die Heiligenverehrung.

Der Autor des 'Dornenkranzes' sieht die zahlreichen Heiltümer in Köln zunächst als hervorragende Möglichkeit des geistlichen Standes, für alle Einwohner der Stadt zu beten. Die Heiligen werden so zu einer besonderen Auszeichnung der Stadt und ihrer Einwohner durch Gott:

⁹⁰ Daß es sich um reale Stätten handelt, ist nicht unbedingt selbstverständlich für mittelalterliche Stadtbeschreibungen. Hingewiesen sei z.B. auf die teilweise frei erfundenen Bauten in den 'Mirabilia Romae'. (Vgl. MIEDEMA, Rom in Texten, S. 177.)

⁹¹ HAVERKAMP, Heilige Städte, S. 155, weist darauf hin, daß der Reliquienkult die stärkste Wurzel der Vorstellung von der *civitas sancta* darstellte, da sie auch in breiten Bevölkerungskreisen Resonanz fand, während 'gelehrte' Deutungen dies nicht hätten erreichen können.

⁹² Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 208. — Diese Elemente finden sich dann auch in allen in Handschriften oder als Druck überlieferten Legenden der Kölner Stadtheiligen im 15. und 16. Jahrhundert wieder. (Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 191-218.)

⁹³ RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 95.

⁹⁴ Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 207.

Vort durch dye genade zu hulpe den zween staiden havt Got den byddenden stayt her gefoebet den koestlichen schatz sijnre hilligen Dat deser wirdiger hilligen Stat kapytanyer vnd heufftlude sijnt. (Bl. 55b)

Die hier ebenfalls zum Ausdruck kommende Vorstellung von den Heiligen als Hauptleuten der Stadt findet sich auch schon in den anderen Kölner Chroniken. Die Herrschaft der Heiligen über die Stadt wird zumeist mit deren Eingreifen zugunsten der Bürgerschaft bei den städtischen Freiheitsbestrebungen begründet. Die Chronisten stützen sich dabei auf legendarische Erzählungen um die Auseinandersetzungen zwischen Erzbischof und Stadt in den Jahren 1265 bis 1268, also kurz vor der endgültigen Befreiung der Stadt von ihrem ehemaligen Stadtherrn in der Schlacht von Worringen im Jahr 1288.⁹⁵ Schon Gottfried Hagen weiß in seiner 1270 entstandenen Chronik von dem Eingreifen der hl. Ursula und der elftausend Jungfrauen, von *sente Gereon mit sinen Gesellen* und von den *dri heilige koninge* zu berichten, denen der Abzug der gegnerischen Partei bzw. der Sieg über den Gegner zu verdanken sei.⁹⁶ Diese Heiligen wurden seitdem auch offiziell als Schutzheilige der Stadt verehrt.⁹⁷ Dies und die zugehörigen Legenden werden auch in der 'Koelhoffschen Chronik' und der 'Agrippina' aufgegriffen. In der 'Koelhoffschen Chronik' wird in einer Holzschnittdarstellung der Belagerung Kölns veranschaulicht, wie die Heiligen auf der Stadtmauer für den Schutz der Stadt sorgen.⁹⁸

In den Chroniken werden diese Heiligen in Anlehnung an die überlieferten Legenden immer in Verbindung mit der städtischen Freiheit gesehen, was auch nach außerliterarischen Zeugnissen dem Kölner Selbstverständnis entsprach.⁹⁹ Die 'Koelhoffsche Chronik' nimmt dies auch in ihren Stadtlob-Katalog auf:

Zom 17. dat dit vurß wair si und sonder allen zwivel clair si, dat niemantz der stat van Coellen here si dan got und sine hilligen.¹⁰⁰

In diesem Zusammenhang beruft sich der Chronist ausdrücklich auf den seit Hagen überlieferten Vorfall an der Ulrichpforte, wo 1268 ein heimliches Eindringen der erzbischöflichen Truppen nur mit Hilfe des hl. Gereon aufgedeckt und zurückge-

⁹⁵ Vgl. BECKER, Stadtpatrone, S. 31-35.

⁹⁶ Vgl. Hagens Reimchronik, S. 133, Verse 3903ff., S. 178f., Verse 5510ff., S. 187, Verse 5833ff.

⁹⁷ Vgl. MILITZER, Selbstverständnis, S. 19f.

⁹⁸ Vgl. 'Koelhoffsche Chronik', Bl. 228a. — Abbildungen bei BECKER, Stadtpatrone, S. 32; MILITZER, Selbstverständnis, S. 20.

⁹⁹ Vgl. BECKER, Stadtpatrone, S. 37f.; HAVERKAMP, Heilige Städte, S. 150; HENN, Welt- und Geschichtsbild, S. 239f.; MILITZER, Selbstverständnis, S. 19f.; RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 205ff.

¹⁰⁰ 'Koelhoffsche Chronik', S. 462.

schlagen werden konnte.¹⁰¹ Auf dieses Geschehen verweist auch der ‘Dornenkranz’, um den Schutz der Stadt durch die Heiligen zu untermauern:

Dyt sijnt die hymmelsche heren den dese Stat zu behoert. Sij bewaren sij nacht vnd dach. vnd haynt sij verwart do man an der Ulre portzen durch wolde brechen in besunder/ vnd degelichen in hoede hauen. (Bl. 56a)

Im Gegensatz zu den Chroniken wird dieser Aspekt im ‘Dornenkranz’ nicht mit der städtischen Freiheit in Verbindung gebracht, denn die Auseinandersetzung mit dem Bischof wird mit keinem Wort erwähnt. Dies kommt auch in der vorsichtigen Formulierung *do man [...] durch wolde brechen* zum Ausdruck. Dem Verfasser geht es nicht darum, die Loslösung Kölns von seinem ehemaligen Stadtherrn zum Ausdruck zu bringen, sondern einzig um den Hinweis auf die Schutzfunktion der Heiligen. Als Veranschaulichung dieser Funktion kann man eventuell auch den an der Stadtmauer entlangführenden Rundgang des ersten Teils interpretieren. Als Schutzheilige werden zwar auch im ‘Dornenkranz’ wie in den Chroniken die in Köln besonders verehrten *hillige drij konynghe, Hertzoch Gereon. vnd Hertzoch Gregorius der hilliger moere heufftman Vnd Ursula dy konyngyn* (Bl. 55b f.) häufiger als andere Heilige der Stadt erwähnt, allerdings ohne expliziten Hinweis auf ihr Einschreiten bei städtischen Auseinandersetzungen. Diese neutrale Haltung gegenüber dem Konflikt zwischen Bischof und Stadt läßt sich auch bei der Erwähnung der unterschiedlichen Patrone feststellen. Ohne jegliche Wertung wird von zwei Patronaten gesprochen:

Sant Peter der yrst Pays ys heufftman in der geystlicheit Die hillige dry konnynghe [...] synt dieser Stat Heutfflude^[1] in zijlichen sachen. (Bl. 56a)

Beide werden als Auszeichnung Kölns verstanden, denn wie in der ‘Koelhoffschen Chronik’, allerdings ohne deren polemische Abgrenzung gegen eine Herrschaft von außen, werden neben den Patronen auch alle anderen Heiligen als die wahren Herren über Köln angesehen.

Das Stadtlob erreicht im ‘Dornenkranz’ sicherlich seinen Höhepunkt in der Gleichsetzung Kölns mit einem ‘Stein’ der heiligen Kirche und im Vergleich mit den heiligen Städten Jerusalem und Rom:

Collen mach waill in diesem deil der werlt Europa/ genant werden eyn steyn. der meysten eynre. der hilligen kyrchen. Want sij gelich Jerusalem vnd Rome hillich genant wirt. Jherusalem vnd Rome hauen dat bloyt der hilligen vergossen. des Collen niet hait gedain So wer vp desen steyn velt sprach vnse here Jhs van sijne personen der zu bricht Vnd vp wen dieß steyn velt der wirt zoquetzet. (Bl. 57b)

¹⁰¹ Vgl. WENZEL, *Höfische Geschichte*, S. 221; BECKER, *Stadtpatrone*, S. 33f.

Offensichtlich wird hier auf die Vorstellung von Jesus als einem 'lebendigen Stein' zurückgegriffen, wie sie im ersten Petrusbrief 2,4-8 ausgeführt wird.¹⁰² Ausgehend von dieser Bibelstelle war die Vorstellung von der Ecclesia als der „heilige[n] katholische[n] Kirche, die im Himmel aus lebenden Steinen errichtet wird“¹⁰³, im Mittelalter Gemeingut. Diese Auffassung hat Parallelen in der apokalyptischen Vorstellung der *civitas sancta Hierusalem*¹⁰⁴, wonach die Himmelsstadt, von prächtigen Mauern umgeben, auf Grundsteinen ruhe, die die Namen der zwölf Apostel tragen. Auch wenn die Schriftauslegung im Mittelalter bezüglich dieser Passagen keineswegs eindeutig und widerspruchsfrei war, so entwickelte sich doch daraus eine gängige Vorstellung der „Halbidentität von Gemeinde und Gemeindehaus, von Gotteshaus und Himmelsstadt“¹⁰⁵. Die Himmelsstadt, also das neue Jerusalem, wurde mit der heiligen Kirche identifiziert.

So verwundert es nicht, daß der Verfasser des 'Dornenkranzes' auch die *sancta civitas* Köln mit einem Stein der Ecclesia gleichsetzt, denn aus der vorher ausführlich hergeleiteten Heiligkeit Kölns erwächst fast zwangsläufig der Bezug auf die *sancta civitas* Jerusalem, wie sie aus der Apokalypse bekannt ist.¹⁰⁶ Dieses Bild wird im 'Dornenkranz' auch durch den Rundgang des ersten Teils gestützt, denn dadurch wird der Eindruck erweckt, als ruhe Köln ebenso wie das himmlische Jerusalem auf Heiligen als Grundsteine.

Der sich daran anschließende Vergleich mit den heiligen Städten Jerusalem und Rom bezieht sich allerdings nicht mehr auf die apokalyptische Vorstellung, sondern auf die historische Realität, was eindrucksvoll durch den Verweis auf die unrühmliche Geschichte der beiden Städte untermauert wird.¹⁰⁷

¹⁰² Vgl. I Pt 2,4-8: „ad quem accedentes lapidem vivum / ab hominibus quidem reprobatum / a Deo autem electum honorifatum [...] vobis igitur honor credentibus / non credentibus autem lapis quem reprobaverunt aedificantes / hic factus est in caput anguli / et lapis offensionis et petra scandali / qui offendunt verbo nec credunt in quod et positi sunt“. — Zu dem Einfluß dieser Vorstellung auf die Sichtweise der Stadt vgl. KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 90-106.

¹⁰³ Übersetzung einer Definition der Ecclesia von Hugo von St. Viktor nach KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 91.

¹⁰⁴ Apc 21, 10.

¹⁰⁵ KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 96.

¹⁰⁶ Vgl. HAVERKAMP, Heilige Städte, S. 154.

¹⁰⁷ Einen ähnlichen Vergleich — dort allerdings gleich auf die heiligen Städte Jerusalem, Rom, Konstantinopel, Trier und Mainz bezogen — findet man auch in der 'Koelhoffschen Chronik', S. 462.

4.2.1.4 Fazit

Der Verfasser des 'Dornenkranzes' orientiert sich bei seinem Lob der Stadt zum einen an realen Gegebenheiten der Stadt, die zwar symbolisch ausgedeutet werden können, deren Erfahrbarkeit aber im Vordergrund steht. Zum anderen greift er das Selbstbewußtsein der Bürger Kölns auf, die ihre Stadt als heilige Stadt sehen, die seit ihrer Gründung von Gott ausgezeichnet worden sei.¹⁰⁸ Daraus wird deutlich, daß es ihm nicht darum geht, ein Idealbild zu entwerfen. Vielmehr entspricht seine Sicht der realen Stadt bereits dem Bild einer von Gott ausgezeichneten idealen Stadt. Sein Selbstbewußtsein geht sogar so weit, daß er in Köln die Ecclesia bereits verwirklicht sieht. Die Panegyrik ergibt sich also nicht in erster Linie aus der Übernahme topischer Versatzstücke aus literarischen Vorlagen zum Stadtlob, sondern überwiegend aus der bestehenden Selbsteinschätzung der Einwohner des spätmittelalterlichen Köln.

Aus dieser Sichtweise der Stadt ergibt sich im 'Dornenkranz' in besonderer Weise eine Funktionalisierung des Stadtlobes. Der Verfasser entwirft nicht das Muster einer idealen Stadt, das die Einwohner Kölns erst noch durch ihr Verhalten erreichen oder aufbauen müssen. Vielmehr sieht er dieses Ideal bereits in Köln realisiert. Die Bürger müssen daher den Anforderungen einer heiligen Stadt gerecht werden. Aus dem Stadtlob leitet der Autor somit seine Forderungen nach Einhaltung der göttlichen Ordnung und Wahrung des Friedens ab.¹⁰⁹

Herumb myrck eyn yecklicher van den die in desen Edelen vleckten Coellen geroiffen syn den got van hymmel gheadelt ghehilliget vnd gewyrdiget hait/ wat behoirlicher bequemer myddel he in syne staede in Coellen vynde dair durch he in syne staede ghenoch moege syn vnd den vreden vnd eynicheit des gemeynen guetz kristlicher ordenunghe helffe behalden [...]. (Bl. 3a)

Dairvmb got dese Stat in zijt des vriden/ eyn Stat des friddens gemaicht hait. vp dat dairviß allen Regenten kunt vnd bekant werde dat got wijl eyndrechticheit vnd vreden in sijnre hilliger Stat bewart vnd gehalden hauen vp die pene des Ewigen vuys. Want der frydde was dat testament vnser heren Jesu. (Bl. 57a)

So die vndersaissen vur an myrcken dat sy got vur an verseyen hait in desem edelen vleckten der van gode erwelt vnd van eme vißerkoren is/ dair jn he hillige vnd vrome mynschen hauen wilt. (Bl. 74b)

¹⁰⁸ Nach MILITZER, Selbstverständnis, S. 27, nahm die Auffassung vom heiligen Köln im Spätmittelalter immer konkretere Formen an. Daher sei von einem gesamtstädtischen Selbstverständnis auszugehen.

¹⁰⁹ Ähnliches beobachtet KUGLER, Stadt in der Literatur, S. 112, als eine Auswirkung der mittelalterlichen Auseinandersetzung mit der Leitvorstellung der Himmelsstadt: „Stadt — das war dann der Bereich des Ordo und des Friedens, ein Ort und ein Zustand, der dem Menschen zur Aufgabe gemacht und mit menschlicher Anstrengung vollendbar war. Es war ein Teilbezirk der Schöpfung, der weitestgehend in der Verfügbarkeit und der Verantwortung des Menschen lag [...].“

Hier zeigt sich die Intention der Einbindung des Stadtlobes in den 'Dornenkranz': In dem Lob Kölns wird der göttliche Einfluß auf die Stadt deutlich. Mit dieser Auszeichnung ergibt sich für die einzelnen Stände die Forderung, dem göttlichen Heilsplan Folge zu leisten. Es wird suggeriert, daß alles, was man in Köln vorfindet, gottgegeben sei. Dies schließt auch die herrschende Einteilung in die verschiedenen Stände mit ein, da sie Teil der göttlichen Ordnung ist. Aus der Heiligkeit Kölns erwächst allerdings auch eine härtere, weil göttliche Strafe bei Mißachtung dieser Ordnung. Dies verdeutlicht der Verfasser etwa im Zusammenhang mit der Vorstellung von Köln als Stein der Ecclesia. In Anlehnung an die Jesusworte im Petrusbrief droht er mit ewiger Strafe:

Die worde mach men myldicklichen verstayn/ So wer mit vnrecht widdersteyt gotz ordenunge vnd sijnre hiligen in dessem vleben/ der velt hart/ vnd wae dat ordel deser hilligen vp yn velt der wirt zuquetzt ewichlich. (Bl. 57b)

Anknüpfend an das Selbstbewußtsein der Stadt, der im Reliquienkult verankerten Vorstellung von der *civitas sancta*, stellt das Lob der Stadt für den Verfasser des 'Dornenkranzes' eine weitere Möglichkeit dar, die göttliche Ordnung zu veranschaulichen und verständlich zu machen.

4.2.2 Körpermetapher und Autoritätensitate als Elemente der Argumentation

Eine umfassende Analyse des Argumentationsstils kann hier nicht geleistet werden, statt dessen sollen exemplarisch zwei wiederkehrende Phänomene betrachtet werden, die für das Werk bestimmend sind: die Verwendung der Körpermetapher und die Zitation von Autoritäten. Schon die Analysen der einzelnen Textteile haben diese Elemente besonders zum Vorschein gebracht, ohne jedoch im Überblick die Bedeutung für das Gesamtwerk deutlich werden zu lassen. Offensichtlich treten sie im ersten Teil des 'Dornenkranzes' nicht so häufig auf, da dieser Teil nicht einen argumentativen, sondern eher einen beschreibenden Charakter hat. Im Gegensatz dazu sind die in den beiden folgenden Teilen vermittelten Werte nicht mehr durch konkrete Gegebenheiten vorgegeben. Sie müssen vielmehr vom Verfasser mit abstrakten Begriffen erläutert werden. Die Grobstruktur ist in beiden Teilen ähnlich: Zunächst wird der Sachverhalt in einer Einleitung entsprechend den Akrosticha in Unterthemen aufgeteilt, die daraufhin nicht kontrovers oder dialektisch, sondern nur aus einer oder aus mehreren scheinbar gleichberechtigten Sichtweisen erörtert werden. Zur Stützung dieser Auslegungsmöglichkeiten wird in der Regel auf die genannten Elemente, Körpermetapher und Zitation von Autoritäten, zurückgegriffen. Es wird daher zu untersuchen sein, welche Funktion diesen Hilfsmitteln innerhalb der Argumentation zukommt.

4.2.2.1 Körpermetaphorik

Mit dem menschlichen Körper als Metapher¹ für die gemeinschaftliche Ordnung greift der 'Dornenkranz' ein im Spätmittelalter beliebtes Bild für das Staatsgefüge auf.² Die Vorstellung von der organischen Struktur der Gesellschaft geht auf antike Staatstheorien zurück und setzt sich kontinuierlich bis ins Mittelalter fort. Trotz aller Differenzen in der konkreten Auslegung ist allen antiken Theorien gemein,

¹ Es sei darauf hingewiesen, daß es hier nicht um eine poetologische Untersuchung der Körpermetapher geht, sondern die inhaltliche Ausgestaltung und die funktionale Einbindung der Metapher im Vordergrund steht. Eine exakte Unterscheidung, ob es sich um die rhetorischen Figuren 'Metapher', 'Bild' oder 'Vergleich' handelt, spielt für den 'Dornenkranz' eine untergeordnete Rolle. Die Begriffe werden daher im folgenden synonym verwendet.

² Zur Körpermetapher stütze ich mich in der Regel auf die grundlegende Habilitationsschrift von STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*. Die sich ebenfalls mit dieser Metapher auseinandersetzen Habilitationsschrift von PEIL, *Staatsmetaphorik*, S. 302-595, richtet ihr Augenmerk mehr auf den historischen Prozeß bis in die Gegenwart und geht daher für das Spätmittelalter nur selten über STRUVE hinaus.

daß mit dem Organismusvergleich angestrebt wird, „die Vorstellung vom Staat, von der Menschheit wie vom Kosmos als eines einheitlichen Ganzen zu veranschaulichen und den einzelnen als Glied dieses übergreifenden Ordnungszusammenhanges vorzustellen“³. Eine christliche Prägung erhält dies durch das Gedankengut des Apostels Paulus, der häufig die Gesamtheit der Kirche als ‘Leib Christi’ deutet. Daraus erwuchs zum einen die Vorstellung von der Unterordnung aller Christen unter das Haupt Christi, zum anderen die des prozessualen Charakters der Gemeinschaft. Es wurde nämlich nicht mehr der statische Zustand der Harmonie in den Vordergrund gestellt, sondern die durch Christus geförderte Entwicklung der einzelnen Glieder zu ihrem göttlichen Haupt.⁴

Dem Mittelalter wurden diese Theorien vor allem durch Augustinus vermittelt, aber natürlich später auch durch vermehrten Rückgriff auf die antiken Philosophen, wobei hier wiederum der aristotelischen ‘Politik’ die größte Bedeutung zukam.⁵ Auch die mittelalterlichen Auslegungen der Metapher zeigen wie schon die antiken die verschiedensten Ausprägungen mit teilweise sich widersprechenden Schlußfolgerungen. Ein Grund dafür ist sicherlich die Flexibilität dieses Vergleichsmusters, aber auch die über die metaphorische Verwendung hinausgehende Bedeutungszuordnung. In der Literatur des Mittelalters ist eine konkrete Übertragung von Funktionen des menschlichen Organismus auf die mittelalterliche Gesellschaft zu beobachten.⁶ Es wurde nicht mehr nur das Ideal einer Gemeinschaft entworfen — wie dies noch für die antiken Vorstellungen bestimmend war —, sondern der Vergleich konnte zur konkreten Auseinandersetzung mit dem bestehenden Gesellschaftsgefüge herangezogen werden.⁷ In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Körpermetapher keineswegs als Veranschaulichung für ein ungebildetes Publikum verstanden wurde, sondern vielmehr Mittel gelehrter Auseinandersetzung war.

Für die Begründung der Ständeeinteilung war die Körpermetapher natürlich ein beliebtes Instrument. Sie ermöglichte zweierlei: Zum einen konnte auf die Bedeutung des harmonischen Zusammenlebens hingewiesen werden, zum anderen war die funktionale Aufteilung der einzelnen Glieder der Gesellschaft möglich.⁸ Grund-

³ STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 21.

⁴ Vgl. STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 23.

⁵ Vgl. STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 289.

⁶ Vgl. STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 320.

⁷ Z.B. die unterschiedliche Ausdeutung des Organismusvergleichs in der Auseinandersetzung bezüglich weltlicher und geistlicher Gewalt im 13. und 14. Jahrhundert. (Vgl. STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 223-256; STÜRNER, *Gesellschaftsstruktur*, S. 162-176.)

⁸ Vgl. STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 298f.; HEINEMANN, *Ständedidaxe I*, S. 4-6.

gedanke war auch hier, die gesamte Welt als ein „vielfach gezeigtes Geflecht von Analogien“⁹ darzustellen. Es wurde daher in der Regel versucht, die Vergleichsebenen von Mensch, Gesellschaft und Kosmos zu verbinden. Bindeglied war dabei die der gesamten Schöpfung immanente göttliche Ordnung. Da sich diese Ordnung nach mittelalterlicher Vorstellung auch im Menschen wiederfand, war eine explizite Begründung des Organismusvergleichs nicht nötig.

Die Körpermetapher wird im ‘Dornenkranz’ insgesamt fünfzehnmal, gleichmäßig auf den zweiten und dritten Teil aufgeteilt, verwendet. Ausdrücklich wird vom Autor auf die Vergleichsmöglichkeit von Staat und Körper hingewiesen:

So ys kurtz zu myrcken/ dat eyn Stat is as eyn leuendich mynsch. (Bl. 53a)

Die Verwendung anderer Metaphern kann dagegen fast vernachlässigt werden. So findet sich einmal die Schiffsmetapher¹⁰ zur Verdeutlichung des gemeinsamen Handelns über- und untergeordneter Kräfte zugunsten des Gemeinwohls (vgl. Bl. 74b) und einmal der Hinweis auf die Bedeutung der Harmonie in der Musik (vgl. Bl. 53b). Dieses quantitative Übergewicht der Körpermetapher deutet schon auf ihre exponierte Stellung im ‘Dornenkranz’.

Die zugrundeliegende Aussageebene der Metapher läßt sich auf drei Bereiche einschränken: Der Autor will mit der Metapher erstens die Über- bzw. Unterordnung, zweitens das harmonische Zusammenleben und drittens den Zustand der Unordnung innerhalb der Gesellschaft erläutern.

Das Prinzip von Regieren und Gehorsam macht er dabei an dem Verhältnis des Kopfes zu den Gliedern deutlich:

Wanne dat heufft die vernufft durch syne oeuerste gelidder as durch die ougen suyt/ vnd durch die oeren hoert etc. Ruycht off smacht noytorfft des gantzen lijffs in den vysserlichen dyngen/ vnd geboede/ dat die voesse vnd beyn wandelen sulden zu gemeynen besten des lychams/ vnd sy widderspennich weren so moisten sy aller verderuen. (Bl. 74b)

Zuweilen wird dieses Verhältnis durch die Metapher vom Herzen als Zentralorgan des Körpers verdeutlicht. In solchen Fällen wird dann vor allem die Funktion des Herzens als Leben initiierendes und Kraft spendendes Organ hervorgehoben (vgl. Bl. 57b ff.).¹¹ Die Mißachtung des gottgegebenen Herrschaftsverhältnisses wird ebenfalls mit der Beziehung von Haupt und Gliedern verständlich gemacht:

⁹ STRUVE, Organologische Staatsauffassung, S. 291.

¹⁰ Vgl. zu dieser gleichfalls seit der Antike geläufigen Metapher PEIL, Staatsmetaphorik, S. 700-870.

¹¹ Für das Mittelalter ist nicht eindeutig feststellbar, ob nach platonischer Vorstellung das Haupt oder nach aristotelischer Tradition das Herz als Zentralorgan angesehen wird. Häufig werden wie

Want yt wail schentlichen is: dae der voisse dat hoeuet Reygieren wil. (Bl. 64a)
Die voisse en moegen niet bouen dat heufft/ dat were widder ordenunge der naturen. (Bl. 75a)

Eine weitere Funktionalisierung einzelner Körperteile, die auf die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft hindeuten könnte, wird nicht vorgenommen.¹² Für den Rezipienten findet sich daher keine konkrete Übertragungsmöglichkeit bestimmter Körperteile auf einzelne Personengruppen innerhalb der Gesellschaft. Der Autor thematisiert nur das allgemeine Herrschaftsprinzip ohne differenziertere Bedeutungszuweisung.

Das Prinzip von Regieren und Gehorchen wird im 'Dornenkranz' zumeist dem Harmoniegedanken untergeordnet. Dieser zweite Aspekt der inhaltlichen Ausgestaltung der Körpermetapher ist regelmäßig mit der Vorstellung vom *Corpus des gemeynen guetz* (Bl. 59b) verbunden. Der Autor betont daher besonders, daß der Kopf wie die anderen Glieder ein Teil des gesamten Körpers sei:

want die oeuersten na natuyrlichen bewerungen halden sich zo die vndersten/ vnd die vndersten zo yren oeuersten als eyn lijff in synen gelydmaissen. [...] als vur wail ercleyt is. Dat heufft eyn deyl lycham/ vnd armen dat ander deyl Beyn vnd voesse/ dat derde deyl. in den allen eyne gemeyne eyndrechtige liefde vnd vreden vunden vnd erkant wirt Eyn ycklich gelijt vnd deil gunt dem anderen syns oerdenliche staytz/ in deme idt wesen vnd leuen hat in dem gantzen lycham. (Bl. 69a)

Hier wird nicht die Über- bzw. Unterordnung der Körperteile in den Vordergrund gestellt, sondern die Notwendigkeit des harmonischen Zusammenlebens der einzelnen Glieder. Nach Aussage des Textes komme jedem Körperglied eine Bedeutung für das Wohl des gesamten Körpers zu. Diese Harmonie im menschlichen Körper soll vom Rezipienten auf die Gesellschaft übertragen werden. Einträchtiges Zusammenleben von Regierenden und Untertanen wird somit als Garant für das Wohl der Gemeinschaft ausgelegt. Besondere Erwähnung findet in diesem Zusammenhang das uneigennützig Verhalten für das Gemeinwohl:

Ouch vynden wyr in vnsem lijfflichen wesen/ wie groß vlyß/ ernst/ vnd macht/ bewijst eyn eicklich zu des anderen ordeliche dyenstbereyt Die ougen en syent yn selue nyet. Dye oiren enhoeren yn selue nyet. vnd also van henden. voissen etc. vnd andere gelijdmaisse. Sy dyenen dem gantzen vnd vergessen yrs selffs. (Bl. 33b)

Diese Harmonie der Körperteile bzw. der Mitglieder der Gesellschaft ist auch Hauptanliegen der Corpus-Christi-Vorstellung:

In der liefden vereynunge/ geboert krysten menschen zu stain vnd an zuhangen/ wae sy anders leuendighe gelydder willen syn an yrem heuffde Cristi Want wer niet en is van dem

im 'Dornenkranz' beide Vorstellungen gleichberechtigt nebeneinander verwendet, z.B. bei Albertus Magnus und Thomas von Aquin. (Vgl. STRUVE, Organologische Staatsauffassung, S. 152f.)

¹² Vgl. dagegen z.B. die Tafeln zu den Ausdeutungen der einzelnen Körperteile im Organismusvergleich einiger Ständetraktate bei HEINEMANN, Ständedidaxe II, S. 402f.

lichem cristi. der en hait ouch niet van dem geyste cristi. Dit is ordenunge der naturen vnd der genaden. (Bl. 71a)

Obwohl sich der Autor ausdrücklich auf das bekannte Paulus-Zitat aus dem Korintherbrief beruft (vgl. Bl. 38a), bleibt die Vorstellung von der Kirche als 'Leib Christi' sehr vage und wenig differenziert. So begründet der Autor damit keinerlei irdische Herrschaft, etwa der geistlichen Macht über die weltliche.

Als dritten grundlegenden Bereich der Körpermetaphorik vergleicht der Autor die Krankheit des menschlichen Körpers mit der Störung des organischen Gleichgewichts der Gesellschaft. Diese Vorstellung gewinnt er direkt aus dem bereits erwähnten Harmoniebestreben der Körperteile. Sei der Körper krank, so seien zunächst alle Glieder dazu bereit, *in visswijungen alles yrs vermoegen dem kranken zu helpen* (Bl. 71a).¹³ Aus diesem Bild leitet der Autor seine Ermahnung an die Regierenden ab, über das Gemeinwohl zu wachen (vgl. Bl. 54a) wie ein Arzt über den Körper (vgl. Bl. 47b), ebenfalls eine traditionelle Deutung der Metapher.¹⁴ Zuordnungen von bestimmten Krankheiten zu konkreten gesellschaftlichen Situationen werden im Text nicht vorgenommen. Als besondere Krankheit wird hier allerdings die Schädigung des Gehirns angesehen. Unter Berufung auf die *natuerlichen meyster* wird das Austreiben eines solchen 'Krankheitserregers', der aber wiederum unspezifisch bleibt, als natürliche Reaktion des Körpers beschrieben:

Vnd so balde get vnordenungen van zuvalle dem hyrnen zukumpt So is die gantze nature bereit dat viß zu drijuen van dem natuerlichen leuen. vnd also wyrt dat selue dat vneyneheit dem gantzen licham macht zu heuffde gedrunghen and der bequemster stat/ dat idt sunder mere schade vnd aller bequemste viß gaen mach. (Bl. 72b)

Die Übertragung dieses Bildes auf die eigentliche Bedeutungsebene ist vom Rezipienten leicht durchzuführen. Der Autor will deutlich machen, daß die Untertanen, die sich gegen die Regierenden erheben, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Aus dieser Deutung ergibt sich auch die Zuordnung dieses Bildes zum dritten Teil des 'Dornenkranzes'.

Einen großen Umfang nehmen im Text die Ausführungen zu Krankheiten der Seele ein. Die Seele wird in Anlehnung an Platon mit der Gerechtigkeit gleichgesetzt,¹⁵ die dem Verantwortungsbereich der Herrschenden zugewiesen wird. Aus

¹³ Dieses verstärkte Zusammenwirken der Glieder bei Krankheit wird bereits in der antiken Auslegung der Metapher hervorgehoben. (Vgl. PEIL, Staatsmetaphorik, S. 409-413.)

¹⁴ Vgl. Struve, Organologische Staatsauffassung, S. 14f.

¹⁵ Der Verweis auf Platon im Zusammenhang mit dem Gerechtigkeit-Seele-Vergleich steht im Einklang mit dessen Organismusvergleich. Platon hat nämlich bei seinen Überlegungen zum Staat, ausgehend von dem Ziel, die Gerechtigkeit im Staat zu untersuchen, zunächst nach Entsprechungen im Seelenreich des Menschen gesucht. (Vgl. STRUVE, Organologische Staatsauffas-

dieser Zuordnung wird die Ermahnung an die Regierenden abgeleitet, sich des Bildes vom *Corpus des gemeynen guetz* bewußt zu werden. Denn das Gemeingut, also der Körper, werde bereits geschädigt, wenn die Seele Schaden nehme. Unter dem Kolummentitel *Die zeychen wanne affneme eyn Stat* werden auf den Blättern 58b bis 59b mehrere solcher Seelenkrankheiten aufgeführt, die zwangsläufig zum Tod des Körpers führten. Der Autor weist für die Gesamtheit des Bildes auf das Äquivalent in der Realität hin:

Dese geschickheit vurschreuen lijffs vnd sielen zu gelichen dem gemeynen Corpus des gemeynen guetz der landen off der Stede/ is beuolen den verstedigen dair viss wijslichen zu leren vnd zu erkennen wie vill die sele (dat dae is gerechticheyt) In gemeynen policien der stede off lande doittlich kranckheit off wunden in yr hae. (Bl. 59b f.)

Der Autor leistet damit selbst die Deutung des Bildes. Diesen Interpretationsvorgang nimmt er allerdings für die einzelnen Seelenkrankheiten nicht vor. Die Übertragung müßte daher vom Rezipienten geleistet werden. Hierbei erweist sich aber der vom Autor vorgegebene Vergleich von Seelenkrankheiten und Bedrohungen der Gerechtigkeit als nicht stimmig, da eine Zuordnung im einzelnen nicht möglich ist. Aus der Körpermetapher wird der Rezipient daher keine konkreten Anweisungen zur Beurteilung der Gerechtigkeit ableiten können.

Für alle drei Bereiche, die Über- bzw. Unterordnung, das harmonische Zusammenleben und den Zustand der Unordnung innerhalb der Gesellschaft, läßt sich eine relativ undifferenzierte Verwendung der Körpermetapher konstatieren. Es wird mit abstrakten Begriffen von Herrschaft, Gehorsam und Harmonie operiert, ohne daß diesen konkrete gesellschaftliche Konstellationen zuzuordnen wären. Man wird darin eine Konzeption des Verfassers sehen müssen. Denn zum einen ist davon auszugehen, daß ihm die tradierten Übertragungsmöglichkeiten der Funktion einzelner Organe auf die unterschiedlichen Aufgaben in einem Staat bekannt gewesen sein dürften. So gibt er mehrmals durch Autoritätenzitation zu erkennen, daß er um den antiken Ursprung dieser Metapher weiß. Zum anderen ist zu bedenken, daß er auch andere Analogiebildungen wie die Übereinstimmung von Seele und Schöpfung (vgl. Bl. 26a) bis hin zur Engelhierarchie (vgl. Bl. 26b u. 35b) zwar sehr differenziert ausgestaltet, aber diese ebenfalls nicht auf konkrete gesellschaftliche Situationen überträgt. Es scheint daher nicht Ziel der Darstellung zu sein, eine möglichst differenzierte Sichtweise der Gemeinschaft — die im übrigen nicht ein-

sung, S. 13.) Es ist allerdings zu bezweifeln, daß dieser Verweis auf die direkte Kenntnis einer Schrift Platons hinweist.

deutig als staatliche oder städtische Gemeinschaft gekennzeichnet ist — zu geben. Vielmehr stehen der Harmoniegedanke und das Gemeinwohl der Gesellschaft sowie sehr allgemein formulierte Ordnungsvorstellungen im Vordergrund.

Aufgrund der doch recht oberflächlichen Ausgestaltung dieser Metapher ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob hier die im Spätmittelalter zuweilen zu beobachtende, über den bloßen Bildcharakter hinausgehende Auffassung vom Staat als Organismus geteilt wird.¹⁶ Dem Organismusvergleich kommt aber sicherlich nicht „die Aufgabe zu, bestimmte politische oder gesellschaftliche Konzeptionen zu begründen“¹⁷, da die Metapher hier nicht dazu geeignet ist, in irgendeiner Weise als konkrete Staatstheorie ausgelegt zu werden.

Neben der inhaltlichen Ausgestaltung ist auch auf die Einbindung der Metapher in den jeweiligen Kontext einzugehen. Durch einleitende Bemerkungen betont der Autor des ‘Dornenkranzes’ häufig den Anschauungscharakter des Organismusvergleichs:

Als eyn gelijchenisse zu nemen. (Bl. 47b)

[...] as ydt schymberlichen an den gemynen gelydderen des mynschen zu myrcken is [...]. (Bl. 49a)

Dat allen mynschen me bekant is bynnen yn selffs. dat moegen sij de bass vißwendich myrcken. (Bl. 57b)

[...] want geyne schrijfft so klaere dat begrijffen mochte/ as ein yecklich mynsche dat selue bevint [...]. (Bl. 70b)

Willen wyr des eyn natuerlich gelijchenisse myrcken off vns dat vurgeroyrte zu hoegen in der betrachtungen were. (Bl. 72b)

Der Text beruft sich mit diesen Äußerungen deutlich auf die Eigenschaft der Körpermetapher, etwas nicht direkt Faßbares mit verständlichen Begriffen anschaulich zu machen, was wohl auch der entscheidende Grund für ihre allgemeine Beliebtheit ist.¹⁸ Der Metapher wird die Eigenschaft zugeschrieben, ein *boich der naturen sunder boichstaue* (Bl. 34a) zu sein, aus dem jeder — auch der Unwissende — die Auslegungen des Textes erkennen könne. Zum einen kommt darin die Auffassung von der naturgegebenen, göttlichen Ordnung zum Ausdruck, zum anderen wird daran auch eine direkte Aufforderung zur Einhaltung dieser Ordnung geknüpft und verstärkt:

Vnd off nu sache were dat eynche goitwillich Regente dese vurgeschreuen ordenunge nyet alle besynnen noch genoichsam steytlich bekennen mochte. villicht vngeleyrt were. off boyche neit en hedde/ off durch ander sache die yn hynderden/ diese ordenunghe dye buyssen syme begriffe off verstande were so hoghe vnd dieff gemyrcken off in synre

¹⁶ Vgl. STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 320.

¹⁷ STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 316.

¹⁸ Vgl. STRUVE, *Organologische Staatsauffassung*, S. 290; SCHREINER, *Laienfrömmigkeit*, S. 19, stellt die Bedeutung der Metapher in der spätmittelalterlichen Laiendidaxe heraus.

vernufft neit besliessen moecht. Hait got die ordenunge wie hey gemeyn goyt Regyret wil hauen deme mynschen in syner selen syns evnigen Rijchs geschaffen Her vmb enkan sich nyemant entschuldigen so hey die ordenunge As vurgeroit lijffs vnd der selen an wijl seyn.
(Bl. 33a)

An seinem eigenen *lijff* soll der Rezipient — die Charakterisierung als *Regent* ergibt sich hier aus der Zuordnung zum zweiten Teil des ‘Dornenkranzes’ — die Ordnung erkennen. Handelt daher jemand entgegen dieser göttlichen Vorgabe, so kann er sich nicht auf seine Unwissenheit berufen; seine Zuwiderhandlung wird zur Sünde.

Der ermahnende Charakter des Organismusvergleichs wird durch die Stellung innerhalb der Argumentation des Textes untermauert. Aus der Körpermetapher wird nicht eine Beschreibungsmöglichkeit der Ordnung gewonnen, sondern der Vergleich findet sich stets am Ende der Ausführungen zu einem Thema. Die eigentliche Beschreibung eines Sachverhalts erfolgt unter Hinweis auf andere Analogien oder Autoritäten bereits vor dem Rückgriff auf die Metapher. So ist auch zu erklären, daß die Metapher undifferenzierter gestaltet ist als die vorhergehende Auslegung. Ihr kommt innerhalb der Argumentation nicht so sehr die erläuternde oder erklärende Funktion zu, sondern in erster Linie die ermahnende.

4.2.2.2 Autoritätszitation

Die Textparaphrase hat gezeigt, daß der Verfasser des ‘Dornenkranzes’ seine Aussagen häufig auf Bibel- und Autoritätszitate stützt. Zunächst soll eine Zuordnung der Autoritäten vorgenommen werden. Im Anschluß daran wird die Einbindung der Verweise in den Kontext zu untersuchen sein.

Neben den unzähligen Bibelverweisen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, ist Augustinus mit 19 Zitaten bzw. Verweisen der mit Abstand meistgenannte Autor. Als weitere Kirchenväter, -lehrer und -schriftsteller folgen Pseudo-Dionysius Areopagita mit drei Nennungen, Orosius, Gregor der Große, Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Heymericus de Campo mit jeweils zwei und Boethius, Bernhard von Clairvaux, Hugo von St. Viktor, Alanus ab Insulis, Helinandus, Alexander von Hales, Johannes Duns Scotus, Petrus de Palude und Johannes Gerson mit jeweils einer Nennung. Daneben findet sich dreimal der allgemeine Hinweis auf die *hiligen lerer*.

Außergewöhnlich großen Anteil haben auch die antiken Philosophen. Hier ist vor allem Aristoteles mit sieben Nennungen zu erwähnen, des weiteren Cicero — hier stets *Tullius* genannt — mit vier, Platon mit drei, Ovid, Seneca und Diogenes mit jeweils zwei sowie Theophrastos mit einer Nennung.¹⁹ Insgesamt sechsmal beruft sich der Verfasser auf *natuerliche meister*.

Als historische Nachschlagewerke werden zweimal die *Cronica Martiniana* und einmal die *Cronica Eusebij* genannt.²⁰ Wahrscheinlich auf das Werk des Vinzenz von Beauvais deutet der dreimalige Verweis auf *Innocentius speculum historiale*.²¹

Dem Rechtsbereich zuzuordnen sind acht Verweise auf das Kaiserrecht,²² jeweils zwei auf das geistliche Recht und auf die im 15. Jahrhundert weitverbreitete Goldene Bulle Karls IV.²³ sowie ein Hinweis auf *Keyser Henrich. vnd die lerer die de geistlichen vnd keyserrechten gesatzt hauen. die alle hye zu noemen nyet noit syn* (Bl. 22a).

Das Übergewicht von Augustinus-Zitaten kann nicht überraschen, da dies für die Gesamtheit deutschsprachiger Texte im Mittelalter gilt.²⁴ Auch die Beliebtheit der pseudo-augustinischen Schrift 'De spiritu et anima' in erbaulichen Werken und der Schrift 'De civitate dei' für den Bereich der didaktischen Literatur²⁵ spiegelt sich im 'Dornenkranz' wider. Dagegen verwundert die seltene Erwähnung der scholastischen Kirchenlehrer Albertus, Thomas und Johannes Duns Scotus. Eventuell kann man hierin das Bemühen des Verfassers erkennen, sich möglichst neutral gegenüber der an der Kölner Universität zum Ende des 15. Jahrhunderts herrschenden Auseinandersetzung zwischen Thomisten, Albertisten und Skotisten zu verhalten.²⁶ Auch zeitgenössische Autoren fehlen fast gänzlich, was sich mit ihrem niedrigeren Autoritätsstatus erklären läßt.

Eine Ausnahmestellung nimmt in diesem Zusammenhang der Kölner Theologieprofessor Heymericus de Campo²⁷ ein, im Text *Emericus van Loeuen* (Bl. 28a) und *Meyster Emerich van Campen* (Bl. 60a) genannt. Dieser war seit 1429 Profes-

¹⁹ Zu den einmal aufgeführten Philosophen vgl. auch den Autoritätenkatalog auf Bl. 42a (Kap. 4.1.3, Anm. 42-47).

²⁰ Vgl. Kap. 4.1.3, Anm. 63f.

²¹ Vgl. Kap. 4.1.5.2, Anm. 26.

²² Vgl. Kap. 4.1.3, Anm. 53.

²³ Vgl. JOHANEK, Goldene Bulle, Sp. 86.

²⁴ Vgl. RUH, Augustinus, Sp. 541.

²⁵ Vgl. RUH, Augustinus, Sp. 542f.

²⁶ Vgl. MEUTHEN, Die alte Universität, S. 192f.

²⁷ Zu Heymericus vgl. LADNER, Heymericus de Campo, Sp. 1210ff.; MEUTHEN, Die alte Universität, S. 187ff.; MEUTHEN, Artesfakultät, S. 376; STOHLMANN, Bibliothek, S. 438f.

sor an der Kölner Universität, die er auch auf dem Basler Konzil vertrat, und Vorsteher einer der vier Kölner Bursen. Von 1435 bis 1453 wirkte er an der Universität Löwen, war danach dort Domherr und starb 1460 in dieser Stadt. Er galt als ein Vertreter des Albertismus, obwohl er es in seinen Schriften vermied, ausdrücklich auf Albertus Magnus zu verweisen.²⁸ Der Verfasser des 'Dornenkranzes' bezieht sich zweimal auf Heymericus' *boich oeuer die heymliche offenbarunge*, wobei die ausführlichen Auslegungen auf Bl. 60a vermuten lassen, daß er dieses Buch nicht nur aus Zusammenfassungen kannte. Dieses Werk ist wohl identisch mit der 'Lectura supra Apocalipsim', die auf eine von Heymericus in Köln gehaltene Vorlesung zurückgeht.²⁹ Diese Schrift hat er allerdings erst in Löwen vollendet und in seinem Testament der Kölner Universität vermacht. Das Buch findet sich sodann in einem 1474 erstellten Bücherverzeichnis der Kölner Artesfakultät,³⁰ deren Bibliothek nur von den Magistern der Fakultät benutzt werden durfte,³¹ was eventuell Hinweise auf den Verfasser des 'Dornenkranzes' geben könnte. Allerdings ist unklar, ob nicht auch vorher dieses Buch in Köln zur Verfügung stand oder ob davon schon in den 60er Jahren Abschriften angefertigt wurden, die dem Autor auch außerhalb der Bibliothek zugänglich waren. Eine Beziehung des Verfassers zur Kölner Universität wird man aber sicherlich konstatieren können.

Darüber hinaus kann man aus den genannten Werken keine Rückschlüsse auf den Autor ziehen, denn bei den ausführlicher zitierten Schriften handelt es sich durchweg um gängige Werke. Die Schriften, aus denen längere Passagen zitiert oder paraphrasiert werden, stammen von Augustinus, Aristoteles, Dionysius, Hugo und Heymericus, wobei hier wiederum die umfänglichen Augustinus-Zitate und das nicht übersetzte Hugo-Zitat Sonderfälle darstellen. Von anderen Autoritäten wird dagegen nur eine möglichst signifikante Aussage angeführt, so daß diese Zitate

²⁸ Vgl. MEUTHEN, Die alte Universität, S. 188.

²⁹ Vgl. MEUTHEN, Die alte Universität, S. 187; KEUSSEN, Universitätsbibliothek, S. 160. — LADNER, Heymericus de Campo, Sp. 1211, führt dieses Werk unter dem Titel 'Questiones supra Apocalipsim b. Johannis ap.'

³⁰ Vgl. die Einträge Nr. VI, 8: „Exposiciones super Apocalipsi et primum“ und Nr. VII, 12: „Scriptum super apocalipsim in pappiro“ bei KEUSSEN, Universitätsbibliothek, S. 169f. Weitere Bücher aus Heymericus' Nachlaß befinden sich unter Nr. XIII, 21 u. XIII, 22 dieses Verzeichnisses.

³¹ Vgl. MEUTHEN, Die alte Universität, S. 76; KEUSSEN, Universitätsbibliothek, S. 152; STOHLMANN, Bibliothek, S. 463 (dort Abdruck der Hausordnung, die dies zumindest für die 90er Jahre vorschreibt).

auch einem Florilegium oder einer Dicta-Sammlung entnommen worden sein könnten, deren Nachweis im Einzelfall allerdings sehr aufwendig wäre.³²

Der Rückgriff auf zahlreiche Schriften verschiedener Autoritäten wird in der Schlußschrift des 'Dornenkranzes' indirekt mit dem Kompilationscharakter des Werkes begründet. Nicht die Meinung des Verfassers steht im Vordergrund, sondern das Zusammentragen des Wissens aus gelehrten Schriften. Die Nennung von gelehrten Autoren steht dabei in der Tradition von katechetischen Werken des Spätmittelalters, in denen es „geradezu Gesetz [war], sich auf Autoritäten zu stützen“³³. Traditionell für die Vermittlung von theologischem Grundwissen ist ebenfalls die Einbindung der Zitate in den Text. Der Autor stellt nicht Aussagen verschiedener Autoritäten kontrovers gegenüber, um daraus zu einer Begründung der eigenen Auffassung zu kommen.³⁴ Durch die Zitation von scheinbar unabhängigen Aussagen aus verschiedenen Quellen erweckt er vielmehr den Eindruck eines Rückgriffs auf gesicherte Positionen.³⁵ Eine Problematisierung verschiedener Standpunkte wird stets vermieden. Inwieweit hier allerdings eine bewußte Gewichtung seitens des Autors vorgenommen wird, kann erst durch einen hier nicht zu leistenden Vergleich mit zeitgenössischen theologischen Diskussionen festgestellt werden.

Die Zitation von Autoritäten findet man in allen drei Teilen des 'Dornenkranzes', der Schwerpunkt liegt im zweiten und dritten Teil. Im ersten Teil wird dagegen häufiger auf die Bibel verwiesen. Ausschließlich im zweiten Teil beobachtet man eine weitere Variante der Einbindung von Autoritäten. Mit stereotypen Wendungen werden dort häufig weiterführende Lesehinweise, zumeist zum Ende eines Abschnitts, aufgeführt:

Die vurder dair na lesen willen moegen soichen [...]. (Bl. 21b)

Der van deser materien vurgeroyrt klairlicher lesen wil [...]. (Bl. 32b)

*Wer vuerder wijssen vnd leren will [...].*der mach dar ouerlesen [...]. (Bl. 34a)

So wer van dieser materien me vnd klayr verstayn wil der mach lesen [...]. (Bl. 39a)

So wer desen artyckel klare vnd vnderscheydelicher will lesen der soeche [...]. (Bl. 42a)

Den verstendighen is genoich gesacht. Vnd die vorder begert hie van zu wissen der lese [...]. (Bl. 53b)

So were diese historie gantz lesen wil mach soicken [...]. (Bl. 55a)

Doch der hie van [...] me wijssen wil/ mach lesen [...]. (Bl. 60a)

³² Erschwert wird der Quellennachweis zudem durch mögliche falsche Zuweisungen, wie sie im 'Dornenkranz' bei einem zwei Autoren zugewiesenen Dictum zu vermuten ist: *Sent Augustyn sayt Dat man die luyde [sc. die Meineidigen] van allen mynschen viß Raeden sulle.* (Bl. 80a) *Innocentius schrijfft dat man die meyneydige mynschen van der werlt viß raeden sal.* (Bl. 83b)

³³ STÖRMER, Gattungsabgrenzung, S. 334.

³⁴ Vgl. BURGER, Laienfrömmigkeit, S. 403.

³⁵ Ähnliches beobachtet STÖRMER, Katechetische Literatur, S. 337.

Mit diesen Hinweisen verstärkt der Verfasser den Gültigkeitsanspruch seiner Aussagen. Er erweckt mit den Lesehinweisen den Eindruck, seine Argumentation stütze sich auch auf die darin genannten Autoren. Neben dieser argumentationsstützenden Funktion gibt der Autor damit gleichzeitig zu erkennen, daß ihm die Kürze seiner Ausführungen bewußt ist. Er muß sich zwangsläufig auf das für die Vermittlung von theologischem Grundwissen Notwendige beschränken und kann nicht jeden Aspekt erschöpfend behandeln. Mit den 'weiterführenden Literaturhinweisen' gibt er den Rezipienten des Textes zumindest die Möglichkeit, sich über den 'Dornenkranz' hinaus über einzelne Sachverhalte zu informieren. Damit entwirft der Autor zugleich ein Bild vom möglichen Rezipienten. Dieser ist an der weiterführenden Auseinandersetzung mit einem Thema interessiert und hat darüber hinaus die Möglichkeit, sich die angegebenen Werke zu besorgen.³⁶ Natürlich enthält diese Feststellung keine ausschließende Eingrenzung auf ein gebildetes Publikum, sondern zeigt nur auf, daß das im 'Dornenkranz' aufbereitete theologische Grundwissen auch offen für einen solchen Rezipientenkreis ist.

³⁶ Ein ähnliches Bild „vom Laien als Rezipienten geistlicher Literatur, der, genuin an geistlichem Leben interessiert, [...] mit den meisten Texten selbständig-kritisch umgehen kann, der überdies einen eigenen Zugang zur geistlichen Literatur hat“ entwirft z.B. der im 15. Jahrhundert auch in die Volkssprache übertragene Traktat 'De libris teutonicalibus' Gerard Zerbolts von Zutphen. (Vgl. HONEMANN, Laie als Leser, S. 251.)

4.2.3 *gemeyn best* als zentraler Begriff

Der 'Dornenkranz' definiert sich schon in der Vorrede als Ständedidaxe, die die gottgegebene Ordnung dem Rezipienten nahebringen will. Der ausgesprochen didaktische Charakter zeigt sich dabei besonders an den ständigen Ermahnungen des Verfassers, die Ordnung einzuhalten. Begründet wird dies auf der einen Seite mit dem persönlichen Seelenheil des einzelnen. Andererseits wird auch die Notwendigkeit der Ständeordnung für die Gemeinschaft unter Hinweis auf das *gemeyn best* und der teilweise synonym verwendeten Begriffe *gemeyn guet* und *gemeyn nutz* betont. Diese Begriffe werden im gesamten Text ungefähr 80mal genannt.¹ Neben dieser Häufigkeit der Verwendung, die alleine schon eine nähere Beschäftigung mit ihrem Inhalt rechtfertigt, findet man diese Begriffe zudem an zentralen Stellen des Textes, in denen die Darstellung zusammengefaßt und mit einer Ermahnung an die Rezipienten verbunden wird. In diesen Textpassagen, zu denen sowohl die Vorrede als auch die Schlußschrift zählen, ist die Intention des Verfassers besonders gut greifbar. Die Klärung des Begriffsinhalts von *gemeyn best* und der vom Verfasser intendierten Konnotationen kann also dazu beitragen, etwas über den Gehalt der Didaxe im 'Dornenkranz' zu erfahren. Da dieser Bereich deutlich über die rein persönliche Heilserwartung hinausgeht, können daran eventuell auch die Ordnungsvorstellungen des Verfassers deutlicher sichtbar gemacht werden.

Die Vorliebe des Textes für die Verwendung des Begriffs kann nicht verwundern, stellt das *gemeyn best* bzw. das *bonum commune* doch einen „zentrale[n] Begriff der scholastischen Rechtsphilosophie, der Kanonistik, später der katholischen Moraltheologie“² dar. Die Ursprünge gehen auf antike staatstheoretische Schriften zurück, in denen der Begriff des gemeinen Nutzens ebenfalls eine zentrale Kategorie ist.³ Diese antiken Wurzeln lassen sich auch im 'Dornenkranz' ermitteln. So werden Platon und Cicero in direktem Zusammenhang mit dem Gemeinwohl genannt (vgl. Bl. 37a, 47b). Aufgrund der vermehrten Aristoteles-Rezeption sowie

¹ Natürlich muß man wiederum den besonderen Charakter des ersten Teils berücksichtigen. Die Begriffe werden dort nur in den resümierenden oder vorausschauenden Abschnitten verwendet. Ungefähr gleich häufig, jedoch nicht so gleichmäßig verteilt wie *gemeyn best*, wird der Begriff *gerechtigkeit* (ca. 75mal) genannt, weit weniger häufig die ebenfalls zentralen Begriffe *vreden* (ca. 40mal) und *eynlichkeit, eyndracht, eyndrechticheit* (ca. 30mal).

² WALF, *bonum commune*, Sp. 435.

³ Vgl. HIBST, *Gemeinwohl*, S. 122. — Da HIBST in seiner Dissertation 'Utilitas publica - gemeiner Nutz - Gemeinwohl: Untersuchung zur Idee eines politischen Leitbegriffs von der Antike bis zum späten Mittelalter' bereits eine umfangreiche Würdigung verschiedener Wörterbücher und Lexika vorgenommen hat (S. 7-24), verzichte ich auf eine entsprechende Untersuchung und beziehe mich statt dessen auf seine Ergebnisse.

der städtischen Entwicklung, die eine Ausdehnung der politischen Entscheidungsträger bedingte, ist eine Intensivierung des Begriffsgebrauchs im Spätmittelalter zu beobachten. Dies ist in staatstheoretischen Schriften, unter anderem in Fürstenspiegeln,⁴ im städtischen Urkundenwesen⁵ und in der Literatur, die der Stadt nahesteht,⁶ festzustellen. Aufgrund dieser Häufung im städtischen Bereich sieht PETERS in der Programmatik des gemeinen Nutzens geradezu ein Charakteristikum der städtischen Literatur des Spätmittelalters.⁷

Obwohl der gemeine Nutzen bereits von der scholastischen Staatslehre als „gesellschafts- und staatsbegründendes politisches Sinnziel“⁸ fest etabliert worden ist, liegt ihm im Spätmittelalter keine genau umrissene und einheitliche Konzeption zugrunde. Es sind nur einige wenige wiederkehrende Elemente zu erkennen, die jedoch unterschiedlich konkretisiert werden. Übereinstimmend wird „der gemeine Nutzen [...] als idealer Zustand und als Zwecksetzung einer politisch verfaßten Gemeinschaft definiert“⁹. Darüber hinaus wird er stets in Verbindung mit Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Harmonie gesehen. Die differierende Konkretisierung dieser Grundannahmen ist in erster Linie an der unterschiedlichen Deutung der Trägerschaft des gemeinen Nutzens festzumachen. So treten zumeist „monarchisches und gemeindlich-populistisches Prinzip“¹⁰ gegeneinander an, was zu einem Festhalten an der bestehenden Herrschaftsordnung oder zur Legitimierung neuer Herrschaftsansprüche führt. Die zu beobachtende Vereinnahmung des Begriffs für städtische Gemeinschaften führt schließlich dazu, daß er als „legitimatorische Leitvorstellung“ zur Begründung des Widerstandsrechts einer Stadt gegen den Herrscher verwendet wird.¹¹ Vor dem Hintergrund dieser differierenden Konkretisierung des Begriffs, der damit ein wenig an die Wandelbarkeit der organologischen

⁴ Vgl. HIBST, *Gemeinwohl*, S. 218; BERGES, *Fürstenspiegel*, S. 118f.

⁵ Vgl. MERK, *Gedanke des gemeinen Besten*, S. 28-37. — Vgl. z.B. das Kölner Eidbuch aus dem Jahr 1450: *Hee sall vur sicheren ind na lijfflichen zo den heiligen sweiren, goitz ere, der steide ere ind vrijheit zo behalden ind eyn gemeyne beste truwelichen zo besorgen.* (STEIN, *Akten I*, S. 325, Nr. 159.)

⁶ Vgl. PETERS, *Literatur in der Stadt*, S. 243-246; KUGLER, *Stadt in der Literatur*, S. 118f.

⁷ PETERS, *Literatur in der Stadt*, S. 243-246, leitet dies aus der häufigen Verwendung des Begriffs bei Johannes Rothe (Ende 14. Jahrhundert) und Johannes Purgolt (Ende 15. Jahrhundert) ab.

⁸ EBERHARD, *Gemeiner Nutzen*, S. 212.

⁹ HIBST, *Gemeinwohl*, S. 219.

¹⁰ HIBST, *Gemeinwohl*, S. 219.

¹¹ Vgl. EBERHARD, *Gemeiner Nutzen*, S. 202-212, zit. S. 202; RUBBLACK, *Grundwerte*, S. 20-26; HIBST, *Gemeinwohl*, S. 220. — EBERHARD und RUBBLACK führen Beispiele des 15. Jahrhunderts an, in denen der gemeine Nutzen von der Stadt propagandistisch für das Recht, sich gegen einen Fürsten zu erheben, ausgelegt wurde.

Staatsauffassung erinnert, muß die Ausgestaltung im 'Dornenkranz' betrachtet werden.¹²

Im 'Dornenkranz' findet man keine Definition des Begriffs *gemeyn best*, daher muß der Begriffsinhalt aus der Verwendung im Text erschlossen werden. Das Gemeinwohl wird auch hier als Leitidee des Gemeinwesens verstanden:

NOyttrofft des gemeynen besten¹³ heyscht vnd fordert In eynre eicklicher Stat guet Regement vnd gesuntheit des gemeynen guetz. (Bl. 52a)

Hier werden die oben als Synonyme gekennzeichneten Begriffe in einer voneinander abzugrenzenden Bedeutung verwendet. So hat der Begriff *gemeyn guet* zunächst eine eher statische Bedeutung und nicht die finale Ausrichtung von *gemeyn best* und *gemeyn nutz*. Durch Zusätze oder Umschreibungen wie *gesuntheit* oder *eyndracht des gemeyn guetz* wird aber auch dieser Begriff zu einer zielgerichteten Leitvorstellung. Auf diesen marginalen Unterschied wird im folgenden in der Regel nicht mehr gesondert hingewiesen, da er für die Deutung des Begriffsinhalts von *gemeyn best* nicht wesentlich ist.

Das *gemeyn best*, hier charakterisiert als *eyndracht des gemeynen guetz*, ist auch in der Vorrede als Zielvorstellung des menschlichen Lebens vorgegeben. Es wird dort dem göttlichen Frieden gleichgestellt, den jeder in seinem Stand einzuhalten habe:

Vp dat nu gotz vrede by vnd in vns blyue vnd eyn yecklicher in syme staede vlijslichen arbeyden moege desen gotlichen vreden vnd eyndracht des gemeynen guetz in Collen helpen mit der genaden gotz zu behalden [...]. (Bl. 3b)

Hierdurch wird bereits die dezidiert christliche Ausrichtung des Begriffs deutlich. Verstärkt wird diese Tendenz durch die häufige Verwendung im Zusammenhang mit dem Begriff 'Gottes Ehre':

[...] die lieffde gotz vnd Ere vnd gemeyn best in allen dyngen vur zu setzen [...]. (Bl. 23a)
Vnd offft[1] he gotz vnd sijne Eren vnd gemeyn best vergeysse [...]. (Bl. 33a)
[...] intgemeyn der guede wille der mynschen gerne dat best. gotz Ere. vnd gemeyn best. vur wil stellen [...]. (Bl. 50a)
[...] allit zu der eren gotz vnd gemeyns besten [...]. (Bl. 62b)
SO nu dyt zu samen gelesen werck van liefden gotz Eren vnd gemeyns guetz beste brachte is [...]. (76a)

¹² Im folgenden orientiere ich mich an den von HIBST aufgestellten systematischen Kriterien (u.a. Dimensionalität, Trägerschaft, Zielgruppe, Definition, Funktionalität, Realisierungsmöglichkeiten, Begriffsqualität), mit deren Hilfe man „den Begriff des gemeinen Nutzens und die damit verbundene ideelle Konzeption im historischen Kontext untersuchen“ kann. (Vgl. HIBST, Gemeinwohl, S. 24f.)

¹³ Die zu untersuchenden Begriffe sind hier und in den folgenden Zitaten durch Unterstreichung hervorgehoben.

Mit dieser phrasenhaften Verknüpfung der Begriffe erhält das *gemeyn best* eine transzendente Bedeutung. Er steht gleichberechtigt neben *gotz Ere* und stellt eine Vorstufe der göttlichen Heilsordnung dar. Die Erfüllung des *gotlichen vreden[s]* entspricht auf Erden der *eyndracht des gemeynen guetz*. Die Festlegung dieser Friedensordnung wird also gleichfalls als gottgegeben angesehen. Das Gemeinwohl definiert sich daher nicht aus der Gemeinschaft — wie dies noch in den antiken Staatstheorien üblich war, die das Gemeinwohl aus dem idealen Ordnungsprinzip der Gemeinschaft erklärt haben¹⁴ —, sondern aus der göttlichen Ordnung. Der Autor des ‘Dornenkranzes’ führt für diese auf die Unterschiedlichkeit der einzelnen Mitglieder ausgerichtete Ordnung verschiedene Argumente an. Biblisch begründet er diese Vorstellung mit einem Spruch aus dem Buch der Weisheit, Gott habe alles nach Maß, Zahl und Gewicht erschaffen.¹⁵

In dem alle dynck in behoirlicher maysse. zale. vnd gewichte/ wail gehalten werden. gotz Ere vnd gemeyn beste in wesen blijfft vnd also bestayn mach. (Bl. 23b)

Als göttliche Ordnungen werden sodann das Seelenreich des Menschen, die Ordnung der gesamten Schöpfung und die Hierarchie der Engel vorgestellt. Das daraus abgeleitete hierarchische Ordnungsprinzip menschlicher Gemeinschaft steht in direkter Beziehung zum *gemeyn best*. Zum einen ergeben sich aus diesen Analogien Empfehlungen für die Regierenden, denn Gott habe

die ordenunge wie hey gemeyn govt Regyret wil hauen deme mynschen in syner selen syns eynigen Rijchs geschaffen. (Bl. 33a)

Auf der anderen Seite begründet sich daraus das Verhältnis von Regenten und Untertanen mit den jeweils unterschiedlichen Aufgaben in der Gemeinschaft:

Als die oeuersten dat gemeyn guet vißwendich hanthauen vnd beschyrmten Also dragen die vndersten dat gemeyn guet in der lieffden vnd mit gunstiger bereyter gehoirsamheit zu yren oeuersten. (Bl. 69a)

Obwohl der Begriff in diesem Zusammenhang scheinbar als Konkretum verwendet wird, bedeutet *gemeyn guet* hier nicht ‘materielles Gut der Allgemeinheit’. Für eine solche materielle Deutung gibt der Text keine Anhaltspunkte. Vielmehr muß man auch hier die Bedeutung ‘Nützliches oder Notwendiges für die Gemeinschaft’ zugrunde legen.

Neben dieser Verknüpfung mit der gottgegebenen Ordnung wird der Begriff im ‘Dornenkranz’ häufig dem Rechtsbereich zugeordnet. Dies steht im Einklang mit allen antiken Theorien, nach denen die Gerechtigkeit untrennbar mit dem gemeinen

¹⁴ Vgl. HIBST, Gemeinwohl, S. 126.

¹⁵ Vgl. Sap 11,21.

Nutzen verbunden ist. Die Gesetze werden von den antiken Interpreten teilweise als „Mittel zur Domestizierung von naturgegebenen Egoismen und Mittel zur Realisierung des Gemeinwohls“¹⁶ angesehen. Eine ähnliche Auffassung ist auch im ‘Dornenkranz’ zu beobachten. Ausdrücklich wird dabei auf antike Philosophen zurückgegriffen, die nicht nur die Bedeutung der Gerechtigkeit deutlich machen, sondern auch explizit eine Verbindung zum Gemeinwohl herstellen:

Dair vmb gaff Plato dat gesetz allen Regenten dat sy zwey dyngē an yn hauen vnd halden sulden Dat yrste/ dat sy dat gemeyn goit in yre regyrunge also sulden ansyen/ dat sy yres eygen nutz dair yme vergessen sulden Dat ander dat Sy dat gemeyn goit also in gemeyn sulden besorgen vnd anseyn. dat neyt des gemeinen goitz verderfflich wurde off schade infenge. (Bl. 34a)

Tullius sayt/ dat alle die dae Reygyren/ sullen alle gesetz vnd statuten trecken zu gemeynem besten vnd in gemeynem nutz. (Bl. 47b)

Aristoteles sait dat alle dynck is gesatz in maysse. Gerechticheit is die maysse dair durch eyne yecklichen dat sijn wijrt.¹⁷ (Bl. 52b)

Natürlich wird auch die Gerechtigkeit wie das *gemeyn best* als naturrechtliche Dimension aufgefaßt. Daher fordert der Autor, alle Gesetze sollten *affvliessen van dem gotlichen rechte durch dat natuerlich Recht* (Bl. 44b). Die göttliche Ordnung müsse also auch in den Gesetzen sichtbar werden. Die Verknüpfung von Gerechtigkeit und Gemeinwohl ist somit nur folgerichtig. Es wird betont, Aufgabe der Gerechtigkeit sei es, *gemeyn guet zu Reygeren* (Bl. 45a). Die Gerechtigkeit wird sogar als das *leuen des gemeynen guetz* (Bl. 70a) und als die *sele des gemeynen guetz* (70a) bezeichnet. Umgekehrt wird der gemeine Nutzen auch als Maßstab der Gesetze angesehen:

Zum anderem[!]/ sal eyn guet gesetz in eme hauen gemeyn best vnd nutz. (Bl. 47b)

Gerechtigkeit und Gemeinwohl bedingen also einander. Da die weiteren Auslegungen zur Gerechtigkeit trotz ihrer Ausführlichkeit nur wenig konkret ausfallen, lassen sich aus dieser Abhängigkeit allerdings keine Kriterien für die Vorstellung des Autors vom Gemeinwohl gewinnen. Die Gerechtigkeit wird einzig als eine Leitvorstellung der Gemeinschaft dargestellt, die wie der gemeine Nutzen zum Maßstab allen menschlichen Handelns wird.

In besonderer Verantwortung für die Einhaltung und Auslegung der Gerechtigkeit stehen die Regierenden:

vp dat man syen moege durch wat middel die oeuersten die gerechticheit in Eren halden vnd gemeyn best bestayn moege etc. (Bl. 45a)

¹⁶ Vgl. HIBST, Gemeinwohl, S. 126.

¹⁷ Die letzte Aussage könnte allerdings auch Augustinus’ ‘De civitate dei’, XIX,4 entnommen sein. Vgl. CChr.SL 48, S. 666: „Quid iustitia, cuius munus est sua cuique tribuere.“

Da hier allerdings keine Unrechtshandlung der *oeuersten* problematisiert wird, kann man nicht erkennen, ob damit die Regenten auch als Träger der Gerechtigkeit verstanden werden, die über die richtige Auslegung allein entscheiden können. Differenzierter, aber nicht unbedingt konkreter in bezug auf die Trägerschaft sind die Aussagen zum gemeinen Nutzen. Zwar wird nicht explizit ausgeführt, wer entscheidet, was unter Gemeinwohl zu verstehen ist. Dennoch läßt sich feststellen, daß der gemeine Nutzen nicht mit dem Wohl des Regenten gleichgesetzt wird. Vielmehr muß auch dieser sein Handeln an dem *gemeyn best* messen lassen. Dem Regieren zum Wohle aller wird die Eigenliebe entgegengestellt:

Hieviss wail zu verstayn is dat vnder susdanygen oeuersten vnd prelaten gemeyn guet vndergayn moys want durch houerdie vnd eygen mynne/ da sy jn allen dyngen yren nutz. genoichde. vnd ere. vursetzen gotlicher Eren vnd gemeynen besten/ wijrt got van yn genamen. (Bl. 23a)

Die Überbetonung der eigenen Interessen wird im 'Dornenkranz' mehrfach problematisiert. So werden auch die ausführlichen Erörterungen zu den Themen Eidbruch und Bestechung unter diesem Gesichtspunkt betrachtet:

Vnd durch sulche valsche inleydende gunst/ gastladen/ geschencke/ die menschen verblynden in yre vernufft [...] vnd van gerechticheit affgevoyrnt werden velschlicklichen widder got vnd gemeyn beste. (Bl. 82b f.)

Das Annehmen von Geschenken wird als Fehlverhalten der Regenten gedeutet. Sie geben damit zu erkennen, daß sie ihre eigenen Interessen über den gemeinen Nutzen stellen. So erfährt die Mahnung an die Regierenden, das Gemeinwohl zu achten, zumindest im negativen Sinn eine konkrete Gestaltung. Natürlich ist damit noch nicht gesagt, wie ein Handeln für das *gemeyn best* auszusehen hat. Handlungsanweisungen für die Regierenden vermißt man im 'Dornenkranz'. Die mögliche Bestrafung von Herrschenden, die sich nicht im Sinne des Gemeinwohls verhalten, wird — wie man den Ausführungen zum Eidbruch entnehmen kann — in den transzendentalen Bereich verwiesen. Folgen eines solchen Handelns im Diesseits führt der Text nicht aus.

Dadurch, daß auch die Interessen der Herrschenden dem Gemeinwohl untergeordnet werden, kann man zunächst eine kollektive Ausrichtung des *gemeyn best* feststellen. Dies führt allerdings nicht so weit, auch die Kontrolle einem Kollektiv zu übertragen. Die prinzipiell auf die Gemeinschaft und nicht auf den einzelnen Regierenden ausgerichtete Auffassung vom *gemeyn best* findet in der Funktion der Ratgeber ihre Berücksichtigung. Begründet wird die Notwendigkeit des Ratschlags mit der Fehlbarkeit des Menschen, insbesondere von *Regenten off Raytzman*:

Ouch der mynsche alle zijt niet in sich selue gekyvert ensteyt vernuffticklichen vnd ouch want intgemeyn der guede wille der mynschen gerne dat best. gotz Ere. vnd gemeyn best. vur wil stellen. so vynt man doch wenich die gantz zu sulcher klairheit komen syn [...].
(Bl. 49b f.)

Offensichtlich ist diese beratende Position, deren Erwähnung im Text auch auf literarische Traditionen der Fürstenspiegel zurückzuführen ist, hier als Regulativ des Regierenden und als Hilfe gedacht, damit dieser mit seinem Handeln *gotz Ere vnd gemeyn best* gerecht wird. Diese Ausführungen bleiben allerdings zu allgemein, als daß man daraus eine Beteiligung von bestimmten Gruppen an der Entscheidung ableiten könnte.¹⁸ So ist hier sicherlich auch in keiner Weise an eine mögliche Übertragung der Trägerschaft des gemeinen Nutzens auf andere Personengruppen gedacht. Als oppositionelle Leitidee, wie sie sich aus der Zuweisung der Trägerschaft an die gesamte Gemeinschaft ergäbe, ist das *gemeyn best* im 'Dornenkranz' also nicht auslegbar. Ein Widerstandsrecht ist selbst gegenüber Herrschern, die entgegen dem Gemeinwohl handeln, nicht vorgesehen.

In diesem Sinne definiert sich die Bedeutung der Untertanen für das *gemeyn best* in erster Linie aus der Anerkennung der bestehenden Ordnung. Mit häufigen Verweisen auf die Ordnung im menschlichen Körper — die Untergebenen werden als *gelydder des gemeynen guetz* (Bl. 69b) aufgefaßt — wird der Gehorsam gegenüber den Herrschenden als adäquates Verhalten im Sinne des gemeinen Nutzens angesehen. Ausgeführt und konkretisiert wird diese Vorstellung anhand des Tugendkatalogs für Untergebene. Die Eintracht und die soziale Harmonie zwischen Über- und Untergeordneten werden darin als eine Voraussetzung für das *gemeyn best* betrachtet. Daraus wird dementsprechend abgeleitet, daß widerspenstige Kräfte wie Krankheitserreger von der Gemeinschaft ausgeschieden werden müßten. Diese Unruhestifter werden genauer charakterisiert als *die ghene die dae scheyden in groissen sunden got van dem gemeynen goede* (Bl. 72a), die also nicht das Göttliche im gemeinen Nutzen berücksichtigen. Die daraus erwachsenen und mit dem Bild der Körperkrankheiten anschaulich beschriebenen Folgen werden allerdings nicht weiter konkretisiert.

Diese eher unspezifische Ausgestaltung ist charakteristisch für die Darstellung der Leitidee vom *gemeynen best* im 'Dornenkranz'. Entsprechend der seit der Patristik üblichen¹⁹ transzendentalen Bedeutungszuordnung des Begriffs werden feste

¹⁸ Weitaus konkreter ausgeführt wird eine solche Beteiligung qualifizierter Gruppen bei der Konsensfindung z.B. in Reformvorschlägen Nikolaus' von Kues auf dem Basler Konzil. (Vgl. HIBST, Gemeinwohl, S. 205-218.)

¹⁹ Vgl. HIBST, Gemeinwohl, S. 156.

Handlungsanweisungen und Realisierungsmöglichkeiten nur in begrenztem Rahmen gegeben. Nicht Anweisungen für die konkrete Verwirklichung scheinen Hauptanliegen des Verfassers zu sein, sondern Sichtbarmachen des Göttlichen in der gemeinschaftlichen Ordnung. Aufgrund der gleichermaßen unpräzisen Eingrenzung der Träger des Gemeinwohls lassen sich keine spezifischen partikularen Interessen ablesen. Es ist kein Entwurf einer idealen Staatsordnung zu erkennen. Vielmehr wird das Ideal einer Gemeinschaft propagiert, deren Gestaltung allerdings offen bleibt. Die Auslegungen sind daher auf jegliche oligarchische oder monarchische Regierungsform übertragbar. Eine spezifisch städtische Komponente des *gemeyn best* ist nicht zu erkennen, obwohl verschiedentlich ausdrücklich auf die *eyndracht des gemeynen guetz* in der Stadt Köln hingewiesen wird. Der Idealzustand der Gemeinschaft ist gekennzeichnet durch die eng mit dem Gemeinwohl verbundene Begriffstrias Gerechtigkeit, Frieden und Harmonie. Sind diese gewährleistet, so ist auch das auf der Erde realisierbare *gemeyn best* als eine Vorstufe der göttlichen Heilserwartung erreicht.

Die geringe Ausdifferenzierung steht im Einklang mit der ebenfalls oberflächlichen Ständeinteilung. Wie schon die Untersuchung der Körpermetapher ergeben hat, nutzt der Verfasser nicht die Ausgestaltungsmöglichkeiten, die andere ständedidaktische Werke vornehmen. In gleicher Weise bleibt der 'Dornenkranz' in seiner Ausgestaltung der Vorstellung vom *gemeyn best* hinter einigen spätmittelalterlichen Fürstenspiegeln und Schriften der politischen Theorie zurück.²⁰

²⁰ Vgl. HIBST, Gemeinwohl, S. 222.

5 EXKURS: DIE PREDIGT ÜBER EDELLEUTE IM VERBUND MIT DEM 'DORNENKRANZ'

Der 'Dornenkranz'-Text wird durch die Schlußschrift des Schreibers auf Blatt 84b beendet. Daran schließt sich auf Bl. 85a *Eyn Sermoin van Edelluyden dye sich durch yre verkeyrtheit vnedel machen In dem dat sy got vnd syn sacramente vnteren* an. Zumindest in dem vorliegenden Druck bilden diese beiden Texte eine nicht zu trennende Einheit. Diese Druckeinheit unterscheidet sich prinzipiell von Überlieferungsverbänden, die erst durch den Buchbinder nach der Drucklegung vorgenommen werden. Es wird nach inhaltlichen und stilistischen Gemeinsamkeiten der Texte zu fragen sein, um so Aufschluß über mögliche Motive der Zusammenstellung zu erlangen. Grundsätzlich ist die Zusammenfügung bereits durch den Verfasser des 'Dornenkranzes', durch den Schreiber einer Druckvorlage oder erst durch den Drucker bzw. Setzer denkbar. Aufgrund der Lagenanordnung ist einzig ein späteres Zusammenbinden durch den Buchbinder auszuschließen. Notwendigkeiten der Drucklegung, wie das Auffüllen leerer Seiten, werden nicht der Grund für das Anfügen der Predigt gewesen sein, da die letzte Lage durch den Druck der Predigt um zwei Blatt gegenüber dem normalen Umfang von sechs Blatt vermehrt werden mußte. Um die möglichen Gründe für diese Synthese offenzulegen, soll zunächst der Inhalt und der Aufbau der Predigt kurz skizziert werden.

Entsprechend der klassischen scholastischen Predigtweise beginnt die Predigt mit einem lateinischen Bibelzitat und dessen erläuternder Übertragung in die Volkssprache:¹

Quicumque honorificauerit [!] me glorificabo eum. Qui autem contemnunt me/ erunt ignobiles .j. Regum .ij.² C So wer mich Eret den wil ich verklaren oder verhoegen in der eren. Vnd die mich versmehen die sullen vnedel syn/ dat is sunder wyrdicheit. (Bl. 85a)

Ausgangspunkt der daraus abgeleiteten Distinktion ist das auch drucktechnisch durch eine Majuskel als Initiale hervorgehobene Wort *Eret*. Drei Möglichkeiten, Gott zu ehren, werden aufgezählt, daran allerdings sofort die Bemerkung angeschlossen *Dyt vollicklicher viß zu leggen willen wyr hye sparen* (Bl. 85a). Der Verfasser legt diese einzelnen Teile also nicht weiter aus und löst sich damit ein wenig von den klassischen Predigtvorgaben. Er behandelt statt dessen einen ande-

¹ Vgl. RUH, Predigt, S. 19.

² Vgl. I Sm 2,30: „quicumque glorificaverit me glorificabo eum / qui autem contemnunt me erunt ignobiles“.

ren Gegenstand in seiner 'thematischen Predigt'³. In Anlehnung an das im biblischen Spruch verwendete Wort *vnedel* wird über *Edelluyde* geklagt, die sich in mehrfacher Hinsicht als *vnedel* erweisen. Diese Edelleute werden dabei nicht direkt als mögliche Zuhörer angesprochen, wie man es von mittelalterlichen *Sermones ad status* kennt,⁴ sondern sind einzig Gegenstand der Ausführungen des Textes. Im Druckbild wird dies auch an dem sehr allgemein gehaltenen Kolummentitel *Eyn Sermoin Van den die dat hillige sacrament vnteren* deutlich. Nach Auflistung einiger Verfehlungen der Edelleute, die eigentlich *van grade vnd staede aller meyst* (Bl. 85a) zur Ehre Gottes verbunden seien, ist deren ungebührliches Verhalten während der Messe das bestimmende Thema. Hier erkennt man wiederum, daß in der Predigt zwar zunächst auf traditionelle Stilmittel, hier die Partition,⁵ zurückgegriffen wird, ohne daß diese dann völlig entfaltet werden.

Im ersten Teil beklagt sich der Verfasser in anschaulicher Weise über das Verhalten dieser Edelleute während der *gegenwerdicheit des hilligen sacramentz* (Bl. 85b). Er beschreibt, wie die *langen sneuel*⁶ dieser Personen sie daran hinderten, bei der Elevation, dem Zeigen der konsekrierten Hostie, die Knie zu beugen.⁷ Manche lehnten sich statt dessen nur ein wenig gegen eine Mauer oder verdeckten anderen Gläubigen die Sicht auf die Hostie. Gerügt wird dabei ebenso die *kurtzheit yre kleydungen* (Bl. 86b). Der Autor berichtet auch, daß diese mit *vp vnd nydder gayn, klapperen myt den holtzen off solen* andere bei der Andacht störten und sogar während der Messe den Hut nicht abnähmen, wobei die verschiedenen, für Edelleute typischen Arten der Kopfbedeckung, *bareyt, hoyt* oder *koegel mit dem zeppen*,⁸ genannt werden (Bl. 86a). Als letztes Ärgernis wird noch deren Herandrängen an den Altar angeführt. Dort schämten sie sich nicht, *dem priester vnder ougen zu*

³ Zum Begriff vgl. CRUEL, *Predigt*, S. 279; LINSENMAYER, *Predigt*, S. 150.

⁴ Vgl. HEINEMANN, *Ständedidaxe I*, S. 81; SCHMIDT, *Allegorie und Empirie*, S. 310f.

⁵ Vgl. LINSENMAYER, *Predigt*, S. 151-153.

⁶ Der Schnabelschuh erlebte in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts eine neue Blüte; er wurde nun auch von Bürgern und Handwerkern getragen. (Vgl. VAVRA, *Schuh*, Sp. 1573f.)

⁷ Hier wird die in mittelalterlichen Texten dafür übliche Umschreibung *So man dat hillighe sacrament vp heyfft* (Bl. 86a) verwendet. (Vgl. MEYER, *Elevation*, S. 211, Anm. 2.) — Das Kniebeugen während der Wandlung war ein seit dem 13. Jahrhundert üblicher Ritus, der auf Phil 2,10 („ut in nomine Iesu omne genua flectat / caelestium et terrestrium et infernorum“) zurückging. (Vgl. MEYER, *Elevation*, S. 163f.)

⁸ Das Barett und die turbanartige Gugel, unter der eine Kappe getragen wurde, waren im 15. Jahrhundert Kopfbedeckungen, die wegen ihrer reichhaltigen Ausstattung meist dem Adel oder Patriziat vorbehalten waren. (Vgl. VAVRA, *Kopfbedeckung*, Sp. 1436f.)

syen (Bl. 86b). Durch dieses Verhalten zeigten diese Personen, daß sie Gott nicht ehrten und daher nicht den möglichen Ablass⁹ verdienen könnten.

Diese Klagen werden in einem zweiten Teil der Predigt durch ein Exempel untermauert, ein für die mittelalterliche Predigt übliches Verfahren.¹⁰ Einem Menschen, der während der Wandlung nicht niederkniete, sei vom Teufel ein *backenstreich* mit der Begründung gegeben worden: *Woltu dyne knyie niet beugen/ ich mois myn knyie in der hellen so ich dat wort hoeren beugen* (Bl. 87a).¹¹

Im letzten Teil der Predigt wird dieses Thema zu einer allgemeinen Klage ausgedehnt. Eingeleitet mit den auch in Lesepredigten üblichen Publikumsapostrophen¹² mittels Phrasen wie *O steynen grunt doe vp dyne ougen* (Bl. 87b), *O verstockt mensche doe vp dyn ougen* (Bl. 87b), *O blynt man arm man* (Bl. 88a) wird daran erinnert, daß die Priester Statthalter Gottes seien und daher Jesus und alle Heiligen während der Konsekration anwesend seien. Ein Christ, der dies nicht einsehe, sei nicht besser als ein Jude oder ein Heide, denen zugute gehalten werden könne, daß sie zumindest Gott anerkannten.

Man muß davon ausgehen, daß diese hier sehr drastisch und anschaulich dargestellten Verhaltensweisen sich nicht an einen konkreten Vorfall anlehnen. Ähnliche Klagen über das unehrenhafte Verhalten während der Messe sind für das Spätmittelalter häufig belegt, wobei sogar solche mit auffälligen Parallelen zur vorliegenden Predigt überliefert sind.¹³ Darin finden sich ebenfalls Hinweise auf die langen Schnabelschuhe, die feine Kleidung, die Kopfbedeckung und das Herandrängen an den Altar als Übertreibung der Anteilnahme. Daß die Klagen häufig mit der Elevation in Verbindung gebracht werden, kann damit begründet werden, daß sich diese Weihhandlung im späten Mittelalter zu einem bedeutenden Ritus der Volksfrömmigkeit entwickelte, der dem Schauverlangen der Menschen nachkam. Daher er-

⁹ Seit dem 13. Jahrhundert wurden Ablässe für das Niederknien während der Wandlung oder schon für Elevationsgebete vergeben. (Vgl. MEYER, Elevation, S. 175f.)

¹⁰ Zur Bedeutung der Exempla in den *Sermones ad status* vgl. HEINEMANN, Ständedidaxe I, S. 82.

¹¹ Das Exempel ist in dem Kölner Exemplar durch Unterstreichung hervorgehoben und mit der Randbemerkung *N[ota] B[ene]* versehen.

¹² Dies ist für SCHIEWER, Typ, S. 46, das entscheidende Signum, das eine Unterscheidung des Texttyps 'Predigt' von anderen Texttypen der geistlichen Prosa ermöglicht.

¹³ Zu den folgenden Ausführungen zum Ritus der Elevation und den Klagen über Mißstände und Übertreibungen vgl. MEYER, Elevation, v.a. S. 174ff. u. 193. — KÜHNEL, Kleidung und Gesellschaft, S. XLIXf., berichtet von einem Vorfall im Bern der Jahre 1470/71, wo Adlige aus der Stadt verwiesen wurden, weil sie entgegen städtischer Bestimmungen Schnabelschuhe und kurze Kleider während der Messe getragen hatten.

regten Mißachtungen und Übertreibungen dieses Ritus, wie sie hier in der Predigt dargelegt sind, in besonderer Weise Anstoß. Eine Klage über solches Fehlverhalten wurde allgemein verstanden. Auch die sich daran anschließende Ermahnung, Gott werde aufgrund eines solchen Verhaltens mißachtet, kann aus dem Elevationsritus hergeleitet werden. Es bestand die Auffassung, daß nach der Konsekration Gott als Mensch persönlich gegenwärtig sei. Ein Abwenden von der geweihten Hostie bedeutete demnach eine Nichtanerkennung Gottes.

Da die dargestellten Mißstände zu einer allgemeinen Mahnung an alle Christen ausgedehnt werden, kann man die Predigt nicht auf ein spezifisches Publikum eingrenzen. Es gibt keine direkten Anhaltspunkte für einen vom Verfasser intendierten Leser. Ebensowenig finden sich im Predigttext Hinweise auf ein städtisches oder gar kölnisches Publikum. Auszuschließen ist wohl einzig ein klerikales Publikum¹⁴, da für diesen Personenkreis ein Fehlverhalten bei der Elevation kein Thema sein dürfte. Eine ständische Einteilung des Publikums im Sinne der *Sermones ad status*¹⁵ kann ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Das Verhalten der Edelleute hat in dieser Predigt Beispiel- und Anschauungscharakter. Das Fehlverhalten wird zwar teilweise mit direktem Hinweis auf die edle Kleidung dieser Personengruppe beklagt. Man wird darin aber kein Anzeichen sehen können, diesen Stand insgesamt zu diskreditieren. Vielmehr scheinen zum einen die traditionellen Muster solcher Klagen, zum anderen die aus dem Bibelwort abgeleitete Analogie von *vnedel* zu Edelleute den Ausschlag für die Wahl dieser Gruppe gegeben zu haben. Es ist hier ebenfalls nicht das für Standespredigten übliche Bemühen zu erkennen, soziale Wirklichkeit zu analysieren und zu beschreiben.¹⁶ Die Darstellung fällt recht drastisch aus und wirkt dadurch teilweise übertrieben und unterhaltsam. Dies deutet jedoch nicht darauf hin, daß der Stand der Adligen hier kritisch oder gar satirisch betrachtet werden soll.¹⁷ Vielmehr kann eine

¹⁴ Zu einer Sammlung verschiedener in Köln um 1500 entstandener Klosterpredigten für ein klerikales Publikum vgl. SCHMIDTKE, Kölner Predigt. Die ebd., S. 360, herausgearbeiteten charakteristischen Merkmale der Klosterpredigten von Predigern unterschiedlichster Ordenszugehörigkeit stimmen in keiner Weise mit der vorliegenden Predigt überein.

¹⁵ Zu den verschiedenen Ausprägungen dieser Predigtform vgl. HEINEMANN, Ständedidaxe I, S. 66-90.

¹⁶ Vgl. SCHMIDT, Allegorie und Empirie, S. 318.

¹⁷ Als Charakteristikum der 'Ständesatire' stellt ROSENFELD, Ständesatire, S. 198, fest, daß „aus der Allgemeinheit der Anklage [...] ganz differenzierte Vorwürfe“ werden. Dies ist aber im 'Dornenkranz' nicht der Fall. — Zu einer Fehleinschätzung kommt STAMMLER, Prosa, Sp. 1003, wenn er die Predigt als „ständische Satire“ bezeichnet und dazu anmerkt: „[...] im reichen Köln hatte der Bürgerstolz es leicht, über verarmte Adlige die Nase zu rümpfen“. Zu diesem Ergebnis ist er wahrscheinlich aufgrund ausschließlicher Kenntnis der verkürzten Überschrift *Eyn Sermoin van Edelluyden dye sich durch yre verkeyrtheit vnedel machen* gekommen und hat nicht berück-

solche unterhaltende Funktion als ein Charakteristikum der Predigt des 15. Jahrhunderts angesehen werden.¹⁸

Die einzige inhaltliche Übereinstimmung zum 'Dornenkranz' ist die dort ebenfalls erwähnte Feststellung, daß selbst der Teufel die Knie vor Gott beugen müsse. Diese allerdings sehr unspezifische Parallele findet sich in einer Nebenbemerkung über die Folgen des Meineides (vgl. Bl. 79a). Ansonsten fällt auf, daß von der Ständelehre des 'Dornenkranzes' mit ihren ständigen Hinweisen auf die gottgegebene Ordnung kein Gebrauch gemacht wird. Stilistisches trägt ebenfalls nicht zur Klärung eines möglichen Zusammenhanges bei. Die Predigt fällt gerade dadurch auf, daß das Anschauliche im Vordergrund steht und die in anderen Predigten häufig verwendete Bildsprache, an der man signifikante Stilmerkmale besonders gut hätte herausarbeiten können,¹⁹ fehlt. Die in beiden Texten zu beobachtende Neigung zur Reihung — in der Predigt allerdings nicht vollständig ausgeführt — kann nicht als kennzeichnendes Stilmerkmal des Autors angesehen werden. Für eine Identität der Verfasser wird man daher kaum textimmanente Argumente finden können. Die Predigt könnte somit auch irgendeiner Predigtsammlung entnommen und erst später mit dem 'Dornenkranz' zusammengefügt worden sein.²⁰

Zum größten Teil spekulativ müssen daher auch die Überlegungen zu der Frage bleiben, warum diese Predigt mit dem 'Dornenkranz' zusammen überliefert ist. Möglicher Anknüpfungspunkt könnte der Elevationsritus sein, der aufgrund seines Schaucharakters dem Heiligen- und Reliquienkult sehr nahe steht.²¹ Damit wäre ein Zusammenhang zum ersten Teil des 'Dornenkranzes' hergestellt, zumal dort ebenfalls eine andächtige Anteilnahme an den einzelnen Heiltumsstationen angemahnt wird. Eine weitere Übereinstimmung ist die Mahnung zur Ordnung, einmal auf die göttliche Ordnung auf Erden bezogen, einmal auf die Ordnung während der Messe.

Naheliegender als diese Versuche, auf inhaltlicher Ebene nach Übereinstimmungen zu suchen, ist es allerdings, die intendierte Rezeption der Texte zu betrachten. Die gemeinsame Überlieferung kann zumindest ein Indiz für einen übereinstimmenden Gebrauchscharakter sein. Zu berücksichtigen ist dabei, daß man für das Mit-

sichtigt, daß nicht die 'verkehrte' Kleidung, sondern das Verhalten während der Elevation thematisiert wird.

¹⁸ Vgl. SCHMITT, Geistliche Prosa, S. 322.

¹⁹ Vgl. RUH, Predigt, S. 14.

²⁰ Bei MORVAY/GRUBE, Bibliographie veröffentlichter Predigten, findet man keine vergleichbare deutschsprachige Predigt.

²¹ Vgl. MEYER, Elevation, S. 174.

telalter generell eine Nähe von Ständedidaxe und Predigt feststellen kann. So sind zum Beispiel ständedidaktische Werke als Predigtanleitung konzipiert worden,²² was für den 'Dornenkranz' zwar denkbar ist, aber nicht nachgewiesen werden kann. Für die Predigt kann man unabhängig davon, ob es sich nun um eine Nachschrift einer tatsächlich gehaltenen oder um eine direkt für die Privatlektüre konzipierte handelt, feststellen, daß aufgrund ihres tradierten 'Sitzes im Leben', der Meßfeier, sowohl beim Produzenten als auch beim Rezipienten eine Haltung von Belehrung, Andacht und Erbauung vorauszusetzen ist: „Wenn ein Autor oder Schreiber also einen Text als Predigt formte oder nur bezeichnete, so zielte er damit auf Unterweisung als Erlebnis, zumindest als hypothetisches Erlebnis.“²³ Einen solchen belehrenden, ermahnenden und eventuell auch unterhaltenden Charakter kann man sicherlich auch für den 'Dornenkranz' konstatieren. Im Überlieferungsverbund dieser Texte wird man somit eine Betonung dieser Funktionszuweisung sehen müssen, wobei man allerdings eine andersartige Gewichtung des Gebrauchscharakters nicht ausschließen kann.

²² Vgl. HUBLER, Ständetexte, S. 191.

²³ STÖRMER, Lesepredigt, S. 51.

6 GATTUNGSZUORDNUNG UND GEBRAUCHSZUSAMMENHANG

Im folgenden kann es nicht darum gehen, den 'Dornenkranz' mit einer Gattungsbezeichnung zu versehen. Dies wäre in Anbetracht der offenen Frage nach mittelalterlichen Literaturgattungen und -typen völlig fehl am Platz.¹ Vielmehr sollen Abgrenzungskriterien herausgearbeitet werden, die es ermöglichen, den 'Dornenkranz' von anderen spätmittelalterlichen Werken abzuheben oder Gemeinsamkeiten mit jenen festzustellen.² In diesem Sinne interpretierbare Phänomene sind die Rezeptionsangebote des Textes, die feststellbaren Texttraditionen sowie die Überlieferungsformen des Werkes.

6.1 Gattungskonstituierende Merkmale des Textes

Betrachtet man den an der Ständegliederung orientierten dreiteiligen Aufbau des Textes, so ist man zunächst geneigt, dem 'Dornenkranz' das Signum 'Ständetext' als ein gattungskonstituierendes Kriterium zuzusprechen. Diese Zuordnung steht im Einklang mit dem Ansatz von HEINEMANN, der den Aufbau eines Werkes als Kriterium für den Texttyp 'Ständetext' herausstellt. Er unterscheidet zwischen „'gattungsreinen' Stände- und Standesdichtungen“, „bei denen die Ständeideologie zum durchgehenden Kompositions- und Gliederungsprinzip“ werde, und „Dichtungen ständischen Charakters, in denen das ständische Element nur in der Funktion einer Zweitgröße erscheint, um verschiedene Tugend- und Lasterhaltungen zu verdeutlichen“.³ Eine ähnliche Einteilung von Texten nimmt auch HUBLER vor. Er unterscheidet Texte, in denen sich ein ebenfalls stark an der Gliederung orientiertes

¹ Vgl. RUH, Geistliche Prosa, S. 570; KUHN, Entwürfe, S. 85.— Zum Beispiel verwendet RUH in seiner Darstellung als eine Art Hilfskonstruktion eine Einteilung entsprechend den theologischen Disziplinen und unterscheidet folgende Sachbereiche geistlicher Prosa: Bibelrezeption, dogmatisches und moraltheologisches Schrifttum, kanonistisches Schrifttum, liturgisches Schrifttum, Enzyklopädien, scholastisch-spekulatives Schrifttum, Predigt, Erbauungsliteratur, Heiligenlegende. — KUHN, Entwürfe, S. 89f., schlägt eine Einteilung in Faszinationsbereiche vor. Für den religiösen Faszinationsbereich bietet er gleichfalls eine Einteilung nach den theologischen Fächern an; sein Vorschlag: 1. Katechetik: Glaubens-Wissen, auch in Erzählung, und Glaubensunterricht; 2. Aszetik: Glaubens-Leben, Erbauung, Seelenführung und 3. Mystik: Glaubens-Erkenntnis, Spekulation, Meditation, Kontemplation.

² Vgl. dazu RUH, Städtische Literatur, S. 312, Anm. 2, über die 'Literaturtypen' im Sinne HUGO KUHN: „Im Unterschied zu den 'klassischen' Gattungen können diese historischen Typen nicht mehr definiert, nur beschrieben und abgegrenzt werden.“

³ HEINEMANN, Ständedidaxe II, S. 290.

„Ständetext-Schema⁴ [...] systemprägend auf den Text“ auswirke, und solche, in denen es „lediglich eine Nebenrolle“ einnehme.⁵

Diese Ansätze, die die Gliederungsprinzipien eines Ständetextes betonen, scheinen in bezug auf den ‘Dornenkranz’ wenig aussagekräftig zu sein, da sie die trotz der klaren Dreiteilung recht disparate Erscheinung des Textes verdecken. Sowohl Aufbau als auch Inhalt und Intention der einzelnen Teile scheinen unterschiedlichen Motiven und Traditionen zu folgen. Dies ist die Ursache dafür, daß sich der Text nicht ohne weiteres in eine nach obigen Kriterien festgelegte Gattung ‘Ständetext’ einfügen läßt. Da das ständische Gliederungsprinzip also nicht für eine Abgrenzung gegenüber anderen Werken ausreicht, müssen aussagekräftigere Kriterien bestimmt werden.

Bestimmendes Gliederungselement des ersten Teils ist der Rundgang durch die Stadt Köln. Er legt den Aufbau und die inhaltliche Ausgestaltung fest, zu der auch die Verknüpfung von Heiligenverehrung und Passionsgeschehen gehört. Die Beschreibung des betenden Standes, der nach der Grobgliederung des gesamten Werkes mit diesem Teil angesprochen werden sollte, tritt gegenüber dieser realen Präsenz der Heiligen zurück. Die Didaxe nimmt hier demnach nur eine untergeordnete Stellung ein und tritt fast nur in der Vorrede und den reflektierenden Abschnitten zutage. Zudem machen die häufigen Apostrophen an alle Christen oder die Einwohner der Stadt deutlich, daß es sich hier nicht um ‘monastische Literatur’ handelt, „die der Heiligung im Ordensstand oder einer ordensähnlichen Lebensform dient“⁶. Heiligenverehrung und Passionsgedenken sind auch für Nicht-Ordensangehörige aller Sozial- und Bildungsschichten zugängliche Frömmigkeitsformen.⁷ Es liegt also nahe, den ersten Teil des ‘Dornenkranzes’ nicht ausschließlich als Teil einer Ständedidaxe zu sehen, sondern ihn zusammen mit anderen Passionstraktaten der Erbauungsliteratur⁸ zuzurechnen und ihn darüber hinaus als Heiligen- und Reliquienverzeichnis für Pilger oder Wallfahrer zu verstehen. Für letzte-

⁴ In Anlehnung an den Schema-Begriff der Kognitionspsychologie bezeichnet er als Textschema ein die Behandlung eines Themas steuerndes kognitives Muster, das einen Text formal, thematisch und kommunikativ-funktional festlegt. Ausgehend von der m.E. problematischen Prämisse, Ständetexte reflektierten die soziale Welt, glaubt er in den Ständetexten die Realisierung eines Textschemas vorzufinden, „das die Texte in eine lineare Abfolge von einzelnen Standesbeschreibungen gliedert“ (HUBLER, Ständetexte, S. 33). Dieses Schema nennt er Ständetext-Schema.

⁵ HUBLER, Ständetexte, S. 34.

⁶ RUH, Städtische Literatur, S. 321.

⁷ Vgl. SCHREINER, Laienfrömmigkeit, S. 6.

⁸ Vgl. RUH, Geistliche Prosa, S. 583f.

res spricht auch der entschieden an den örtlichen Gegebenheiten ausgerichtete Passions- und Heiligenrundgang.

Von dieser an der topographischen Realität orientierten Darstellung heben sich die beiden anderen eng miteinander verbundenen Teile deutlich ab. Einige Gemeinsamkeiten des zweiten und dritten Teils, deren intendiertes Publikum sich ebenfalls nicht ständisch spezifizieren läßt, sind bei der Textanalyse erläutert worden. Momente der Erbauungsliteratur, wie sie im ersten Teil noch durch die häufigen Hinweise auf das intensive Mitleiden der Passion Christi gegeben sind, finden sich hier nicht mehr. Nun tritt im Gegensatz zum ersten Teil das didaktische Moment in den Vordergrund, so daß der Aufbau dieser Teile eher dem oben angedeuteten Gliederungsprinzip des Texttyps 'Ständetext' entspricht. Dies gilt insbesondere für den dritten Teil, dessen Aufbau sich an den Tugendwerten des entsprechenden Standes orientiert. Diese Einteilung wird aber auch hier nicht konsequent eingehalten, wie an dem Exkurs über den Eidbruch deutlich wird. Dieser weist auf den zweiten Teil zurück und kann als Belehrung vor allem des zweiten Standes gesehen werden. Er knüpft an die in diesem Teil schon angeführte Ermahnung über Bestechung an und verbindet die alles umspannende religiös motivierte Moraldidaxe mit juristischer Belehrung. Diese Verknüpfung ist auch bei den Ausführungen über die Gerechtigkeit zu beobachten. Sowohl die Elemente aus dem juristischen Bereich als auch das ebenfalls zunächst nicht primär der Belehrung zuzurechnende Stadtlob muß man im Zusammenhang mit der religiösen Unterweisung sehen. Die Kombination von Elementen, die in der Tradition der Fürstenlehren stehen, mit moraltheologischen Ausführungen ist ein für das Spätmittelalter konventioneller Vorgang.⁹ Das Einbinden von Versatzstücken verschiedener Literaturtypen kann als ein Bearbeitungsprinzip der beiden letzten Teile des 'Dornenkranzes' angesehen werden. Neben Fürstenspiegel-Anleihen finden sich auch Elemente der Chronikliteratur, des Stadtlobes sowie von Tugend- und Lasterlehren.

Diese hier noch einmal kurz zusammengefaßte grundsätzlich unterschiedliche Ausrichtung der Teile kann ein Grund für die vom Drucker vorgenommene Trennung des ersten von den übrigen Teilen gewesen sein. Auch wenn kein Druck-

⁹ Vgl. die Feststellung von BRINKHUS, Fürstenspiegelkompilation, S. 9: „Auf Grund ihrer weiteren Wirkung jedoch sollten die Fürstenspiegel auch in eine Betrachtung der katechetischen Literatur einbezogen werden. Die Nähe zu dieser Literaturgattung wird z.B. deutlich durch die Austauschbarkeit einzelner Textstücke oder durch die Verwendung von Fürstenspiegeln als Vorbildlichkeitsexempel vor allem in der Ständedidaxe.“

exemplar der Einzelteile erhalten ist, sind die Lagentrennung und der Beginn der neuen Lagenummerierung ein Indiz dafür, daß auch der Drucker in dem 'Dornenkranz' kein homogenes Werk gesehen hat und aus diesem Grund die Teile getrennt vertrieben hat. Insbesondere muß er auch erkannt haben, daß der erste Teil in sich abgeschlossen erscheint, während die beiden folgenden eng zusammengehören. Aufgrund dieses ersten Rezeptionshinweises wird man dem Text nicht gerecht, wenn man ihn insgesamt als 'Ständetext' bezeichnet. Für die Typisierung des Textes hat seine disparate Erscheinung zur Folge, daß man entsprechend jeder möglichen Zusammenstellung der einzelnen Textteile und des gesamten Werkes mit anderen Texten einen anderen Gebrauchsscharakter konstatieren kann. Diese Möglichkeiten sollen im folgenden bedacht werden.

Für die einzelnen Teile sind die Charakteristika bereits oben herausgearbeitet worden. Es muß aber noch nach Gemeinsamkeiten und Verbindendem des gesamten Textes — des 'Dornenkranz'-Textes, nicht des 'Dornenkranz'-Druckes — gefragt werden. Hierbei sei auf die zahlreichen Verweise im Text hingewiesen, die einen originären Verbund der einzelnen Teile wahrscheinlich machen. So finden sich als entscheidendes Merkmal einer ursprünglichen Texteinheit schon in der Vorrede Bemerkungen zum Aufbau des gesamten Werkes. Zudem endet der erste Teil mit einem Vorverweis auf den Inhalt des folgenden:

Dese sele dye herna jm tzweyden artykel des anderen staytz gemacht wyrt eyn eynich Rijch vnd dae vurder viß ghelacht wyrt [...]. (Bl. 20a)

In gleicher Weise beginnt der zweite Teil mit einem Hinweis auf bereits Dargelegtes:

Als dan vuergeroyrt In dem biddende staede der jnthaldenden mynschen off geystlicher personen [...] etlicher mayssen geroirt steyt [...]. (Bl. 21a)

Diese textverbindenden Verweise, zumeist natürlich Rückverweise, durchziehen allerdings vornehmlich den zweiten und dritten Teil.¹⁰ Dies deckt sich somit mit der inhaltlichen Kohärenz dieser Teile.

Man wird also von einer ursprünglich durch Titelblatt (denn auch auf dieses wird verwiesen) und Schlußschrift begrenzten Texteinheit ausgehen dürfen. Als verbindendes Element der einzelnen Teile kann die dezidiert städtische Ausrichtung angesehen werden. Sichtbar wird dies auf inhaltlicher Ebene natürlich durch das Stadtlob, insbesondere in seinen Formen des idealen Heiligenrundganges, der

¹⁰ Vgl. Bl. 19b, 20a, 21a, 30b f., 32a, 35a, 37a, 46a, 48b, 57a f., 60b, 62b, 63a, 64b, 68a, 74a, 76a.

chronikalischen Bezüge und der Betonung der Stadtheiligkeit. Das Lob steht zwar in der Tradition der Stadtpanegyrik, hebt sich von dieser aber durch die bereits offengelegte didaktische Ausrichtung ab. Daneben muß man auch die Ausführungen zum Eid und die Leitvorstellung des *gemeyn best* als Kriterien ansehen, die zumindest einen städtischen Hintergrund nahelegen, obwohl sie prinzipiell auch außerhalb der Stadt denkbar sind. Am deutlichsten wird die Ausrichtung des Textes auf ein städtisches Publikum allerdings durch die in allen Textteilen festzustellenden Apostrophen an die Einwohner Kölns. Damit ist zumindest durch textimmanente Kriterien der Rezipientenkreis eingeschränkt, dem natürlich der reale Leser nicht zwangsläufig angehören muß. In allen diesen Kriterien muß man Konstituenten der 'städtischen Literatur' sehen, denen Literaturwerke zuzurechnen sind, „die ihren sozialgeschichtlichen Ort in der Stadt haben, in Institutionen, Organisationsformen und Brauchtum der Stadt, in städtischen Leser- und Hörergemeinschaften“¹¹.

Als weitere Koordinate der Literatur des Spätmittelalters stellt RUH der 'städtischen Literatur' den Begriff 'bürgerlich' an die Seite.¹² Er versteht darunter alle Werke, die in irgendeiner Weise explizit bürgerliche Werte vermitteln. Als Beispiel nennt er die Ideale der „scholastischen und speziell thomasischen Tugendlehre“¹³. Er weist hier auch auf die bei Thomas von Aquin auf spezifisch 'Bürgerliches' bezogene Idee vom Gemeinnutz hin, die auch im 'Dornenkranz' deutlich festzustellen ist. Es ist jedoch voreilig, darin gleich ein Signal für die 'bürgerliche' Ausrichtung des 'Dornenkranzes' zu sehen, denn hier bezieht sich diese Leitidee eben nicht ausdrücklich auf 'Bürgerliches'. Es finden sich im Text keine direkten, konkret auf die Bürger einer Stadt ausgerichteten Handlungsanweisungen. Vielmehr bleiben die vermittelten Tugendwerte bloße Leitvorstellungen, die nicht weiter konkretisiert werden.

Die Bestimmung als 'städtische Literatur' Kölns erweist sich für den 'Dornenkranz' als aussagekräftiges und inhalts- wie auch formbestimmendes Merkmal. Die Unterscheidung zwischen Teilen der Laiendidaxe und erbaulichen Abschnitten verliert gegenüber dem städtischen Charakter des Textes an Bedeutung. Der Text verbindet ausdrücklich kölnische Formen der Frömmigkeit, die

¹¹ RUH, *Städtische Literatur*, S. 316.

¹² Vgl. RUH, *Städtische Literatur*, S. 316-321.

¹³ RUH, *Städtische Literatur*, S. 317.

Verehrung der Stadtheiligen,¹⁴ mit christlich-moralischer Belehrung, die gleichfalls an Kölner Gegebenheiten verdeutlicht wird. Diese Kombination steht dabei im Einklang mit spätmittelalterlichen katechetischen Werken, die ebenso eine „Tendenz sowohl zur ‘Division’ als zur ‘Addition’ von Stoffen und Kategorien“¹⁵ auszeichnet. Und auch in diesen Werken ist als Korrelat zur Ausrichtung auf ein stadtkölnisches Publikum des ‘Dornenkranzes’ eine „ausgeprägte, häufig explizit gemachte Adressatenbezogenheit“¹⁶ feststellbar.

Die Offenheit der Texttypen für eine unterschiedliche funktionale Einbindung erklärt eventuell auch die Zusammenfügung des ‘Dornenkranzes’ mit der Predigt über Edelleute zu einer durch Titelblatt und Kolophon festgelegten ‘Druckeinheit’¹⁷. Dieser prinzipiell offene Gebrauchscharakter ist auch an Textsymbiosen mittelalterlicher Sammelhandschriften zu beobachten.¹⁸ Es scheint daher auch zweifelhaft, aufgrund des vorliegenden speziellen Überlieferungsverbundes zu einer konkreten Aussage über den historischen Gebrauchscharakter des gesamten Druckes zu gelangen. Auch gelangt man aus dieser Überlieferungslage nicht zu einem neuen Textverständnis des ‘Dornenkranzes’. Dieser Verbund verstärkt zwar das didaktische Moment des gesamten Werkes, was allerdings nicht zwangsläufig auf seinen tatsächlichen Gebrauch hindeuten muß. Denn auch die ‘Druckeinheit’ läßt die Betonung etwa des erbaulichen Moments oder des Pilgerführercharakters völlig offen.

¹⁴ Man kann in der Verehrung der Stadtheiligen „vitale Lebens- und Überlebensinteressen bürgerlicher Kollektive und Individuen“ erkennen, so daß man nicht von einer von Klerikern konstruierten, sondern einer tatsächlich vorhandenen Frömmigkeit ausgehen darf. (Vgl. SCHREINER, Laienfrömmigkeit, S. 71.)

¹⁵ HARMENING, Katechismusliteratur, S. 94.

¹⁶ HARMENING, Katechismusliteratur, S. 99.

¹⁷ Zum Begriff vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 29.

¹⁸ Es sei nur beispielhaft auf zwei bei WEIDENHILLER, Katechetische Literatur, S. 104, 124f., beschriebene Handschriften des 14. u. 15. Jahrhunderts, cgm 4889 u. cgm 1113, hingewiesen. Dort erscheinen katechetische Texte (‘Das Confessionale’ und Martins von Amberg ‘Der Gewissenspiegel’) einmal neben dem Stadtrecht von Bamberg und anderer Rechtsliteratur, ein andermal neben Rechtsliteratur der Stadt Wien, Chronikliteratur und Fürstenspiegel-Traktaten.

6.2 Überlieferungsverbund mit dem Ablass- und Heiltumsverzeichnis als Hinweis auf den Gebrauchskarakter des Textes

Die Überlieferung verschiedener Texttypen in Sammelbänden erlaubt Rückschlüsse auf deren Gebrauchszusammenhang.¹⁹ Für die Berliner und Darmstädter Druckexemplare des 'Dornenkränzes' ist ein solcher zeitgenössischer Verbund mit anderen Texten nicht mehr festzustellen. Anderes gilt für die Exemplare in Göttingen und Köln. Diese sind mit dem Druck 'Ablass und Heiltümer der Stadt Köln' zusammengebunden. Der 'Dornenkranz'-Holzschnitt ist dabei zumindest im Göttinger Exemplar — für das Kölner ist dies nur zu vermuten — zum Titelblatt des gesamten Buches geworden. Das Zusammenbinden zu einer 'Bucheinheit'²⁰ wird zwar vom Käufer veranlaßt worden sein, ist jedoch im vorliegenden Fall schon durch die Schlußbemerkung im Ablass- und Heiltumsverzeichnis vorbestimmt. Dort heißt es auf Bl. 74a:

Jtem tzo dyssen voirschreuen aflays hoert ouch der DoerneKranß/ dair men ouch vyl schoen vnd myrckliche stuycken in vynden mach.

Man wird also davon ausgehen müssen, daß das Verzeichnis der Ablass und Heiltümer zumindest teilweise mit dem — eventuell nachgedruckten — 'Dornenkranz' vertrieben worden ist.²¹ Die Überlieferungssymbiose wird man unter dem Motiv des gemeinsamen Vertriebs sehen müssen. Sie ist daher auch ein Hinweis auf eine Gebrauchszuordnung der Texte durch den Druckerverleger Johannes Koelhoff.

Der in ripuarischer Sprache verfaßte Text 'Ablass und Heiltümer der Stadt Köln' ist dreigeteilt.²² In einer Vorrede wird der Aufbau des Werkes erläutert und auf die Heiligen und die zu erwerbenden Indulgenzen in Köln hingewiesen. Dies wird mit einer 'Gebrauchsanweisung' des Werkes verbunden:

Dissen arbeyt sullen byllichen in dat goit nemen alle guede menschen vnd gern dat buychelgyn by sich hauen dair in zo syen wanne yn gelegen sal syn vmb yr aflaiß zu gain vur sich seluer off vur yr frund leuende off doyt. (Bl. 2b)

¹⁹ Vgl. STEER, Gebrauchsfunktionale Text- und Überlieferungsanalyse, S. 7f. — Eingeschränkt auf die Analyse von Sammelhandschriften findet sich diese Aussage bei RUH, Überlieferungsgeschichte, S. 270, und KUHN, Entwürfe, S. 59.

²⁰ Zum Begriff vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 30.

²¹ Wie das Burgsteinfurter Exemplar zeigt, ist der Druck 'Ablass und Heiltümer der Stadt Köln' auch mit eigenem Titelblatt einzeln verkauft worden.

²² Vgl. die bibliographische Beschreibung des Druckes in Kap. 2.3. — Hinweise zum Text auch bei FALK, Druckkunst, S. 67-69.

Daran schließt sich eine nach Kalendertagen geordnete akribische Auflistung der in Köln zu erwerbenden Ablässe an.²³ Auf Bl. 72a beginnt schließlich ohne Indulgenzangabe eine Beschreibung der Heiltümer der Stadt Köln.²⁴ Ein Register der Kalendertage am Ende des Werkes macht es zu einem handlichen Nachschlagewerk. Entsprechend knapp und wenig aussagekräftig sind daher auch die Erläuterungen zu den einzelnen Heiltümern und Ablässen; die Aneinanderreihung von Fakten überwiegt. Zahlreiche handschriftliche Bemerkungen und Verbesserungen in den Kölner und Göttinger Exemplaren deuten auf einen intensiven Gebrauch dieses Nachschlagewerkes.²⁵

Interessant ist die Texttradition des katalogartigen, im vorliegenden Druck nur fünf Seiten umfassenden Heiltumsverzeichnisses. Eingebettet zwischen einer kurzen Einführung und einer Schlußbemerkung werden elf Stifte, zwölf Männerklöster, zehn Frauenklöster und 20 Pfarrkirchen mit einigen darin anzubetenden Reliquien aufgeführt. Dieser Katalog stimmt sowohl in der Reihenfolge als auch in den aufgeführten Heiltümern in keiner Weise mit dem im 'Dornenkranz' gebotenen überein. Die Liste ist vielmehr die wörtliche Übertragung einer Textpassage aus der lateinischsprachigen 'Laudes Coloniae'.²⁶ Dieses Stadtlob eines unbekanntem Verfassers ist zum Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts niedergeschrieben worden.²⁷ Es verbindet in seiner Darstellung Ideal und Wirklichkeit der Stadt Köln, indem es sowohl charakteristische Topoi des Stadtlobes aufnimmt, um Tugenden der Einwohner und die Heiligkeit der Stadt zu betonen, als auch mit Hilfe des oben genannten Heiltumsverzeichnisses Fakten aneinanderreicht, um so den Realitätsanspruch zu untermauern.²⁸ Als Gesamtintention dieses Stadtlobes, in dem

²³ Nach NEUHAUSEN, Ablaßwesen, S. 202f., handelt es sich hierbei meist um erfundene oder gefälschte Ablässe. — NEUHAUSEN, Ablaßwesen, S. 203, glaubt „Koelhoff wollte den Gläubigen und auch sich selbst einen Führer an die Hand geben“ und habe dabei „die eigene und die Heilangst der anderen profitabel umzusetzen“ gewußt. Diese Einschätzung betont m.E. zu sehr die persönliche Heilsfürsorge des Verlegers.

²⁴ Vgl. die Transkription bei RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 161-163.

²⁵ Übereinstimmend (von derselben Hand?) sind in beiden Exemplaren zu einigen Ablässen noch *xxij karenen* am Rand hinzugefügt worden. Zudem ist auf Bl. 67a der Fehler im Datum von *paisdach* in *pynxdach* (Göttingen) bzw. *pynssdach* (Köln) verbessert worden. Beim Heiltumsverzeichnis ist im Kölner Exemplar ohne einen ersichtlichen Grund die Reihenfolge der Heiltümer berichtigt worden.

²⁶ Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegende, S. 163f. — HEIMANN, Laudationes Coloniae, S. 17-21, kennt zwar den Druck 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln' nicht, sieht in den 'Laudes Coloniae' aber die Vorlage für die diesem Verzeichnis nachgeschriebene Liste in der 'Koelhoffischen Chronik'.

²⁷ Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 164, Anm. 53; HEIMANN, Laudationes Coloniae, S. 20.

²⁸ HEIMANN, Laudationes Coloniae, S. 18f.

die „Lokalität des Textes und des Verfassers“²⁹ besonders hervorsteicht, „klingt ein Appell an den innerstädtischen Gruppenkonsens durch“³⁰.

Das Heiltumsverzeichnis muß also in direktem Zusammenhang mit dem Lob der Stadt Köln gesehen werden. In einem solchen Kontext steht auch eine gegenüber dem obigen Verzeichnis nur unwesentlich veränderte Auflistung der Heiltümer Kölns in der 'Koelhoffschen Chronik'. Das Heiltumsverzeichnis bildet dort den Abschluß einer 20 Punkte umfassenden Liste zum Stadtlob und steht somit „unter dem Vorzeichen des faktenreihenden Stadtlobs“³¹. Es wird im Anschluß an den Wiederabdruck des 'Dornenkranz'-Holzschnittes mit der veränderten typographischen Überschrift *Die geistlichen platze bynnen Coelne* aufgeführt.³² Ebenfalls in einem explizit dem Stadtlob zuzurechnenden Zusammenhang steht dieser Kirchenkatalog noch in einem Druck von 1531. In lateinischer Sprache ist er dort einer monumentalen Stadtansicht Kölns von Anton Woensam beigegeben, die für die anläßlich der Königswahl in Köln anwesenden Fürsten gedruckt wurde.³³ Man erkennt demnach, daß dieses Heiltumsverzeichnis über Jahre hinweg in direkter Verbindung mit der Stadtpanegyrik verwendet wurde.

Eine etwas andere Gewichtung erhält der Kirchenkatalog durch die Verwendung im Zusammenhang mit Kölner Legendendruckten. Von 1503 bis 1550 ist er fester Bestandteil aller Kölner Ursula-Passendrucke.³⁴ Durch den Einschub dieses festen Textbausteins öffnen sich die Legendendrucke für die zahlreichen auswärtigen Köln-Pilger, denn durch den Katalog werden die in der Ursula-Reimpassie nur kurz erwähnten Heiligen mit den in Köln zu verehrenden Reliquien in Verbindung gebracht.³⁵ In erster Linie wird es sich dabei um eine verkaufsfördernde Maßnahme der verschiedenen Druckerverleger gehandelt haben, die die Legendendrucke mit diesem Zusatz einem breiteren Publikum zugänglich machen wollten. Die Konstanz der gemeinsamen Drucküberlieferung von Legende und Kirchenkatalog deutet auf den Erfolg dieses Konzepts hin. Nach RAUTENBERG kann man daraus aber nicht

²⁹ HEIMANN, *Laudationes Coloniae*, S. 20.

³⁰ HEIMANN, *Laudationes Coloniae*, S. 19.

³¹ RAUTENBERG, *Heiligenlegenden*, S. 164.

³² Vgl. 'Koelhoffsche Chronik', S. 464-467. — Man wird vermuten dürfen, daß dieser Katalog direkt dem in der gleichen Offizin gedruckten Heiltumsverzeichnis folgt und nicht auf eine andere Quelle zurückgeht.

³³ Vgl. HEIMANN, *Laudationes Coloniae*, S. 25. — Edition und Übersetzung bei STOHLMANN, *Zum Lobe Kölns*, S. 29-31 u. S. 49-55.

³⁴ Bei RAUTENBERG, *Heiligenlegenden*, S. 293-301, die Passiendrucke U IV.1.1 [nach 30. Juni 1503] bis U IV. 2.8 [um 1550].

³⁵ Vgl. RAUTENBERG, *Heiligenlegenden*, S. 166-168, 243f.

auf eine eindeutige Verwendung des Druckes als Pilgerführer schließen, da ein anderweitiger Gebrauch der Legendendrucke trotz des Heiltumsverzeichnisses nicht auszuschließen sei.³⁶

Es lassen sich also einige Übereinstimmungen von 'Dornenkranz' und Ablaß- und Heiltumsverzeichnis feststellen, die Johannes Koelhoff zum gemeinsamen Vertrieb veranlaßt haben könnten. Der Aspekt der Stadtpanegyrik, der in den 'Ablässen und Heiltümern der Stadt Köln' nicht thematisiert wird, sich aber aufgrund von Texttradition und -überlieferung des Kirchenkataloges ergibt, steht sicherlich im Einklang mit den Stadtlob-Momenten im 'Dornenkranz'. Wieder ist die große Anzahl der Reliquien ein Grund für die Heiligkeit der Stadt Köln. Das Ablaß- und Heiltumsverzeichnis stützt daher die Argumentation des 'Dornenkranzes', wo nur einige Heiltümer als Symbol für die von Heiligen umgebene Stadt ausgewählt worden sind.

Ferner sind sowohl das Ablaß- als auch das Heiltumsverzeichnis ideale Ergänzungen zum ersten Teil des 'Dornenkranzes'. So erhält der potentielle Käufer einen vollständigen Überblick über die Heiltümer der Stadt Köln. Er hat neben dem Nachschlagewerk des Ablaß- und Heiltumsverzeichnisses mit dem ersten Teil des 'Dornenkranzes' auch eine topographische Orientierung zur Hand. Der gemeinsame Vertrieb beider Werke könnte daher für die zahlreichen Pilger der Stadt bestimmt gewesen sein. Gegen die ausschließliche Zuordnung zur Pilgerliteratur spricht allerdings zum einen, daß dadurch die beiden letzten Teile des 'Dornenkranzes' überflüssig werden. Vielleicht ließe sich dies mit einem — allerdings nicht mehr nachzuweisenden — getrennten Verkauf der einzelnen Teile, der auch einen späteren Nachdruck³⁷ begründen würde, erklären. Weitaus gewichtiger ist jedoch der Einwand, daß die 'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln' und der 'Dornenkranz' zusammen einen Umfang von 164 Blatt haben und damit sicherlich nicht die ideale Literatur für den reisenden Pilger darstellten. Typische Pilgerliteratur scheinen in Köln eher Kleinstdrucke wie die oben genannten Reimpaarpassien gewesen zu sein, die zusammen mit dem Heiltumsverzeichnis nur auf einen Umfang von ca. 8 Blatt in Quartformat kommen. Ein großer Absatz wird dem Werk durch Wallfahrer demnach nicht beschert gewesen sein. Über die Kölnpilger hinaus muß

³⁶ Vgl. RAUTENBERG, Heiligenlegenden, S. 172f.

³⁷ Vgl. Kap. 2.2.

das Buch also noch für weitere Publikumsschichten offen gewesen sein. Hier wird man vor allem die Einwohner Kölns als mögliche Käufer miteinbeziehen müssen.

Insgesamt gesehen ist der Textverbund von 'Dornenkranz' und den 'Ablässen und Heiltümern der Stadt Köln' noch in weit höherem Maße auf die Stadt Köln ausgerichtet, als dies für den 'Dornenkranz' alleine gilt. Es läßt sich zudem eine Gewichtung zugunsten des ersten Teils des 'Dornenkranzes' feststellen. Die eigentliche Ständelehre wird durch das Ablaß- und Heiltumsverzeichnis nicht mehr aufgenommen. Heiligenverehrung und Stadtlob, die beide eng miteinander verbunden sind, treten in der 'Bucheinheit' deutlich in den Vordergrund. Diese Gewichtung konnte allerdings auch schon als charakteristisches Merkmal des 'Dornenkranzes' herausgearbeitet werden. Für ein stadtkölnisches Publikum ergeben sich mehrere mögliche Gebrauchsformen: auf der einen Seite die erbauliche, belehrende und unterhaltende Lektüre, besonders des zweiten und dritten Teils, sowie die private Andacht an der im ersten Teil dargestellten Passion, auf der anderen Seite aber auch die Verwendung als praktisches Hilfsmittel der Heiligenverehrung, sowohl in Form des Ablaßverzeichnisses als auch mittels des angebotenen Rundganges.

Vieles bleibt allerdings auch hier offen. So ist eine Eingrenzung auf bestimmte Käuferschichten nicht durch den Text oder die Überlieferung zu begründen. Für eine solche Festlegung fehlt es an deutlichen Handlungsanweisungen im Text, und auch der Überlieferungsverbund gibt dafür keine Hinweise. Sowohl die 'normalen' Bürger und die Angehörigen der städtischen Führungsschicht als auch die Mitglieder des Kölner Klerus sind als Rezipienten des 'Dornenkranz'-Textes und der vorliegenden 'Bucheinheit' denkbar.

7 SCHLUSSBETRACHTUNG

Die vorliegende Arbeit wollte einen ersten Zugang zum bisher von der Forschung unbeachteten 'Dornenkranz' eröffnen und den Entstehungs- und Gebrauchsraum dieses Textes beleuchten. Dafür wurde als einziger bekannter Textzeuge die 1490 bei Johannes Koelhoff dem Älteren gedruckte Inkunabel untersucht.

Die Untersuchung des Druckers Johannes Koelhoff und seines Druckprogramms ermöglichte keine Rückschlüsse auf eine konkrete Textvorlage, eine Beziehung zu einem Autor oder feste Käuferschichten. Es konnte aber gezeigt werden, daß Koelhoff auch volkssprachige Texte in sein Verlagsprogramm aufnahm, die wie der 'Dornenkranz' offensichtlich für ein Kölner Publikum bestimmt waren. Darüber hinaus ließen seine zahlreichen katechetischen Texte auf ein Publikumsinteresse für solche Drucke in Köln schließen.

Die Textanalyse konnte für zahlreiche Ausführungen und Motive des Textes auf literarische Traditionen hinweisen und so die Kompilationstechnik des Verfassers deutlich machen. Ebenso war es in einigen Fällen möglich, konkrete Quellenverweise anzugeben. Diesen Quellen wäre noch genauer nachzugehen, um direkte Übernahmen, spezifische Umarbeitungen und den Eigenanteil des 'Dornenkranz'-Verfassers herausarbeiten zu können. Insbesondere bieten sich hier die Texte des Kölner Umfeldes an. Genauer wäre dem Hinweis auf Heymericus de Campo nachzugehen. Ertragreich wäre sicherlich auch eine umfassende Untersuchung der Beziehung des 'Dornenkranzes' zur 'Agrippina' und zur 'Koelhoffischen Chronik', die vorläufig nur im Hinblick auf gemeinsam überlieferte Stadtlobelemente untersucht wurden. Ebenso lohnend wäre eine genauere Betrachtung des Verhältnisses zu dem Traktat 'Eyne kurtze wahrheit von gemeynem regement der stete lande vnd lude vnd sin selbst'. Besonders die Überlieferungssituation der Handschrift wäre zu betrachten.

Untersuchungen dieser Art könnten zudem Hinweise auf den anonymen Verfasser geben, der aufgrund der städtischen Ausrichtung des 'Dornenkranzes' sowie der verwendeten Literatur nur als ein gelehrter Kölner Bürger, wahrscheinlich ein Geistlicher mit Kontakten zur Universität charakterisiert werden kann.

Als ein Charakteristikum des 'Dornenkranzes' wurde die Unterschiedlichkeit der einzelnen Textteile herausgearbeitet. Trotz der Heterogenität des Textes fanden sich zahlreiche Verweise und inhaltliche Übereinstimmungen, vor allem im Zusammenhang mit dem Stadtlob, die für eine einzige Druckvorlage sprechen. Die

Gattungszuordnung 'Ständetext' erwies sich besonders in diesem Zusammenhang als unbrauchbar, da sie nur den dreiteiligen Aufbau des Werkes, nicht jedoch die unterschiedliche Ausrichtung der einzelnen Teile berücksichtigt. Dagegen konnten städtische Elemente, insbesondere das Stadtlob in Verbindung mit der Heiligenverehrung, die Betonung des Gemeinwohls sowie die ausführliche Erläuterung des Eides als charakteristisch für das gesamte Werk herausgestellt werden. Sie erwiesen sich auch in der Überlieferung mit dem Ablaß- und Heiltumsverzeichnis dominanter als die Ständedidaxe.

Diese städtischen Elemente haben in allen Textteilen eine didaktische Funktion. Sie dienen der Unterweisung in allgemeine Ordnungsvorstellungen, allerdings ohne differenzierte ständische Untergliederung und konkrete Handlungsanweisungen. Dieses didaktische Moment des 'Dornenkranzes' konnte auch für die Verwendung der Körpermetapher und in der Vorstellung vom *gemeyn best* herausgearbeitet werden. Inwieweit die im 'Dornenkranz' vermittelten Wertvorstellungen auch als spezifisch 'bürgerlich' zu deuten sind, müßte im Vergleich mit anderen Werken der 'städtischen Literatur' noch erarbeitet werden.

Die Untersuchung der Druckexemplare hat Merkmale offengelegt, die auf einen getrennten Druck einzelner Teile des Textes hinweisen. So deuten die uneinheitliche Gestaltung der Akrosticha und der Beginn einer neuen Lagensignatur darauf hin, daß der erste Teil und die anderen Abschnitte in separaten Arbeitsgängen gedruckt worden sind. Es ist nicht zweifelsfrei zu klären, ob Teile des Werkes zu einem späteren Zeitpunkt nachgedruckt und auch einzeln vertrieben worden sind. Die Frage wäre wahrscheinlich durch eine Autopsie aller vorhandenen Druckexemplare, und hier insbesondere durch eine Analyse des verwendeten Papiers, besser zu beantworten. Eine zeitliche Einordnung des möglichen Nachdrucks wäre nur durch eine aufwendige Drucktypenanalyse aller Koelhoff-Drucke mit eingedruckten Lombarden möglich.

Die disparate Erscheinung des Textes ließ keine eindeutige Gebrauchszuordnung zu. Aufgrund fehlender weiterer Textzeugen konnten auch textgeschichtliche Merkmale nicht als mögliche Hinweise einer spezifischen Umarbeitung für eine konkrete Gebrauchssituation herangezogen werden. Eine generelle Offenheit des Gebrauchs im Sinne einer Multifunktionalität ergab sich auch aus der gemeinsamen Überlieferung des 'Dornenkranzes', der Predigt über Edelleute und den 'Ablässen und Heiltümern der Stadt Köln'. Als denkbar erwies sich, gestützt auf den Passi-

ons- und Heiligenrundgang des 'Dornenkranzes' sowie auf das mitüberlieferte Ab-
laß- und Heiltumsverzeichnis, der Gebrauch zur Heiligenverehrung in Form der
privaten Andacht, Wallfahrt oder Prozession. Ein eher auf Unterhaltung und Beleh-
rung ausgerichteter Gebrauch wird durch den zweiten und dritten Teil des
'Dornenkranzes' und durch die Predigt nahegelegt. Konkretere Aussagen über die
tatsächlichen Gebrauchsformen dieses Textes und der Druckausgabe sind wohl nur
durch neue Überlieferungszeugen und durch umfassende Studien zur stadtkölni-
schen Literatur des ausgehenden 15. Jahrhunderts möglich.

8 LITERATURVERZEICHNIS

8.1 Bibliographien und Kataloge

BC

Borchling, Conrad u. Bruno Claussen (Hrsg.): Niederdeutsche Bibliographie. Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. Bd. 1: 1473-1600. Neumünster 1931-1936.

BUSCH, Kölner Inkunabeln

Busch, Richard: Verzeichnis der Kölner Inkunabeln in der Großherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt. In: Zentralblatt für Bibliothekswesen VI (1889) S. 97-107 u. S. 385-393, VII (1890) S. 129-141, VIII (1891) S. 30-48.

ENNEN, Inkunabelkatalog Köln

Ennen, Leonard: Katalog der Inkunabeln der Stadtbibliothek zu Köln. Köln 1865.

GW

Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 1-7. Leipzig 1925-38. 2. Aufl., durchgesehener Neudruck. Stuttgart 1968. Bd. 8ff. hrsg. von der Deutschen Staatsbibliothek Berlin. Stuttgart 1978ff. [erschienen bis X,2 (1994)]

GfT

Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts. Jg. 1-33 (= 2460 Tafeln.) Neudruck der Ausgaben Halle a. d. Salle bzw. Berlin/Leipzig 1907-1939. Osnabrück 1966.

ISTC

Incunable Short-Title Catalogue. The ISTC Bibliographic Database with Images of Key Pages „Project INCIPIT“ LIB-INCIPIT/4-2031. Trial Disk 2. Stand: April 1996.

MORVAY/GRUBE, Bibliographie veröffentlichter Predigten

Morvay, Karin u. Dagmar Grube: Bibliographie der deutschen Predigt des Mittelalters. Veröffentlichte Predigten. München 1974. (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 47.)

SCHMITT, Inkunabeln Berlin

Schmitt, Anneliese: Die Inkunabeln der deutschen Staatsbibliothek zu Berlin im Anschluß an Ernst Voulliéme. Berlin 1966. (= Beiträge zur Inkunabelkunde. 3. Folge. 2.)

SCHMITZ, Kölner Einblattdrucke

Schmitz, Wolfgang: Kölner Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts. Köln 1979. (= Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins. 35.)

SCHRAMM, Bilderschmuck

Schramm, Albert: Der Bilderschmuck der Frühdrucke. Bd. 8: Die Kölner Drucke. Leipzig 1924.

SCHREIBER, Holz- und Metallschnitte

Schreiber, Wilhelm Ludwig: Handbuch der Holz- und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts. Manuel de l'amateur de la gravure sur bois et sur métal au XVe siècle. 3. Aufl., vollst. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1910. Bd. X (Manuel V) Erster Teil. Stuttgart 1969.

VOULLIÉME, Buchdruck Kölns

Voulliéme, Ernst: Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Bonn 1903. (= Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. 24.)

VOULLIÉME, Inkunabeln Berlin

Voulliéme, Ernst: Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek und der anderen Berliner Sammlungen. Leipzig 1906. (= Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen. 30.)

WENDLAND, Signete

Wendland, Henning: Signete. Deutsche Drucker- und Verlegerzeichen 1457-1600. Hannover 1984.

8.2 Quellen

'Ablässe und Heiltümer der Stadt Köln'

Siehe Kap. 2.

'Agrippina' (A/B)

Heinrich von Beeck: *Agrippina*. Zitiert nach den Handschriften des Historischen Archivs der Stadt Köln mit den Signaturen 'Chroniken und Darstellungen 19' (A) und 'Chroniken und Darstellungen 20' (B).

Augustinus, 'De civitate dei'

Corpus Christianorum. Series Latina. Bd. 47/48: Sancti Aurelii Augustini. De civitate dei. Turnhout 1955.

(Pseudo-)Augustinus, 'De spiritu et anima'

Migne, Jacques-Paul (Hrsg.): *Patrologiae cursus completus*. Series Latina. Tomus XL. Paris 1887. Sp. 779-932.

(Pseudo-)Augustinus, 'De triplici habitaculo'

Migne, Jacques-Paul (Hrsg.): *Patrologiae cursus completus*. Series Latina. Tomus XL. Paris 1887. Sp. 991-998.

CChr.SL

Corpus Christianorum. Series Latina. Turnhout 1954ff.

(Pseudo-)Dionysius Areopagita, 'De divinis nominibus'

Migne, Jacques-Paul (Hrsg.): *Patrologiae cursus completus*. Series Græca. Tomus III. Paris 1857. Sp. 586-996.

'Dornenkranz'

Der doernen krantz van Collen. (Siehe Kap. 2.)

ENNEN/ECKERTZ, Quellen I

Ennen, Leonard u. Gottfried Eckertz (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln. Bd 1. Neudruck der Ausgabe Köln 1860. Aalen 1970.

Hagens Reimchronik

Gottfried Hagen: *Dit is dat boich van der stede Colne*. In: Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Cöln I. Nachdruck der 2. Aufl. Leipzig 1875. Göttingen 1968. (= Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 12.) S. 3-236.

Hugo von St. Viktor, 'Commentariorum in Hierarchiam Coelestem'

Migne, Jacques-Paul (Hrsg.): *Patrologiae cursus completus. Series Latina. Tomus CLXXV*. Paris 1879. Sp. 923-1154.

'Koelhoffische Chronik'

Die Cronica van der hilliger stat van Coellen 1499. In: Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Cöln II, III. Nachdruck der 2. Aufl. Leipzig 1876/77. Göttingen 1968. (= Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 13/14.) II, S. 253-638; III, S. 641-918. [Teiledition]

'Laudes Coloniae'

Laudes Coloniae. In: Boehmer, Johann Friedrich (Hrsg.): *Fontes rerum Germanicum*. Bd. 4: Henricus de Diessenhofen und andere Geschichtsquellen Deutschlands im späten Mittelalter. Hrsg. aus dem Nachlasse J. F. Boehmer's von Alfons Huber. Neudruck der Ausg. Stuttgart 1868. Aalen 1969. S. LIV. u. 463-470.

'Legenda aurea'

Die *Legenda aurea* des Jacobus de Voragine. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz. 10. Aufl. Darmstadt 1984.

Martin von Troppau, Chronik

Weiland, Ludwig (Hrsg.): 'Martini Oppaviensis Chronicon pontificum et imperatorium'. In: Georg Heinrich Pertz (Hrsg.): *Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum*. Tomus XXII. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Hannover 1872. Stuttgart/New York 1963. S. 377-482.

PG

Migne, Jacques-Paul (Hrsg.): *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*. Paris 1857ff.

PL

Migne, Jacques-Paul (Hrsg.): *Patrologiae cursus completus. Series Latina*. Paris 1844ff.

STEIN, Akten I/II

Stein, Walther (Hrsg.): Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert. 2 Bde. Bonn 1893/1895. (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. 10.)

Thomas von Aquin, Summa contra gentiles III,1

Thomas von Aquin: Summe gegen die Heiden. *Summa contra gentiles*. Bd. 3, Teil 1. Buch III, Kapitel 1-83. Hrsg. und übers. von Karl Allgaier. Lat. Text besorgt und mit Anm. versehen von Leo Gerken. Darmstadt 1990. (= Texte zur Forschung. 17.)

Thomas von Aquin, Summa contra gentiles III,2

Thomas von Aquin: Summe wider die Heiden. In vier Büchern. Das dritte Buch, zweite Hälfte. Nach der lat. Urschrift deutsch von Hans Nachod u. Paul Stern. Vorwort von Alois Dempf. Erläuterungen von August Brunner. Leipzig 1937.

Vulgata

Biblia Sacra iuxta vulgatum versionem. Hrsg. von Roger Gryson u.a. 4., verb. Aufl. Stuttgart 1994.

8.3 Forschungsliteratur

AMBERG, Gottesdienst

Amberg, Gottfried: Der Gottesdienst des Kölner Domstiftes. In: Kölner Domblatt. Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins 48 (1983) S. 197-230.

ANDERSSON-SCHMITT, Quellen des Großen Seelentrostes

Andersson-Schmitt, Margarete: Mitteilungen zu den Quellen des Großen Seelentrostes. Mit einem Exkurs über die Tänzer von Kölbecke. In: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 106 (1982) S. 21-41.

ANGENENDT, Heilige und Reliquien

Angenendt, Arnold: Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart. München 1994.

BANGE, Speculum-Literatur

Bange, Petronella: Vijftiende eeuwse Speculum-Literatuur in de Nederlanden: Een verkenning Van terrein en materiaal. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 22 (1980) S. 122-153.

BECK, Geistliche Literatur

Beck, Manfred: Untersuchungen zur geistlichen Literatur im Kölner Druck des frühen 16. Jahrhunderts. Göppingen 1977. (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 228.)

BECKER, Stadtpatrone

Becker, Hans-Jürgen: Stadtpatrone und städtische Freiheit. Eine rechtsgeschichtliche Betrachtung des Kölner Dombildes. In: Beiträge zur Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift für Hermann Conrad. Hrsg. von Gerd Kleinhexer und Paul Mikat. Paderborn u.a. 1979. (= Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. N.F. 34.) S. 23-45.

BECKERS, Gottfried Hagen

Beckers, Hartmut: Artikel *Hagen, Gottfried*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. III (1981) Sp. 384-387.

BECKERS, Heinrich von Beek

Beckers, Hartmut: Artikel *Heinrich von Beek*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. III (1981) Sp. 693-695.

BECKERS, Koelhoffische Chronik

Beckers, Hartmut: Artikel 'Koelhoffische Chronik'. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. V (1985) Sp. 7-10.

BECKERS, Mittelfränkische Rheinlande

Beckers, Hartmut: Die Mittelfränkischen Rheinlande als literarische Landschaft von 1150 bis 1450. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 108 (1989) S. 19-49.

BECKERS, Rezension Corsten

Beckers, Hartmut: Rezension von Corsten, Severin: Die Kölnische Chronik von 1499. Hamburg 1982. In: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 188 (= Rhein und Maas verbunden. Festschrift Severin Corsten zum 65. Geburtstag am 8. Dezember 1985. Hrsg. von Gisbert Knopp u.a.) (1985) S. 255-258.

BECKERS, Stynchyn van der Krone

Beckers, Hartmut: Artikel 'Stynchyn van der Krone'. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. IX (1995) Sp. 475-477.

BECKERS, Zurückdrängung des Ripuarischen

Beckers, Hartmut: Die Zurückdrängung des Ripuarischen, Niederdeutschen und Niederländischen durch das Hochdeutsche im Kölner Buchdruck nach 1500. In: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 112 (1989) S. 43-72.

BEISSEL, Verehrung der Heiligen

Beissel, Stephan: Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland während der zweiten Hälfte des Mittelalters. Mit einem Vorwort zum Nachdruck der Ausgabe von Horst Appuhn. Darmstadt 1976.

BENKER, Karmeliten

Benker, Günter: Artikel *Karmeliten, Karmelitinnen I. Idee, Grundstruktur, Verfassung - II. Stammorden*. In: Lexikon für Theologie und Kirche. 3., völlig neu bearb. Aufl. Bd. V (1996) Sp. 1252-1254.

BERCHEM, Thebaische Legion

Berchem, Denis van: Artikel *Thebaische Legion*. In: Lexikon für Theologie und Kirche. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. X (1965) Sp. 14.

BERGES, Fürstenspiegel

Berges, Wilhelm: Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters. Leipzig 1938. (= Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde. Monumenta Germaniae historica. 2.)

BIRSINGER, Glossar

Birsinger, Anton: Glossar zu 'Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Cöln I-III'. In: Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Cöln III. Nachdruck der 2. Aufl. Leipzig 1877. Göttingen 1968. (= Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 14.) S. 967-1007.

BLUM, 500 Jahre Buch

Blum, Hans u.a.: 500 Jahre Buch und Zeitung in Köln. Ausstellung, vor allem aus den Beständen der UuStB, veranstaltet von der Stadt Köln in Overstolzenhausen, 2. Oktober bis 28. November 1965. Köln 1965.

BOOCKMANN, Deutsche Städte

Boockmann, Hartmut: Deutsche Städte in den Augen von Zeitgenossen. In: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift Erich Meuthen. Hrsg. von Johannes Helmrath u. Heribert Müller. Bd. 1. München 1994. S. 957-1015.

BOURGAIN, Hélinand

Bourgain, Pascale: Artikel *Hélinand de Froidmont*. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. IV (1989) Sp. 2120f.

BRAUNFELS, Kölnprospekt

Braunfels, Wolfgang: Anton Woensmans Kölnprospekt von 1531 in der Geschichte des Sehens. In: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 22 (1960) S. 115-136.

VON DEN BRINCKEN, Köln 1475

von den Brincken, Anna-Dorothee (Hrsg.): Köln 1475 des Heiligen Reiches Freie Stadt. Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln zum 500. Jahrestag der Anerkennung der Stadt Köln als Freie Reichsstadt am 19. September 1975. Köln 1975.

VON DEN BRINCKEN, Martin von Troppau

von den Brincken, Anna-Dorothee: Martin von Troppau. In: Hans Patze (Hrsg.): Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter. Sigmaringen 1987. (= Vorträge und Forschungen. Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. 31.) S. 155-193.

VON DEN BRINCKEN, Privilegien Karls IV.

von den Brincken, Anna-Dorothee: Privilegien Karls IV. für die Stadt Köln. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 114 (1978) S. 243-264.

BRINKHUS, Fürstenspiegelkompilation

Brinkhus, Gerd: Eine bayerische Fürstenspiegelkompilation des 15. Jahrhunderts. Untersuchungen und Textausgabe. Zürich/München 1978. (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 66.)

BRYN, Gerard van Vliederhoven

Bryn, Richard: Artikel *Gerard van Vliederhoven*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. II (1980) Sp. 1217-1221.

BURGER, Laienfrömmigkeit

Burger, Christoph: Theologie und Laienfrömmigkeit. Transformationsversuche im Spätmittelalter. In: Hartmut Boockmann, Bernd Moeller u. Karl Stackmann (Hrsg.): Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik — Bildung — Naturkunde — Theologie. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1983 bis 1987. Göttingen 1989. (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. Klasse Dritte Folge. 179.) S. 400-420.

BURGER, Volksfrömmigkeit

Burger, Christoph: Volksfrömmigkeit in Deutschland um 1500 im Spiegel der Schriften des Johannes von Paltz OESA. In: Peter Dinzelsbacher u. Dieter R. Bauer (Hrsg.): Volksreligion im hohen und späten Mittelalter. Paderborn u.a. 1990. (= Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte. N.F. 13.) S. 307-327.

CARDAUNS, Chroniken

Cardauns, Hermann: Einleitung zur Edition der 'Koelhoffschen Chronik'. In: Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Bd. 2: Köln. Nachdruck der 2. Aufl. Leipzig 1876. Göttingen 1968. (= Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 13.) S. 211-252.

CLASSEN, Descriptiones

Classen, Carl Joachim: Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes urbium in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts. Hildesheim/New York 1980. (= Beiträge zur Altertumswissenschaft. 2.)

COLBERG, Felix Hemmerli

Colberg, Katharina: Artikel *Hemmerli, Felix*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. III (1981) Sp. 989-1001.

CORSTEN, Anfänge des Kölner Buchdrucks

Corsten, Severin: Die Anfänge des Kölner Buchdrucks. In: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 29/30 (1957) S. 1-98.

CORSTEN, Blütezeit des Kölner Buchdrucks

Corsten, Severin: Die Blütezeit des Kölner Buchdrucks (15.-17. Jahrhundert). In: S.C.: Studien zum Kölner Frühdruck. Gesammelte Beiträge 1955-1985. Köln 1985. (= Kölner Arbeiten zum Bibliotheks- und Dokumentationswesen. 7.) S. 1-25.

CORSTEN, Buchdruck

Corsten, Severin: Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert. In: Barbara Tiemann (Hrsg.): Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1. Hamburg 1995. S. 125-202.

CORSTEN, Buchproduktion und -handel

Corsten, Severin: Buchproduktion und Buchhandel in Köln und Trier zur Inkunabelzeit. In: Kurtrierisches Jahrbuch 29 (1989) S. 87-103.

CORSTEN, Koelhoff

Corsten, Severin: Artikel *Koelhoff d. Ä., Johann*. In: Lexikon des gesamten Buchwesens. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. V (1995) S. 263.

CORSTEN, Kölnische Chronik

Corsten, Severin: Die Kölnische Chronik von 1499. Hamburg 1982.

CORSTEN, Ulrich Zell

Corsten, Severin: Ulrich Zells deutschsprachige Drucke. In: Gutenberg-Jahrbuch 40 (1965) S. 110-117.

CORSTEN, Universität und Buchdruck

Corsten Severin: Universität und Buchdruck in Köln. Versuch eines Überblicks für das 15. Jahrhundert. In: S.C.: Studien zum Kölner Frühdruck. Gesammelte Beiträge 1955-1985. Köln 1985. (= Kölner Arbeiten zum Bibliotheks- und Dokumentationswesen. 7.) S. 123-133.

CRUEL, Predigt

Cruel, Rudolf: Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. Detmold 1879.

CURSCHMANN, Salomon und Markolf

Curschmann, Michael: Artikel *'Salomon und Markolf'* (*'Volksbuch'*). In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. VIII (1992) Sp. 535-542.

DICKE, Steinhöwel

Dicke, Gerd: Artikel *Steinhöwel, Heinrich*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. IX (1995) Sp. 258-278.

DIEDERICH, Stift — Kloster — Pfarrei

Diederich, Toni: Stift — Kloster — Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Klier u. Ulrich Krings (Hrsg.): Köln. Die romanischen Kirchen. Bd. 1. Von den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg. Köln 1984 (= Stadtsuren — Denkmäler in Köln. 1.) S. 16-78.

DINZELBACHER, Hierarchien im Jenseits

Dinzelbacher, Peter: Klassen und Hierarchien im Jenseits. In: Albert Zimmermann (Hrsg.): Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters. Berlin/New York 1979. (= *Miscellanea Mediaevalia*. 12/1.) S. 20-40.

DINZELBACHER, 'Realpräsenz' der Heiligen

Dinzelbacher, Peter: Die 'Realpräsenz' der Heiligen in ihren Reliquiaren und Gräbern nach mittelalterlichen Quellen. In: P.D. u. Dieter R. Bauer (Hrsg.): Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart. Ostfildern 1990. S. 115-174.

DÖRRIE, Diogenes

Dörrie, Heinrich: Artikel *Diogenes*. In: Der kleine Pauly. Bd. II (1967) Sp. 44-48.

DREES, Christenspiegel

Drees, Clemens: Der Christenspiegel des Dietrich Kolde von Münster. Diss. masch. Münster 1950. (= *Franziskanische Forschungen*. 9.)

DRÜPPEL, Eid

Drüppel, Herbert: Artikel *Eid. IV. Germanisches und deutsches Recht*. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. III (1986) Sp. 1677-1680.

DÜCHTING/LAARMANN, Seneca

Düchting, Reinhard u. Matthias Laarmann: Artikel *Seneca*. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. VII (1995) Sp. 1749-1751.

EBEL, Bürgereid

Ebel, Wilhelm: Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts. Weimar 1958.

EBERHARD, Gemeiner Nutzen

Eberhard, Winfried: 'Gemeiner Nutzen' als oppositionelle Leitvorstellung im Spätmittelalter. In: *Renovatio et Reformatio. Wider das Bild vom 'finsternen' Mittelalter*. Festschrift für Ludwig Hödl zum 60. Geburtstag überreicht von Freunden sowie Kollegen und Schülern. Hrsg. von Manfred Gerwing u. Godehard Ruppert. Münster 1985. S. 195-214.

EGGERS, St. Anselmi Fragen an Maria

Eggers, Hans: Artikel *'St. Anselmi Fragen an Maria'*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. I (1978) Sp. 373-375.

FALK, Druckkunst

Falk, Franz: Die Druckkunst im Dienste der Kirche, zunächst in Deutschland, bis zum Jahre 1520. Nachdruck der Ausgabe Köln 1879. Amsterdam 1969. (= Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Zweite Vereinsschrift für 1879.)

FRANK, Eusebius

Frank, Karl Suso: Artikel *Eusebius v. Kaisareia*. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. IV (1989) Sp. 106f.

FRANTZEN/HULSHOF, Drei Kölner Schwankbücher

Frantzen, J.J.A.A. u. A. Hulshof (Hrsg.): Drei Kölner Schwankbücher aus dem XV^{ten} Jahrhundert. Stynchen van der Krone — Der Boiffen Orden — Marcolphus. Utrecht 1920.

FRANZ, Tugenden und Laster

Franz, Gerda: Tugenden und Laster der Stände in der didaktischen Literatur des späten Mittelalters. Diss. masch. Bonn 1957.

GELDNER, Inkunabeldrucker

Geldner, Ferdinand: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. Bd. 1: Das deutsche Sprachgebiet. Stuttgart 1968.

GELDNER, Inkunabelkunde

Geldner, Ferdinand: Inkunabelkunde. Eine Einführung in die Welt des frühesten Buchdrucks. Wiesbaden 1978. (= Elemente des Buch- u. Bibliothekswesens. 5.)

GERWING, Eid

Gerwing, Manfred: Artikel *Eid. A. Lateinischer Westen. I. Scholastische Theologie*. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. III (1986) Sp. 1673f.

GOTTSCHALL, Spiegel des Christenglaubens

Gottschall, Dagmar: Artikel '*Spiegel des Christenglaubens*' ('*Speyghel des cristen ghelouven*'; '*Fundament vander kirstenre gelouen*'). In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. IX (1995) Sp. 100-104.

GRUBMÜLLER, Nôes Fluch

Grubmüller, Klaus: Nôes Fluch. Zur Begründung von Herrschaft und Unfreiheit in mittelalterlicher Literatur. In: Medium Aevum deutsch. Beiträge zur deutschen Literatur des hohen und späten Mittelalters. Festschrift für Kurt Ruh zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Dietrich Huschenbett u.a. Tübingen 1979. S. 99-119.

GRUBMÜLLER, Spätmittelalterliche Prosaforschung

Grubmüller, Klaus u.a.: Spätmittelalterliche Prosaforschung. DFG-Forschergruppe-Programm am Seminar für deutsche Philologie der Universität Würzburg. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 5,1 (1973) S. 156-176.

GRÜBEL, Hierarchie der Teufel

Grübel, Isabel: Die Hierarchie der Teufel. Studien zum christlichen Teufelsbild und zur Allegorisierung des Bösen in Theologie, Literatur und Kunst zwischen Frühmittelalter und Gegenreformation. München 1991. (= Kulturgeschichtliche Forschungen. 13.)

HAEBLER, Inkunabelkunde

Haebler, Konrad: Handbuch der Inkunabelkunde. 2. Nachdruck der Ausgabe von 1925. Stuttgart 1979.

HARMENING, Katechismusliteratur

Harmening, Dieter: Katechismusliteratur. Grundlagen religiöser Laienbildung im Spätmittelalter. In: Norbert Richard Wolf (Hrsg.): Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung. Kolloquium 5.-7. Dezember 1985. Wiesbaden 1987. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 1.) S. 91-102.

HAVERKAMP, Heilige Städte

Haverkamp, Alfred: 'Heilige Städte' im hohen Mittelalter. In: František Graus (Hrsg.): Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme. Sigmaringen 1987 (= Vorträge und Forschungen. 35.) S. 119-156.

HEIMANN, Laudationes Coloniae

Heimann, Hans-Dieter: Stadtideal und Stadtpatriotismus in der 'Alten Stadt' am Beispiel der 'Laudationes Coloniae' des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. In: Historisches Jahrbuch 111 (1991) S. 4-27.

HEINEMANN, Ständedidaxe I-III

Heinemann, Wolfgang: Zur Ständedidaxe in der deutschen Literatur des 13.-15. Jahrhunderts. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) (Halle), I. Teil: 88 (1966) S. 1-90, II. Teil: 89 (1967) S. 290-403, III. Teil: 92 (1970) S. 388-437.

HELLINGA, False Statements

Hellinga, Lotte: 'Less than the Whole Truth': False Statements in 15th-Century Colophons. In: Robin Meyers u. Michael Harrin (Hrsg.): Fakes and Frauds. Varieties of Deception in Print & Manuscript. Winchester/Detroit 1989. S. 1-27.

HENN, Welt- und Geschichtsbild

Henn, Volker: „Dye historie is ouch als eyn spiegel zō vnderwijsen dye mynschen ...“ Zum Welt- und Geschichtsbild des unbekanntten Verfassers der Koelhoffschen Chronik. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 51 (1987) S. 224-249.

HENN, Ständetraktate Werner Rolevincks

Henn, Volker: „... quod inter dominos et subiectos esse debet mutua dilectio.“ Zu den Ständetraktaten des Kölner Kartäusers Werner Rolevinck. In: Werner Schäfke (Hrsg.): Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit. Aufsatzband. Köln 1991. S. 199-211.

HENNE, Soziale Ungleichheit

Henne, Hermann: Soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Ordnung. Gesellschaftsmodelle in Texten aus dem 12. bis 14. Jahrhundert. In: Der Deutschunterricht 44,2 (1991) S. 14-30.

HERBORN, Bürgerliches Selbstverständnis

Herborn, Wolfgang: Bürgerliches Selbstverständnis im spätmittelalterlichen Köln. Bemerkungen zu zwei Hausbüchern aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In: Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift für Edith Ennen. Hrsg. von Werner Besch u.a. Bonn 1972. S. 490-520.

HERBORN, Führungsschicht

Herborn, Wolfgang: Die politische Führungsschicht der Stadt Köln im Spätmittelalter. Bonn 1977. (= Rheinisches Archiv. 100.)

HESS, Rechnung Legen

Hess, Wolfgang: Rechnung Legen auf den Linien. Rechenbrett und Zählisch in der Verwaltungspraxis in Spätmittelalter und Neuzeit. In: Erich Maschke u. Jürgen Sydow (Hrsg.): Städtisches Haushalts- und Rechnungswesen. Sigmaringen 1977. (= Stadt in der Geschichte, Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung. 2.) S. 69-82.

HEYSE, Theophrast

Heyse Elisabeth: Artikel *Theophrast im MA*. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. VIII,3 (1996) Sp. 670f.

HIBST, Gemeinwohl

Hibst, Peter: *Utilitas publica — gemeiner Nutz — Gemeinwohl*. Untersuchungen zur Idee eines politischen Leitbegriffs von der Antike bis zum späten Mittelalter. Frankfurt a. M. u.a. 1991. (= Europäische Hochschulschriften. Reihe 3. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften. 497.)

HIESTAND, Civis Romanus sum

Hiestand, Rudolf: „Civis Romanus sum“. Zum Selbstverständnis bürgerlicher Führungsschichten in den spätmittelalterlichen Städten. In: Peter Wunderli (Hrsg.): Herkunft und Ursprung. Historische und mythische Form der Legitimation. Akten des Gerda Henkel Kolloquiums veranstaltet vom Forschungsinstitut für Mittelalter und Renaissance der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 13. bis 15. Oktober 1991. Sigmaringen 1994. S. 91-109.

HOFFMANN/MATTHEIER, Stadt und Sprache

Hoffmann, Walter u. Klaus J. Mattheier: Stadt und Sprache in der neueren deutschen Sprachgeschichte: eine Pilotstudie am Beispiel von Köln. In: Werner Besch u.a. (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Berlin/New York 1985. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. 2.2.) S. 1837-1865

HOLZHAUER, Meineid

Holzhauser, Heinz: Artikel *Meineid*. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Bd. III (1984) Sp. 447-458.

HONEMANN, Laie als Leser

Honemann, Volker: Der Laie als Leser. In: Klaus Schreiner (Hrsg.): Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Formen, Funktionen, politisch-soziale Zusammenhänge. München 1992. (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 20.) S.241-251.

HONEMANN, Petrus Lombardus

Honemann, Volker: Petrus Lombardus in mittelhochdeutscher Sprache: Die Sentenzenabbreviationen des Johannes de Fonte. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 109 (1980) S. 251-275.

HUBLER, Ständetexte

Hubler, Alfred J.: Ständetexte des Mittelalters. Analysen zur Intention und kognitiven Struktur. Tübingen/Basel 1993. (= Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur. 66.)

HYE, Doppeladler

Hye, Franz Heinz: Der Doppeladler als Symbol für Kaiser und Reich. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 81 (1973) S. 63-100.

JANOTA: Stadt und Literatur

Janota, Johannes: Stadt und Literatur im Spätmittelalter. Hinweise auf aktuelle Forschungsprobleme. In: Hans Eugen Specker (Hrsg.): Stadt und Kultur. 21. Arbeitstagung in Ulm 29.-31. Oktober 1982. Sigmaringen 1983. (= Stadt in der Geschichte. Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung. 11.) S. 57-69.

JOHANEK, Goldene Bulle

Johanek, Peter: Artikel 'Goldene Bulle'. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. III (1981) Sp. 84-87.

JOHANEK, Weltchronistik

Johanek, Peter: Weltchronistik und regionale Geschichtsschreibung im Spätmittelalter. In: Hans Patze (Hrsg.): Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter. Sigmaringen 1987. (= Vorträge und Forschungen. Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. 31.) S. 287-330.

JUCHHOFF, Kölner Buchdruck

Juchhoff, Rudolf: Aufgang und Blütezeit des Kölner Buchdrucks. In: R. J. : Kleine Schriften zur Frühdruckforschung. Mit einem Vorwort von Wieland Schmidt, hrsg. von Richard Mummendey. Bonn 1973. (= Bonner Beiträge zur Bibliotheks- und Bücherkunde. 24.) S. 115-134.

JUCHHOFF, Was lasen die Kölner

Juchhoff, Rudolf: Was lasen die Kölner um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zu ihrer Unterhaltung und Belehrung? In: R. J. : Kleine Schriften zur Frühdruckforschung. Mit einem Vorwort von Wieland Schmidt, hrsg. von Richard Mummendey. Bonn 1973. (= Bonner Beiträge zur Bibliotheks- und Bücherkunde. 24.) S. 135-147.

JUCHHOFF, Universität und Typographen

Juchhoff, Rudolf: Die Universität Köln und die frühen Typographen. In: R. J. : Kleine Schriften zur Frühdruckforschung. Mit einem Vorwort von Wieland Schmidt, hrsg. von Richard Mummendey. Bonn 1973. (= Bonner Beiträge zur Bibliotheks- und Bücherkunde. 24.) S. 154-164.

JUNG, Passion

Jung, Marc-René: Artikel *Passion. B. Literarische Ausformungen (exemplarisch). II. Deutsche Literatur*. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. VI (1993) Sp. 1761-1763.

KAEPPELI, Scriptorum

Kaeppli, Thomas: Scriptorum Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. Vol. III. Rom 1980.

KERBER, Salomo

Kerber, Bernhard: Artikel *Salomo*. In: Lexikon für christliche Ikonographie. Bd. IV (1990) Sp. 15-24.

KESTING, Cicero

Kesting, Peter: Artikel *Cicero, Marcus Tullius*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. I (1978) Sp. 1274-1282.

KEUSSEN, Universitätsbibliothek

Keussen, Hermann: Die alte Kölner Universitätsbibliothek. In: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 11 (1929) S. 138-190.

KEUSSEN, Matrikel

Keussen, Hermann: Matrikel der Universität Köln. Bd.2: 1476-1559. Bonn 1919. (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. 8.)

KEUSSEN, Topographie

Keussen, Hermann: Topographie der Stadt Köln im Mittelalter. 2 Bde. Nachdruck der Ausgabe Bonn 1910. Düsseldorf 1986. (= Publikationen für Rheinische Geschichtskunde. 2.)

KÖPF, Passion Christi

Köpf, Ulrich: Die Passion Christi in der lateinischen religiösen und theologischen Literatur des Spätmittelalters. In: Walter Haug u. Burghart Wachinger (Hrsg.): Die Passion Christi in Literatur und Kunst des Spätmittelalters. Tübingen 1993. (= Fortuna vitrea. 12.) S. 21-41.

KOLMER, Promissorische Eide

Kolmer, Lothar: Promissorische Eide im Mittelalter. Kallmütz i.d. Oberpfalz 1989. (= Regensburger Historische Forschungen. 12.)

KOPPITZ, Buchproduktion

Koppitz, Hans-Joachim: Zur deutschen Buchproduktion des 15. und 16. Jahrhunderts. Einige Beobachtungen über das Vordringen deutschsprachiger Drucke. In: Gutenberg-Jahrbuch 62 (1987) S. 16-25.

KOPPITZ, Überlieferung

Koppitz, Hans-Joachim: Zum Erfolg verurteilt. Auswirkungen der Erfindung des Buchdrucks auf die Überlieferung deutscher Texte bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. In: Gutenberg-Jahrbuch 55 (1980) S. 67-78.

KORTH, Kölnische Bauer

Korth, Leonard: Der kölnische Bauer und das Quaternionen-System. In: Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 14 (1888) S. 117-124.

KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption

Krause, Hermann: Kaiserrecht und Rezeption. Heidelberg 1952. (= Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse 1952.1)

KÜHNEL, Kleidung und Gesellschaft

Kühnel, Harry: Kleidung und Gesellschaft im Mittelalter. In: H.K. (Hrsg.): Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung. Vom alten Orient bis zum ausgehenden Mittelalter. Stuttgart 1992. (= Kröners Taschenbuchausgabe. 463.) S. XXVI-LXIX.

KÜNAST, Augsburger Frühdrucker

Künast, Hans-Jörg: Die Augsburger Frühdrucker und ihre Textauswahl. Oder: Machten die Drucker die Schreiber arbeitslos? In: Johannes Janota u. Werner Williams-Krapp (Hrsg.): Literarisches Leben in Augsburg während des 15. Jahrhunderts. Tübingen 1995. (= Studia Augustana. 7.) S. 47-57.

KUGLER, Stadt in der Literatur

Kugler, Hartmut: Die Vorstellung der Stadt in der Literatur des deutschen Mittelalters. München 1986 (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 18.)

KUHNS, Entwürfe

Kuhn, Hugo: Entwürfe zu einer Literatursystematik des Spätmittelalters. Tübingen 1980.

KUNZE, Jacobus de Voragine

Kunze, Konrad: Artikel *Jacobus de Voragine*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. IV (1983) Sp. 448-466.

KUTTNER, Schuldlehre

Kuttner, Stephan: Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt. Rom 1935. (= Studi e Testi. 64.)

LADNER, Heymericus de Campo

Ladner, Pascal: Artikel *Heymericus de Campo*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. IV (1983) Sp. 1210-1213.

LANDAU, Eid

Landau, Peter: Artikel *Eid. V. Historisch*. In: Theologische Realenzyklopädie. Bd. IX (1982) S. 382-391.

LEIPOLD, Frühe deutschsprachige Druckprosa

Leipold, Inge: Untersuchungen zum Funktionstyp 'Frühe deutschsprachige Druckprosa'. Das Verlagsprogramm des Augsburger Druckers Anton Sorg. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 48 (1974) S. 264-290.

LINSENMAYER, Predigt

Linsenmayer, Anton: Geschichte der Predigt in Deutschland von Karl dem Großen bis zum Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts. München 1886.

LIPPOLD, Orosius

Lippold, Adolf: Artikel *Orosius*. In: Theologische Realenzyklopädie. Bd. XXV (1995) S. 421-423.

LÖFFLER, Kölnische Bibliotheksgeschichte

Löffler, Klemens: Kölnische Bibliotheksgeschichte im Umriss. Mit einer Nachweisung kölnischer Handschriften und einem Beitrage von Goswin Frenken über den Katalog der Dombibliothek von 833. Köln 1923.

LUCCHESI PALLI, Dornenkron

Lucchesi Palli, Elisabeth: Artikel *Dornenkron*. In: Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. I (1990) Sp. 511-513.

LUCCHESI PALLI, Kreuzweg

Lucchesi Palli, Elisabeth: Artikel *Kreuzweg*. In: Lexikon für Theologie und Kirche. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. VI (1961) Sp. 627-629.

LÜLFING, Koelhoff

Lülfing, Hans: Artikel *Koelhoff, Buchdrucker, Buchhändler*. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. XII (1980) S. 318-319.

LUTZ, Angelologie

Lutz, Eckart Conrad: *in niun schar geordent gar*. Gregorianische Angelologie, Dionysius-Rezeption und volkssprachliche Dichtungen des Mittelalters. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 102 (1983) S. 335-376.

MAGIN/EISERMANN, Rechtsgeschichte

Magin, Christine u. Falk Eisermann: Rechtsgeschichte und Überlieferungsgeschichte am Beispiel deutscher Rechtstexte des Spätmittelalters. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Philologie 123 (1994) S. 274-300.

MENKE, Geschichtsschreibung

Menke, Johannes Bernhard: Geschichtsschreibung und Politik in deutschen Städten des Spätmittelalters. Die Entstehung deutscher Geschichtssprosa in Köln, Braunschweig, Lübeck, Mainz und Magdeburg. In: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 33 (1958) S. 1-84; 34/35 (1960) S. 85-194.

MERK, Gedanke des gemeinen Besten

Merk, Walther: Der Gedanke des gemeinen Besten in der deutschen Staats- und Rechtsentwicklung. Weimar 1934.

MEUTHEN, Artesfakultät

Meuthen, Erich: Die Artesfakultät der alten Kölner Universität. In: Albert Zimmermann (Hrsg.): Die Kölner Universität im Mittelalter. Geistige Wurzeln und soziale Wirklichkeit. Berlin/New York 1989. (= *Miscellanea Mediaevalia*. 20.) S. 366-393.

MEUTHEN, Die alte Universität

Meuthen, Erich: Die alte Universität. Köln/Wien 1988. (= *Kölner Universitätsgeschichte*. 1.)

MEYER, Elevation

Meyer, Hans Bernhard: Die Elevation im deutschen Mittelalter und bei Luther. In: Zeitschrift für katholische Theologie 85 (1963) S. 162-217.

MEYER/SUNTRUP, Zahlenlexikon

Meyer, Heinz u. Rudolf Suntrup: Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen. München 1987. (= *Münstersche Mittelalter-Schriften*. 56.)

MICHL, Engel

Michl, Johann: Artikel *Engel IV (christlich)*. In: Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. V (1962) Sp. 109-200.

MIEDEMA: Rom in Texten

Miedema, Nine: Rom in Texten und Bildern des Mittelalters. In: Christa Baufeld (Hrsg.): Die Funktion außer- und innerliterarischer Faktoren für die Entstehung deutscher Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Tagung Greifswald, 18.9 bis 20.9.1992. Göttingen 1994. (= *Göppinger Arbeiten zur Germanistik*. 603.) S. 175-191.

MILITZER, Selbstverständnis

Militzer, Klaus: „Collen eyn kroyn boven allen steden schoyn.“ Zum Selbstverständnis einer Stadt. In: *Colonia Romania* 1 (1986) S. 15-32.

MÜLLER, Jch Vngenant

Müller, Jan-Dirk: Jch Vngenant und die leüt. Literarische Kommunikation zwischen mündlicher Verständigung und anonymer Öffentlichkeit in Frühdrucken. In: Gisela Smolka-Koerdt, Peter M. Spangenberg u. Dagmar Tillmann-Bartylla (Hrsg.): Der Ursprung von Literatur. Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 1650. Göttingen 1988. S. 149-174.

MUNZEL-EVERLING, Kaiserrecht

Munzel-Everling, Dietlinde: Sachsenspiegel, Kaiserrecht, König Karls Recht? Überschrift und Prolog des Kleinen Kaiserrechtes als Beispiel der Textentwicklung. In: Alles was Recht war: Rechtsliteratur und literarisches Recht. Festschrift für Ruth Schmidt-Wiegand zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Hans Höfinghoff u.a. Essen 1996. S. 97-111.

NEUHAUSEN, Ablaßwesen

Neuhausen, Christiane: Das Ablaßwesen in der Stadt Köln vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Köln 1994. (= Kölner Schriften zu Geschichte und Kultur. 21.)

NICKEL, Inkunabelformate

Nickel, Holger: Zum rezeptionshistorischen Aussagewert der Inkunabelformate. In: Philologus. Zeitschrift für klassische Philologie 124 (1980) S. 317-324.

OEXLE, Stand

Oexle, Otto Gerhard: Artikel *Stand, Klasse*. In: Otto Brunner u.a. (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. VI (1990) S. 155-200.

OEXLE, Tria genera hominum

Oexle, Otto Gerhard: Tria genera hominum. Zur Geschichte eines Deutungsschemas der sozialen Wirklichkeit in Antike und Mittelalter. In: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein zu seinem 65. Geburtstag. Hrsg. v. Lutz Fenske u.a. Sigmaringen 1984. S. 483-500.

OTT, Handschriften-Tradition

Ott, Norbert H.: Die Handschriften-Tradition im 15. Jahrhundert. In: Barbara Tie-
mann (Hrsg.): Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. I. Hamburg 1995. S. 47-124.

PALMER, Seelentrost

Palmer, Nigel F.: Artikel *'Seelentrost'*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. VIII (1992) Sp. 1030-1042.

PALMER/SCHNELL, Sibyllenweissagung

Palmer, Nigel F. u. Bernhard Schnell: Artikel *Sibyllenweissagungen (deutsch)*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. VIII (1992) Sp. 1140-1152.

PEIL, Staatsmetaphorik

Peil, Dietmar: Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literari-
schen Zeugnissen von der Antike bis zur Gegenwart. München 1983. (= Münster-
sche Mittelalter-Schriften. 50.)

PETERS, Literatur in der Stadt

Peters, Ursula: Literatur in der Stadt. Studien zu den sozialen Voraussetzungen und
kulturellen Organisationsformen städtischer Literatur im 13. und 14. Jahrhundert.
Tübingen 1983. (= Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur. 7.)

RAUTENBERG, Heiligenlegenden

Rautenberg, Ursula: Überlieferung und Druck. Heiligenlegenden aus frühen Kölner
Offizinen. Tübingen 1996. (= Frühe Neuzeit. 30.)

Reclams Heiligenlexikon

Reclams Lexikon der Heiligen und biblischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst. Hrsg. von Hiltgart L. Keller. 8., durchgesehene Aufl. Suttgart 1996.

RED./TIMMERS: Arma Christi

Redaktion (mit frdl. Mitt. v. J. J. M. Timmers): Artikel *Arma Christi*. In: Lexikon für christliche Ikonographie. Bd. I (1990) Sp. 183-188.

ROSENFELD, Ständesatire

Rosenfeld, Hellmut: Die Entwicklung der Ständesatire im Mittelalter. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 71 (1951) S. 196-207.

ROTH, Meineid

Roth, Gunhild: Meineid in mittelalterlicher deutscher Literatur. In: Kurt Gärtner, Ingrid Kasten u. Frank Shaw (Hrsg.): Spannungen und Konflikte menschlichen Zusammenlebens in der deutschen Literatur des Mittelalters. Bristoler Colloquium 1993. Tübingen 1996. S. 285-297.

RUBIN, Fronleichnamprozession

Rubin, Miri: Symbolwert und Bedeutung von Fronleichnamprozessionen. In: Klaus Schreiner (Hrsg.): Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Formen, Funktionen, politisch-soziale Zusammenhänge. München 1992. (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 20.) S. 309-318.

RUBLACK, Grundwerte

Rublack, Hans-Christoph: Grundwerte in der Reichsstadt im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Horst Brunner (Hrsg.): Literatur in der Stadt. Bedingungen und Beispiele städtischer Literatur des 15. bis 17. Jahrhunderts. Göppingen 1982. (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 343.) S. 9-36.

RUH, Augustinus

Ruh, Kurt: Artikel *Augustinus*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. I (1980) Sp. 531-543.

RUH, Geistliche Prosa

Ruh, Kurt: Geistliche Prosa. In: Willi Erzgräber (Hrsg.): Europäisches Spätmittelalter. Wiesbaden 1978. (= Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. 8.) S. 565-605.

RUH, Predigt

Ruh, Kurt: Deutsche Predigtbücher des Mittelalters. In: Heimo Reinitzer (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte der Predigt. Vorträge und Abhandlungen. Hamburg 1981. (= Vestigia Bibliae. 3.) S. 11-30.

RUH, Städtische Literatur

Ruh, Kurt: Versuch einer Begriffsbestimmung von städtischer Literatur im deutschen Spätmittelalter. In: Karl Stackmann u. Josef Fleckenstein (Hrsg.): Über Bürger, Stadt und städtische Literatur. Göttingen 1980. (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. Klasse. Dritte Folge. 121.) S. 311-328.

RUH, Überlieferungsgeschichte

Ruh, Kurt: Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Texte als methodischer Ansatz zu einer erweiterten Konzeption von Literaturgeschichte. In: K.R. (Hrsg.): Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung. Beitrag der Würzburger Forschergruppe zur Methode und Auswertung. Tübingen 1985. (= Texte und Textgeschichte. 19.) S. 262-272.

SCHIEWER, Typ

Schiewer, Hans-Jochen: Typ und Polyfunktionalität. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 24,2 (1992) S. 44-47.

SCHILLER/LÜBBEN, Mittelniederdeutsches Wörterbuch

Schiller, Karl u. August Lübben (Hrsg.): Mittelniederdeutsches Wörterbuch. 6 Bde. Bremen 1875-81. Photomechanischer Nachdruck Münster 1931.

SCHMIDT, Allegorie und Empirie

Schmidt, Hans-Joachim: Allegorie und Empirie. Interpretation und Normung sozialer Realität in Predigten des 13. Jahrhunderts. In: Volker Mertens u. Hans-Jochen Schiewer (Hrsg.): Die deutsche Predigt im Mittelalter. Internationales Symposium am Fachbereich Germanistik der Freien Universität Berlin vom 3.-6. Oktober 1989. Tübingen 1992. S. 301-332.

SCHMIDT, Städtechroniken

Schmidt, Heinrich: Die deutschen Städtechroniken als Spiegel des bürgerlichen Selbstverständnisses im Spätmittelalter. Göttingen 1958 (= Schriftenreihe der historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 3.)

SCHMIDT, Städtelob

Schmidt, Paul Gerhard: Mittelalterliches und humanistisches Städtelob. In: August Buck (Hrsg.): Die Rezeption der Antike. Zum Problem der Kontinuität zwischen Mittelalter und Renaissance. Vorträge gehalten anlässlich des ersten Kongresses des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 2. bis 5. September 1978. Hamburg 1981. (= Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. 1.) S. 119-128.

SCHMIDTKE, Kölner Predigt

Schmidtke, Dietrich: Zur Geschichte der Kölner Predigt im Spätmittelalter: Einige neue Predigernamen. In: Festschrift für Ingeborg Schröbler zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Dietrich Schmidtke u. Helga Schüppert. Tübingen 1973. (= PBB. 98. Sonderheft.) S. 328-361.

SCHMITT, Möglichkeiten der Verbreitung

Schmitt, Anneliese: Möglichkeiten der Verbreitung und Wirkung populärer deutschsprachiger Literatur im 15. Jahrhundert. In: Zur Arbeit mit dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Vorträge der Internationalen Fachtagung vom 26. bis 30. November 1979 in Berlin. Berlin 1989. (= Beiträge aus der Deutsche Staatsbibliothek. 9.) S. 137-147.

SCHMITT, Geistliche Prosa

Schmitt, Peter: Geistliche Prosa. In: Horst Albert Glaser (Hrsg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Bd. 2: Von der Handschrift zum Buchdruck: Spätmittelalter — Reformation — Humanismus. 1320-1572. Hrsg. von Ingrid Bennewitz u. Ulrich Müller. Reinbek bei Hamburg 1991. S. 302-328.

SCHMITT, Seelentrost

Schmitt, Margarete (Hrsg.): Der Große Seelentrost. Ein niederdeutsches Erbauungsbuch des vierzehnten Jahrhunderts. Köln/Graz 1959. (= Niederdeutsche Studien. 5.)

SCHMITZ, Sprachwechsel

Schmitz, Wolfgang: Der Sprachwechsel im Kölner Frühdruck. Anmerkungen aus der Sicht der Druckgeschichte. In: Holger Nickel u. Lothar Gillner (Hrsg.): Johannes Gutenberg — Regionale Aspekte des frühen Buchdrucks. Vorträge der internationalen Konferenz zum 550. Jubiläum der Buchdruckerkunst am 26. und 27. Juni 1990 in Berlin. Wiesbaden 1993. (= Beiträge aus der Staatsbibliothek zu Berlin — Preussischer Kulturbesitz. 1.) S. 218-226.

SCHNYDER, Otto von Passau

Schnyder, André: Artikel *Otto von Passau*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. VII (1989) Sp. 229-234.

SCHREINER, Laienfrömmigkeit

Schreiner, Klaus: Laienfrömmigkeit — Frömmigkeit von Eliten oder Frömmigkeit des Volkes? Zur sozialen Verfaßtheit laikaler Frömmigkeitspraxis im späten Mittelalter. In: K. S. (Hrsg.): Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Formen, Funktionen, politisch-soziale Zusammenhänge. München 1992. (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 20.) S. 1-78.

SCHWENCKE, Lubece

Schwencke, Olaf: Lubece aller steden schone. Die Bedeutung Lübecks in der Geschichte des Niederdeutschen. Bremen 1977. (= Schriften des Instituts für Niederdeutsche Sprache. Reihe: Vorträge. 1.)

SCHWER, Stand und Ständeordnung

Schwer, Wilhelm: Stand und Ständeordnung im Weltbild des Mittelalters. Die geistes- und gesellschaftsgeschichtlichen Grundlagen der berufsständischen Idee. Paderborn 1934. (= Görres-Gesellschaft. Veröffentlichungen der Sektion für Sozial- u. Wirtschaftswissenschaft. 7.)

SINGER, Fürstenspiegel

Singer, Bruno: Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation. Bibliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen: Jakob Wimpfeling, Wolfgang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger. München 1981. (= Humanistische Bibliothek. Reihe I: Abhandlungen. 34.)

SPEER, Selbsterkenntnis

Speer, Andreas: Artikel *Selbsterkenntnis. II. Mittelalter*. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. IX (1995) Sp. 413-420.

STAMMLER, Dornenkranz

Stammler, Wolfgang: Artikel *'Dornenkranz von Köln'*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. II (1979) Sp. 211.

STAMMLER, Prosa

Stammler, Wolfgang: Mittelalterliche Prosa in deutscher Sprache. In: W. S. (Hrsg.): Deutsche Philologie im Aufriß. Bd. II. 2., überarbeitete Aufl. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Berlin 1960. Berlin 1966. Sp. 749-1102.

STAMMLER, Regierungskunst

Stammler, Wolfgang: Spätmittelalterliche „Regierungskunst“. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Festjahrgang zur 500-Jahrfeier, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe Nr. 2/3, Jahrgang 5 (1955/56) S. 145-147.

STENGEL, Quaternionen

Stengel, Edmund E.: Die Quaternionen der deutschen Reichsverfassung. Ihr Ursprung und ihre ursprüngliche Bedeutung. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. 74 (1957) S. 256-261.

STEER, Gebrauchsfunktionale Text- und Überlieferungsanalyse

Steer, Georg: Gebrauchsfunktionale Text- und Überlieferungsanalyse. In: Kurt Ruh (Hrsg.): Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung. Beitrag der Würzburger Forschergruppe zur Methode und Auswertung. Tübingen 1985. (= Texte und Textgeschichte. 19.) S. 5-36.

STÖRMER, Gattungsabgrenzung

Störmer, Uta: Möglichkeiten der Gattungsabgrenzung bei auslegenden katechetischen Texten. In: Volker Mertens u. Hans-Jochen Schiewer (Hrsg.): Die deutsche Predigt im Mittelalter. Internationales Symposium am Fachbereich Germanistik der Freien Universität Berlin vom 3.-6. Oktober 1989. Tübingen 1992. S. 333-347.

STÖRMER, Katechetische Literatur

Störmer, Uta: Bemerkungen zur katechetischen Literatur des Spätmittelalters am Beispiel einer anonymen Vaterunsererklärung. In: Danielle Buschinger (Hrsg.): Sammlung — Deutung — Wertung. Ergebnisse, Probleme, Tendenzen und Perspektiven philologischer Arbeit. Mélanges de littérature médiévale et de linguistique allemande offerts à Wolfgang Spiewok. Amiens 1988. S. 329-340.

STÖRMER, Lesepredigt

Störmer, Uta: In dubio pro sermo oder Was ist eine Lesepredigt? In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 24,2 (1992) S. 48-52.

STOHLMANN, Bibliothek

Stohlmann, Jürgen: *Insignis illic bibliotheca asservatur*. Die Kölner Professoren und ihre Bibliothek in der Frühzeit der Universität. In: Albert Zimmermann (Hrsg.): Die Kölner Universität im Mittelalter. Geistige Wurzeln und soziale Wirklichkeit. Berlin/New York 1989. (= Miscellanea Mediaevalia. 20.) S. 432-466.

STOHLMANN, Zum Lobe Kölns

Stohlmann, Jürgen: Zum Lobe Kölns. Die Stadtansicht von 1531 und die 'Flora' des Hermann von dem Busche. In: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 51 (1980) S. 1-56.

STRUVE, Organologische Staatsauffassung

Struve, Tilman: Die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter. Stuttgart 1978. (= Monographien zur Geschichte des Mittelalters. 16.)

STRUVE, Peter von Andlau

Struve, Tilman: Artikel *Peter von Andlau*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. VII (1989) Sp. 420-425.

STÜRNER, Gesellschaftsstruktur

Stürner, Wolfgang: Die Gesellschaftsstruktur und ihre Begründung bei Johannes von Salisbury, Thomas von Aquin und Marsilius von Padua. In: Albert Zimmermann (Hrsg.): Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters. Berlin/New York 1979. (= Miscellanea Mediaevalia. 12/1.) S. 162-178.

DE TROEYER, Dietrich Kolde

de Troeyer, Benjamin: Artikel *Kolde (Colde; Coelde) Dietrich, von Osnabrück; von Münster*. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. V (1985) Sp. 19-26.

UNGER, Vorreden

Unger, Helga: Vorreden deutscher Sachliteratur des Mittelalters als Ausdruck literarischen Bewußtseins. In: *Werk — Typ — Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen in der älteren deutschen Literatur*. Hrsg. von Ingeborg Glier u.a. Stuttgart 1969. S. 217-251.

VAN ENGEN, Naturrecht

van Engen, John: Artikel *Naturrecht*. In: *Lexikon des Mittelalters*. Bd. VI (1993) Sp. 1050-1054.

VAVRA, Kopfbedeckung

Vavra, Elisabeth: Artikel *Kopfbedeckung*. In: *Lexikon des Mittelalters*. Bd. V (1991) Sp. 1436f.

VAVRA, Schuh

Vavra, Elisabeth: Artikel *Schuh*. In: *Lexikon des Mittelalters*. Bd. VII (1995) Sp. 1573f.

WACHINGER, Exempelsammlungen

Wachinger, Burghart: Der Dekalog als Ordnungsschema für Exempelsammlungen. Der 'Große Seelentrost', das 'Promptuarium exemplorum' des Andreas Hondorff und die 'Locorum communium collectanea' des Johannes Manlius. In: *Walter Haug u. B.W. (Hrsg.): Exempel und Exempelsammlungen*. Tübingen 1991. (= *Fortuna vitrea*. 2.) S. 239-263.

WALF, bonum commune

Walf, Kurt: Artikel *bonum commune*. In: *Lexikon des Mittelalters*. Bd. II (1983) Sp. 435.

WEIDENHILLER, Katechetische Literatur

Weidenhiller, P. Eginio: Untersuchungen zur deutschsprachigen katechetischen Literatur des späten Mittelalters. Nach den Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek. München 1965. (= *Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters*. 10.)

WEIGAND, Vinzenz von Beauvais

Weigand, Rudolf: Vinzenz von Beauvais. Scholastische Universalchronik als Quelle volkssprachiger Geschichtsschreibung. Hildesheim/Zürich/New York 1991. (= *Germanistische Texte und Studien*. 36.)

WEINMAYER, Gebrauchssituation

Weinmayer, Barbara: Studien zur Gebrauchssituation früher deutscher Druckprosa. Literarische Öffentlichkeit in Vorreden zu Augsburger Frühdrucken. München/Zürich 1982. (= *Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters*. 77.)

WENZEL, Aristokratisches Selbstverständnis

Wenzel, Horst: Aristokratisches Selbstverständnis im städtischen Patriziat von Köln, dargestellt an der Kölner Chronik Gottfried Hagens. In: *Gert Kaiser (Hrsg.): Literatur — Publikum — historischer Kontext*. Bern/Frankfurt a.M./Las Vegas 1977. (= *Beiträge zur Älteren Deutschen Literaturgeschichte*. 1.) S. 9-28.

WENZEL, Höfische Geschichte

Wenzel, Horst: Höfische Geschichte. Literarische Tradition und Gegenwartsdeutung in den volkssprachigen Chroniken des hohen und späten Mittelalters. Bern/Frankfurt a.M./Las Vegas 1980. (= Europäische Hochschulschriften. Reihe 1. Deutsche Sprache und Literatur. 284.)

WREDE, Kölner Bauer

Wrede, Adam: Der Kölner Bauer im Lichte der Forschung. In: Beiträge zur Kölnischen Geschichte/Sprache/Eigenart 2,8 (1916) S. 87-115.

ZARETZKY, Kölner Bücher-Illustrationen

Zaretsky, Otto: Die Kölner Bücher-Illustrationen im XV. und XVI. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Bücherfreunde 3,4 (1899) S. 129-146.

9 ABBILDUNGEN

- Abb. 1: Titelblatt ('Dornenkranz', Bl. 1a).
- Abb. 2: Vorrede ('Dornenkranz', Bl. 2a).
- Abb. 3: Vorrede Teil 1 ('Dornenkranz', Bl. 4a).
- Abb. 4: Teil 1 ('Dornenkranz', Bl. 10b).
- Abb. 5: Teil 2 ('Dornenkranz', Bl. 21a).
- Abb. 6: Holzschnitt *Circulus vniuersorum* ('Dornenkranz', Bl. 34b).
- Abb. 7: Holzschnitt *Dye figure der gerechticheit* ('Dornenkranz', Bl. 45b).
- Abb. 8: Teil 2, Abschnitt 9 ('Dornenkranz', Bl. 54a).
- Abb. 9: Holzschnitt *Alle ouerschaff. is van gode* ('Dornenkranz', Bl. 61a).
- Abb. 10: Teil 3 ('Dornenkranz', Bl. 61b).
- Abb. 11: Exkurs: Liebe und Eid ('Dornenkranz', Bl. 76a)
- Abb. 12: Schlußschrift des Schreibers ('Dornenkranz', Bl. 84b)
- Abb. 13: Predigt ('Dornenkranz', Bl. 85a)
- Abb. 14: Kolophon ('Dornenkranz', Bl. 88a)

Die vorrede des boichs

Für der gebuert ind

Nach der geburt Christi synt gewest vñ
 noch syn drye graede d̄ geleuigen
 in der hilliger kyrche Als dae is der
 Eligē luyde stait/ vnd stait der ghenre die yre
 reynicheit gode geoffert hauen/ in geystlichem le/
 uen/ vnd staet der prelaren vnd oeuerste Reygē/
 ten/ die dat gemeyn guet reygeren/ geystlichs vnd
 weretlichs staitz. Als Ezechiel der prophete vur
 geprophetiert hadde vā dryen personen/ dae dese
 drij staede bezeichent sulden werdē vnd zu gegē/
 gent. Noe dem prelaren stait. In daniele Junffer/
 lich stait. Vnd in Job dat guede leuē des Eligē
 staitz. In wilchē dryen staeden die Ewige wijs/
 heit geordnet hait dat eyn yecklich stait vur dye
 ander zweyne staede arbeyden moys. Der pre/
 laren stait geystlich vnd weretlich/ den geystlichē
 stait vnd werentlichē stait zu beschy:men. Der
 Junfferlich off geystlich stait as vur die prelaren
 vnd gemeyn Eligen stait zu bydden. Der Eli/
 ge stait zo arbeyden/ dair durch prelaren vñ geyst/
 lich stait yre zeynden/ zynse/ pechte off Ruchē.
 gebnylichen gehantreichet werden. In dem dae
 steyt yr zütlliche noittrufft. Also is eyn yecklich stait
 krystlicher ordenig verbüde zu arbeyde. Herzu sy
 gewiſſt werdē vā allen creature Schriffture vñ
 nature. Wāt geyne creature en is sy en hane etli/
 che nutzliche werkyngē die hillich niet gebyndert
 sal werden sunder myt Ernste vnd vlyſſe vol/

30 halbung des vreden

ten steyt vnd regenten der geistlichkeit vnd werelt-
lichkeit. Zum derten den gemeyne wereltlichen
steyt. Da wilchē staedē als vnser Herr Ihesus cri-
stus gesprochen hat/ gevunden sullen werden an
deme juncksten dage in deme betten dem velde
vnd in der moelen/van den eyn teil bebalde sul-
len werden/vnd die anderē verdoympt vñ yeck-
lichen staeden/na dem eyn yecklicher dat testament
in vreden cristi bewairt hat in syne staede. ¶ In
dieser vurrede is genoich gesacht. Zum ystē wie
geistlichem staede zu steyt zu biddē. Prelaten stae-
de Fursten off vürwiser/ ander mynschen beschyr-
mynge. Den vndersten flyge wereltliche staede
arbeyt. Zum anderen is gerort sal dat behoerli-
chen geschyen dat moys in vreden vñ eyndrech-
tigkeit geschyen eyn yederē steyt zu dem anderen
¶ Zum derten int gemeyn wat vrede sy/ vnd
niet muzlicher/ noch lustiger vunden mach wer-
den dan waren vreden. Zu dem vierden wie in
Goellen syn bequeme myddel in allen staeden
sulchen vrede zu halden. dair durch dat gemeyn
guet in den dreyen staeden na gotlicher vürorde-
ninge in wesen steynde moegen blyuen.

Eyn vurrede dem byd-
ende staede.

Umb wāt dā die väre
myne an yr selfs begynnen sal vnd der
a. iij.

Dat eyrste deyl

C Die Joede voirten ihesu voirt in Cayphas huys
 dair he verspot vnd verspiet wart. syne gebene/
 didē ougen wurden ym verbunden. he wart myt
 ellendicheit vmbgeuen. ¶ Wae mochte man
 bequemer desen artykel wyrdiger: dan zu den. xj.
 dusent Negheden. Welche Junffrauwen alle so
Krefflichen gode gevolget syn Synen namen geof/
 fenbairt. in wilcher geselschaff die ouersten d kry/
 stenheit Parys Cyriacus. vñ Konyngē. Busschone
 Pantbulus vñ andere mechtige herē geweest syn
 bys zu. xxx. dusenden zu/ vnd vast me/ dae iunne
 der name god in zijt vnd in Ewichheit groisligen
 erhoeget is. ¶ Die ouerste d joede Cayphas An
 nas der joeden heuffder geistliche vnd wereentliche
 soecten die groiste vnerē/ den namen ihesu vnder
 zu drucken. Dese hilligen haynt yn in sunderhe; t
 dusēt mail me offenbairt. D andechtrige bed schey
 de in desem artykel van deser kostlicher wyrtshaf
 niet/ dae got so groislichē yme geeirt is. Wilcher
 hilligen licham dae in puluer vastent. Wer hye in
 demen namen got bydēt yde were vnmogelichē
 he en wurde erhoyt. Lasse dyr desen artykel zu
 hertzen gayn du man got/ want hye genade vunt
 den wyrt.

de iuedsche synagoge dur
 ste na demen bloede vnser herē Jesu cristi wiß wa/
 ren haffe dae vā in yn geborē wart d ewige doyt
 wilch durste Pilatus den joede meynte zo sedigē

Dat ander deyl

Vnd is van dem stait der prelaten vnd Regentē. Welck stait in. ix. deilē begriffen is die welche durch die. ix. boistauē des words Agrippina verstanden moegen werden

Eyne vuer rede des staitz der beschermūge off prelaten

As dan vuergeroyt In de biddēde stae/ de d' inhaldenden mynschē off geyslicher personē/ die durch Danielen berseycht werden/ etlicher mayssen geroyt steyt/ sere hoighe wyrdige myddele dair durch sy yren stait bekennen vnd sich got byvoegen moegen/ vuer die ādere zweyn staede zubyddē **W**illē wijt mi myt hulpe der genaden gotz zu syme loue vnd Eren vnd gemeynē besten vortbrenge etliche myreckliche pūten dye dem anderen staede der beschermunghen etlicher mayssen noyt sijn zu wissen/ vnd die de/ glichen myt ernstem vlysse an zu seyn. **O**p dat sy myt **V**loe den prelaten stait verwaren/ vnd de sychere stayn moegē so der huisvader sprechē wirt **V**oca operarios **K**oyffe den die daer gheatbeyt hauen/ yre loen zo vntfagen. **W**ilche stynne cyn yclych mynsche alle ougeblicke vā got zubyddē war dēde ys. **Z**um yrstē **D**ie sachē vñ etlicher mayssē eyne die myrecklichste/ wairvomb so vil vnorde/ mūgen **I**n krystēheyt **I**n allen staeden sy vnd vnn

21

Abb. 5: Teil 2 ('Dornenkranz', Bl. 21a).

Circulus vniuersorum

God is cyn begyn vñ eyn krafftige/ uer aller dyngge. Vñ dem sy hauen dat sy synt. vñ durch den sy machē vñ krafft hauen wat so doen. vñ schicken so dem allit dat sy doen. vñ dat. dat dye cynicheyt bliue in allen dynggen. vñ dat der vrede durende sy in des Rychs d alle dyngge geschaf fen hat vñ des regēten aller dyngge

God is eyn werck. vñ eyn werck/ man. eyn keyserdom vñ eyn regēte. eyn Furst vñ eyn gemeyn got. eyn here vñ vader. vñ dem alle vader/ schaff in hemel vñ in erde. Der is cyn in allen dynggen alle vñ alle. vñ eyn in eyme.

God syn dy hemel vñ dy hellen. Der yste dar is d hoge stait d schep ping. Der and bouē den stait d schep ping. als d vortganck in doegenden. Der derde d hoghen cōtemplacie. d h beschauwelicheyt.

Dye eynde helle is d nederste stait der scheyppung. Die ander gebrech lichet d vngelichformicheit van d scheyppung. Dye derde dye dieffde der verdoemnyffe.

Dye figure der gerechticheit

Abb. 7: Holzschnitt Dye figure der gerechticheit ('Dornenkranz', Bl. 45b).

begynne der stat Coellen

Der lijff vernustlichen bewaert vnd preseruyert
wyrt vnd gesuntheit yn bringet. Des gelijckē die
sele durch vernustlichlich wachē vnd vmyrcken
So is ouch eyn hertzoeh off eyn oeuerste eyn bebel/
der eyns ganzen volckē off eynē ganzer gemey
ne. Darumb as Aristotiles sayt. vi. Eth. Dat
niet sicher noch guet is den boesen off dē vnuissen
zum heren off oeuersten zu machen/want he beho
uet bas gueder hueden vnd bewarungen dan an
deren die niet also en synt.

Der nuynde vnd leste ar tykel des anderen Straitz

vnd bysunder get van Coellen zo rueren.

Agrippina is der y:ste name van Coellen
gheweest. viff des genē namē d eyn begyn
ner vnd anheuer was des hilliger wijrdi
ger Stat/genāt Marc' Agrippa/vn was eydem
vn dochter mā/d eyniger dochter Octauiani/ dem
durch Sibylla die prophētissa in d sonnē des fir
mamentz vnse lieue vrauue mit yrem kynde Jesu
vp eyme Elter gewiist wart zu Rome in Ara ce
li/dar yzunt innehaint die Wyne broeder. Dese
Marc' was van dē gheslechte Julij. des keyfers.

f iij

Alle ouerschaff.is van gode

Abb. 9: Holzschnitt *Alle ouerschaff.is van gode* ('Dornenkranz', Bl. 61a).

Wan deme derde stade d' Arbeyder vnd gemeynen vnderdanen vurrede.

Omnis aia p̄t̄ibus sublimioribus subdita sit. Nō ē enī potestas nisi a deo ⁊ Ad Ro/ manos. viij. Eyne yeckliche sele sy hoege/ rem gewalt vnderdayn. wāt It en is geyne macht sij en sij vā gode. Alle ampt off gewalt die da sine sijn van gode geordenet Also wet dae widdersteit d' macht. der wid d' steyt gotlicher ordenungē Die gene dye dae wid d' stayn. d' verkeygē off gewynnē yn selue xdoemnisse. Wāt die furstē off geweldi/ gē en sijnt nyet durch vorte willen d' genre die da guede werck ouer. Sund sij sijnt in vorte d' ghen/ re die da boese werck doijn. Wolte auer niet voer/ tē die macht off gewalt d' genre die bouē dyz sint So doe guede werck. vñ wirtz da vā loff gewijn/ nen Want die geweldigen sijnt gotz diener/ dyz so guedem. Seystu auer boese werck so vorte sij. wāt nyet sund sachen dragen sij dat swert. Gotz dyener synt sij. wrayche zu geiten deme in zorne/ deme der da ouel deyrt. Her vmb is vā noyt yn vnd denich zu sijn. nyet alleyne vmb des zoerns willen/ sūder vmb der consciencien willen. Sair vmb machē bereyt vyzen tribute. want Sij sijnt godes knechte yme zu dyenende. geuent off vergeldēt eyne yeck/ liche dat dat ene gebort Dem mē tribute geuē

sal. vnd vā p̄lyeffdē gotz

yn vñ yrē neystē niet en kstoerē. so en straiße sy niet die gene die dae sūdige. wāt sy vortē sich Also anders vnd anders sulcher wijsē/die. viß der liefden zu gode vnd yrem neystē niet doyn en willen. vñ doch scherzē/vnd in yn selue meynē vnd geleuen dat yrē wijsē doegede off van doegeden sy.

So mi dyt zu samē gelesē werc vā liefdē gotz. Erē vñ gemeyns guet beste brachtē is. Dair viß die goytwilligē mēschē die in dē staedē begreffen synt wayle get gued ordēnigē yrē gelegēheit mögē setzē/vñ bas in bequemer formē dyt zu samē voegē/auē vnd zu leggen dair na yr verstant mytformeliche is der bittiger schrift. Dat vimmer gotz ere dat begyn vñ ende in d meynigē sy vñ Eygē gesoyche loff. Erē priiß off selffsoichliche andheit hyc iune niet stat gewynne. So willē wyz vnsen herē. Jesū an Koiffe der die ewige wijsheit is vns zu begradē vñ in yeme zu verkerē. Der dae is wayrheit zu d wyz komē. Wech in dem wyz wādclē/vñ Leuē in dem wyz. Ewichliche blyuē sullen vns armē nottroffigē mēschē die waitheit deser vurschreuerē meynigē in ym zu smachē genē. Wāt he selue gesacht hat. Der boichstaue doedet/vñ d geyst macht leuen/dich. Darūb smacht vñ seyt wie soylse d here is. Dat smachē moiß komē viß d liefden gotz. ind d mē smacht vñ suyt in wēdich in dē Riche d selē. Dae vā im zweidē deyl gesacht is. Der dat riche wail regyrē kude. vñ in smachē d wijsheit durch syen vnd Keygyren der bevunde in ym wie got

yre. Lucifers Pätzeler haynt dat lant yme. doir/
 heit vnd vngerechtigheit. Dairüb vallen alle or/
 denüge in vnordenüge. D die karren mecher des
 selen moztflages den got yzüt verhenget dat sy
 so groiffen schade doyn an dem geystliche licham
 cristi/dae van alle krysten/gelydymaiffe synt vnd
 cristus dat heufft. Cristus vnsere here syen vñ liden
 moyß die vner vñ dat eme syne gelydd die he so
 swerliche an de hillige kruyze dem duuel affgewü
 ne vñ behalde hait/aue gesnedē vñ gehauwē wer
 de So swerliche dat crarne moiffen in d hellen by
 des duuels kanzelkyen aller plagen samers vnd
 noyt. wae sy also an yrem leste ende vündē werde
 ¶ Hye mit gode dyt zu slieffe is vur genouch ver
 kleyt so wie gemeyn guet in dijs graede stee/vñ
 die/sund vrede/mynne/vñ eyndrechticheit yre al/
 ler niet wail bestayn moege/vñ etliche goede lere
 vñ ermanunge eyne yecliche staede sich wijslich
 vñ wail zu halde as da genouchsant vur erklyert
 is. vñ mit haist/etlicher gued personē begerde hal
 ne/ylende zusamē gesoicht. vñ by cyn bracht is/vñ
 de drien staede die got vp erde hait/vñ dat goyt
 willigen regentē vur eyn studium vort bracht is.
 sunderlinge den ghenē die got vnd gemeyn goyt/
 lieffhauē. vp dat got in den dyngen groiff werde.
 ¶ Dñ so wer dyt liest vñ mit vlyffe besymmet der
 mach güstliche myrcke die meynüge vñ besserē de
 synn deser materiē. Dñ vynden sy gebrech/dar sy
 dat vā lieffde korygerē. vñ bydden got vur. den
 der dit zusamē gesant vñ geschreue hait Des na
 me got bekant is. Geschreue. M.C.C.C.C. lxxviij.
 ¶ Deo gratia 3

¶ Eyn Vermoyn van Edel

luyde dye sich durch yre verkeuytheit vnedel ma/
che In dem dat sy got vñ syn sacramēte vnteren

O Vicunqz honorificauerit me glorificabo
eū. Qui at cōtēnūt me / erunt ignobiles. j.
Regū. ij. ¶ So wer mich Eret dē wil
ich verflerē oder verhoegē in d' erē. Vñ die mich
versmehe die sullen vnedel syn / dat is sund wyr/
dicheit. ¶ In drijerley wise cyr mā got. Fñ y/
stē mit dē herze / zñ anderē mit dem mūde / zñ der
dē mit den wercke / Dyt vollicklicher vis zu leg
gē wille wyz hye sparē / as dat alle creaturē in he
mel vñ in d' erden got erē / cyn yecklich na dem vñ
gotz ordenūge dat smach. Sund allein die suynd
vā den ich hie zu roeren gedrenē werde / vñ sund /
lingē vud alle vā ezlichē die ghene die vā grade
vñ stacde aller meyst dair zu gehaldē vñ vñ dē
syn die mā noemet Edel luyde / so doch yre worde
vñ wercke schymberlichē vnedelheit vis wissen.
Fñ ystē in vdruckūge armer mēschē mit Koude
mit brāde / mit vnrechtē gerichtē / hardē wo: dē / vñ
mit beser dair. Fñ anderē mit bōsem exēpel. lere.
vñ leuē. dat sy bewijsen im veldē. in slossen. in ste/
dē / vur armē vñ Ryche / leyen vñ passen / mit der
fleydūgē vñ mit manicher hāde vnedelheit / dye
doch widd got / widd nature / vñ widd guede ge/
woenheit is. Vñ wie mā sy erkennen sal / bewijsen
yre wercke. In bysund dae die groiste Ere gode
geschyen sal oder geschuyt / dae bewijsen sy aller
meyst yre vnadel dat sy in cyme deyle Arger syn
dan der diuel. Vnd is dat in d' gegenwerdicheit

at pillige sacramēt vnterē

aller mynschē sūnde des alle vrome criste in hof-
 nunge syn dae van auelosunge alle yre sundē lu-
 sich vnd besyme/wat eys dyt sy der also vprecht
 vur gode vñ alle synē hilligen steyr. Wāt wae d
 soen goz is da volgen eme alle synē hilligen. Is
 he eyn beyst/die beysten bekanten zu Bethlehe yre
 got. Is he eyn mynsch/wae is synē vernufft. Is he
 eyn ioede/die ioeden kren na yre wiise got grois-
 lich. Is he eyn heyde/heyde louē vnd gebenedide
 got in hoeger wyrdicheit. Noemet he sich krysten
 wae is syn gelouue/wa synt die werck syns gelou-
 uens die alle vrome krysten vñ. Ysen mit dem
 hertzen/mit dem munde/vnd mit vñ wercken. D
 blynt man arm man. Vbi lex vbi fas. Wye is in
 dyt verloschen alle gesez der nature. Der scriff-
 cure vñ der gracen. Wye is in dyt erstornē al-
 le zemelicheit vnd byllicheit/alle sedeliche dugēt.
 Dae vif zu besorgē is dattu er ger sijf in dem stae-
 de wae du dich niet en bessers dan Heyde ioede
 oder Turken. Wie grois der offenbair sūnder sy
 so buyt he doch deme hilligen sacramēt/ere/ain
 dese vervloichte harde mynschē.

¶ Dat boich hat gedruckt Johan Voelhoff van
 Lubeck Burger in Coellen zu/ere vñ loff goz
 synre lieuer mod Marien vñ d patronē vñ patro-
 nersche d seluer Stede vñ zu besserūge synre mit-
 Burger d staede vurgeroirt. Vñ is geeynt in dem
 sair vns herē. MCCC. XC. vñ sent Gereons
 auent vnser werden parroyns vnd bechymers.